

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich
Departement 1: Studiengang Sonderpädagogik
Masterarbeit

Mathematik-Apps auf der Primarschulstufe

Kriterienkatalog zum Einsatz im heilpädagogischen Kontext

Abbildung 1: Impression iPad-Unterricht

eingereicht von: Dominic Scheidegger / Andreas Wald

Begleitung: Karin Zumbrunnen-Waser

Datum der Abgabe: 04.12.2014

Abstract

Neue digitale Medien sind zu einem nicht mehr wegzudenkenden Teil unseres Lebens und unserer Gesellschaft geworden. Auch für den Schulbereich drängen sich diese Medien, insbesondere die Tablets, zunehmend als nutzbringende Instrumente zur Unterstützung des Unterrichts auf.

Die vorliegende Entwicklungsarbeit widmet sich der Frage, welche wesentlichen Kriterien eine fundierte, sinnvolle Mathematik-App auf der Mittelstufe charakterisieren.

Dabei wurden Kriterien aus der Mathematikdidaktik, vorzugsweise aus dem Bereich der Grundoperationen und der Geometrie, wie auch aus der Medienpädagogik, herangezogen.

Die aus der Fachliteratur extrahierten Merkmale formulierten wir als Aussagen in den Fragebögen, welche wir an SuS und LP verteilten. Ein ergänzend durchgeführtes, leitfadengestütztes Experteninterview komplettierte unsere Datenerhebung. Die Auswertung der Fragebögen erfolgte durch die Anwendung von qualitativen und quantitativen Forschungswegen, die des Experteninterviews durch die qualitative Inhaltsanalyse. Mittels der Triangulation sowie der Hermeneutik wurden die drei Perspektiven der Adressatengruppen einander gegenübergestellt. Daraus generierten wir unser finales Produkt, eine Kriterienliste, die künftig unseren Schulen als wertvolles Hilfsmittel zur Auswahl und zum Kauf von Mathematik-Apps dienen soll.

"Technology is only technology to those born
before technology"

(Alan Kay; zitiert nach Thissen, 2013c, S. 5)

Inhaltsverzeichnis

Abstract	2
Inhaltsverzeichnis	4
Abkürzungsverzeichnis	6
Danksagung	7
1 Einleitung	8
2 Fragestellung	10
3 Theoretische Grundlagen	10
3.1 Lehrplanbezug	11
3.2 Fachdidaktik	13
3.2.1 Inhaltsanalyse Grundoperationen.....	13
3.2.2 Die Rechenverfahren.....	17
3.2.3 Inhaltsanalyse Geometrie.....	22
3.2.4 Heilpädagogischer Kontext in Bezug auf den Einsatz des iPad.....	28
3.2.5 Was ist guter Mathematikunterricht?.....	31
3.2.5.1 Merkmalskataloge.....	33
3.2.5.1.1 Meyer Hilbert.....	33
3.2.5.1.2 Helmke Andreas.....	33
3.2.5.1.3 Haenisch Hans.....	34
3.2.5.1.4 Pallack Andreas.....	34
3.2.5.1.5 Heymann Hans Werner.....	35
3.2.5.2 Hattie John.....	35
3.2.5.3 Produktives Üben und Aktiv-Entdeckendes Lernen.....	36
3.3 Medienpädagogik	39
3.3.1 Stellenwert in der Gesellschaft.....	40
3.3.2 Stellenwert in der Schule.....	40
3.3.3 Aussagen der Empirie - Zahlenspiele.....	42
3.4 Schule und neue Medien - Einsatzszenario	43
3.5 Tablets und Apps	48
3.5.1 Das iPad und andere Tablets.....	48
3.5.2 Was sind Apps?.....	49
3.5.3 Kategorisierung von Apps.....	49
3.6 Kriterienliste aus der Empirie	50
4 Forschungsmethodisches Vorgehen	55
4.1 Quantitative Forschungsmethode	55
4.1.1 Der Fragebogen als Instrument zur Datenerhebung.....	56

4.1.1.1	Entwicklung des Fragebogens	56
4.1.1.2	Fragebogen SuS	59
4.1.1.3	Fragebogen LP	59
4.1.1.4	Beschreibung der Durchführung.....	59
4.1.1.5	Auswertung der Datenerfassung	61
4.2	Qualitative Forschungsmethode	62
4.2.1	Leitfadengestütztes Experteninterview und die qualitative Inhaltsanalyse	63
4.2.2	Auswahl des Interviewpartners	69
4.3	Triangulation - ein multimethodisches Vorgehen	70
4.4	Hermeneutik - die Kunst des Verstehens und der Deutung	71
5	Darstellung und Interpretation der Ergebnisse.....	73
5.1	Auswertung Fragebogen LP	73
5.2	Auswertung SuS	86
5.3	Auswertung leitfadengestütztes Experteninterview	95
6	Forschungsergebnisse.....	97
6.1	Signifikante Aussagen LP.....	97
6.2	Signifikante Aussagen SuS	98
6.3	Signifikante Aussagen Bernhard Dittli	99
6.4	Quervergleiche - Diskussion der Ergebnisse	100
7	Beantwortung der Forschungsfragen	104
7.1	Zusammenfassung der Beantwortung der Hauptfragestellung	104
7.2	Zusammenstellung der Beantwortung der Unterfragestellungen	105
7.3	Produkt Kriterienliste	107
8	Reflexion und Evaluation des Forschungsvorgehens	108
9	Ausblick	112
10	Literaturverzeichnis	114
11	Abbildungsverzeichnis	120
12	Tabellenverzeichnis	122
13	Anhang	Fehler! Textmarke nicht definiert.

Abkürzungsverzeichnis

FLP	die Fachlehrperson, Fachlehrpersonen
KLP	die Klassenlehrperson, Klassenlehrpersonen
LP	die Lehrperson, Lehrpersonen
SHP	die Schulische Heilpädagogin, der Schulische Heilpädagoge, Schulische Heilpädagogen
SL	Schulleitung
SuS	Schülerinnen und Schüler

Danksagung

Während der intensiven Erarbeitungsphase der vorliegenden Masterthese wurden wir fachlich und moralisch von vielen Leuten unterstützt. Es ist uns ein Anliegen, folgenden Personen hierfür unseren Dank auszusprechen:

- Allen KLP, namentlich Bernhard Büchel, Corinna Epple, Caroline Frick, Sabine Frick, Martina Frommelt, Philipp Gerner, Bernhard Gmür, Marc-André Knüsel, Donath Marxer, Horst Marxer und Sandra Schunko welche uns ihre Klassen für die iPad-Einführungen überliessen und dadurch diese Arbeit überhaupt ermöglichten.
- Allen KLP, FLP und SHP und auch allen SuS für das geduldige Ausfüllen der Fragebogenerfassung.
- Bernhard Dittli für ein sympathisches und aufschlussreiches Experteninterview.
- Unserer Mentorin Karin Zumbrunnen-Waser, welche uns stets mit Rat und Tat unterstützte.
- Thomas Hilti, der sich die Zeit nahm und die ganze Masterarbeit als Lektor kritisch durchkämmte.
- Unseren Arbeitgebern - einerseits den Gemeindeschulen Schaan und dem Schulamt Vaduz andererseits der Spitalpädagogik des Ostschweizer Kinderspitals - für die ausserordentliche Flexibilität und das grosszügige Entgegenkommen.
- And last but not least gilt ein spezieller Dank unseren Familien, welche sehr viel Geduld zeigten, Verzicht aufbringen mussten und uns eine umfassende Unterstützung boten.

1 Einleitung

Die neuen digitalen Medien sind omnipräsent in unserem Leben sowie allgemein in der Gesellschaft. Sie durchdringen viele Bereiche unserer Freizeit und unseres Berufsalltages und somit auch den Kontext Schule. Das wohl bekannteste Tablet der Firma Apple, das iPad, ist da keine Ausnahme. Wenn das Budget eine Anschaffung erlaubt, werden solche oder ähnliche Geräte immer öfters in das Inventar von Schulen aufgenommen. Wir erachten es als zwingend, dass ein gezielter und erfolgreicher Einsatz mit wohlüberlegten Richtlinien, beispielsweise im Rahmen eines neu zu erstellenden oder neu zu überarbeitenden Medienkonzeptes innerhalb einer Schule, gekoppelt werden muss. LP-Teams sind gefordert, den methodisch-didaktischen Gebrauch der Tablets im Schulhaus zu thematisieren, um den Stellenwert der mobilen Geräte im Unterricht zu bestimmen. An unseren Arbeitsplätzen wurden bereits iPads für den Unterricht angeschafft. An den Gemeindeschulen Schaan gibt es eine beträchtliche Anzahl von iPads und Microsoft Surface-Geräten. Der Prozess zur Erstellung eines Konzeptes steckt aber hier noch in der Anfangsphase. Auch am Kinderspital in St.Gallen besteht für die LP die Möglichkeit, fünf iPads zur individuellen Unterstützung ihrer SuS in den Unterrichtsalltag zu integrieren. Da wir beide in unseren Schulen die Hauptverantwortung für diese Geräte übernommen haben, verfolgen wir mit dieser Arbeit das Interesse, die Ergebnisse gewinnbringend in das jeweilige Schulkonzept einfließen zu lassen. Wir nutzen im Übrigen das iPad auch für den privaten und persönlichen Gebrauch.

Heutzutage ist der Einsatz der neuen digitalen Medien in Freizeit und Schule immer wieder Gegenstand von öffentlichen Diskussionen und Debatten. Wir verfolgen gespannt diese Entwicklungen und betrachten interessiert die beidseitig angeführten Argumente. Kritiker verteufeln diese Medien als reine Zeitvernichtungsmaschinen und machen sie für viele negative Erscheinungen unserer Gesellschaft verantwortlich. Zu den renommiertesten Kritikern gehört der Ulmer Gehirnforscher Dr. Manfred Spitzer, der mit seinem 2012 erschienenen Buch "Digitale Demenz" einen wahrhaftigen Kreuzzug gegen den Computer und seine Artgenossen führt.

"Lese- und Aufmerksamkeitsstörungen, Ängste und Abstumpfung, Schlafstörungen und Depressionen, Übergewicht, Gewaltbereitschaft und sozialer Abstieg. Spitzer zeigt die besorgniserregende Entwicklung und plädiert vor allem bei Kindern für Konsumbeschränkung, um der digitalen Demenz entgegenzuwirken" (Spitzer, 2012, Klappentext).

Spitzer postuliert eine drastische Reduktion des Konsums von digitalen Medien bis hin zu absoluter Medienabstinenz. Der Kindermedienforscher Prof. Dr. Klaus Peter Jantke vom Fraunhofer Institut für digitale Medientechnologien entgegnet Spitzer und seinen Anhängern: „Kompetenz wächst nicht dadurch, dass man der Technologie aus dem Weg geht, sondern dass man sich mit ihr auseinandersetzt“ (Landesmedienzentrum Baden-Württemberg, 2013, S. 7).

Nicht nur die öffentliche Diskussion, auch die Lehrpläne fordern die Schulen auf, einen verantwortungsbewussten und kompetenten Umgang mit den digitalen Medien zu pflegen. Der Erwerb einer hohen Medienkompetenz unserer SuS wird vermutlich in den kommenden Jahren eine weitere Aufwertung erfahren. Unter anderem auch im Hinblick auf die sich anbahnende Berufswahl kann sich die Schule dieser Verantwortung nicht entziehen.

Unseren Standpunkt zum Einsatz und Gebrauch der digitalen Medien im Unterricht formulieren wir folgendermassen: Wir wollen die Herausforderung annehmen und uns offen, aber auch kritisch betrachtend für die

neuen technischen Möglichkeiten zeigen, da sie für die Schule grossartige Einsatzszenarien eröffnen und die klassischen Lernformen wertvoll anreichern und unterstützen. Insbesondere die Eignung für den individualisierenden Unterricht, dazu gehört natürlich auch die Förderung von Kindern mit besonderem Förderbedarf, ist unserer Meinung nach eindeutig gegeben. Apps können gezielt als Teil eines individuell zugeschnittenen Förderprogrammes eingesetzt werden. Wir sind der Auffassung, dass das Tablet Pluspunkte gegenüber dem herkömmlichen PC hat, da es unter anderem ohne Maus und weitgehend ohne Tastatur zu bedienen ist.

Allerdings wird eine Schwierigkeit schnell augenfällig: Aus einer riesigen Auswahl sollten gezielt Apps ausgesucht werden, die bestimmte Kriterien erfüllen, um einen nutzbringenden Einsatz im Unterricht zu rechtfertigen. Wir möchten uns dieser Aufgabe stellen, indem wir die vorhandene Fachliteratur sorgfältig zurate ziehen, diverse Forschungsmethoden anwenden und den am Ende dieses Prozesses entstandenen Kriterienkatalog unseren Teams zur Urteilshilfe von geeigneten Apps zukommen lassen. Vom ursprünglichen Kurs, eine Empfehlungsliste von "guten" Apps zu erstellen, sind wir abgekommen, da es uns sinnvoller erscheint, die ständig neu auf dem Markt erscheinenden Apps nach einem zeitlich länger wirkenden Kriterienkatalog zu beurteilen.

Wahrscheinlich gilt es - wie auch bei vielen anderen Dingen im Leben - die positiven und negativen Aspekte des Mediengebrauchs abzuwägen und einen vernünftigen und ertragreichen Weg mit dem iPad in der Schule einzuschlagen. Da sie bereits fester Bestandteil unserer Gesellschaft wurden, darf man die neuen Technologien auch nicht negieren.

Die kontroversen Ansichten zum Einsatz von iPad und Co im Alltag, wie auch in der Schule, sind interessant mit zu verfolgen und sollten für die eigene Meinungsbildung wechselwirkend berücksichtigt werden.

Hinweis: Aufgrund des heilpädagogischen Kontextes dieser Arbeit werden immer wieder die Ausdrücke "Kinder mit besonderem, speziellem oder erhöhtem Förderbedarf" verwendet. Dazu gehören üblicherweise auch Kinder, die wegen einer (Hoch)-Begabung förderbedürftig sind. Wir beschlossen, die Thematik der Hochbegabung hier nicht weiter zu verfolgen, da es hierfür zusätzliche Literatur und andere Zugänge benötigt, auch im Hinblick auf den Umfang dieser Arbeit. Folglich befassen wir uns, beim Gebrauch dieser Ausdrücke, mit Kindern die Lernrückstände oder Defizite aufweisen.

2 Fragestellung

Wie im Eingangstext angedeutet erstellt diese Masterarbeit, nach einer umfassenden Literaturrecherche und mit Einbezug von SuS und LP sowie eines Fachmannes für Informations- und Kommunikationstechnologien (ICT) und Mathematik-Didaktik, einen Kriterienkatalog, der die für den Schulgebrauch verwendeten Apps auf den Prüfstand bringt.

Daraus erschliessen sich folgende Fragestellungen:

Hauptfragestellung:

Welche wesentlichen Kriterien zeichnen eine fundierte, sinnvolle Mathematik-App auf der Mittelstufe der Primarschule aus?

Unterfragestellungen:

Diese Fragestellungen leiten sich aus der Hauptfragestellung ab.

Nach welchen Kriterien können Apps für schriftliche Grundoperationen sowie der Geometrie beurteilt werden?

Welche Voraussetzungen müssen Mathe-Apps erfüllen, um Kindern mit erhöhtem Förderbedarf gerecht zu werden?

3 Theoretische Grundlagen

In diesem Kapitel werden die theoretischen Grundlagen und die zentralen Begrifflichkeiten dieser Masterthese beschrieben, welche für die abschliessende Beantwortung der Fragestellungen erforderlich sind. Zuerst sollen die Lehrpläne des Kantons St.Gallen beziehungsweise des Fürstentums Liechtenstein Aufschluss über die Bedeutung der angesprochenen Inhalte im Unterrichtsgeschehen sowie die Verwendung der neuen Medien geben. Danach werden die vier Grundoperationen und die Geometrie (jeweils mit allfälligen Schwierigkeiten für SuS mit besonderem Förderbedarf) beziehungsweise die Medienpädagogik genauer betrachtet. Es folgt ein grundsätzlicher Diskurs über jene Aspekte, die einen "guten" Mathematikunterricht ausmachen. Dies beurteilen wir als eine wesentliche Grundlage unseres Unterrichts, wobei das neue Medium iPad einen wertvollen Beitrag dazu leisten kann.

Zur Beantwortung unserer Forschungsfragen wählten wir den deduktiven Erkenntnisweg. Wir präsentieren und diskutieren im abschliessenden Teil des Theorieblocks jene Kriterien, die wir aus unserer Auseinandersetzung mit der Literatur ableiten konnten. Die gewonnen Einblicke verpackten wir in den Fragebögen der LP und SuS und forderten sie auf, Einstufungen der Wichtigkeit abzugeben oder neue Gesichtspunkte zu benennen.

Abbildung 2: Deduktiv versus induktiv (Lamnek, 2010, S. 223)

3.1 Lehrplanbezug

Da wir in ungleichen Regionen mit unterschiedlichen Rahmenbedingungen arbeiten, erachten wir es als sinnvoll, aus dem Kanton St.Gallen und dem Fürstentum Liechtenstein relevante Auszüge aus dem jeweiligen Lehrplan wiederzugeben. Durch die bestehende Nachbarschaft und den allgemeingültig formulierten Richtlinien sind jedoch zweifelsfrei Gemeinsamkeiten erkennbar. In vielen Bildungsfragen existiert ein intensiver Austausch zwischen den beiden Ländern, wobei sich das kleinere Land Liechtenstein zuweilen am Kanton St.Gallen orientiert.

Der Aufbau der beiden Lehrpläne des Fürstentums Liechtenstein sowie des Kantons St.Gallen ist in vielen Bereichen aufeinander abgestimmt. Beide deklarieren in ihrer aktuellsten Fassung für den Fachbereich Mathematik folgende Grundanliegen: Mathematik im Alltag erkennen, Problemlösefähigkeit mit Hilfe der Mathematik erhöhen, Verständnis von Mathematik vertiefen und mathematische Fertigkeiten sicher beherrschen. Die Umsetzung dieser Anliegen erfolgt über drei Lernbereiche: Mathematisieren, Problemlösen und Erkenntnisse / Vorstellungen beziehungsweise Fertigkeiten. Letztere sind inhaltsorientiert, die beiden ersten prozessorientiert (vgl. Schulamt des Fürstentums Liechtenstein, 2005, Bereich Mathematik, S. 11; Bildungs- und Lehrplan Volksschule. Kanton St.Gallen. Fachbereich Mathematik, 2008, S. 6). Als Prinzipien werden im Lehrplan des Fürstentums Liechtenstein unter anderem die in Kapitel 3.2.5.3 dieser Arbeit ausgeführten mathematischen Unterrichtsprinzipien des Produktiven Übens und des Aktiv-Entdeckenden Lernens erwähnt. Weitere Hinweise in dieser Aufzählung sind das Permanenzprinzip, das Automatisieren, der Umgang mit Fehlern, bestimmte Rechenverfahren und Hilfsmittel, die Fachsprache sowie die Differenzierung im Unterricht (vgl. Schulamt des Fürstentums Liechtenstein, 2005, Bereich Mathematik, S. 14). Bei den Hilfsmitteln werden Taschenrechner und Computer bereits als selbstverständliche Unterstützer angepriesen, welche sich auch für das experimentelle Arbeiten eignen und neue Zugänge zur Mathematik erlauben (vgl. Schulamt des Fürstentums Liechtenstein, 2005, Bereich Mathematik, S. 15; Bildungs- und Lehrplan Volksschule. Kanton St.Gallen. Fachbereich Mathematik, 2008, S. 9). Das iPad oder andere Tablets finden in den Lehrplänen verständlicherweise noch keine Erwähnung, da sie 2005 beziehungsweise 2008 noch nicht vorhanden waren.

Die Richtziele der vier Teilbereiche Arithmetik / Algebra, Funktionen / Relationen, Geometrie und Geometrisches Zeichnen sind bei den Lernbereichen Mathematisieren (Abstrakte Natur der Mathematik) und Problemlösen (Lösungsstrategien entwickeln) identisch, da sie bereichsübergreifend wirken. Die Richtziele zum Lernbereich Erkenntnisse / Vorstellungen und Fertigkeiten spezifizieren sich hingegen:

- Arithmetik / Algebra: - Zahlenvorstellungen entwickeln.
 - Operationen verstehen und ausführen.
 - Mit Grössen die Umwelt erfassen.
 - Mit Variablen, Termen und Gleichungen umgehen.
- Geometrie: - Geometrie des Raumes und der Ebene erkennen und erfassen.
- (vgl. Schulamt des Fürstentums Liechtenstein, 2005, Bereich Mathematik, S. 7-12)

Das Fach Mensch und Umwelt im Lehrplan des Fürstentums enthält explizit den Bereich Informatik. Bei den Richtlinien unterscheidet die Autorengruppe zwischen Hardware (Geräte und Funktionsweisen), Anwendung (Computer als Arbeitsgerät) und Bedeutung und Auswirkungen (Computer und Gesellschaft) (vgl. ebd., S. 15).

"Die Schülerinnen und Schüler lernen die Auswirkungen der Informationstechnologie auf ihr eigenes Verhalten, die Gesellschaft und die Arbeitswelt kennen und beurteilen" (ebd., Bereich Mensch und Umwelt, S. 15).

Bei den allgemeinen Hinweisen werden die (neuen) Informations- und Kommunikationstechnologien so dargestellt, dass sie Chancen und Gefahren für die Schule in sich bergen. Auf eine medienkritische Auseinandersetzung wird hingewiesen (vgl. ebd., S. 25). Das Internet als Informationsbeschaffungsinstrument, der E-Mail-Verkehr als Kommunikationsmedium und diverse Grafikprogramme sind nicht zwingend vorgeschrieben, dürfen aber optional behandelt werden (vgl. ebd., S. 26). Dementsprechend knapp lesen sich die Grobziele für die Primarschule:

- Das Betriebssystem des Computers kennen lernen.
 - Lern- und Anwendungssoftware einsetzen.
 - Wörter oder kurze Texte eingeben, verändern, gestalten, ausdrucken und / oder speichern.
- (vgl. ebd., S. 163)

Der Einsatz und die Bedeutung der Informatik wird im Bereich „Fächerübergreifendes Arbeiten“ des St.Galler Lehrplans geklärt. Dem ICT im Unterricht wird eine hohe Bedeutung zugemessen, da er in allen Lebensbereichen präsent ist, zu einer ganzheitlichen Bildung dazugehört und ausserdem einen Beitrag zur Chancengleichheit leistet. In der Gesellschaft habe sich der Umgang mit ICT zu einer Kulturtechnik entwickelt, woraus sich im öffentlichen und privaten Bereich Veränderungen ergeben haben (vgl. Bildungs- und Lehrplan Volksschule. Kanton St.Gallen. Teilbereich ICT im Unterricht, 2008, S. 3). Laut Stefan Kölliker (2013), dem Bildungsverantwortlichen des Kantons St.Gallen, ist die Informatik seit 16 Jahren im St.Galler Lehrplan verankert. In der Sendung "Schweiz aktuell" vom 8.7.2013 forderte er, dass sich die SuS beim Eintritt ins Berufsleben die nötigen Medienkompetenzen bereits angeeignet haben sollten (vgl. Pädagogische Hochschule St.Gallen, 2013).

Der Lernbereich ICT gliedert sich in vier verschiedene Untergruppen, namentlich der Information / Kommunikation, dem kreativen Arbeiten, dem Lernen / Üben beziehungsweise der Informatik. Die SuS

sollen lernen, die Medien bei der Beschaffung von Informationen, beim Suchen von Lösungswegen sowie beim eigenverantwortlichen und selbstgesteuerten Lernen und Üben von Lerninhalten einzusetzen. Dabei sollen die SuS auf die zweckmässige Verwendung verschiedener Anwendungen des Computers achten (vgl. Bildungs- und Lehrplan Volksschule. Kanton St.Gallen. Teilbereich ICT im Unterricht, 2008, S. 4).

Die ICT werden als ein alltägliches Arbeitsmittel in der Berufswelt beschrieben, welches einen vertrauten und medienkompetenten Umgang verlangt. Diese Medienkompetenz ist, nach Angaben des St.Galler Lehrplanes, eine Voraussetzung für die berufliche und private Lebensbewältigung (vgl. ebd., S. 3).

Angesichts der Entwicklung in Bezug auf Kultur und Gesellschaft fordert der St.Galler Lehrplan die Integration des Computers im Unterricht in sämtlichen Schulstufen als Arbeits- und Lerninstrument. So wird eine Jahreslektion für die Erarbeitung dieser Ziele auf der Primarstufe aufgewendet. „Um zu erreichen, dass Kinder und Jugendliche die Mittel der ICT unabhängig von solchen speziellen Vorgaben [rascher Wandel der Technologie, Anm. d. Verf.] für ihre Zwecke nutzen können, macht es wenig Sinn, die Bedienung eines bestimmten Anwenderprogramms oder Betriebssystems zu schulen" (ebd., S. 6). Der Erwerb spezifischer Kenntnisse in Bezug auf Hardware und Software sind demzufolge als fakultativ zu deklarieren. Die ICT soll als Möglichkeit für kreatives Arbeiten benutzt werden. Dabei soll ein Anwenderwissen vermittelt werden, das den SuS ein konkretes Arbeiten ermöglicht. Bei der Arbeit soll der Prozess und die Reflexion genauso wichtig wie das entstandene Produkt sein (vgl. ebd., S. 6).

Im Lehrplan des Fürstentums werden einerseits die Hardware und andererseits die Auseinandersetzung des Computers mit der Gesellschaft dem Curriculum der Sekundarstufe zugeordnet. Dies verdeutlicht, dass sich die gesellschaftliche Entwicklung in Bezug auf die neuen Medien seit 2005 grundlegend verändert hat. Der sinnvolle und bewusste Umgang mit dem Internet und den digitalen Medien in Schule und Freizeit sind längst Bereiche geworden, die auch für die Kinder der Primarschule von Bedeutung sind.

Uns erscheint es als wichtig, dass wir, obwohl das iPad im Lehrplan noch nicht explizit erwähnt wird, für den Umgang mit den neuen Medien im Unterricht einen Weg anstreben, der sich nach den Richtlinien und Grundsätzen unserer Lehrpläne orientiert. Gleichzeitig möchten wir, bis zu einer Neuauflage der Curricula, den neuen Anforderungen und Veränderungen der modernen Medienlandschaft gerecht werden.

3.2 Fachdidaktik

In diesem Unterkapitel behandeln wir die theoretisch-didaktischen Grundlagen der Grundoperationen sowie der Geometrie.

3.2.1 Inhaltsanalyse Grundoperationen

Unter Rechenoperationen werden im Rahmen der Primarschule die vier Grundoperationen Addition (zusammenzählen), Subtraktion (abziehen), Multiplikation (vervielfachen) und Division (teilen) verstanden, welche der Arithmetik zugeordnet werden (vgl. Krauthausen & Scherer, 2007, S. 24).

Der Erwerb und die Automatisierung der oben angesprochenen Rechenverfahren sind ein immer wiederkehrender Bestandteil der gesamten Primarschulzeit. Dabei werden verschiedene Rechengesetze eingeübt,

namentlich die Kommutativgesetze, die Assoziativgesetze und die Distributivgesetze (vgl. ebd., S. 40-42). Die Grundoperationen stellen somit einen wichtigen Baustein der allgemeinen Mathematik dar. Im Folgenden werden diese Grundrechenarten kurz vorgestellt, woraufhin auf mögliche Schwierigkeiten für SuS mit besonderem Bildungsbedarf hingewiesen wird.

Addition / Subtraktion

Die Addition kommt aus dem lateinischen „addere“, was so viel bedeutet wie hinzutun beziehungsweise hinzufügen. Bei dieser Rechenart geht es um ein Plus-Rechnen oder Zusammenzählen von Zahlen, wobei das Zeichen „+“ dazwischen steht (vgl. Duden online).

Die Subtraktion wird umgangssprachlich Wegzählen oder Minus-Rechnen genannt. Dabei handelt es sich um ein Abziehen einer Zahl von einer anderen, folglich die Umkehroperation der Addition. Als Zeichen für eine Subtraktion wird zwischen den Zahlen das Zeichen „-“ geschrieben (vgl. Duden online).

Addition / Subtraktion - mögliche Schwierigkeiten der SuS mit speziellem Förderbedarf

In der Fachliteratur wird beim Addieren und Subtrahieren auf die Schwierigkeit des Überschlagens mit gerundeten Zahlen und Grössen verwiesen, wobei die Kopfrechenfähigkeiten, insbesondere das Nutzen von operativen Beziehungen um Rechenstrategien zu entwickeln sowie das Stellenwertsystem beschrieben werden (vgl. Schmassmann & Moser Opitz, 2011, S. 11).

Laut Schmassmann und Moser Opitz (2011) können den lernschwachen SuS Fehler beim Einspluseins beziehungsweise beim Einsminuseins sowie dem Rechnen mit der Null unterlaufen. Ebenso wurde auf Fehlerquellen durch unterschiedliche Stellenzahlen und dem Vermeiden des Zehnerüberganges hingewiesen (vgl. ebd., S. 12).

Im Bereich der schriftlichen Subtraktion besteht die Möglichkeit, durch Abziehen oder Ergänzen die Differenz zweier Zahlen zu erhalten. Für die dann folgende Stellenüberschreitung werden drei Techniken genannt: das Entbündeln, das gleichsinnige Verändern und das Auffüllen. Da sich das Auffüllen nicht mit dem Abziehen vereinen lässt, verbleiben fünf Verfahren zur Lösung des Übertrags (vgl. Schipper, 2009, S. 126-131; Padberg & Benz, 2011, S. 237-253). Untenstehende Tabelle von Schipper soll einen Überblick über die Notationsformen und die Sprechweisen bieten.

Tab. 1: Fünf Verfahren der schriftlichen Subtraktion am Beispiel der Aufgabe 837-472

	Abziehen	Ergänzen
Entbündeln	<p>①</p> <ul style="list-style-type: none"> 7 minus 2 gleich 5. 3 minus 7 geht nicht. Ich wechsele (entbündele) einen Hunderter in 10 Zehner. Dann habe ich 13 Zehner und nur noch 7 Hunderter. 13 minus 7 gleich 6. 7 minus 4 gleich 3. $\begin{array}{r} \text{H Z E} \\ 7 \quad 10 \\ 8 \quad 3 \quad 7 \\ - 4 \quad 7 \quad 2 \\ \hline 3 \quad 6 \quad 5 \end{array}$	<p>③</p> <ul style="list-style-type: none"> 2 plus 5 gleich 7. Von 7 kann man nicht bis 3 ergänzen. Ich wechsele (entbündele) einen Hunderter in 10 Zehner. Dann habe ich 13 Zehner und nur noch 7 Hunderter. 7 plus 6 gleich 13. 4 plus 3 gleich 7. $\begin{array}{r} \text{H Z E} \\ 7 \quad 10 \\ 8 \quad 3 \quad 7 \\ - 4 \quad 7 \quad 2 \\ \hline 3 \quad 6 \quad 5 \end{array}$
Erweitern	<p>②</p> <ul style="list-style-type: none"> 7 minus 2 gleich 5. 3 minus 7 geht nicht. Ich erweitere den Minuenden um 10 Zehner und den Subtrahenden um 1 Hunderter. 13 minus 7 gleich 6. 8 minus 5 gleich 3. $\begin{array}{r} \text{H Z E} \\ 8 \quad 3^{10} \quad 7 \\ - 4 \quad 7 \quad 2 \\ \hline 3 \quad 6 \quad 5 \end{array}$	<p>④</p> <ul style="list-style-type: none"> 2 plus 5 gleich 7. Von 7 kann man nicht bis 3 ergänzen. Ich erweitere den Minuenden um 10 Zehner und den Subtrahenden um 1 Hunderter. 7 plus 6 gleich 13. 5 plus 3 gleich 8. $\begin{array}{r} \text{H Z E} \\ 8 \quad 3^{10} \quad 7 \\ - 4 \quad 7 \quad 2 \\ \hline 3 \quad 6 \quad 5 \end{array}$
Auffüllen		<p>⑤</p> <ul style="list-style-type: none"> 2 plus 5 gleich 7. Die 7 Zehner fülle ich um 6 Zehner auf. Dann habe ich die geforderten 3 Zehner und weitere 10 Zehner, also einen Hunderter; kurz: 7 plus 6 gleich 13. 5 plus 3 gleich 8. $\begin{array}{r} \text{H Z E} \\ 8 \quad 3 \quad 7 \\ - 4 \quad 7 \quad 2 \\ \hline 3 \quad 6 \quad 5 \end{array}$

Abbildung 3: Fünf Verfahren der schriftlichen Subtraktion nach Schipper (Schipper, 2009, S. 127)

Multiplikation

Die Multiplikation kommt aus dem lateinischen „multiplicare“, was so viel bedeutet wie Vervielfachen. Bei dieser Rechenart geht es folglich um ein Mal-Rechnen von Zahlen, wobei das Zeichen „·“ oder ein „x“ dazwischen steht (vgl. Duden online).

Krauthausen und Scherer (2007) unterscheiden bei der Multiplikation zwischen drei verschiedenen Modellvorstellungen, nämlich dem zeitlich-sukzessiven Modell, dem räumlich-simultanen Modell sowie dem kartesischen Produkt.

Beim zeitlich - sukzessiven Modell „entsteht das Ergebnis der Multiplikation (das Produkt) ... in einer bestimmten Zeit nach und nach (sukzessive)“ (S. 28).

Beim räumlich-simultanen Modell „wird das Produkt sogleich (simultan) aufgebaut“ (ebd., S. 28).

Schlussendlich beim kartesischen Produkt, welches auch als Kreuzprodukt bekannt ist, werden Kombinationsmöglichkeiten aus verschiedenen Elementen gesucht, um alle denkbaren Lösungen hinsichtlich einer Fragestellung zu finden (vgl. ebd., S. 29-30).

Abbildung 4: Modellvorstellung Multiplikation nach Krauthausen & Scherer (Moser Opitz, 2013, S. 107)

Multiplikation - mögliche Schwierigkeiten der SuS mit speziellem Förderbedarf

Dem Verdoppeln fällt im Bereich der Multiplikation eine besondere Bedeutung zu, da es wichtig für den Aufbau der Kopfrechenkompetenzen, für die Orientierung im Zahlenraum, für das Zählen in Schritten und für das Schätzen und Überschlagen ist.

Ebenso wichtig für das Überschlagen und das Überprüfen von Ergebnissen beziehungsweise für den Umgang mit Masseinheiten ist das Multiplizieren mit Stufenzahlen (zum Beispiel: 10, 100, 1000). Dies verhilft den SuS mit Förderbedarf zum Verständnis und zur Einsicht ins Dezimalsystem. Somit ist dieser Vorgang von grundlegender Bedeutung für das Verständnis der Dezimalbrüche (Schmassmann & Moser Opitz, 2011, S. 12).

Nach Cawley stellt das Lernen von Multiplikation (und Division) für viele SuS einen „cutoff Punkt“ dar, welcher aufzeigt, ob grössere Lernschwierigkeiten vorhanden sind oder nicht (vgl. Moser Opitz, 2013, S. 106). Im Gegensatz zur Addition und Subtraktion sollen in der Multiplikation und Division eine aussergewöhnlich hohe Leistungsstreuung festgestellt worden sein (vgl. ebd., S. 106).

Gerster (2009) legt diesbezüglich dar: „Ohne sehr sichere Einmaleinskenntnisse ist das schriftliche Multiplizieren besonders fehleranfällig“ (S. 278).

Division

Die Division stellt die Umkehroperation der Multiplikation dar. Dabei geht es um ein Teilen oder Aufteilen von Zahlen. Bei dieser Rechenart handelt es sich um ein Geteilt-Rechnen von Zahlen, wobei das Zeichen „:“ oder ein „/“ dazwischen steht (vgl. Duden online).

Bei der Division wird zwischen zwei Modellvorstellungen unterschieden, dem Aufteilen und dem Verteilen.

Aufteilen: Eine gegebene Grundmenge wird in die grösstmögliche Zahl von Teilmengen mit gleicher, vorgeschriebener Grösse aufgeteilt. Ein dieser Grösse unterschreitender Rest kann übrig bleiben. Die Anzahl der Elemente einer Teilmenge ist hier vorgegeben, die Anzahl Teilmengen wird gesucht.

Verteilen: Eine gegebene Grundmenge wird in eine vorgeschriebene Anzahl von Teilmengen so geteilt, dass jede Teilmenge die gleiche, grösstmögliche Anzahl von Elementen enthält. Es kann ein nicht mehr weiter verteilter Rest übrig bleiben. Die Anzahl der Teilmengen ist vorgegeben, die Zahl der Elemente der einzelnen Teilmengen ist gesucht.

(Moser Opitz, 2013, S. 109)

Dabei ist für die SuS die Anwendbarkeit dieser Modellvorstellungen wichtig und nicht deren Unterscheidung. Nach Krauthausen und Scherer (2007) ist es mehr entscheidend, dass sich die LP der beiden Modellvorstellungen als Hintergrundwissen bewusst ist und folglich die Auswahl an Rechenanforderungen nicht einseitig trifft (vgl. S. 31).

1. Aufteilen

Beispiel 20:4	allgemeine Kennzeichnung
In einer Turnhalle sind 20 Kinder.	<u>Grundmenge:</u> vorgegeben.
Es sollen Vierer-Gruppen gebildet werden.	<u>Elementanzahl</u> der einzelnen Teilmengen: vorgegeben.
Wie viele Vierer-Gruppen können gebildet werden?	<u>Anzahl der Teilmengen:</u> <i>gesucht</i> .

2. Verteilen

Beispiel 20:4	allgemeine Kennzeichnung
In einer Turnhalle sind 20 Kinder.	<u>Grundmenge:</u> vorgegeben.
Es sollen vier gleich große Gruppen gebildet werden.	<u>Anzahl der Teilmengen:</u> vorgegeben.
Wie viele Kinder sind in einer Gruppe?	<u>Elementanzahl</u> der einzelnen Teilmengen: <i>gesucht</i> .

Abbildung 5: Modellvorstellung Division nach Krauthausen & Scherer (Krauthausen & Scherer, 2007, S. 30)

Division - mögliche Schwierigkeiten der SuS mit speziellem Förderbedarf

Nach Schmassmann und Moser Opitz (2011) sind die schriftliche Division und Multiplikation, insbesondere für SuS mit besonderem Bildungsbedarf, ausgesprochen anspruchsvoll (vgl. S. 51). Trotz der frühen Konfrontation mit dem Teilen im Kindergartenalter können partiell noch Schwierigkeiten bei Sekundarschülern oder Erwachsenen bestehen bleiben (vgl. Squire & Bryant; zitiert nach Moser Opitz, 2013, S. 109). Der Umstand, dass die Division von allen Grundoperationen die meisten Schwierigkeiten bereitet, zeigt die Komplexität dieser Operation für die SuS auf (vgl. Keller et al., 2012, S. 261).

Die Division wird im Unterricht häufig auf der formalen Ebene als Umkehrung der Multiplikation erarbeitet Es ist darauf zu achten, dass die Schülerinnen und Schüler verstehen, dass eine Ausgangsmenge (der Dividend) gerecht, das heisst zu gleichen Teilen verteilt beziehungsweise aufgeteilt wird.

(Schmassmann & Moser Opitz, 2009, S. 15)

Ergänzend betont Keller et al. (2012) die Akzentuierung des Bezugs sowohl zu Sachsituationen als auch zu Zusammenhängen zwischen der Division und der Multiplikation speziell in der Aneignungsphase (vgl. S. 159). Für die Kinder ist es wichtig, die Multiplikations- und Divisionsaufgaben aus beiden Richtungen zu kennen und zu verstehen. Eine Mal- oder Geteiltrechnung soll rückwärts gerechnet werden können (vgl. Krauthausen & Scherer, 2007, S. 38). Schmassmann und Moser Opitz (2011) prophezeien für SuS mit besonderem Förderbedarf, dass die Bedeutung einer lediglich formal erarbeiteten Division als Gegenstück zur Multiplikation nicht verstanden wird. Dieses Erkenntnis stellt jedoch eine bedeutende Voraussetzung für das Bruchdenken sowie für das Bruchrechnen dar (vgl. S. 13).

Analog zu den möglichen Schwierigkeiten der Multiplikation formulieren Schmassmann und Moser Opitz (2011) die Bedeutsamkeit des Halbierens. Erklärung bietet dabei der Aufbau sowie die Automatisierung des Einmaleins, das Ableiten von Rechenstrategien, die Orientierung im Zahlenraum sowie das Schätzen und Überschlagen (Schmassmann & Moser Opitz, 2011, S. 12).

Ebenfalls wesentlich für das Überschlagen und das Überprüfen von Ergebnissen beziehungsweise für den Umgang mit Masseinheiten ist das Dividieren mit Stufenzahlen (z.B. 10, 100, 1000). Dies verhilft den SuS mit Förderbedarf zum Verständnis sowie zur Einsicht ins Dezimalsystem und ist somit grundlegend wichtig für das Erfassen der Dezimalbrüche (vgl. ebd., S. 12). „Die halbschriftliche Division eignet sich gut, um das Prinzip des Dividierens deutlich zu machen“ (ebd., S. 13).

Gerster (2009) zeigt mit folgender Aussage eine andere Schwierigkeit für lernschwache SuS auf: „Die schriftliche Division ist das einzige schriftliche Rechenverfahren, das beim höchsten Stellenwert beginnt und auch das Einzige, bei dem sich der Stellenwert der Ergebnisziiffern erst beim letzten Rechenschritt ergibt“ (S. 282). Dies lässt das Dezimalsystem erneut ins Zentrum rücken und dessen Bedeutung unterstreichen.

Die Aussage von Cawley im Zusammenhang mit der Multiplikation (siehe S. 16) lässt sich gleichfalls auf die Division anwenden.

3.2.2 Die Rechenverfahren

In der Theorie wird zwischen vier verschiedenen Rechenverfahren unterschieden, namentlich dem Kopfrechnen, der halbschriftlichen und schriftlichen Rechenverfahren sowie dem Rechnen mit Anwendung des Taschenrechners.

Die Bedeutung der schriftlichen Verfahren im Zeitalter des Computers wird gegenwärtig heftig diskutiert. Verschiedene Fachdidaktiker, wie beispielsweise Padberg und Benz (vgl. Padberg & Benz, 2011, S. 217-218) oder Krauthausen (vgl. Krauthausen, 2009, S. 100-103), sprechen dem Erlernen der schriftlichen Algo-

rithmen im Rahmen des Mathematikunterrichtes Sinnhaftigkeit zu. Mitunter begründet durch den Umstand des Rückgangs der lebenspraktischen Bedeutung der schriftlichen Rechenverfahren (vgl. Schipper, 2009, S. 119) wird aber von einer Umlagerung beziehungsweise von einer revidierten Sichtweise gesprochen. Padberg und Benz (2011) plädieren für eine Stärkung des mündlichen und halbschriftlichen Rechnens und im Gegenzug die Schwächung der schriftlichen Rechenverfahren (vgl., S. 217-224).

Kopfrechnen

„Wir sprechen beim Rechnen vom Kopfrechnen, wenn Aufgaben ohne umfangreichere) Notation „im Kopf“ gerechnet werden“ (Padberg & Benz, 2011, S. 87).

„Ein wichtiges Ziel des heutigen Mathematikunterrichts ist es, Kinder zu sogenannten Zahlenalphabeten zu erziehen, ihnen number sense, ein Gefühl für Zahlen und den Umgang mit ihnen zu vermitteln“ (Krauthausen & Scherer, 2007, S. 43). Trotz der Vielfalt an technischen Möglichkeiten zur einfachen Berechnung durch Computer, Taschenrechner und anderen technischen Hilfsmitteln herrscht Einigkeit über die schulische sowie ausserschulische Bedeutung fundierter Kopfrechenfertigkeiten und –fähigkeiten (vgl. Krauthausen, 1993; zitiert nach Krauthausen & Scherer, 2007, S. 43). Solide Kopfrechenfertigkeiten und –fähigkeiten sind die Voraussetzung für zukünftige mathematische Bereiche, unter anderem für die schriftlichen und halbschriftlichen Rechenverfahren. Somit stellt das Kopfrechnen ein Grundbaustein des Rechnens beziehungsweise des Mathematikunterrichts dar, was dessen Bedeutung sichtlich hervorhebt (vgl. Krauthausen & Scherer, 2007, S. 51).

Ebenso ist die Relevanz der Fähigkeit, Zahlen im Kopf zusammenzählen zu können, im Alltag klar ersichtlich, beispielsweise beim Einkaufen im Supermarkt oder am Kiosk. Während der ganzen Primarschulzeit wird deshalb an diesen Fähigkeiten gearbeitet, um den SuS das nötige Werkzeug für die Bewältigung der Anforderungen im Alltag mitzugeben.

Halbschriftliche Rechenverfahren

„Halbschriftliches Rechnen ist ein flexibles, je auf die Besonderheit der vorliegenden Aufgaben und des Zahlenmaterials bezogenes Rechnen unter Verwendung geeigneter Strategien“ (Bauer, 1998, S. 180).

Darunter wird das Verfahren zum Lösen schwieriger Rechenaufgaben verstanden, bei welchem mehrere Teilschritte beziehungsweise Merkschritte zur Lösung benötigt werden (vgl. Padberg & Benz, 2011, S. 169). Durch geschicktes Zerlegen von Rechenaufgaben in leichtere Teilaufgaben sowie das Notieren der Zwischenergebnisse oder der Teilschritte wird das Arbeitsgedächtnis entlastet (vgl. Keller et al., 2012, S. 125). Moser Opitz (2013) erwähnt bei den halbschriftlichen Rechenverfahren die Verknüpfungen zwischen den Kenntnissen des Dezimalsystems, dem Einspluseins sowie dem Einmaleins und dem Nutzen der elementaren Rechengesetze (vgl. S. 97). Diese haben infolgedessen einen gewichtigen Einfluss bei der Entwicklung des mathematischen Denkens (vgl. Schmassmann & Moser Opitz, 2009, S. 41).

Bei den halbschriftlichen Verfahren sind die Wege zur Lösung sowie die Notation nicht vorgegeben, wodurch sich grosse Freiheiten für die SuS beim Lösen der Aufgaben ergeben. Durch die Notizen werden die Rechnungswege dokumentiert, und Fehler können im Nachhinein lokalisiert werden. Die einzelnen Schritte und die Art der Notation können sich dabei von Aufgabe zu Aufgabe grundlegend unterscheiden. Beim

halbschriftlichen Rechnen soll kein Normalverfahren angestrebt werden, sondern es soll darum gehen, geschickt und strategisch vorzugehen (vgl. Wittmann & Müller, 1992, S. 20). „Das geschickte Rechnen in grösseren Zahlenräumen, das Überschlagsrechnen, das Identifizieren, Beschreiben und Begründen von Zahlenmustern etwa profitiert erheblich von geläufigen Kopfrechenfähigkeiten und –fertigkeiten – nicht nur zeitlicher Hinsicht, sondern auch in strategischer (Stichwort: Zahlenblick)“ (Krauthausen, 2009, S. 103).

Es können und sollen Besonderheiten der vorgegebenen Zahlen ausgenutzt und flexibel von Rechenstrategien Gebrauch gemacht werden, da es sich um eine Rechenart mit Zahlen in ihrer Gesamtheit und nicht mit Ziffern handelt (vgl. Padberg & Benz, 2011, S. 170).

Scherer und Moser Opitz (2012) merken an, dass sich die SuS zuerst aktiv mit den eigenen Lösungswegen und Darstellungsweisen auseinandersetzen beziehungsweise entwickeln sollen, bevor die schriftlichen Algorithmen behandelt werden (S. 148). Diese eigenen Ideen und Wege sollen auch zu einem späteren Zeitpunkt relevant sein, um das flexible Wechseln von der Konvention, beispielsweise den schriftlichen Algorithmen, zum individuellen Lösungsweg und wieder zurück zu ermöglichen. Dies verdeutlicht die Wichtigkeit des Übergangs vom halbschriftlichen zum schriftlichen Rechenverfahren. Anghileri, Beishuizen und Van Putten (2002) heben gerade die Verknüpfung von informellem Vorgehen und dem allgemein üblichen Weg für das bessere Verstehen dieser Konventionen hervor (vgl. Scherer & Moser Opitz, 2012, S. 148). „Nur über individuelle Kenntnisse und Vorstellungen kann man zu Verallgemeinerungen und Abstraktionen gelangen, und auch der Rückweg muss potenziell verfügbar und relativierbar bleiben“ (Scherer & Moser Opitz, 2012, S. 148). Wie bereits erläutert, greift die halbschriftliche Strategie auf Basiskompetenzen, beispielsweise auf das Kopfrechnen (Einspluseins oder Einmaleins), aber auch auf Strategiewissen zurück (vgl. Scherer & Moser Opitz, 2012, S. 148). Krauthausen und Scherer (2007) fügen an: „Das halbschriftliche Rechnen setzt ein solides Zahlverständnis voraus und macht, vor allem im Zusammenhang mit geschicktem Rechnen, vielfachen Gebrauch von Zahlvorstellungen, Zahlbeziehungen und Rechengesetzen“ (Krauthausen & Scherer, 2007, S. 47).

Sehr zutreffend erscheint das folgende Zitat von Gallin und Ruf (1999): „Das perfektteste Werkzeug ist wirkungslos, wenn es nicht in die Hand des Menschen passt, der es gebraucht“ (S. 145). Daraus ist zu schliessen, dass die halbschriftlichen Strategien und Methoden immer wieder individuell an die SuS angepasst werden müssen. Scherer und Moser Opitz (2012) betonen, dass „informelle beziehungsweise individuelle Rechenstrategien und allgemein das halbschriftliche Rechnen eine zentrale Bedeutung im Mathematikunterricht der Primarschule erhalten haben“ (S. 147).

Schriftliche Rechenverfahren

Krauthausen und Scherer (2007) beschreiben das schriftliche Rechenverfahren beziehungsweise den Algorithmus folgendermassen: „Ein Algorithmus ist ein für seine spezifischen Anwendungsfälle allgemein gültiges, in seiner Abfolge festgelegtes, eindeutig beschriebenes Verfahren, das nach endlich vielen Schritten und unabhängig von der Person, die diesen Algorithmus durchführt, zur Lösung führt“ (S. 49).

Im Gegensatz zum Kopfrechnen und dem halbschriftlichen Rechnen basieren die schriftlichen Verfahren auf der Stellenwertsystematik. Deren Ergebnisse werden nach festgelegten Regeln (Algorithmen) ziffernweise

ermittelt (vgl. Scherer & Moser Opitz, 2012, S. 157). Dadurch können die Zahlen als Ganzes leicht aus den Augen verloren werden, was zu Rechenfehlern führen könnte (vgl. Padberg & Benz, 2011, S. 221). Das Resultat des Ziffernrechnens ist, dass die Gewinnung der Einsicht in dieses Verfahren nicht unbedingt erforderlich ist, sondern ebenso mechanisch ausführbar ist. Durch das Ziffernrechnen bieten die schriftlichen Algorithmen keine Unterstützung für den Aufbau des Zahlverständnisses, was Kamii und Dominick (1997) im folgenden Zitat deutlich unterstützen: „Algorithms thus make most children stop trying to make sense of numbers and lead them to focus on remembering only the steps“ (S. 58).

Als Nachteil der schriftlichen Verfahren erläutert Usiskin, dass die errechneten Resultate oft blind akzeptiert werden (vgl. Usiskin; zitiert nach Padberg & Benz, 2011, S. 221). Sonderbarerweise gehören die schriftlichen Algorithmen zu den fehleranfälligen Lernbereichen der Mathematik, was auf das Ziffernrechnen beziehungsweise auf das Nicht-Beachten der Grössenordnung zurückzuführen ist (vgl. Gerster, 2009, S. 275).

Resultierend führt dies, nach Kamii und Dominick (1997), zur kognitiven Passivität, was die beiden Autoren durch folgende Aussage deutlich machen: „They encourage children to give up their own thinking“ (S. 135).

Für lernschwache SuS stellen die schriftlichen Rechenverfahren aber dennoch viele Vorteile dar. Schipper (2009) legt die folgenden drei Vorteile und einen Nachteil fest:

Vorteile

- Reduzierung der rechnerischen Anforderung.
- Die Regelmäßigkeit des schriftlichen Rechnens passt zur Grundeinstellung vieler dieser Kinder von „Mathematik als Regelspiel“.
- Einsatz von Erklärungen eines „schriftlichen Rechnens im Kopf“ verzweifelter Eltern.

Nachteil

- Abkoppelung vom (gestützten) Kopfrechnen beziehungsweise ein weitgehendes Abschneiden der Vertiefung des Zahlverständnisses.

(vgl. Schipper, 2009, S. 132)

Die Anwendung der schriftlichen Verfahren beschreibt Gerster (2009) wie folgt: „Die schriftlichen Rechenverfahren der Addition, Subtraktion, Multiplikation und Division sollen, wenn Kopfrechnen „zu schwierig“ und halbschriftliches Rechnen „zu umständlich“ werden, das Rechnen mit grossen Zahlen erleichtern, sicherer machen und vor allem ökonomischer gestalten“ (S. 269). Die Relevanz dieser schriftlichen Verfahren scheint somit gegeben, was ebenso Selter (2000) folgendermassen bestätigt: „Es ist unbestritten, dass diese [die schriftlichen Rechenverfahren, Anm. d. Verf.] für eine ganze Reihe von SuS eine spürbare Entlastung darstellen“ (S. 252).

Einen anderen Aspekt bringt Bauer (1998) durch folgende Aussage ein: „Die schriftlichen Rechenverfahren gehören zu den ersten Beispielen für Algorithmen im schulischen Mathematikunterricht und sind somit von exemplarischer Bedeutung für den gesamten algorithmischen-kalkülhaften Teil der Schulmathematik“ (1998, S. 184).

Taschenrechner

Der Taschenrechner soll vollständigshalber hier erwähnt werden. Da aber dieses Medium in diesem Kontext nicht von Bedeutung ist, folgen an dieser Stelle dazu keine weiteren Ausführungen.

Rechenverfahren - mögliche Schwierigkeiten der SuS mit speziellem Förderbedarf

Als Baustein für das Erlernen von Strategien im Unterricht wird die Zahlbeziehung genannt, dessen Erkennung und Nutzung nach Scherer und Moser Opitz (2012) speziell den lernschwachen SuS Schwierigkeiten bereiten (S. 154). Erfolgsversprechend ist die Thematisierung, wie dies Scherer und Moser Opitz nachstehend beschreiben: „Je mehr aber Zahlbeziehungen und Muster generell im Unterricht thematisiert werden, desto wahrscheinlicher kann sich Verständnis dafür einstellen und für den flexiblen Einsatz von verschiedenen Strategien genutzt werden“ (ebd., S. 154).

„Für SuS mit besonderem Förderbedarf ist es schwierig die Zahlenräume, die sie neu erarbeiten sollen, mit den ihnen bekannten, kleinen Zahlenräumen zu verknüpfen (Spiralprinzip) und Lücken aufzuarbeiten“ (Schmassmann & Moser Opitz, 2011, S. 51). Auf ein stetiges Verknüpfen soll dementsprechend im Besonderen geachtet werden.

Das Benennen von verwendeten Strategien und individuellen Lösungswegen ist wichtig, um sich später darüber austauschen zu können (vgl. Scherer & Moser Opitz, 2012, S. 155; Krauthausen, 2009, S. 109; Schipper, 2009, S. 121-124; Corfield, 1999, S. 23). Allerdings ist dieser Vorgang sehr komplex und stellt hohe Anforderungen an lernschwache SuS (vgl. Scherer & Moser Opitz, 2012, S. 152). Ihnen fällt das Aufschreiben oder Formulieren eigener Lösungswege (Rekonstruktion beziehungsweise verständliche Darstellung von Denkvorgängen) schwer. Ebenso stellt die Notation in Gleichungsform eine weitere Schwierigkeit dar (vgl. Padberg & Benz, 2011, S. 175).

Als ein mögliches Problem wird in der Literatur ein fehlendes Verständnis des Dezimalsystems angeführt, was sich oft in einer mechanischen Ausführung der schriftlichen Rechenverfahren äussert. Ebenso zeigen sich bei der Sprechreihenfolge sowie bei der Schreibweise von grossen Zahlen erhöhte Anforderungen für SuS mit besonderem Förderbedarf (vgl. Schmassmann & Moser Opitz, 2011, S. 52).

Auch bei der Automatisierung des Einspluseins, des Einmaleins und deren Umkehraufgaben prognostizieren Schmassmann und Moser Opitz Schwierigkeiten für Lernschwache. Das Verdoppeln, durchgeführt als Addition und nicht als Multiplikation, und das Halbieren gelten ebenso als zwei weitere Herausforderungen, denen die SuS mit speziellem Förderbedarf nicht immer gewachsen sind (vgl. ebd., S. 52).

Basierend auf einer einsichtsvollen Durchführung der schriftlichen Algorithmen soll das Verstehen der Übergänge und der Beziehungen der Stellenwerte erarbeitet werden, welche den SuS mit besonderem Förderbedarf vielfach fehlen (vgl. Scherer & Steinbring, 2004). Dessen kann mit unterschiedlichen Darstellungen von Zahlen auf einer Stellenwerttafel entgegengewirkt werden. Grundsätzlich, und wie bereits erwähnt, birgt die Aneignung der Algorithmen die Gefahr, dass diese ohne Verständnis ausgeführt und nicht zuverlässig genutzt werden können. Ein mechanisches Abwickeln nicht verstandener schriftlicher Verfahren ist sehr fehleranfällig (Scherer & Moser Opitz, 2012, S. 157). Eine Untersuchung von Moser Opitz (2007) zeigt, dass

lernschwache SuS auch in einfachen Kopfrechenaufgaben wesentlich häufiger Gebrauch von schriftlichen Algorithmen machen und dennoch signifikant schlechtere Leistungen zeigen (vgl. S. 183). Ein Aufgreifen, Untersuchen und Besprechen der Rechenwege hat eine wesentliche Bedeutung, da die SuS dadurch Handlungsalternativen sehen und ihren Horizont erweitern können (vgl. Schipper, 2009, S. 125). Eine Erarbeitung der Einsicht sowie einen flexiblen Umgang mit den schriftlichen Rechenverfahren ist daher von Wichtigkeit, bedarf jedoch viel Zeit (vgl. Schmassmann & Moser Opitz, 2011, S. 160).

„Eine einsichtsvolle Thematisierung mit dem Nutzen operativer Beziehungen von Anfang an, wird jedoch die Wahrscheinlichkeit erhöhen, dass auch lernschwache SuS Rechenwege, ob individuelle Strategien oder schriftlichen Verfahren, mit tieferer Einsicht und sicherer verwenden“ (ebd., S. 160). Ableitend muss also schon möglichst früh versucht werden, diese Einsicht in operativen Beziehungen ausgiebig zu thematisieren.

Wie bereits angesprochen sind die schriftlichen Verfahren ein Manipulieren mit Ziffern, wobei die Zahlen als Ganzes oftmals in Vergessenheit geraten. Resultat davon ist, dass Ergebnisse urteilslos angenommen werden, da keine ausreichende Grössenvorstellung bei den SuS vorhanden ist (vgl. Padberg & Benz, 2011, S. 223). Die schriftlichen Algorithmen tragen also wenig zur Unterstützung der Grössenvorstellung sowie des Zahlverständnisses bei, da sie nicht auf einer ganzheitlichen Zahlvorstellung basieren (vgl. Padberg & Benz, 2011, S. 221).

3.2.3 Inhaltsanalyse Geometrie

Gemäss Lehrplan des Fürstentums Liechtenstein gehört die Geometrie neben der Arithmetik und der Algebra sowie den Funktionen und den Relationen zu einem der drei Kernbereiche der Mathematik, welche auf allen Stufen vom Kindergarten bis zu den weiterführenden Schulen im Curriculum vorgesehen sind (vgl. Schulamt des Fürstentums Liechtenstein, 2005, Bereich Mathematik, S. 3ff.). Fix definierte Inhalte werden im Unterricht immer wieder nach dem Spiralprinzip aufgegriffen. Das bedeutet, dass in jeder Stufe der Primarschule dieselben Inhalte bearbeitet werden, aufbauend mit einem sich ständig steigendem Niveau (vgl. Franke, 2007, S. 23 f.).

Was jedoch die Gewichtung betrifft, so spielt die Geometrie im Vergleich zu den anderen Bereichen eine eher untergeordnete Rolle. Es besteht die Gefahr - was wir auch aus unseren bisherigen Berufserfahrungen durchaus bestätigen können - dass die Geometrie in der Schulpraxis gerne als "Randthema" wahrgenommen und behandelt wird. Krauthausen und Scherrer (2007) sprechen von einem "Mauerblümchendasein" gegenüber der Arithmetik und dem Sachrechnen. Obwohl die aktuellen Lehrmittel und Lehrpläne der Geometrie ausreichend Raum geben, fallen die geometrischen Inhalte gerne dem Zeit- oder Leistungsdruck zum Opfer und werden gerne zugunsten vermeintlich wichtigerer Themen weggelassen (vgl. S. 55).

Eine hohe Bedeutung messen Weigand und seine Mitautoren (2014) der Geometrie in der Einleitung seines Buches "Didaktik der Geometrie für die Sekundarstufe" zu. Er ist davon überzeugt, dass grundlegende Kenntnisse in der Geometrie für den weiteren Berufsweg von grosser Bedeutung sind, dass geometrische Fragestellungen sehr förderlich für die Denk- Argumentations- und Problemlösefähigkeiten wirken, und dass die Auseinandersetzung mit der Geometrie hilft, die Welt bewusster und mit einem anderen Blickwinkel zu

betrachten (vgl. S. 7). Die Notwendigkeit, schon sehr früh mit dem Geometrieunterricht zu beginnen, unterstreicht Franke (2007) in ihrer Einleitung zur "Didaktik der Geometrie in der Grundschule". Für sie bleibt die Erforderlichkeit eines gezielten Geometrieunterrichtes bereits in der Früherziehung unumstritten. Mehr noch, sie hebt erworbene geometrische Kenntnisse auf einen Sockel, dessen Bedeutung über ihre angedachte Rolle im Mathematikunterricht hinausgeht. "Geometrische Erfahrungen sind Voraussetzungen und Bestandteile des Denkens, sie sind eine Komponente der menschlichen Intelligenz" (S. 1).

Auch Hellmich (2007) geht auf die Bedeutung der frühen Auseinandersetzung mit der Geometrie in Schule und Kindergarten ein:

Als Voraussetzung für den Erwerb geometrischer Kompetenz werden insbesondere in den ersten Schuljahren visuelle Wahrnehmungsfähigkeiten - wie die visuomotorische Koordination, die Figur-Grund-Unterscheidung, die Wahrnehmungskonstanz, die Wahrnehmung der Raumlage sowie die Wahrnehmung räumlicher Beziehungen - und visuelle Gedächtnisleistungen erachtet. Diese Fähigkeiten gilt es zunächst ... zu entwickeln und zu fördern.

(S. 636)

Ein umfangreiches Behandeln der Geometrie im Unterricht wirkt sich fächerübergreifend, zum Beispiel auf die Schrift oder auf die kognitive Flexibilität (wie das Problemlösen), positiv aus (vgl. Scherer & Moser Opitz, 2010, S. 179).

Weigand et al. (2014) formulieren drei allgemein beachtenswerte Ziele des Geometrieunterrichts:

Mit Hilfe der Geometrie ...

- soll die (Um-)Welt erschlossen werden.
- sollen die Grundlagen wissenschaftlichen Denkens und Arbeitens erfasst werden.
- soll das Problemlösen gelernt werden.

(vgl. S. 17)

Krauthausen und Scherer (2007) führen verschiedene Thesen auf, warum sich eine ausdrückliche geometrische Förderung auf eine günstige allgemeine Entwicklung des Kindes auswirken kann:

1. Der Geometrie kommt eine fundamentale Bedeutung für die generelle geistige Entwicklung zu.
2. Die Geometrie leistet einen Beitrag zur Umwelterschließung.
3. Inhaltliche und allgemeine Ziele der Mathematik können besonders im Geometrieunterricht integrativ verfolgt werden.
4. Geometrie als Voraussetzung zum Verständnis arithmetischer Kontexte und Veranschaulichungen.
5. Die Geometrie schult die Funktionen der rechten Gehirnhälfte.
6. Durch die Geometrie [bekommt man, Anm. d. Verf.] eine positive Einstellung zum Fach Mathematik.

(S. 59f.)

Die Lernerfahrungen der Kinder sind auch in den geometrischen Grundkenntnissen höchst unterschiedlich. Dies hängt einerseits mit der individuellen Entwicklung der visuellen Wahrnehmung zusammen, andererseits spielen die bisher erlebten Anregungen aus der Umwelt eine gewichtige Rolle. Manche Kinder weisen viel-

seitige Erfahrungen durch das Spielen und Bauen mit ebenen und räumlichen Objekten auf, andere Kinder hingegen weniger (vgl. Franke, 2007, S. 18). Dieser Umstand führt zu didaktischen Überlegungen. Im Sinne einer konstruktivistischen Herangehensweise können diese Vorerfahrungen genützt werden. Wygotski verlangte, dass die Kinder mit Herausforderungen konfrontiert werden, so dass sie basierend auf ihrem aktuellen Entwicklungsstand in die Zone des nächsten Entwicklungsniveaus übertreten können (vgl. Wygotski, 1964; zitiert nach Franke, 2007, S. 19). Es gehört dann sicherlich zur Aufgabe der LP, insbesondere des SHP, mit dem Kind auf jener Stufe zu arbeiten, auf der es sich augenblicklich befindet.

Gardners (1983) berühmtes Modell der Begabtenförderung "Theorie der multiplen Intelligenzen" weist der räumlichen Intelligenz zudem einen Platz in der Liste der menschlichen Intelligenzen zu. Gardner versteht unter der räumlichen Intelligenz jene Kompetenz "... die visuelle Welt richtig wahrzunehmen, die ursprüngliche Wahrnehmung zu transformieren und zu modifizieren und die Bilder der visuellen Erfahrung auch dann zu reproduzieren, wenn entsprechende physische Stimulationen fehlen" (Gardner; zitiert nach Huser, 2007, S. 88).

Ein sehr übersichtliches Modell bietet Franke (2007) an:

Abbildung 6: Modell - Räumliche Fähigkeiten (Franke, 2007, S. 31)

Als Überbegriff wird der Ausdruck "Räumliche Fähigkeiten" verwendet. Die visuelle Wahrnehmung wird darin als Grundvoraussetzung für das räumliche Gedächtnis gesehen. Das räumliche Vorstellungsvermögen geht einen Schritt weiter und beschreibt das "mentale Operieren" mit räumlichen Objekten, währenddessen die visuelle Wahrnehmung konkret mit im dreidimensionalen Raum befindlichen Objekten operiert (vgl. Franke, 2007, S. 52). Zur Förderung der räumlichen Vorstellung führt Franke die sogenannte "Kopfgeometrie" an. Konkrete Handlungen oder Skizzen dürfen als Hilfsmittel verwendet werden. Entscheidend ist, dass das Lösen der Aufgaben nur durch das Operieren im Kopf geschieht. "Die Kopfgeometrie umfasst alle mündlich - im Kopf - zu lösenden geometrischen Aufgaben, die das visuelle Wahrnehmungs- und das räumliche Vorstellungsvermögen schulen" (Franke, 2007, S. 66).

Als dritte Komponente wird das räumliche Denken aufgeführt. Im Zusammenhang mit diesem Begriff muss Piaget, der mit seinen Mitarbeitern eine entwicklungspsychologische Theorie der kognitiven Entwicklung erarbeitete, erwähnt werden. Ein vielfach diskutiertes und weiterbearbeitetes Modell umfasst vier altersbedingte Stadien, die aber nur als Grobeinstufung dienen sollen.

- Sensomotorische Phase (0 - 2 Jahre)
- Präoperationale Phase (2- 7 Jahre)
- Konkret-operationale Phase (7 - 11 Jahre)
- Formal-operationale Phase (ab 11 Jahre)

(vgl. Piaget & Inhelder, 1972, S. 153).

Betreffend der hier in dieser Arbeit behandelten Altersgruppe kommt es gemäss Piaget im Zusammenhang mit der Entwicklung der räumlichen Operation zur Zuweisung von drei Grundformen räumlicher Beziehungen: topologische, projektive und euklidische Beziehungen (vgl. Piaget & Inhelder, 1975).

Entwicklungsmerkmale dieser Beziehungen können der folgenden Grafik entnommen werden:

Abbildung 7: Drei Grundformen räumlicher Beziehungen nach Piaget (1975) (Franke, 2007, S. 78)

Diese Entwicklungsstufen bauen aufeinander auf und gründen auf eine Serie von Experimenten, welche Piaget und seine Mitarbeiter durchführten. Wegen der umfangreichen Darstellungen dieser Versuche und der bedingten Relevanz zu unserem Thema wollen wir hier auf eine nähere Ausführung verzichten. Piaget gehört, trotz immer wiederkehrender Kritik (ob gerecht- oder ungerechtfertigt), mit seinen Theorien nach wie vor zu den bedeutendsten Forschern der geistigen Entwicklung von Kindern und Jugendlichen (vgl. Franke, 2007, S. 91).

Einen weiteren Aspekt bringt Franke mit der Bildung von geometrischen Begriffen und dem bereits im Alltag erfahrenen und dem im Fachunterricht erworbenen geometrischen Wissen ins Spiel. Umwelterfahrungen mit Geometrie und geometrischen Begriffen bilden sich, wie schon an anderer Stelle erwähnt, früh bei den Kindern heraus. Genauso wie die räumlichen Erfahrungen können auch die begrifflichen Kenntnisse der Kinder im Unterricht genutzt werden. Eine Systematisierung und Begriffszuweisung beziehungsweise Begriffsdiffe-

renzung gehört folglich zum Aufgabenbereich der Schule. Franke definiert den geometrischen Begriff folgendermassen: "Wir sprechen dann von einem Begriff, wenn damit nicht nur ein einzelner Gegenstand - oder auch ein Ereignis usw. - bezeichnet wird, sondern eine Kategorie, eine Klasse assoziiert wird, in die der konkrete Gegenstand einzuordnen ist" (ebd., S. 94). Eine Möglichkeit der Systematisierung bietet die folgende Grafik an:

	Objektbegriffe	Eigenschaftsbegriffe	Relationsbegriffe
räumliche Begriffe	Würfel Quader Zylinder Pyramide Kegel Kugel	Ecke Kante Seitenfläche kreisförmig dreieckig viereckig rechteckig quadratisch	steht neben liegt hinter schneiden sich ist parallel zu ist senkrecht zu
ebene Begriffe	Dreieck Viereck Rechteck Quadrat Kreis	rund, eckig, gerade krumm (gekrümmt) Ecke, Linie, Gerade Seite Strecke	ist deckungsgleich mit ist symmetrisch zu ist parallel zu ist senkrecht zu ist genau so lang wie

Abbildung 8: Einordnung der geometrischen Begrifflichkeit (Franke, 2007, S. 101)

Das Schweizer Zahlenbuch unterteilt die Vermittlung der Geometrie in zwei Äste: Einerseits ohne Zahlen (Formen und Körper) und andererseits in Verbindung mit Zahlen, wie dem Messen (zum Beispiel Strecken, Winkel), Berechnen (zum Beispiel Flächen, Umfang, Volumen) Veranschaulichen (zum Beispiel Zahlenstrahl, Diagramme) und dem Deuten von mathematischen Begriffen (zum Beispiel Verdoppeln - Spiegeln, Brüche - Kreismodell). Geometrie wird als Verbindung von Raum und Zahl verstanden (vgl. Schmassmann & Moser Opitz, 2011, S. 125).

Mögliche Schwierigkeiten der SuS mit speziellem Förderbedarf

Vorausgehend muss bemerkt werden, dass der mathematische Teilbereich Geometrie bei vielen Kindern eine durchaus positive Reputation besitzt. Beispielsweise fiel bei unseren für diese Arbeit abgehaltenen Unterrichtsstunden mit den iPads auf, dass im Umgang mit jenen Apps (zum Beispiel "Lernerfolg Grundschule"), bei denen sich die Kinder explorativ in diversen mathematischen Bereichen bewegen durften, die geometrischen Aufgaben vielfach den anderen Bereichen vorgezogen wurden. Die App "Quadrillage", bei der geometrische Formen und Körper nachgezeichnet werden müssen, gehörte zu den absoluten Lieblingssapps der Kinder.

Der heilpädagogische Kommentar zum Zahlenbuch 5+6 stellt fest, dass es SuS gibt, welche einerseits mit grösseren Schwierigkeiten in der Arithmetik und beim Sachrechnen zu kämpfen haben, andererseits im Geometrieunterricht die Jahrgangsziele (teils problemlos) erfüllen können (vgl. Schmassmann & Moser Opitz, 2011, S. 115). Diesen Kindern kommt es sicherlich zugute, wenn im Mathematikunterricht der Geometrieanteil nicht zu kurz ausfällt. Dort können sie entsprechende Lernerfolge in einem Unterrichtsfach erzielen, das für sie in der Regel vornehmlich negativ gefärbt ist.

Zu berücksichtigen gelten bei geometrischen Aufgaben allfällige grafomotorische Schwierigkeiten, welche im Umgang mit Bleistift, Lineal, Geodreieck, Zirkel und so weiter auftreten könnten. Die daraus resultierenden Ungenauigkeiten können das Ergebnis und die Darstellung der Arbeit negativ beeinflussen. Entsprechende

Hilfestellungen, zum Beispiel die Rückführung auf die enaktive Ebene und die Bezugnahme auf eine für das Kind reale Situation, müssen da von der LP immer wieder geleistet werden. Bei Kindern mit grossen Schwierigkeiten in der räumlichen Orientierung müsste der Schritt zurück in den Inhaltsbereich der Unterstufe gemacht werden. Scherer und Moser Opitz (2010) schlagen vor, mit Bilderbüchern zu arbeiten, welche räumliche Beziehungen oder geometrische Formen und Körper betonen. Die Verbalisierung dieser Aspekte, mithilfe einer Geschichte verpackt, fördert die geforderten Kompetenzen (vgl., S. 189). Massnahmen wie diese, lassen sich idealerweise im Individualunterricht, zum Beispiel durch den SHP, durchführen.

Der oben beschriebene Vorgang der Kopfgeometrie, also die räumliche Vorstellung an sich und das daraus folgende mentale Ausführen der Aufgaben, kann insbesondere bei Kindern mit erhöhtem Förderbedarf, grosse Schwierigkeiten bereiten. Schmassmann und Moser Opitz regen an, den Schritt zu dieser Herausforderung erst dann anzutreten, wenn genügend Zeit investiert und Erfahrungen mit realen Objekten gemacht wurden. Selbstständiges Arbeiten (zum Beispiel in einem Werkstattunterricht) kann folglich erst dann erfolgen, wenn diese Voraussetzung erfüllt wurde (vgl. Schmassmann & Moser Opitz, 2011, S. 121).

Schmassmann und Moser Opitz (2011) fordern weiter, dass man den Kindern generell den Raum und die Zeit geben sollte, ausprobieren zu dürfen und höchstens mithilfe kleiner Anstösse Erkundungen anzustellen, um Gesetzmässigkeiten (beispielsweise von Mustern) selber entdecken und erkennen zu können (vgl. S. 115). So sieht das auch Franke (2007): "Bei der Bearbeitung eines Problems sollten die Kinder Freiraum haben für eigene Strategien, unkonventionelle Lösungen und geometrische Fantasie, aber auch für Probieren, sich Irren und Neubeginnen. Dazu muss im Unterricht ausreichend Zeit eingeplant werden" (S. 21).

Sogenannte geometrische Problemlöseaufgaben werden mitunter zu herausfordernden Situationen, welche aber nach wiederholtem Üben grosse Chancen bezüglich dem Kompetenzgewinn von Strategien, der Begriffserwerbung und der Entwicklung der Raumvorstellung bieten. Das Einbinden von realen Situationen aus der kindlichen Umwelt ist dabei sicherlich vorteilhaft, aber gemäss Franke nicht zwingend (vgl. Franke, 2007, S. 20).

Fachsprachliche Defizite, begriffliche Unkenntnisse oder Verwechslungen sind Fakten, welche des Öfteren geometrische Aufgaben ungünstig beeinflussen können. So ist es beispielsweise entscheidend, ob ein Kind den Unterschied zwischen einem Quadrat und einem Quader kennt, beziehungsweise die Begriffe richtig zuordnen kann, obwohl die beiden Ausdrücke sehr ähnlich klingen. Diese Erkenntnis mussten wir auch während unseres Unterrichts mit den iPads erfahren. Zahlreiche Rückfragen der Kinder bezogen sich auf Begrifflichkeiten (zum Beispiel: Körpernetze, Quader...). Daraus schlossen wir: Fachbegriffe müssen mit den Kindern im Vorfeld geklärt oder vorab wiederholt werden, damit eine eigenständige Arbeit während der Übungsphase überhaupt möglich wird. Dazu ist es vonnöten, dass der zu behandelnde Unterrichtsinhalt ausführlich (idealerweise auf der Handlungsebene mit Verknüpfungen zu den entsprechenden Fachbegriffen) eingeführt wurde.

Für das eigenständige Arbeiten müssen Arbeitsanweisungen oder Erklärungen von den SuS gelesen und verstanden werden. Die Gefahr, dass manche Kinder diese Texte nur überfliegen oder diesen gar nicht lesen, kennt wohl jede LP. Da geht es einerseits um eine Arbeitshaltung, die immer wieder im Unterricht thematisiert werden sollte, andererseits können möglichst einfach formulierte Texte und keine mehrschrittigen Handlungsanweisungen diesem Vorgehen entgegenwirken (vgl. Schmassmann & Moser Opitz, 2011, S.116).

3.2.4 Heilpädagogischer Kontext in Bezug auf den Einsatz des iPad

Im Anwendungsbereich der "Unterstützten Kommunikation (UK)" erweisen elektronische Hilfen schon seit vielen Jahren für kommunikationsbeeinträchtigte Menschen wertvolle Dienste. Dass das Hilfsinstrument iPad ausgestattet mit geeigneten Apps in Zukunft auch für den SHP ein immer wertvolleres Gerät werden kann, möchte der folgende Abschnitt darlegen. Allerdings gilt es - wie bei allen Unterrichtsszenarien - die Vor- und Nachteile zu beleuchten, die Rahmenbedingungen und Konditionen zu berücksichtigen und schliesslich den effektiven Mehrwert herauszuschälen.

In den vergangenen Jahren zog der Computer in den Schulen ein und hat sich im Unterricht etabliert. Das iPad ist im engeren Sinne auch "nur" ein Computer, dessen Einsatz und Handhabung werfen aber neue, durchaus vorteilhafte Aspekte, auf. Es lohnt sich deshalb, diese Innovationen im Blickwinkel des SHP zu betrachten.

Mobilität

Im Gegensatz zu einer fixen Computerstation können Tablets praktisch überall benutzt werden. Mehr noch, neue Lernorte können im ganzen Schulhaus für das individuelle Lernen erschlossen werden. Der klassische Computerraum, welcher in vielen Schulen eingerichtet wurde, verliert mehr und mehr an Bedeutung. Umgekehrt kann das iPad auch zu Kindern hingebacht werden, die beispielsweise in ihren Bewegungsmöglichkeiten eingeschränkt sind. Wie Beispiele aus sogenannten iPad-Klassen zeigen, nützen die SuS das iPad sowohl in der Schule als auch zuhause (vgl. Montessori Gymnasium Köln-Bickendorf, 2013, S. 12f.).

Taktiler Zugang

Ein Novum stellt der berührungssensitive Bildschirm ("Touchscreen") dar. Diese benutzerfreundliche Weiterentwicklung hält auch in anderen Lebensbereichen Einzug: Smartphones, Bankomat, Billettautomat... Viele Menschen, insbesondere auch Kinder, empfinden die spielend einfache Bedienung und die Haptik des Gerätes als äusserst angenehm (vgl. Thissen, 2013c, S. 10). Kinder mit motorischen Störungen können wohl das iPad geschickter bedienen als vergleichsweise einen Computer mit Maus oder Tastatur. Mitunter kann es auch vorteilhafter sein, je nach Situation oder Behinderung, das iPad einem Arbeitsblatt vorzuziehen (vgl. Thissen, 2013a, S. 13). Die unmittelbare, interaktive Bedienung mit den Fingern direkt auf den Touchscreen benötigt kaum Kraftanstrengung oder aufwändige Bewegungen. Das iPad gibt eine sofortige Rückmeldung an dem Ort, an dem die Eingabe erfolgte und eignet sich daher auch für Menschen mit motorischen und kognitiven Beeinträchtigungen.

Visueller Zugang

Die starke Leuchtkraft beziehungsweise der hohe Kontrast und die gute Auflösung des Tablets garantieren ein deutliches und klar lesbares Bild. Das iPad kann demgemäss auch als eBook Reader mit erweiterbaren Funktionen gegenüber einem Buch oder einem herkömmlichen eBook Reader eingesetzt werden. Für Sehbehinderte sind diese Vorzüge sowie die relativ einfach auszuführende Funktion des Heranzoomens gewiss als Vorteil anzusehen (vgl. ebd., S. 13).

Was sicherlich zu berücksichtigen gilt, ist die in manchen Apps vorhandene üppige grafische Ausstattung. Im Artikel von Krajewski und Ennemoser (2010) wird deutlich, dass für Kinder mit begrenzten Arbeitsgedächtnisressourcen ein Sichtbarmachen der wesentlichen und relevanten Inhalte entscheidend ist. Dieses Sichtbarmachen beinhaltet die Entlastung des Arbeitsgedächtnis und somit das Ausblenden von irrelevanten Informationen, damit das Kind keine unklaren und verworrenen Wege vorfindet (vgl. S. 344f.).

Abbildung 9: Darstellungsmittel als Wegweiser zum Lernziel (Krajewski & Ennemoser, 2010, S. 345-346)

Diesen Anspruch erfüllen viele Apps nicht, da sie von der Entwicklerseite her mit viel grafischem "Pomp und Prunk" ausgestattet sind. Die Auswahl von geeigneten Apps hinsichtlich dieses Umstandes dürfte nicht unwesentlich sein. Kinder, die über ausgeprägt hohe Ressourcen in den Lernvoraussetzungen, wie beispielsweise Selbstregulation, Metakognition, Lernstrategien, Vorwissen, selektive Aufmerksamkeit und Arbeitsgedächtnis verfügen, kommen hingegen mit einer übertriebenen optischen Gestaltung der App vergleichsweise gut zurecht (vgl. Krajewski & Ennemoser, 2010, S. 345f.). Das Auftreten von übermäßig vielen optischen Reizen kann stets verursachen, dass nicht mehr alles wahrgenommen wird. Arbeitsaufträge werden zum Beispiel gar nicht oder nur mangelhaft gelesen.

Motivation

Es gibt zwischenzeitlich mehrere Studien über den Einsatz von Tablets im Unterricht, denen wir bei unserer Literaturrecherche begegneten. Bei praktisch allen Studienergebnissen wird der hohe Anteil des motivierenden Aspektes betont. Eine australische Studie hebt beispielsweise das iPad vor allem für die Primarschule hervor: Motivation, Interesse und generell der Nutzen des iPads sind in der Grund- und Förderschule deutlich den weiterführenden Schulen überlegen (vgl. Thissen, 2013a, S. 11ff.). Da Tablets auch immer mehr zuhause verbreitet sind, kann man davon ausgehen, dass sich die gesellschaftliche Akzeptanz weitgehend etablierte. Die vielseitigen Möglichkeiten werden auch für den nützvollen Einsatz im Unterricht von SuS und Eltern erkannt. Die Wertigkeit des Gerätes wird grundsätzlich als hoch eingeschätzt und emotional positiv assoziiert (vgl. ebd., S. 17-19). Auch die meisten lernschwachen Kinder haben in ihrer unmittelbaren Umwelt Erfahrungen im Umgang mit dem iPad gesammelt. Der Grad an Motivation, eine Übung alternativ am Tablet durchzuführen, ist sehr hoch, auch wenn den Kindern schnell klar wird, dass es sich um mathematische Lerninhalte und nicht um klassische Computerspiele handelt. Selbst konzentrationsschwache Kinder schaffen es mit Hilfe dieser Form des attraktiven Lernens ihre Ausdauer zu erhöhen und ihren Ablenkungsgrad zu verringern (vgl. ebd, S. 13).

Lernpsychologische Vorteile

In einem Online-Vortrag des Landesinstituts für Pädagogik und Medien, Saarbrücken vom 20. November 2014 zum Thema "Lernen mit Apps - immer app to date" hob die Referentin Monika Heusinger-Lahn unter anderem lernpsychologische Vorzüge des iPads für den Gebrauch im Unterricht hervor. Das mobile Lernen eignet sich demgemäss besonders für kurze Lernphasen während des Unterrichts. Durch das schnelle und unkomplizierte Aufstarten der iPads besteht nur ein minimaler Zeitaufwand und ermöglicht auch kurze Lerneinheiten sinnvoll zu nutzen. Darin sehen wir vor allem für die SHP grosse Vorteile, da man oftmals sehr flexibel agieren muss und Kinder nur für einen begrenzten Zeitraum des Lernens zur Verfügung hat. Abgesehen vom organisatorischen Nutzen, ist das Lernen stetig wiederholend in kurzen Einheiten bei einigen Kindern wesentlich zielführender als in ausgedehnten Lernblöcken (vgl. Heusinger-Lahn, 2014). Weitere benannte Vorteile beinhalten die Medienkonvergenz, was die Informationsaufnahme über mehrere Eingangskanäle beinhaltet. Es stehen je nach App Film, Ton, Bild, Animation oder Text zur Verfügung. Durch die verschiedenen medialen Zugängen kann man den unterschiedlichen Lerntypen möglichst gerecht werden. Schliesslich kam während des Vortrags noch die Handlungsorientierung diverser Apps zur Sprache. Manche Apps lassen sich mit Aktivitäten verbinden, die nachhaltig positiv auf den Lernprozess einwirken (ebd.).

Individualisierender Unterricht

Wie bereits oben angedeutet kann das iPad für den individualisierenden Unterricht optimal eingesetzt werden. Es gibt mittlerweile eine gute und umfangreiche Auswahl an Apps, die das Lernen auf dem aktuellen Entwicklungsstand und im eigenen Lerntempo ermöglichen. Konzepte zum individualisierten Lernen gibt es schon lange. Die Modelle der Reformpädagogik, darunter auch Maria Montessori ("Hilf mir, es selbst zu tun!"), bei der die Selbsttätigkeit einen hohen Stellenwert einnimmt, verfolgten bereits den individuellen Ansatz (vgl. Toder, 2013, S. 62).

Da Lernen ein persönlicher Vorgang ist, und das Lernen im Gleichschritt der schulischen Vergangenheit angehören sollte, muss es vielfältige Wege zur Erreichung dieses hohen und anspruchsvollen Ziels geben. Die SuS bringen ganz unterschiedliche Voraussetzungen und Vorerfahrungen mit, beziehungsweise haben unterschiedliche Begabungen. Mithilfe des Tablets kann die LP ihr methodisches Repertoire bereichern und somit den individualisierenden Ansatz massgeblich unterstützen.

Wichtig ist zu erwähnen, dass man die Kinder zwar weitgehend eigenständig und selbsttätig am iPad arbeiten lassen sollte, dass es aber eine gewisse Kontrolle braucht, um zu verhindern, dass sie sich in verschiedenen Apps oder im Internet verlieren, abdriften oder sich nur sehr oberflächlich mit den geforderten Aufgaben auseinandersetzen.

Differenzieren

Grundsätzlich unterscheiden wir zwischen innerer und äusserer Differenzierung. Unter äusserer Differenzierung versteht man Massnahmen zur Separierung von Lerngruppen, welche in der Primarschule etwa mittels Fördergruppen oder in der Begabtenförderung vorkommen (vgl. Krauthausen & Scherer, 2007, S. 226). Die innere Differenzierung umfasst die vielen Komponenten, die man innerhalb des Unterrichts für die Individualisierung jedes einzelnen Kindes benötigt, zum Beispiel die Qualität und die Quantität von Aufgaben. Der Begriff der "Natürlichen Differenzierung" wird vor allem im Zusammenhang mit der Mathematik genannt und

umschreibt eine Selbstdifferenzierung, welche vom Kind selber ausgeht (vgl. Krauthausen & Scherer, 2007, S. 228). In der Regel entscheidet die LP, welches Kind wann, was, wie viel, in welcher Form und Situation lernen sollte. Arbeitsaufträge werden bei der natürlichen Differenzierung hingegen möglichst offen dargeboten, damit die Kinder die Möglichkeit bekommen, Lösungswege, Hilfsmittel, Darstellungsweisen und eventuell auch die Problemstellung an sich selbst zu wählen. Folgende Bedingung liegt dem zugrunde: Alle Kinder erhalten das gleiche Lernangebot, welches ganzheitlich mit einer bestimmten Komplexität präsentiert wurde (vgl. Krauthausen & Scherer, 2007, S. 228f.). Der soziale Aspekt, respektive das Lernen mit- und voneinander, bekommt in dieser Unterrichtsform eine bestimmte Wertigkeit. Möglichkeiten zum Austausch von Arbeiten, Vorgangsweisen und Meinungen können bei anschliessenden Gruppenarbeiten oder Mathekonferenzen wahrgenommen werden. In einer altersdurchmischten Klasse gehören solche und ähnliche Formen der Unterrichtsgestaltung zur gewohnten Tagesroutine.

"Da diese Form der Differenzierung beim <natürlichen Lernen> ausserhalb der Schule eine Selbstverständlichkeit ist, spricht man von <natürlicher Differenzierung>" (Klett und Balmer Verlag, n.d., S. 20).

Zusammenfassung

Zusammenfassend eine von uns erstellte Liste von didaktischen Möglichkeiten in der Mathematik beziehungsweise Förderausrichtungen, die das neue Medium zulässt und gleichermassen im Klassenunterricht als auch im heilpädagogischen Kontext denkbar sind:

- Mathematik: Produktives Üben / Aktiv-Entdeckendes Lernen
- Mathematik: Automatisierendes Üben
- Individualisierendes am Lernstand des Kindes orientiertes Lernens
- Förderung des eigenständigen und eigenverantwortlichen Lernens
- Förderung des selbststeuernden und selbsttätigen Lernens
- Förderung des kooperativen Lernens
- Unterstützung des handlungsorientierten Lernens
- Angereichertes Lernen durch die Medienvielfalt
- Förderung der Medienkompetenz

Ohne entsprechendem didaktisch-methodischen Konzept, das vorsieht, welche Apps mit welcher Zielsetzung, zu welchem Zeitpunkt, in welchem Setting und in welchem Ausmass in der Schule zum Einsatz kommen, kann man die iPads im Unterricht als erlässlich betrachten.

"Neue Medien brauchen eine neue Didaktik" (Murbach, 2005, S. 39).

3.2.5 Was ist guter Mathematikunterricht?

Vor zwei Jahren endete an den Gemeindeschulen Schaan ein längerfristiger Prozess zur Erstellung des Leitbildes unter der Führung und Mitgestaltung eines Autors dieser Arbeit.

Dabei wurden unter anderem folgende Leitsätze festgehalten:

- Das Kind steht im Mittelpunkt. Unsere abwechslungsreiche und zeitgemässe Unterrichtsgestaltung ist auf die Stärken und Schwächen der Kinder abgestimmt.

- Wir entwickeln uns laufend weiter, um unserem hohen Qualitätsanspruch gerecht zu werden.

(Gemeindeschulen Schaan, 2012, S. 5; 13)

Abbildung 10: Titelseite des Leitbildes der Gemeindeschulen Schaan (Gemeindeschulen Schaan, 2012)

Diese Leitsätze manifestieren unser Bedürfnis, einen möglichst qualitativ hochstehenden Mathematikunterricht zu praktizieren. Das iPad, als modernes Unterrichtsmittel, soll dabei seinen Platz im Unterricht bekommen und mithelfen, dieses Ziel zu erreichen.

In vielen Ländern erfolgte von den zuständigen Behörden eine Empfehlung zur Förderung der sogenannten MINT-Fächer (Abkürzung für Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft, Technik). Dahinter steckt ein akuter Fachkräftemangel in der Wirtschaft, denn nur wenige Schulabsolventen, darunter fast keine Mädchen, streben ein Studium oder eine Ausbildung in einem dieser Fächer an. Und das, obwohl die Leistungen der SuS in Liechtenstein und in der Schweiz im Vergleich zu anderen Ländern (siehe PISA 2012) verhältnismässig hoch sind (vgl. Wurmbrand-Stuppach, 2014, S. 3). Der Schweizer Bundesrat hat im August 2010 zu diesem Sachverhalt einen Bericht verfasst. Dem Faktor Schule wird bei den Ursachen ein gravierender Einfluss beigemessen. Eine sogenannte "MINT-Offensive" wird empfohlen beziehungsweise unterstützt (vgl. Schweizer Bundesrat, 2010). Die Universität Wien wirbt beispielsweise auf ihrer Homepage recht offen für ein Studium in einem der vielen MINT-Fächer. Es wird argumentiert, dass so ein Studium zukunftssträchtig ist und ausgezeichnete Jobaussichten verspricht (vgl. Universität Wien, n.d.). Auch in Deutschland gibt es diesbezüglich eine klare Empfehlung der Kultusministerkonferenz. In einer Stellungnahme zweier namhaften mathematischen Gesellschaften (Gesellschaft für Didaktik der Mathematik, kurz GDM und Deutscher Verein für die Förderung des mathematischen und naturwissenschaftlichen Unterrichts, kurz MNU) wird diese Empfehlung aufgenommen und die Konzeption eines zeitgemässen und attraktiven Mathematikunterrichts gefordert. Dieser moderne Unterricht soll auch den Einsatz entsprechender "digitaler Werkzeuge" berücksichtigen (vgl. Weigand & Langlet, 2013, S. 7f.).

Wir erachten es als zwingend notwendig, bestimmte Grundsätze aus der Forschung auch für diese Arbeit zu vergegenwärtigen; sie sind sozusagen die Basis unseres (Mathematik-) Unterrichts. In der Literatur gibt es zahlreiche Autoren, die Kriterien für einen "guten" Unterricht generell und im Speziellen für den Mathematikunterricht entworfen haben.

Wir möchten dazu in den folgenden Kapiteln aussagekräftige Merkmale "guten Unterrichts" von renommierten Wissenschaftlern in einer überblicksartigen Form darstellen.

3.2.5.1 Merkmalskataloge

Es muss erwähnt werden, dass die folgenden Kataloge nicht als absolute und vollständige Auflistungen betrachtet werden können. Sie sollen vielmehr anregen, die eigene Unterrichtstätigkeit zu reflektieren und allenfalls Anpassungen zur Optimierung des eigenen Mathematikunterrichts vorzunehmen.

3.2.5.1.1 Meyer Hilbert

Hilbert Meyer (2011) gehört wohl zu den bekanntesten Wissenschaftlern, die Eigenschaften eines guten und erfolgreichen Unterrichts entwerfen. Sein Werk "Was ist guter Unterricht?" wurde schon mehrfach neu aufgelegt und dürfte zum Kreis jener Bücher gehören, die als Basislektüre in der Aus- und Weiterfortbildung für LP Bestand hat. Meyer bezieht sich mit seinen zehn Merkmalen guten Unterrichts auf alle Fächer.

- Klare Strukturierung des Unterrichts.
- Hoher Anteil echter Lernzeit.
- Lernförderliches Klima.
- Inhaltliche Klarheit.
- Sinnstiftendes Kommunizieren.
- Methodenvielfalt.
- Individuelles Fördern.
- Intelligentes Üben.
- Transparente Leistungserwartungen.
- Vorbereitende Umgebung.

(vgl. S. 23-132)

3.2.5.1.2 Helmke Andreas

Ein weiterer, sehr erfolgreicher Forscher, der sich mit dieser Thematik ausgiebig auseinandersetzt, heisst Andreas Helmke und ist emeritierter Professor an der Universität Koblenz-Landau. Seine Merkmale der Unterrichtsqualität korrespondieren mit jenen von Hilbert Meyer. Die Formulierungen der einzelnen Kriterien gestaltet er aber noch präziser.

- Strukturiertheit, Klarheit, Verständlichkeit.
- Effiziente Klassenführung und Zeitnutzung.
- Lernförderliches Unterrichtsklima.
- Ziel-, Wirkungs- und Kompetenzorientierung.
- Schülerorientierung, Unterstützung.
- Angemessene Variation von Methoden und Sozialformen.
- Aktivierung: Förderung aktiven, selbstständigen Lernens.
- Konsolidierung, Sicherung, Intelligentes Üben.
- Vielfältige Motivierung.
- Passung: Umgang mit heterogenen Lernvoraussetzungen.

(vgl. Becker, Feindt, Meyer, Rothland, Stäudel & Terhart, 2007, S. 64)

3.2.5.1.3 Haenisch Hans

Einen ebenfalls nach Fächern unabhängigen Katalog entwarf Hans Haenisch (Universität Wuppertal). Auch er orientiert sich prinzipiell an den Merkmalen von Hilbert Meyer. Allerdings listet er seine Merkmale erfolgreichen Unterrichts in einer bereits sehr konkreten Ausführung auf.

- Unterricht Struktur geben und Klarheit über Ziele herstellen.
- Grundformen des Unterrichts gut ausbalancieren.
- Wissen- und Kompetenzerwerb leiten und organisieren.
- Lern- und Arbeitsformen variabel gestalten.
- Selbstgesteuertes Lernen zulassen und unterstützen.
- Lernen in sinnstiftenden Kontexten einbinden.
- Variationsreich Üben und Wiederholen.
- Lern- und Leistungssituationen trennen.
- Erfahrung von Kompetenzzuwachs ermöglichen.
- Systematisch Gelerntes in lebenspraktischen Situationen anwenden.
- Vertrauen in die Fähigkeit von Schülerinnen und Schülern zeigen.
- Lernstoffe vertikal vernetzen.
- Lösungswege gemeinsam diskutieren.
- Zeit zum Lernen lassen.
- Lernhandlungen auswerten und glaubwürdige Rückmeldung geben.

(vgl. Becker et al., 2007, S. 64)

3.2.5.1.4 Pallack Andreas

Andreas Pallack, Oberstudiendirektor, Forscher und Verfasser von zahlreichen Büchern und Artikeln in mathematisch-pädagogischen Fachzeitschriften, greift gleichfalls die Merkmale von Hilbert Meyer auf, ergänzt sie mit weiteren fachlichen Güte Merkmalen und adaptiert sie für den Mathematikunterricht. Die unten angegebene Liste führt nur noch die zusätzlichen Merkmale von Andreas Pallack auf.

Guter Mathematikunterricht ...

- wird sinnvoll durch Medien unterstützt.

Hier geht er der Frage nach, ob wir (neue) Medien sinnvoll und effektiv in den Lernprozess einsetzen.

- nimmt Schülervorstellungen ernst.

Hier geht es im weiteren Sinn um die Partizipation der SuS. Pallack fragt sich, ob unsere SuS ausreichend Gelegenheit erhalten, ihre Ideen in den Unterricht einzubringen. Ausserdem ertönt der Ruf nach einer sinnhaften "Fehlerkultur", welche zwar überall angepriesen, aber nur selten praktiziert wird.

- ermöglicht verschiedene Grunderfahrungen.

Hier geht es ihm um die Wahrnehmung der Mathematik als Instrument zum Begreifen der Welt. Als Beispiel führt er diverse Problemlösestrategien an.

(vgl. Pallack, 2009, S. 7)

3.2.5.1.5 Heymann Hans Werner

Hans Werner Heymann (Universität Siegen) beschäftigte sich ebenfalls sehr differenziert mit Unterrichtsqualität, im Besonderen auch für den Fachbereich Mathematik. Das folgende Zitat drückt seinen Zugang zur Mathematik beziehungsweise seine Schwerpunktsetzung deutlich aus:

Allgemeinbildender Mathematikunterricht bedarf einer entsprechender Unterrichtskultur, in der soziales und fachliches Lernen nicht voneinander abgespalten sind. In einer solchen Unterrichtskultur ist Raum für die subjektiven Sichtweisen der Schüler, für Fragen nach Sinn und Bedeutung, für Umwege, alternative Deutungen, Ideenaustausch, spielerischer Umgang mit Mathematik und eigenverantwortliches Tun.

(Heymann, 2013, S. 276)

Mit dem Begriff der "allgemeinbildenden Mathematik" verspricht sich Heymann eine qualitative Aufwertung des Mathematikunterrichts. Entscheidend dabei ist wie die LP und die SuS mit den mathematischen Inhalten und miteinander umgehen. Anders ausgedrückt geht es um die Frage der Unterrichtskultur (vgl. ebd., S. 262).

Zusammenfassend zeigt Heymann sogenannte "Konturen des allgemeinbildenden Mathematikunterrichts" auf:

- Mathematik als Lebensvorbereitung.
 - Mathematik zur Stiftung kultureller Kohärenz.
 - Mathematik als Weltorientierung.
 - Mathematik als Anleitung zum Verstehen, Denken und kritischen Vernunftgebrauch.
 - Mathematik zur Verantwortungsbereitschaft, Verständigung und Kooperation, Stärkung des Schüler-Ichs.
- (vgl. Heymann, 2013, S.278f.)

3.2.5.2 Hattie John

Der Neuseeländer John Hattie (2008) ist wohl allen Bildungsinteressierten ein Begriff. Ohne auf all seine umfangreichen Studienergebnisse, welche aus 800 Meta-Analysen resultieren, eingehen zu können, sei an dieser Stelle eine seiner Schlüsselaussagen in Erinnerung gerufen. Die LP ist der entscheidende Faktor, was den Lernzuwachs unserer SuS betrifft. Allen Diskussionen zum Trotz, was die Effizienz der unterschiedlichen Schulsysteme oder der vorhandenen Rahmenbedingungen bewirkt, die LP macht den Unterschied aus (vgl. S. 129).

Demzufolge hängt guter Unterricht massgeblich von der Persönlichkeit und den Kommunikationskompetenzen der LP und nicht etwa von der verwendeten Technologie oder von der Ausstattung eines Klassenzimmers ab. Unterrichtsverantwortung kann demgemäss nicht an eine Maschine delegiert werden (vgl. Krauthausen, 2012, S. 22). Aber eine gute LP weiss sich mit ansprechenden und effektiven Mitteln im Unterricht zu helfen. Sie plant und organisiert den Unterricht verantwortungsbewusst unter Berücksichtigung der pädagogischen Rahmenbedingungen und den unterschiedlichen Voraussetzungen innerhalb der Klasse (vgl. Krauthausen, 2012, S. 24).

3.2.5.3 Produktives Üben und Aktiv-Entdeckendes Lernen

In diesem Kapitel wird der Frage nachgegangen, mit welchen passenden Unterrichtskonzeptionen kann das iPad für einen fachdidaktisch modernen Mathematikunterricht eingesetzt werden. Das Produktive Üben und das Aktiv-Entdeckende Lernen, die wir auch aus unserer konventionellen Unterrichtspraxis kennen, gehören dabei zu unseren Präferenzen.

Primär geht es um das Lernen auf eigenen Wegen, so wie es der heilpädagogische Kommentar des Zahlenbuchs formuliert (vgl. Schmassmann & Müller Opitz, 2011, S. 6). Man ist im Unterrichtsalltag gerne dazu geneigt, den Kindern gewisse Denkarbeiten vorwegzunehmen und ihnen den Unterrichtsinhalt so zu vermitteln wie er vorgegeben ist, beziehungsweise wie er unseren Vorstellungen entspricht. Oftmals geschieht dies heute, weil man - wie wir meinen - Zeit sparen möchte und die Ziele des überladenen Lehrplans an und für sich erfüllen möchte. Manchmal bringt man einfach nicht die Geduld auf, oder es gibt immer noch LP, die allzu sehr in alten Unterrichtskonzeptionen, etwa dem behavioristischer Ansatz, verhaftet sind. Es gilt heute als wissenschaftlich erwiesen, dass Lernen ein Konstruktionsprozess ist, bei dem die Selbsttätigkeit der SuS einen gewichtigen Anteil ausmacht (vgl. Heckmann & Padberg, 2014, S. 19). "Neben den konstruktivistischen Erkenntnissen ist aber auch die gesellschaftliche Entwicklung ein wichtiger Grund dafür, dass SuS im Unterricht heute möglichst "entdeckend" lernen, d.h. Wissen durch die selbstständige Auseinandersetzung mit Problemen erwerben sollen" (ebd., S. 19).

Ein Umdenken in Bezug auf das Grundverständnis von Lernen und Lehren fand zweifelsfrei in den letzten Jahren statt. Krauthausen und Scherer (2007) sprechen von einem Paradigmenwechsel. Der damals neue Ansatz impliziert, dass der Lernprozess der SuS als konstruktive Aufbauleistung des Individuums betrachtet werden muss (vgl. S. 111f.). Bereits Winter (1984) sowie Wittmann und Müller (1990; 1992) verabschiedeten sich von der Ansicht, dass die Einführungs- und Übungsphase strikt zu trennen sei. Das Aktiv-Entdeckende Lernen, beziehungsweise das Produktive Üben müsste somit in beiden Phasen stattfinden (vgl. Selter, 2009, S. 1). Die deutschen Erich Ch. Wittmann und Gerhard N. Müller gelten hier als Vorreiter dieser "Lernphilosophie". Sie entwickelten ein, von diesem Konzept durchdrungenes Lehrmittel (Zahlenbuch), welches grosse Verbreitung und viele Nachahmer fand (vgl. Käpnick, 2014, S. 36f.). Aktuelle Lehrpläne und viele Lehrmittel sehen in ihren Übungsaufgaben und Kommentaren die aktive Umsetzung dieses Unterrichtsprinzips vor.

Käpnick (2014) zählt folgende Merkmale zur Umsetzung des Aktiv-Entdeckenden Lernens auf:

- die Förderung der Eigenaktivität des Kindes.
- eine ganzheitliche Erschliessung grösserer Stoffeinheiten.
- ein Anknüpfen und Nutzen der jeweiligen Vorkenntnisse der Kinder beim Erarbeiten neuer Themen.
- Freiräume für die Eigendynamik kindlicher Lernprozesse und die Realisierung einer natürlichen Differenzierung vom Kinde aus.
- eine veränderte Rolle des Lehrers.
- gründlich erprobte und vielseitig einsetzbare Lernmittel.

(Käpnick, 2014, S. 37)

Der am Ende der Liste aufgeführte Punkt rechtfertigt wohl in diesem Sinne den Einsatz des iPads im Unterricht. Ein weiterer gewichtiger Standpunkt betrifft die ganzheitliche Erschliessung von Unterrichtsinhalten.

Insbesondere bei lernschwachen Kindern war man traditionellerweise der Auffassung, dass man kleinschrittig vorzugehen hat, und dass bestimmte Inhalte stofflich abgekoppelt vermittelt und teilweise exzessiv eingeübt werden sollten. Scherer und Moser Opitz (2010) sprechen hier vom Prinzip der Isolierung der Schwierigkeiten (vgl. S. 17f.). Produktives Üben und Aktiv-Entdeckendes Lernen ist keineswegs nur den leistungsstarken SuS vorenthalten. Petra Scherer (2009) zeigt in ihrem Aufsatz "Produktives Mathematiklernen - auch in der Förderschule?!" mit vielen Beispielen eindrücklich auf, dass alle SuS von dieser Konzeption massgeblich profitieren können (vgl. S. 434ff.).

Dem Produktiven Üben kommt im Mathematikunterricht besondere Bedeutung zu. Der Begriff ist eng mit dem des Aktiv-Entdeckenden Lernens verknüpft. Es geht darum Übungsphasen in der Schule effizienter und interessanter für die Kinder zu gestalten. Vielfach verkommen die Übungssequenzen zum reinen Abarbeiten von Aufgaben. Produktive Übungsaufgaben wirken dem entgegen, indem sie einen selbstdifferenzierten, entdeckungsoffenen, sinnstiftenden und reflexiven Charakter besitzen und sich zusätzlich durch einen erhöhten Motivationsgrad bei den SuS auszeichnen (vgl. Leuders, 2009, S. 134).

Ein weiteres wichtiges Segment ist eine veränderte Betrachtung des Fehlermachens im Lernprozess. Traditionell betrachtet sollen Fehler stets vermieden werden, weil sie die Schwächen der Lernenden blosslegen. Eine sogenannte "Falsch-oder-richtig-Kultur" in der Schule kann Angstzustände oder Schuldgefühle hervorrufen. Im Begleitband zum Schweizer Zahlenbuch wird in der didaktischen Grundkonzeption des Lehrmittels ganz klar eine Abwendung dieser Haltung propagiert. Mit Fehlern muss man lernen richtig umzugehen, und es liegen sogar Chancen darin. Offene Aufgabenstellungen und das Beschreiten von eigenen Wegen bewirken zwangsläufig fehlerhafte Ansätze oder Irrwege. Im Bewusstmachen dieser Prozesse liegen die eigentlichen Lernerfolge und -zuwächse (vgl. Affolter, Amstad, Doebeli & Wieland, 2014, 424f.).

Wittmann kreierte Anfang der 1990er Jahre in einem Aufsatz ("Wider die Flut der "bunten" Hunde" und der "grauen Päckchen") einen heute immer noch gebräuchlichen Ausdruck für jenes zu dieser Zeit umfangreich eingesetzten Unterrichtsmaterial, das vornehmlich aus bunten Ausmalbildern bestand und die Kinder von den unattraktiven grauen Rechenpäckchen ablenken sollte. Man erhoffte sich, die Kinder durch diese Aufmachungen sozusagen auf Umwegen für die Mathematik zu motivieren. Wittmann distanzierte sich von dieser Art von Übungen, indem er sie als unechte Motivation bezeichnete, die sich in ihrer Grundkonzeption nicht veränderte (vgl. Selter, 2007, S. 2ff.). Selter führt weiter aus, dass es Wittmann zu verdanken ist, dass ein Umdenken zu diesem Zeitpunkt einsetzte. "Bunte Hunde und graue Päckchen" kommen zwar heute noch vereinzelt im Unterricht vor, vor allem aber um die SuS zu beschäftigen und weniger um einen Lernzuwachs zu erzielen (vgl. ebd., S. 3).

Was Wittmann und Müller (1994) unter dem Begriff "Bunte Hunde" genau verstand, wird im Vorwort des "Handbuches produktiver Rechenübungen" beschrieben:

Eine Durchmusterung der Schulbücher, der Zeitschriften und der massenhaft verbreiteten speziellen Übungsliteratur zeigt jedoch, dass sich das Übungsangebot zum Rechenunterricht der Grundschule, wenn man es nach den fachlichen Lernzielen beurteilt, weitgehend in monotonen und stereotypen Übungsformen erschöpft. Man darf sich durch die oftmals phantasievollen Einkleidungen der Übungen als "Spiele", "Malvorlagen", "Wettkämpfe" usw. nicht darüber hinwegtäuschen lassen, dass sich

die Aktivität und die Zusammenarbeit der Schüler dabei nicht aus der Sache heraus entwickeln, sondern dass sie von aussen künstlich inszeniert werden.

(S. 3)

Abbildung 11: Bunte Hunde (Wittmann & Müller, 1994, S. 161)

Wie bereits erwähnt verfolgt das Lehrmittel "Das Schweizer Zahlenbuch" die oben erwähnte Konzeption. Der heilpädagogische Kommentar für die Schulstufe fünf und sechs beschreibt in den Einführungsseiten das Aktiv-Entdeckende Lernen und zählt in Bezugnahme auf Wittmann (1992) diverse Formen Produktiven Übens auf: Operativstrukturierte Übungen, Problemstrukturierte Übungen, Sachstrukturierte Übungen sowie das Automatisierende Üben (vgl. Schmassmann & Moser Opitz, 2011, S. 6). Letzteres geschieht nach einer Phase des Aktiv-Entdeckenden Lernens und des Produktiven Übens. "Mit Automatisieren ist jedoch nicht das blosse Abspeichern von isolierten Einzelfakten gemeint, sondern das vernetzte Verinnerlichen dieser Inhalte" (Scherer & Moser Opitz, 2010, S. 61).

Krauthausen kritisierte 2006, dass die Forderung nach Produktivem Üben zwar in den gängigen Lehrmitteln berücksichtigt wurde, bei denen auf dem damaligen Markt befindlichen Computerprogrammen aber ein hoher Nachholbedarf festzustellen war (Krauthausen, 2006, S. 47). Es ist aktuell aufgrund der riesigen Anzahl von Apps, von Applets (kleine Online-Programme) und von PC-Software für uns schwer zu beurteilen, ob das im gleichen Masse noch Gültigkeit besitzt. Krauthausen regt im selben Aufsatz noch an, den Kindern eine Auswahl von Forschungsaufträgen zu erteilen und ihre Überlegungen und Prozesse in einem Forscherheft schriftlich zu dokumentieren (vgl. ebd., S. 48).

In der umfangreichen Literatur zum Produktivem Üben und dem Aktiv-Entdeckenden Lernen wird des Öfteren ein Zusammenhang mit dem sozialen Lernen hergestellt. Krauthausen und Scherer (2007) postulieren, dass

ein sogenannter sozialer Konstruktivismus anzustreben sei. "Das bedeutet, dass nicht der einzelne Lerner, sondern die Gruppe als solche jene Einheit darstellt, die Wissen generiert, also im kognitiven Miteinander entstehen lässt" (S. 164). Die Berechtigung sozialen Lernens in der Schule verdeutlichen die Autoren durch drei Leitsätze:

- Sozialkompetenz als gesellschaftspolitisch relevantes Erfordernis.
- Soziales Lernen als integraler Bestandteil des Lernens kognitiver Inhalte.
- Soziales Lernen zur Stärkung des Selbstbewusstseins.

(Krauthausen & Scherer, 2007, S. 163f.)

Die vielfältigen Formen sozialen Lernens in der Schule sollten daher regelmässig und gründlich in den Unterrichtsablauf, selbstredend natürlich auch in den des Mathematikunterrichts, integriert werden. Dazu muss sich eine für die SuS günstige Lern- und Sozialkultur in den Klassen entwickeln. Es gilt Gesprächsanlässe zu finden, soziale Konflikte und Problemsituationen gemeinsam zu lösen und einen umsichtigen und wohlwollenden Umgang miteinander zu pflegen. Die LP muss sich dabei in der Rolle des kompetenten Managers und Vorbilds für die Kinder sehen.

3.3 Medienpädagogik

Die Medienpädagogik ist, wie dies im Duden geschrieben steht, die „Pädagogik der Massenmedien, ihres Einsatzes als Bildungsmittel und des kritischen Verhaltens ihnen gegenüber“ (Duden online).

Weitaus differenzierter definiert dies Dominik Petko. In seinen Erklärungen stützt er sich auf ein Ordnungsschema, welches die Mediendidaktik sowie die Medienerziehung als Teilgebiet der Medienpädagogik definiert.

Abbildung 12: Medienpädagogik (Petko, 2014, S. 156)

„Unter Medienpädagogik wird dabei einerseits die Wissenschaft verstanden, die sich mit der Klärung von Prozessen des Lernens und Erziehens im Kontext Medien beschäftigt. Andererseits bezeichnet Medienpädagogik auch die Praxis, die sich auf der Förderung von Medienkompetenz bei Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen richtet“ (Petko, 2014, S. 156). Der oftmals synonym verwendete Begriff Medienbildung ergänzt die angesprochenen Vorgaben durch die Bedeutung eines medienbezogenen Wissens und Könnens (vgl. ebd., S.156).

Unter Mediendidaktik wird die „Theorie und Praxis des Lehrens und Lernens mit Medien“ beschrieben, wobei die Aneignung von Wissen oder Fähigkeiten verfolgt wird. Die Medienerziehung hingegen versteht sich als

„Theorie und Praxis des Lehrens und Lernens über Medien“, wobei die Förderung der Medienkompetenz angestrebt wird (vgl. ebd., S. 156).

Die kritische Reflexion der medialen Aktivitäten ist bei der Medienpädagogik, bei der Medienerziehung und bei der Mediendidaktik von zentraler Bedeutung (vgl. ebd., S. 157).

Durch die Vermittlung von Medienkompetenz sollen „Lernende befähigt werden, Medien selbstbestimmt zu nutzen, und das meint auch, kompetente und kritische Lernerinnen und Lerner mit Medien zu werden“ (ebd., S. 157).

3.3.1 Stellenwert in der Gesellschaft

Der mühelose Umgang mit Technik in unserem Alltag wird immer mehr gefordert. Sei es das Lösen eines Zugbilletts oder die Bedienung des Rasenroboters; Leute, die es gewohnt sind, geschickt mit den technischen Anforderungen, die uns überall umgeben, umzugehen, haben es jetzt und künftig in vielen Alltagssituationen leichter. Die geforderten Kompetenzen umfassen neben der technischen Versiertheit auch die medienkritische Komponente (vgl. Thissen, 2013c, S. 7). Nach Baumert (2012) gehört die IT-Kompetenz zu den „fünf kulturellen Basiskompetenzen, deren Beherrschung erst den Zugang zu den symbolischen Gegenständen der Kultur ermöglicht“ (Baumert; zitiert nach Karpa, Eickelmann, & Grafe, 2013, S. 5).

„Die Tatsache, dass Kinder und Jugendliche als *digital natives* heranwachsen, bedeutet nicht automatisch, dass sie die ausreichenden Kompetenzen für die digitale Welt besitzen“ (Thissen, 2013c, S. 7). Der kritische Umgang mit den Medien muss zuerst erlernt werden, wobei die Pädagogik das enorme Potenzial der neuen Technologien sinnvoll nutzen muss (vgl. ebd., S. 7).

Im Gegensatz zu den "Digital Natives" bekunden "Digital Immigrants", Menschen, die vor 1980 geboren wurden, mehr Mühe mit dem Umgang der digitalen Medien. Sie unterscheiden sich im Lernen, wie dies in der Aussage von Marc Prensky (2014) erkennbar wird:

As Digital Immigrants learn – like all immigrants, some better than others – to adapt to their environment, they always retain, to some degree, their „accent,“ that is, their foot in the past. The „digital immigrant accent“ can be seen in such things as turning to the Internet for information second rather than first, or in reading the manual for a program rather than assuming that the program itself will teach us to use it.

(Prensky, 2014, S. 46)

Mediale Kompetenzen scheinen, diesen Ausführungen nach, immens wichtig für die inner- und ausserschulischen Tätigkeiten der heutigen SuS zu sein.

3.3.2 Stellenwert in der Schule

Der Medienpädagogik in der Schule kommt - wie schon oben ausgeführt - eine immer grösser werdende Bedeutung zu. Eltern, LP und andere Erziehende müssen sich dieser Verantwortung bewusst sein. Thissen (2013b) führt aus, dass es in der Medienpädagogik entscheidend ist, dass man sich nicht aus einer Abwehr-

haltung mit den in diesem Kontext anstehenden Fragen befasst, sondern dass man das gewaltige Potential der neuen Medien aufgreift und angemessen nutzt (vgl. S. 22). An dieser Stelle muss erwähnt werden, wie bedeutsam in der Medienpädagogik das Bewusstmachen der Gefahren und Manipulationen ist, die generell vom Internet und von den Medien ausgehen. Die sinnvolle und kritische Auswahl aus dem reichhaltigen Medienangebot sowie eine zeitlich vernünftige Beschäftigungsdauer mit den digitalen Medien ergänzen diese wichtige Anforderung.

Das Tabuisieren oder eine völlige Ablehnung der neuen Medien erachten wir vom erzieherischen Standpunkt aus als nicht zielführend. Vielmehr geht es um die Aneignung von Kompetenzen, die Kinder und Jugendliche befähigen, einen nutzvollen und gewinnbringenden Umgang mit den Medien für ihren Alltag und für ihr späteres Berufsleben zu erlernen.

Auch den Bildungsverantwortlichen wird immer mehr bewusst, dass sich der Stellenwert der Medienpädagogik an den Schulen steigern muss. So wurden alle Schulen des Landes Liechtenstein im Jahre 2012 verpflichtend aufgefordert, ein für die jeweilige Institution zugeschnittenes Medienkonzept zu erstellen und dem Schulamt vorzulegen. Zu diesem Zwecke wurden an den meisten Schulen Arbeitsgruppen gebildet, die bei Bedarf fachliche Unterstützung von der Arbeitsstelle Schulinformatik anfordern konnten. Die Auseinandersetzung mit der Thematik hat an vielen Schulen interessante Denkprozesse in Gang gesetzt und zu kurz- oder längerfristigen Massnahmen geführt. Jedoch erscheint es als wichtig, das Medienkonzept nicht in einer Schublade verschwinden zu lassen, sondern dass der für jede Schule zuständige ICT-Beauftragte darauf achtet, gezielte Schritte zu setzen und laufend Anpassungen vornimmt.

Der Umstand, dass der Bundesrat das Programm „Jugend und Medien“ lancierte, respektive durch das Bundesamt für Sozialversicherungen (BSV) sowie die Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften (ZHAW) erarbeiten liess, zeigt auf, dass dieses Thema in der Schweiz von höchster Stelle erkannt und die Förderung der Medienkompetenz als wichtig erachtet wurde (vgl. BSV, ZHAW, 2011b).

Beim Erwerb von technischen Kompetenzen benötigen die Kinder und Jugendlichen Hilfe. Eine wesentliche Stellung nehmen hierbei die Eltern ein. Ebenso sind die Schulen für das Lernen mit und über Medien in einer zentralen Position (vgl. BSV, ZHAW, 2011a, S. 7).

Mit diesem Programm „übernimmt der Bund gemeinsam mit den Medienbranchen Verantwortung und setzt sich für einen wirksamen Jugendmedienschutz in der Schweiz ein“ (BSV, ZHAW, 2011b).

Daraus resultierend soll die Zusammenarbeit sowie die Vernetzung verschiedener Beteiligter, beispielsweise der Eltern, der LP und der FLP, gefördert werden.

Dieser Aspekt wird durch die folgende Aussage von Petko (2014) untermauert:

Es ist deshalb die Aufgabe der Medienpädagogik, der Informatikdidaktik sowie aller anderen Schulfächer und Bildungskontexte, Medienkompetenzen zu vermitteln, die auch kritisches Denken und verantwortungsvolles Partizipieren umfassen. Schulische Mediendidaktik kann dazu beitragen, dass Schülerinnen und Schüler auch sinnvolle Anwendungsmöglichkeiten von Medien für das eigene Lernen kennenlernen.

(S. 155)

3.3.3 Aussagen der Empirie - Zahlenspiele

Seit 2010 wird unter der Leitung von Daniel Süss und Gregor Waller an der ZHAW alle zwei Jahre das Medienverhalten von 1000 Schweizer Jugendlichen erfasst. Die sogenannte JAMES-Studie soll es erlauben, einen differenzierteren Blick auf das Thema Medien zu werfen. Damit dient die Studie als Hintergrundwissen für die (Medien-) Pädagogik, die Politik im Bereiche der Mediennutzung und Medienkompetenz sowie die weiterführende Forschung (vgl. ZHAW, 2012, S. 5). Der aktuellste Ergebnisbericht der Studie des Jahres 2014 erscheint erst im Frühjahr 2015. Ein kleiner Vorbericht mit ein paar wesentlichen Befunden ist aber bereits jetzt erhältlich. Analog zur JAMES-Studie in der Schweiz wird in Deutschland durch den Medienpädagogischen Forschungsverbund Südwest (MPFS) jährlich die JIM- (Jugendliche von 12-19 Jahren) sowie die KIM-Studie (Kinder von 6–13 Jahren) erstellt, um den stetigen Wandel der Rahmenbedingungen des Medienangebots und den verbundenen Veränderungen stimmig abbilden zu lassen (MPFS-JIM, 2013, S. 3). Die angesprochenen Studien zeigen allesamt auf, dass in den letzten Jahren die private Nutzung von Computer, iPad und Smartphone in unserer Gesellschaft deutlich zugenommen hat.

In der JAMES-Befragung von 2010 war von Tablet-PCs, wie das iPad, noch gar keine Rede, da diese erst im Frühling 2010 lanciert wurden. Im Jahre 2012 zeigte sich bereits ein hoher Zuwachs dieser Geräte in den Haushalten auf 33 Prozent (vgl. ZHAW, 2012, S. 12). Der Vorbericht für 2014 verrät, dass zwischenzeitlich jeder zweite Haushalt über ein Tablet verfügt (vgl. ZHAW, 2014, S. 3). Die aktuellste JAMES-Studie benennt auch eine Smartphone-Dichte unter Jugendlichen von 97 Prozent (vgl. ebd., S. 4). Ähnliche Veränderungen lassen sich ebenso in Deutschland mit der JIM- und KIM-Studie beobachten. Diese Umstände scheinen die Wichtigkeit der Medienkompetenz klar zu verdeutlichen. Ableitend aus den Studien kann gesagt werden, dass der Gerätebesitz von Kindern und Jugendlichen bis zum 19. Lebensjahr stetig zunimmt (vgl. MPFS-JIM, 2013, S. 27).

In allen Haushalten (100 Prozent), in denen Jugendliche wohnen, gibt es mindestens ein Handy. Erstmals wird in der JAMES-Studie damit die flächendeckende Verfügbarkeit eines Gerätes ausgewiesen. In 99 Prozent der Haushalte sind Computer oder Laptop und Zugang zum Internet vorhanden. Stark verbreitet sind auch Fernsehgeräte und DVD-Player sowie digitale Fotokameras Abonnemente von Tageszeitungen und Zeitschriften sind leicht zurückgegangen. Der starke Rückgang bei der Verbreitung von MP3-Playern könnte der Anfang vom Ende einer Geräteklasse sein. (ZHAW, 2014, S. 3)

Ebenso zeigt die JAMES-Studie auf, dass ein wesentlicher Teil dieser Zeit für die Bildung sowie den Beruf investiert wird. „66% der Jugendlichen nutzen ihren Computer zuhause täglich oder mehrmals pro Woche, um Arbeiten für die Schule oder die Lehrstelle zu erledigen“ (ZHAW, 2012, S. 66). In der Schule werden der Computer sowie das Internet von 10 Prozent genutzt (vgl. ebd., S. 25).

36 Prozent der Befragten der für diese Masterarbeit altersrelevanten Kinder gaben in der KIM-Studie (2012) an, regelmässig ein Lernprogramm zu nutzen (vgl. MPFS-KIM, 2013, S. 29). Der Computer wird, laut der KIM-Studie, nicht nur als Spielobjekt, sondern zur Vor- und Nachbearbeitung von schulischen Themen benutzt. Dabei nutzen 60 Prozent ihren PC um regelmässig Lernprogramme auszuführen, deren Nutzung über

alle erhobenen Alter (6-13 Jahre) hinweg stabil bleibt (6-7: 59%; 8-9: 62%, 10-11: 62%; 12-13: 57%) (vgl. ebd., S. 30).

In der Schule nutzen zwei Drittel regelmässig ein Lernprogramm oder erlernen im Unterricht ein Programm, wie zum Beispiel Word oder PowerPoint (6-7: 68%; 8-9: 72%; 10-11: 66%; 12-13: 63%) (vgl. ebd., S. 31). Im Mathematikunterricht wird der PC von 37 Prozent der SuS genutzt, wobei sich die Nutzung mit dem Alter erhöht (6-7: 32%; 8-9: 26%; 10-11: 43%; 12-13: 48%) (vgl. ebd., S. 32). Die Ergebnisse der KIM-Studie für das Jahr 2014 wurden zum Zeitpunkt des Verfassens dieser Arbeit noch nicht publiziert.

Nach Petko wird Lernsoftware in der Primarschulzeit am meisten verwendet. Im Allgemeinen scheinen Primarlehrkräfte sehr interessiert zu sein, neue Medien in den Unterricht einzubauen. Demzufolge setzen 81 Prozent der befragten Primarlehrpersonen gelegentlich Lernprogramme ein, aber nur deren 25 Prozent veranlassen dies mindestens ein Mal pro Woche (vgl. Petko D., 2010, S. 42).

Alan Kay, ein amerikanischer Informatiker der ersten Stunde beschrieb die Situation der Personen, welche mit den neuen Medien aufwachsen, folgendermassen: „Technology ist only technology to those born before technology“ (Kay; zitiert nach Thissen, 2013c, S. 5). Dieser Umstand lässt sich ebenso in der JIM-Studie (2014) nachweisen: „Medien sind aus dem Alltag Jugendlicher seit Jahren nicht mehr wegzudenken. So wie sich die Ausstattung mit Mediengeräten kontinuierlich verändert, werden auch die Optionen zur Medienbenutzung weiterhin vielfältiger, flexibler und gleichzeitiger komplexer“ (MPFS-JIM, 2014, S. 11).

Wolfgang Reissmann und Moren Würfel (2011) preisen die Einübung und Erprobung von Handlungsfähigkeiten, Emanzipation sowie Partizipation durch medienübergreifende kommunikative, produktive und kooperativ-kollaborative Aneignungsprozesse populärkultureller Inhalte an. Sie sprechen der Schule ein grosses Potenzial zur Nutzen in vielerlei Hinsicht zu, wenn sie es schafft, einen stärkeren Lebensweltbezug der Jugendlichen zu schaffen (vgl. S. 37). Die neuen Medien bieten der Bildung die Möglichkeit, eine Brücke zu erstellen, zwischen der Freizeit und dem absichtsvollen Lernen für die Schule, was die Motivation der Jugendlichen erhöhen könnte.

Wir erachten es als wichtig und sinnvoll, die bestehenden Potenziale zielgerichtet und konstruktiv für die Schule beziehungsweise für das Lernen zu nutzen.

3.4 Schule und neue Medien - Einsatzszenario

Der Computer als „neues“ Medium profitiert oft immer noch von seinem Image des Besonderen; ihn einzusetzen scheint manchmal per se ein Garant für modernen, zeitgemässen Unterricht zu sein. Durch die fachdidaktische Brille betrachtet und konsequent am Kenntnis- und Entwicklungsstand der Community gemessen, verlieren aber leider immer noch zahlreiche Vorzeigebispiele ihren Nimbus. (Krauthausen, 2012, S. 11)

Diskurs

Nicht nur die Gesellschaft hat sich verändert, auch die Schule funktioniert nicht mehr gleich wie vor zwanzig oder dreissig Jahren. Es besteht der berechnete Anspruch, dass die Kinder von heute in einer erhöhten Masse individuell, entsprechend ihren Voraussetzungen und Fähigkeiten, begleitet werden sollen. Die Individualisierung im Lernprozess ist eine logische Folgerung. Man möchte die Kinder zu kritischen und hinterfragenden Menschen heranbilden. Daher versucht man, die Verantwortung für das eigene Lernen sowie die Selbststeuerung zu stärken. Mit Plan- und Projektunterricht oder mit dem altersdurchmischten Lernen werden Wege eingeschlagen, mit denen man bereits versucht, diesen Anforderungen gerecht zu werden. In solchen Unterrichtsformen lassen sich - wie wir meinen - die iPads problemlos einfügen und können helfen, den individualisierenden Ansatz erfolgreich umzusetzen. Die Attraktivität für die neuen Medien und die damit verbundene hohe Motivation lassen sich gewinnbringend für den Unterricht nutzen.

Im Sinne der Selbstbestimmungstheorie der Motivation von Deci und Ryan (1993) erleben sich die SuS als eigenverantwortlich Handelnde, die etwas erkunden und produzieren können (S. 236).

Dieser Prozess löst bei den Lernenden positiven Emotionen aus (vgl. Thissen, 2013b, S. 90). Auf dem Hintergrund, dass diese positiven Emotionen förderlich auf den Lernprozess einwirken, rechtfertigt der Autor eine nutzbringende Wirkung des Einsatzes von Tablets bezüglich diverser Lernsituationen (vgl. ebd., S. 91). Krauthausen (2012) entgegnet diesen Aussagen mit folgenden Worten: „Da Lernen an sich scheinbar nicht interessant sein kann, muss es interessant gemacht werden – so die unausgesprochene Philosophie“ (Krauthausen, 2012, S. 55).

Die Ansichten und Gedanken sind, wie oben zu lesen ist, sehr gegensätzlich. Tablets müssen generell einen klaren Mehrwert aufzeigen, um ihren Einsatz zu rechtfertigen.

Man muss allerdings Sorge tragen, dass nicht zu viele schnelle Reize unsere Kinder überströmen. So macht es durchaus Sinn, die verschiedenen (klassischen wie neuen) Lernformen gezielt längerfristig und ausdauernd einzusetzen. Zur Kurzlebigkeit unserer Zeit gehört auch die komprimierte und übermässige Wissensvermittlung. Auch hier sind wir LP gefordert, ein erträgliches Mass zu vermitteln und den Kindern Strategien zu zeigen, wie man sich mit einer grossen Datenflut auseinanderzusetzen hat.

Entwicklungsprozess im Team

Computerstationen sind nun schon seit mehreren Jahren fixe Bestandteile in unseren Schulhäusern. Viele Schulen besitzen - wie bereits erwähnt - hierfür ein eigenes Medienkonzept, was den prinzipiellen Umgang mit den digitalen Medien regeln soll. Diese Medienkonzepte müssen nun durch die Hinzunahme der mobilen Tablets eine Erweiterung erfahren, da sich die Handhabung der Mobilgeräte von den stationären Geräten unterscheidet.

Die LP müssen grundsätzlich davon überzeugt sein, dass der bewusste Einsatz von iPads in der Schule einen Mehrwert für den Unterricht bedeutet, und dass es den Lernprozess der SuS begünstigt. Je nach Supportmöglichkeiten in der Schule sollten sich die LP mit den Kernfunktionen der Technik und den wichtigsten Bedienungsfeldern des iPads vertraut machen. Selbstredend ist, dass die LP Experten in den Grundsätzen der mathematischen Didaktik darstellen. Sie sollten aufgrund ihres Fachwissens gemeinhin in

der Lage sein, geeignete von eher ungeeigneten Apps unterscheiden zu können. Unterstützend können dabei Kriterienkataloge zur Hand genommen werden, die den Einsatz der Apps individuell für die Kinder und für bestimmte Lernsituationen rechtfertigen. Oftmals werden LP von Eltern und SuS als Auskunftsportale für Empfehlungen von Apps und Lernsoftware angesehen. Padberg und Benz (2011) fordern in diesem Sinne auch die vermehrte Rücksichtnahme der digitalen Medien in das Curriculum der Ausbildung von LP (vgl. S. 328).

Seit der Lancierung des iPad sind nun vier Jahre vergangen. Warum die mobilen Tablets in den Schulen noch auf verschiedene Hürden in manchen Teams treffen, gibt der Projektbericht "Lernen mit iPad" (2012) zu bedenken. Die Autoren orten Widerstände bei LP und SL bezüglich mehrerer Gründe:

- pädagogisch: "Die Lernenden werden dadurch zu stark vom eigentlichen Lernen abgehalten!"
- ideologisch: "Wir müssen nicht jedem Trend nachgeben!"
- lebensweltlich: "So viel Technik, mit der man sich auskennen müsste!"
- Ressourcen: " Wir haben keine Zeit für die Aneignung des notwendigen Know-Hows!"
- finanzielle Gründe: " Wir können es uns nicht leisten!"

(vgl. Ahmadi, Knaus, Mori & Ritter, 2012, S. 16f)

Manche dieser Argumente klingen zwar vorurteilshaft, müssen aber respektiert werden. Wichtig erscheint uns, dass eine Diskussion im Team darüber entsteht, und dass man sich über bestimmte Grundsätze unterhält. Besonders der finanzielle Aspekt kann mitunter solche Entwicklungen bremsen. Wenn ein Team oder eine SL nicht von dem vorteilhaften Einsatz der neuen Medien überzeugt ist, dann macht der Erwerb solcher Geräte wohl wenig Sinn.

Im Rahmen eines Workshops am Schulforum Vaduz im November 2014, an dem ein Autor dieser Arbeit als Workshopleiter tätig war, beschäftigten sich und diskutierten SL aus diversen Bildungsinstitutionen in der Schweiz über ICT-Konzepte. Dazu wurden von den Leitenden des Workshops vorab sechs Thesen aufgestellt, die sich grundlegend auch sehr gut dafür eignen würden, belebende und gewinnbringende Diskussionen in den einzelnen Teams zu entfachen. Sie sind absichtlich provokant formuliert und fordern zudem auf, eine klare Ja- / Nein-Stellung zu beziehen.

These 1: In der Schule werden viele Medien angeschafft, aber von den LP unverhältnismässig wenig genutzt.

These 2: Die meisten Schulen besitzen zwar ein Medienkonzept, welches auch den Einsatz der Medien regelt. Diese Konzepte verstauben aber in der Schublade und kommen nicht zum Tragen.

These 3: Die Schulen sollten ausschliesslich auf mobile Geräte umrüsten.

These 4: Das Verbot, Handy und Smartphone in den Schulen zu benutzen, ist nicht mehr zeitgemäss und sollte aufgehoben werden.

These 5: Viele LP können mit den technischen Entwicklungen nicht mehr Schritt halten. Es braucht eine regelmässige und verpflichtende Weiterbildung für alle LP.

These 6: Alle SuS sollten ihr eigenes Notebook oder Tablet in der Schule haben (1:1 Computing / BYOD).

Wenn sich ein Team (SL, zuständige Behörden) insofern durchgerungen hat, die Schule mit der digitalen Errungenschaft des iPads auszustatten, folgt als nächster Schritt, sich ein passendes Konzept für die eigene Schule zu überlegen. Dabei geht es erstmals um eine Grobkonzeption und anschliessend um viele kleine Umsetzungsschritte. Albrecht (2014) berichtet in einem Aufsatz über vier grundsätzliche Einsatzszenarien:

- 1:1 fixe Lösung: Alle SuS verfügen stets über ein eigenes iPad.
- 1:1 Projektlösung: Die SuS erhalten während bestimmter Projektphasen ein eigenes iPad.
- 1:n Lösung: Die SuS bekommen nur bei Bedarf Zugang zu einem Gerät, wobei die Schule nur eine begrenzte Anzahl von iPads zur Verfügung hat (zum Beispiel ein Klassensatz).
- BYOD-Lösung: Alle SuS bringen ihr eigenes Gerät mit in die Schule und verwenden es im Unterricht. (vgl. Albrecht, 2014, S. 6f.)

Für das Kinderspital St.Gallen und für die Gemeindeschulen Schaan kommt zurzeit nur die "1:n Lösung" in Betracht. Andere, uns bekannte, weiterführenden Schulen und natürlich bestimmte Projektschulen verfolgen jedoch die intensiveren Varianten. An den Gemeindeschulen Schaan wird mittels einer Bedürfnisabklärung im Frühjahr 2015 geprüft, ob im Rahmen der Begabtenförderung im Schuljahr 2015/16 eine iPad-Gruppe ausserhalb der üblichen Unterrichtszeit gebildet werden kann, die sich projektartig mit dem iPad auseinandersetzen. Im Falle eines Zustandekommens dieses Ansinnens müsste man wohl eine 1:1 Projektlösung oder sogar eine BYOD-Lösung für diese SuS-Gruppe erwägen.

Jedenfalls braucht es für jede dieser Lösungen unterschiedliche Konzeptionen mit entsprechenden Konsequenzen für die Unterrichtsvor- und -nachbereitung beziehungsweise Durchführung, sowie eine eigene Form der Verwaltung der vorhandenen Geräte (vgl. Albrecht, 2014, S. 6).

Stärken und Grenzen von digitalen Medien im Unterricht

Krauthausen und Lorenz (2007) führen folgende Argumente für den Einsatz von Computerprogrammen im Mathematikunterricht ins Feld. Neben weiteren Vorteilen, die im Speziellen mobile Geräte auszeichnen (siehe Kapitel 3.2.4), haben diese Aussagen nicht an Gültigkeit verloren und lassen sich auf den Umgang mit Tablets und Apps übertragen:

- Computerprogramme zeigen neuartige Aufgaben- oder Fragestellungen auf.
- Computerprogramme können den Unterricht gut ergänzen.
- Computerprogramme fördern und fordern sinnvoll.
- Computerprogramme unterstützen Differenzierungsmassnahmen.
- Computerprogramme lassen gute Möglichkeiten für "Was-wäre-dann-Fragestellungen" und Simulationen zu.
- Computerprogramme dokumentieren Lösungs- und Irrwege und können zu Reflexionen des Lernprozesses herangezogen werden.

Die Autoren zeigen jedoch auch die Grenzen beziehungsweise Aspekte, die im Umgang mit den digitalen Medien zu beachten sind:

- Sorgfältige didaktische Überlegungen müssen unbedingt angestellt werden.
- Computerprogramme sind keine Garantie, dass das Lernen nun einfacher, effektiver, nachhaltiger oder schneller erfolgen wird als das "computerfreie" Lernen.
- Computerprogramme sind zwar attraktiv, aber wie lange die Motivation andauert, ist bei jedem Kind unter-

schiedlich ausgeprägt.

- Computerprogramme können und sollen gut qualifizierte LP nicht ersetzen.
(vgl. Krauthausen & Lorenz, 2007, S. 162ff.)

Stärken und Grenzen von Tablets im Unterricht

Im Vergleich mit anderen Themen gibt es über den Einsatz von Tablets im Unterricht eine bescheidene Anzahl von Studien. Thissen (2013a) fasst ein paar auf internationalem Boden (unter anderem Australien, Schottland und Finnland) durchgeführte Untersuchungen zusammen (vgl. S. 11-19).

- Bei praktisch allen Studienergebnissen wird der hohe Anteil des motivierenden Aspektes hervorgehoben.
- Da Tablets auch immer mehr zuhause verbreitet sind, kann man davon ausgehen, dass sich die gesellschaftliche Akzeptanz weitgehend etabliert. Die vielseitigen Möglichkeiten werden auch für den nutzvollen Einsatz von Eltern und Schülerinnen und Schülern in der Schule erkannt. Die Wertigkeit des Gerätes wird grundsätzlich als hoch eingeschätzt und emotional positiv assoziiert.
- Die SuS nehmen sich bei der Arbeit mit dem iPad als aktiv Tätige wahr, die im Sinne der Selbstbestimmung eigenverantwortlich agieren müssen.
- Die vielseitigen Einsatzmöglichkeiten des iPads unterstützen in einem hohen Masse den handlungsorientierten Unterricht.
- Alle Kinder, auch lernschwache oder lernbehinderte, profitieren.

Lernen mit mobilen Endgeräten und dem Netz macht Schule nicht überflüssig, aber anders: "Die Schüler machen – früher mussten sie mitmachen" (Spang, 2013, S. 31).

Kracht und Pallack (2013) heben im Einleitungstext einer Sonderausgabe des Deutschen Vereins zur Förderung des mathematischen und naturwissenschaftlichen Unterrichts (kurz MNU) zusammenfassend folgende Vorzüge des Lernens mit Tablet-Computern hervor:

- Die Tablets üben eine nicht zu unterschätzende Motivation auf die SuS aus.
- Durch die Tablets erfolgt eine Verschiebung vom Lehr- zum Lernprozess hin. Die SuS erhalten die Gelegenheit zu mehr eigenen Aktivitäten und zu mehr Selbstständigkeit im Lernprozess.
- Es wird nicht nur eingeübt, trainiert und automatisiert, sondern der kompetenzorientierte Unterricht mittels Problemlösen und Modellieren wird gefördert.
- Das dynamische Potential von Tablets und entsprechenden Apps eröffnet ganz neue und vielfältige Möglichkeiten.
- Dem verstehensorientierten Unterricht wird gleichfalls Rechnung getragen.
- Die bewusste Integration des Tablets im Unterricht erfordert ein Konzept.

(vgl. S. 4f.)

Andreas Pallack findet allerdings in einem anderen Artikel dieses Buches allerlei Herausforderungen, die sich beim Einsatz von Tablets im Unterricht ergeben. Einige beachtenswerte und für uns durchaus relevante Aspekte, wollen wir an dieser Stelle daraus vermerken:

Stromversorgung:

Der Akku hält zwar wesentlich länger als bei Laptops (bis zu zehn Stunden), dennoch muss sich die LP stets darum kümmern. Es braucht als ständige Unterrichtsvorbereitung einen Kontrollblick, ob die Tablets für die anstehende Lektion über genügend Stromkapazität verfügen. Wenn das Tablet während der Arbeit aufgeladen werden muss, sind sämtliche mobile Vorteile dahin.

Online:

Dahinter verbirgt sich eine Grundsatzüberlegung. Mit einem Internetzugang für die SuS erweitern sich die Funktionen und Möglichkeiten auf dem Tablet. Nachteilig wirken die bekannten Internetgefahren, die erhöhte Ablenkungsgefahr und gegebenenfalls - je nach Leistungsvermögen - eine Netzüberlastung, wenn alle SuS gleichzeitig im Netz operieren.

Updates:

Neue Updates zu bereits erworbenen Apps melden sich und fordern zur Aktualisierung auf. Dies kann während der Arbeit als lästig empfunden werden. Zudem bedeutet dies für den Administrator laufende Arbeit im Hintergrund, da die Tablets meistens miteinander verknüpft sind.

Datenablage:

Was passiert mit den neu geschaffenen Daten? Manche kann man innerhalb einer App speichern, andere gehen verloren. Man möchte schliesslich Daten austauschen und weiterverwenden können. Dazu bietet sich eine Lösung über die Dropbox an. Allerdings läuft diese wiederum nur über das Internet und muss wiederum von einer LP - mit einem womöglich hohen Aufwand - administriert werden.

Beschädigungen:

Der freie mobile Umgang hat auch seine Schattenseite. SuS, die nicht sorgsam mit den elektronischen Geräten hantieren, könnten Schaden am Gerät verursachen. Das ist unangenehm für den Verursacher, aber auch für die LP und generiert Umstände. Ein ständiges Hinweisen auf einen achtsamen und korrekten Umgang mit diesen wertvollen Geräten ist im Unterricht demzufolge unumgänglich (vgl. Pallack, 2013, S. 40ff.).

Es scheint, als ob der Einsatz adäquater Lernformen mittels iPad oder anderer Tablets nur dann sinnvoll erfolgen kann, wenn die entsprechende pädagogische Grundhaltung vorhanden ist.

3.5 Tablets und Apps

In diesem Kapitel möchten wir über jenes Medium informieren, das uns in dieser Arbeit ständig begleitet: das iPad. Es folgt eine Übersicht über die technischen Voraussetzungen, die der Hersteller und Entwickler des iPads (Firma Apple) bereitstellt. Dazu gehört auch eine Definition der mit dem iPad funktionierenden Programmen - die Apps. Abschliessend soll eine Kategorisierung von Apps mithilfe der vorhandenen Literatur erfolgen.

3.5.1 Das iPad und andere Tablets

Das iPad ist ein Produkt der Firma Apple, welche 2010 ihre erste Tablet-Version auf den Markt brachte. Der gewaltige Erfolg des neuartigen Flachcomputers mit dem Touchscreen produzierte viele Nachahmer, so dass es heute zahlreiche Tablets von unterschiedlichen Herstellern zu kaufen gibt.

Die Wahl fiel für uns darum auf das iPad, weil es nach wie vor als das Flaggschiff aller Tablets gilt. In der Entwicklung ist es den anderen Produkten meistens einen Schritt voraus und setzt beständig neue Massstäbe. Apple hat bekanntlich mit seinem geschlossenen System einen grossen Sicherheitsvorteil gegenüber anderen Systemen. Es ist dadurch weniger stör- und reparaturanfällig und verfügt über ein ausserordentlich sicheres Betriebssystem. Betreffend der Nutzerfreundlichkeit und der leichten Bedienbarkeit kann man sicherlich auch für andere Tablets argumentieren, allerdings haben sich die Konkurrenzprodukte wohl diesbezüglich dem hohen Standard von Apple angeglichen. Der wohl markanteste Minuspunkt ist der Preis. Für das iPad, als das "edelste" Gerät, muss auch der stolzeste Preis bezahlt werden. Dafür ist eines gewiss: Weder Android noch der Windows-Store verfügen über eine so umfangreiche Auswahl an Apps.

3.5.2 Was sind Apps?

Das Wort "App" entstand nicht erst vor wenigen Jahren mit der Einführung des iPhones (2007) der Firma Apple, wurde aber ab diesem Zeitpunkt weltbekannt. Das Wort "App" als Abkürzungsform des englischen Wortes "Application" beschreibt im anglikanischen Sprachraum generell eine Anwendung auf dem Computer. Im deutschen Nutzungsgebiet ist der Begriff nicht so weit gefasst. Hier beschränkt sich der Begriff für Anwendungssoftware der mobilen Geräte wie Tablets und Smartphones (vgl. Krotz, 2014, S. 10). Der Begriff ist inzwischen so geläufig, dass er nicht nur für die Anwendungen von Apple verwendet wird, sondern auch für die Tablet- und Smartphoneprodukte der Rivalen Google (Android) und Microsoft (Windows).

In den App-Stores gibt es zwischenzeitlich eine Überfülle an Angeboten, sodass der geflügelte Spruch "There's an App for that" wohl eine gewisse Berechtigung besitzt (vgl. Bünte, 2012, S. 17).

Man stösst hin und wieder auch auf die Bezeichnung "applet", was im Gegensatz zum "app" eine Webapplikation darstellt. Diese sind im Internet verfügbar und sind auf allen Geräten, gleich welcher Marke, verfügbar. Sie spielen gegenüber den "Apps", oder auch "Native Apps" genannt, eine eher untergeordnete Rolle (vgl. ebd., S. 19).

3.5.3 Kategorisierung von Apps

Vorausschickend muss man sich bei der Auswahl der Apps im Klaren sein, welcher Kategorie sie zugehörig sind und für welche Unterrichtsform oder für welches didaktische Konzept sich die auserkorenen Apps am besten eignen. Wenn man im Suchfeld des App-Stores den Begriff "Bildung" eingibt, dann erscheint eine schier endlose Anzahl von sogenannten Bildungsapps, die aber einer weiteren Differenzierung bedürfen. Krauthausen (2012) erkennt eine enorme Menge von Vorschulprogrammen, die der hohen Nachfrage nach Früherziehung von Elternseite aus gerecht werden möchte. Weiters kategorisiert er sogenannte Trainings-Apps (zum Beispiel: Flash-Card-Learning), Denk-, Knobel- und Strategiespiele (zum Beispiel: Sudoku), Arbeitsmittel (zum Beispiel: Hundertertafel, Abacus), Simulationen und sogenannte "Seiteinsteiger-Apps" (zum Beispiel: Anweisung zum Falten von Papierfliegern) (vgl. S. 161ff.).

Eine andere Kategorisierung von Apps bietet Bernhard Dittli, Mathematikdidaktiker, Dozent und Leiter der FWDS (Fachwissenschaftliche und Fachdidaktische Studien) an der Pädagogischen Hochschule Schwyz, an:

- Lernspiele (Edutainment Apps): Inhalte des Unterrichts werden mit spielerischen Elemente verbunden.
- Übungs- und Lernapps (Drill & Practice): Wiederholen und Automatisieren, intensive Übungsphasen.
- Simulationen und Experimente: Unterstützen die Veranschaulichung.
- Tutorials.
- Wissens- und Informationssysteme.

(vgl. Dittli, 2013)

Es existiert auch noch eine andere Art der Einteilung, nämlich die der User. Bei Neunkirchen und Wimmer (2014) kann sich der Anwender einer der folgenden drei Typen zuordnen: der rational-erkundende User, der omniscient-skeptische User und der emotional-habituelle User. Die Ausdrücke sprechen für sich und brauchen unserer Meinung nach keine weiteren Erklärungen (vgl. S. 22f.).

3.6 Kriterienliste aus der Empirie

Während der Auseinandersetzung mit der Fachliteratur in Bezug auf die Grundoperationen, auf die Geometrie sowie auf die Medienpädagogik kristallisierten sich eine Vielzahl an Kriterien heraus, welche es laut Fachpersonen zu beachten galt. Die resultierende Liste wurde einer ersten Priorisierung durch die Verfasser dieser Arbeit unterzogen, da eine umfassende Berücksichtigung aller Kriterien den Rahmen dieser Arbeit gesprengt hätte. Grundlage für diese Gewichtung waren Erfahrungen, welche wir als LP selber gemacht hatten.

Nach einer zweiten Auseinandersetzung, beziehungsweise nach einer noch strafferen Priorisierung entwickelten wir den nachfolgenden Kriterienkatalog, welcher uns als Grundlage für die Fragebogenerfassung und für den Leitfaden des Experteninterviews diente. Auf der rechten Seite der Tabelle ist vermerkt, an welcher Stelle der beiden Erfassungsinstrumente das jeweilige Kriterium aufgegriffen wurde. Beispielsweise verweist das erste untenstehende Kriterium „Bedienung unterschiedlicher Veranschaulichungen / Repräsentationsebenen“, dass sich die 13. und 17. Aussage des LP-Fragebogens mit diesem Kriterium beschäftigt. Im SuS-Fragebogen wurde dasselbe Merkmal nicht aufgeführt, was durch das leere Feld in der Spalte Fragebogen SuS ersichtlich ist.

Das „Quantitative Üben“ sowie die „Hohe Aktivität der SuS“ gehörten ebenso nach den Priorisierungsprozessen zum Kriterienkatalog, wurden aber in der Erfassung nicht berücksichtigt, da diese Aspekte für uns eine Grundvoraussetzung des Mathematikunterrichtes darstellen.

Tabelle 1: Kriterien Grundoperationen

Kriterium	Fragebogen	
	SuS	LP
Grundoperationen		
Bedienung unterschiedlicher Veranschaulichungen / Repräsentationsebenen		13, 17
Vielfältige / abwechslungsreiche Aktivitäten	9	16
Quantitatives Üben		
Qualitativ gute Übungen		15
Aufbau des Dezimalsystems / Verständnis Übergänge und Beziehung der Stellenwerte		18

Einspluseins / Einmaleins		19
Verdoppeln / Halbieren		20
Förderung des Schätzens / Rundens / Vereinfachens -> Aufbau der Grössenvorstellung		21
Entdeckendes Lernen	3	5
Beziehungsreiches Üben		7
Beurteilung individueller Lösungswege (Feedback minimal / Feedback ausführlich)	10, 12	23, 31, 32
Einsicht und Verständnis der schriftlichen Operationen		24
Qualität der Lösung und nicht Arbeitstempo	11	30
Einführung in die Thematik, Hilfestellungen, Hilfsmaterialien	8	14
Hohe Aktivität der SuS		
Arbeitsprotokoll (Übersicht LP / SuS)	14	34
Hilfestellung abrufen / Zusatzklärung	7, 12	
Passung (Anpassung der Einstellungen, altersangepasst)	6	1, 6, 12, 22
Verbesserung allgemein in der Mathematik	16	
Korrekturer Inhalt		4

Tabelle 2: Kriterien Geometrie

Geometrie	SuS	LP
Vertiefung handeln erfahrener Inhalte		25
Kreativ und selbstentdeckend		26
Auseinandersetzung mit weiteren geometrischen Aktivitäten		27
Freude an Geometrie		28
Förderung visueller Wahrnehmung		29
Förderung räumlichen Vorstellungsvermögens		29

Tabelle 3: Kriterien Medienpädagogik

Medienpädagogik / Technik	SuS	LP
Leicht verständliche / intuitive Bedienung	1	3
Übersichtlichkeit der App	2	2
Stabilität der App	5	8
Internetzugang an den Schulen		9
Werbung		10
In-App-Verkauf		11
Belohnung (eventuell Aufrechterhalten der Motivation)	13	33
Motivation für die Arbeit (Wirkung des iPads auf die Motivation)	15	37
Geschwindigkeit der App	4	
Förderlich für die Konzentration	17	
Erhöhte Ablenkbarkeit	23	38
Grundkenntnisse iPad	18	35
Anwendungsdauer	20	
Anwendungsmotivation in der Schule	19	
Anwendungsgrund	21	45
Internet als Gefahr	22	
Förderung der Individualisierung		43
Integration des iPads in den Unterricht		36
Integration des iPads individuell im Ergänzungsunterricht		47
Medienpädagogik als neues Fach		41
Umgang mit digitalen Medien		39, 46
PC ersetzen durch Tablet / iPad		44
Jeder ein iPad / Notebook		42
iPad bietet neue Möglichkeiten		40

Anhand des folgenden Beispiels soll illustriert werden, welche theoretischen Grundlagen hinter einem Kriterium stehen. Die komplette Liste der Begründungen ist im Anhang A ersichtlich.

Während der Literaturrecherche wurde beispielsweise das Bedienen der verschiedenen Repräsentationsebenen als bedeutsames Kriterium beschrieben. Um die Wichtigkeit dessen aufzuzeigen, wurden wesentliche Aussagen der Autoren zusammengezogen, so dass die breite Abstützung in der Fachliteratur ersichtlich wird. Ergänzt wurde diese Tabelle durch Angaben der Literatur sowie der Verortung der Aussage in den Fragebogen.

Tabelle 4: Beispiel Begründung Kriterium

Verschiedene Veranschaulichungen / Repräsentationsebenen			13 17
<p>„Verschiedene Repräsentationsebenen dienen zur „Förderung innerer (mentaler) Bilder von Zahlen und Operationen““ (Krauthausen & Scherer, 2007, S. 26-27). „Das Ziel des Einsatzes von Arbeitsmitteln und Veranschaulichungen ist nicht eine schlichte > Vereinfachung < der Zugänge zu mathematischen Sachverhalten, sondern die Konstruktion und der Ausbau klarer, tragfähiger mentaler Vorstellungsbilder, ...“ (S. 246). Schmassmann und Moser Opitz (2011) fordern ebenso, verschiedene Präsentationsebenen / Systemformen zu bedienen (S. 51). Krauthausen und Scherer (2007) plädieren für eine flexible Anwendung, bezogen auf das Aufgaben und Zahlenmaterial unter Anwendung geeigneter Strategien (vgl. S. 46). „...für rechenschwache Schüler reicht das simple Einüben von Algorithmen nicht aus, hinzukommen muss die begleitende Erkennens- und Entscheidungsleistung (wo, wann, und warum welche Strategie). Zu betonen ist darüber hinaus die Fähigkeit, zwischen Repräsentationsformaten zu wechseln und beispielsweise für Rechenoperationen unterschiedliche Formate (handlungsmässig, sprachlich, bildlich und mathematisch-symbolisch) zur Verfügung zu haben“ (Lorenz, 2009, S. 243).</p> <p>Gelingt den Kindern der Repräsentationswechsel nicht, bleiben sie bei einer Repräsentation hängen und es kann sich eine Rechenschwäche entwickeln (vgl. ebd., S. 238). „Wissen muss nicht mit Verständnis gekoppelt sein, eher das Gegenteil ist zu erwarten“ (ebd., S. 237).</p> <p>Mehrmals betont Gerster (2009), dass einer Ausführung der schriftlichen Operationen durch Handlungen nicht aus dem Weg gegangen werden sollte, was wiederum die Beachtung der Repräsentationsebenen in den Mittelpunkt stellt (vgl. S. 275).</p> <p>Für rechenschwache SuS ist das Wechseln zwischen Repräsentationsformaten wichtig, wie die folgende Aussage von Lorenz bestätigt: „Erst die breite Darstellungsmöglichkeit beinhaltet das Verständnis der Operation und ihrer Anwendbarkeit in Alltagssituationen (Lorenz, 2009, S. 243).</p> <p>„Darstellungsformen dienen als „sichtbares“ Modell, das die Lerninhalte äusserlich repräsentiert. Aufbauend auf dieser äusseren Repräsentation entwickeln Kinder eine innere Vorstellung über die Regeln und Strukturen der Lerninhalte (mentale Repräsentation beziehungsweise Vorstellung über die Lerninhalte)“ (Krajewski & Ennemoser, 2010, S. 350).</p>	<p>(Krauthausen & Scherer, 2007)</p> <p>(Schmassmann & Moser Opitz, 2011)</p> <p>(Lorenz, 2009)</p> <p>(Gerster, 2009)</p> <p>(Krajewski & Ennemoser, 2010)</p>		

Das beispielgebende Kriterium wurde als Aussage ausschliesslich für den LP-Fragebogen verwendet. Daraus resultierten folgende Satzcreationen:

„Bei Bedarf lässt sich eine verständliche Hilfestellung und sogar eine zusätzliche Veranschaulichung aufrufen“ (Nummer 13) und „Verschiedene Repräsentationsebenen (ikonisch, symbolisch) werden bedient“ (Nummer 17).

Die Ziffer 1 hat die höchste Priorität, die Ziffer 6 die niedrigste.		1 - 6
Aufgaben(-stellung)		
	Ich kann Einstellungen bezüglich Aufgaben (Schwierigkeitsgrad, Aufgabentypus, ...) individuell anpassen.	
→	Bei Bedarf lässt sich eine verständliche Hilfestellung oder sogar eine zusätzliche Veranschaulichung aufrufen.	
	Die Trainingseinheit startet durch ein erneutes Erklären des Inhaltes (z.B. schriftliche Grundoperationen) sowie der Hilfsmittel.	
	Die App bietet deiner Meinung nach qualitativ hochstehende Übungen.	
	Der Leminhalt wird abwechslungsreich trainiert.	
→	Verschiedene Repräsentationsebenen (ikonisch, symbolisch) werden bedient.	

Abbildung 13: Auszug aus der Fragebogenerfassung der LP

Die Ziffer 1 hat die höchste Priorität, die Ziffer 6 die niedrigste.		1 - 6
Aufgaben(-stellung)		
12	Ich kann Einstellungen bezüglich Aufgaben (Schwierigkeitsgrad, Aufgabentypus, ...) individuell anpassen.	
13	Bei Bedarf lässt sich eine verständliche Hilfestellung oder sogar eine zusätzliche Veranschaulichung aufrufen.	
14	Die Trainingseinheit startet durch ein erneutes Erklären des Inhaltes (z.B. schriftliche Grundoperationen) sowie der Hilfsmittel.	
15	Die App bietet deiner Meinung nach qualitativ hochstehende Übungen.	
16	Der Leminhalt wird abwechslungsreich trainiert.	
17	Verschiedene Repräsentationsebenen (ikonisch, symbolisch) werden bedient.	

Abbildung14: Auszug aus der Fragebogenerfassung der LP mit Nummern

4 Forschungsmethodisches Vorgehen

Zur Klärung der Fragestellungen kommen zahlreiche Forschungsverfahren zur Anwendung, welche in diesem Kapitel genauer beleuchtet werden. Dabei besteht der Forschungsweg in der vorliegenden Arbeit aus quantitativen und qualitativen Forschungsmethoden. Anfangs steht die Fragebogenerfassung im Zentrum unserer Ausführungen. Hierbei werden beide Zugänge bedient, wobei das quantitative System vorherrschend ist. Darauf folgt das leitfadengestützte Experteninterview, welches mittels qualitativer Inhaltsanalyse ausgewertet und zur Begründung einzelner Aussagen zur Erweiterung von Kriterien beigezogen werden kann. Abschliessend werden die Forschungszugänge der Triangulation sowie der Hermeneutik genauer erläutert, um sie gleichfalls in dieser Arbeit zur Anwendung zu bringen.

4.1 Quantitative Forschungsmethode

Wie der Begriff schon impliziert, geht es beim quantitativen Ansatz um die numerische Komponente. "Quantitative Forschung zeichnet sich dadurch aus, dass sie theoriegeleitet mit in Zahlen darstellbaren Inhalten arbeitet und Komplexität reduziert, um generalisierende - also für viele Fälle gültige - Aussagen zu treffen" (Uhlendorff & Prengel, 2010, S. 137).

Die quantitative Methode gehört zu einem der häufigsten angewandten Forschungswege in der empirischen Sozialforschung. Dass der qualitative Ansatz als begriffliches Pendant nicht nur als Gegensatz, sondern komplementär anzusehen ist, soll auch diese Arbeit illustrieren. "Es kommt auf die Fragestellung an, welcher Forschungslogik man folgt, welche Methode man anwendet; ... wären verschiedene Formen der Mischung qualitativer und quantitativer Vorgehensweisen sicherlich häufig ein aus inhaltlicher Sicht wünschenswerter Weg" (Burzan, 2008, S. 12). Oswald (2010) spricht sich gegen diese Formulierung aus, denn er stellt fest, dass es praktisch kein Problem gibt, welches nicht sinnvoll quantitativ (und auch qualitativ) zu erforschen wäre, und dass die Forschungsintention und der effektive Ertrag durchaus abweichend sein können (vgl. S. 191). Meist erfolgt beim quantitativen Forschungsweg die Datenerhebung und Datenauswertung mithilfe standardisierter Verfahren, nach denen konkrete Fragen oder Hypothesen untersucht werden. Diese Hypothesen können aber auch durch die quantitative Methode erst generiert werden (vgl. ebd., S. 11). "Zur Präzisierung des Themas zieht der Forscher Literatur heran, um den theoretischen und empirischen Forschungsstand zu ergründen, legt dann aus seiner Sicht relevante Dimensionen, zu prüfende Zusammenhänge etc. fest und bestimmt zentrale Begriffe im Forschungszusammenhang" (ebd., S. 12). Zur Datenerhebung ist der Fragebogen nur ein Weg. Andere Mittel, die sowohl in der quantitativen wie qualitativen Forschung ihre Anwendung finden, sind etwa Interviews, (Gruppen-)Beobachtungen, Experimente und Inhaltsanalysen. Altrichter und Posch (2007) benennen sie als "Werkzeugkasten der sozialwissenschaftlichen Forschung" (S. 311). Die Literatur erkennt auch Nachteile der quantitativen Sozialforschung wie die Scheinobjektivität der Standardisierung oder die Distanz des Forschers zum Gegenstand und / oder zur befragten Person (vgl. Lamnek, 2010, S. 6ff.). Damit man aber nicht in einen "Methodenkrieg" verfällt, müssen die Kritikpunkte näher beurteilt werden. Lamnek (2010) gibt zu bedenken, dass die erhobenen Kritikpunkte nicht eindeutig negativ beurteilt werden können, sondern eher dem Charakter der quantitativen Forschung entsprechen (vgl. S. 19). "Quantitative und qualitative Verfahren haben eine prinzipielle Berechtigung, ungeachtet noch existierender, gegenseitiger Vorurteile" (ebd., S. 31).

4.1.1 Der Fragebogen als Instrument zur Datenerhebung.

Altrichter und Posch (2007) definieren die schriftliche Datenerfassung wie folgt: „Die schriftliche Befragung ist eine Art formalisiertes Interview. Der wichtigste Unterschied zum Interview besteht darin, dass der Fragende auf die Antworten der Befragten nicht unmittelbar reagieren kann. Präzisierungen der Fragen oder Nachfragen sind nicht möglich“ (S. 167). Der Umstand des kaum Präzisieren- beziehungsweise Rückfragen-Könnens legt nahe, dass die Brauchbarkeit von der Qualität der Fragen abhängt (vgl. ebd., S. 168).

Porst (2011) definiert sein Verständnis eines Fragebogens wie folgt: „Ein Fragebogen in meinem Verständnis ist also nicht eine schlicht empiristische Aneinanderreihung von Fragen (auch wenn diese durchaus zweckgerichtet sein können), sondern eine theoretische begründete und systematisch präsentierte Auswahl von Fragen mit denen wir das zugrundeliegende theoretisch definierte Erkenntnisinteresse anhand der mit dem Fragebogen zu gewinnenden Daten empirisch zu prüfen versuchen“ (S. 14).

Beim Erstellen eines Fragebogens sind demzufolge möglichst detaillierte Vorstellungen bezüglich der erwarteten Antworten der Befragten notwendig, um den erhofften Erkenntnisgewinn erzielen zu können (vgl. Porst, 2011, S. 14-15; Altrichter & Posch, 2007, S. 169). „Je präziser sie [die Fragebogenersteller, Anm. d. Verf.] bereits vor der Konstruktion des Fragebogens wissen, was sie wollen, desto stärker strukturiert kann der Fragebogen sein“ (Altrichter & Posch, 2007, S. 169). Porst (2011) bestätigt dies mit folgender sehr treffenden Aussage, die in Anlehnung an einen berühmten Roman getätigt wurde: „Die richtige Antwort, mein lieber Watson, erhalten Sie nur, wenn Sie die richtige Frage stellen“ (S. 11). Deshalb ist auf die Übereinstimmung in Bezug auf Qualität und Quantität des Instrumentariums mit dem erhofften Erkenntnisgewinn zwingend zu achten (vgl. ebd., S. 15). Porst postuliert weiters: „Alle theoretischen Begriffe müssen im Fragebogen abgebildet sein; die Frageformulierungen, die Antwortkategorien und die Art der Fragen müssen geeignet sein, die angezielten Informationen reliabel (d.h. zuverlässig) und valide (d.h. gültig) zu erfassen“ (ebd., S. 15).

Durch folgendes Zitat von Schmidtchen (1962) werden die oben angeführten Aussagen eindrücklich gestützt: „Nicht der Interviewer, der Fragebogen muss schlau sein!“ (S. 34).

4.1.1.1 Entwicklung des Fragebogens

Altrichter und Posch (2007) raten, sich von bereits bestehenden Beispielen anregen zu lassen und merken an, dass nicht immer ein Fragebogen selbst erstellt werden muss (S. 169). Leider konnten wir, aufgrund der Neuartigkeit unseres Forschungsthemas, keinerlei Vorlagen oder ähnliche Fragebögen zu Rate ziehen. Unter Berücksichtigung der Theorie sowie der Hauptfragestellung entwickelten wir demzufolge unsere Fragebögen neu.

Die Datenerhebung mittels Fragebogen zeigt offensichtlich Vorzüge auf: Die Verteilung an die Adressaten lässt sich einfach bewerkstelligen, die Erhebung kann von einer grossen Anzahl Personen innerhalb eines kurzen Zeitraumes parallel ausgeführt werden und die Offenheit gegenüber den Fragen kann durch die Anonymität eher gewährleistet werden (vgl. Altrichter & Posch, 2007, S. 175). Auf der anderen Seite ist es bei

dieser Erfassungsmethode kaum möglich, Verständnisfragen zu klären (ebd., S. 175). Diesem Umstand wollten wir durch die Einführung vor Ort sowie durch eine nach der Abgabe erfolgten Kurzkontrolle der Fragebögen durch die beiden Verfasser entgegenen.

Die aus der Fachdidaktik sowie der Medienpädagogik herausgearbeiteten Kriterien wurden in Sätze gepackt, um die subjektive Wichtigkeit der LP sowie der SuS herauszufiltern. Die Formulierungen erfolgten unter Beachtung des semantischen sowie pragmatischen Verständnisses. Um ein volles Verständnis zu erreichen, muss der Befragte einerseits die Frage, die Formulierung oder die Begriffe klar verstehen (semantisches Verständnis) und sich andererseits im Klaren sein, worauf der Fragende eigentlich hinaus will (vgl. Porst, 2011, S. 18-23). Altrichter und Posch (2007) weisen daraufhin, dass jede Frage nur eine Aussage enthalten soll, da die Antworten ansonsten nicht eindeutig interpretierbar wären. Ebenso müssen die Formulierungen leicht verständlich sein und dürfen keinesfalls suggestiv gestellt werden (vgl. S. 170).

„Die Einstiegsfragen sind entscheidend dafür, ob eine Zielperson erfolgreich zur Befragungsperson gemacht werden kann“ (Porst, 2011, S. 135). Porst spricht dabei von Eisbrecher- oder Aufwärmfragen, welche technisch einfach, bestenfalls spannend und themenbezogen sind, sowie die Befragten persönlich betreffen sollten (vgl. ebd., S. 135-139). Durch den mit leicht verständlichen Fragen, nach objektiven Fakten gestalteten Anfang, erhofften wir die Befragten so zum Thema hinzuführen, dass sie im Anschluss, die subjektiven Fragen problemlos zu beantworten wussten.

Fragearten

Bei den offenen Fragen ist keine Antwortkategorie gegeben, sondern die befragte Person drückt die Antwort in ihren eigenen Worten aus (vgl. Porst, 2011, S. 54). Als Vorteil wird genannt, dass die Befragten so Auskunft geben können, wie sie es gerne möchten. Als möglicher Nachteil werden bei Porst anspruchsvolle Verbalisierungsfähigkeiten der Befragten angesprochen, was die Antwortabsicht womöglich verzerrt (vgl. ebd., S. 54).

„Bei geschlossenen Fragen gibt es eine begrenzte und definierte Anzahl möglicher Antwortkategorien, in welche die Befragungsperson ihre Antworten einpassen („formatieren“) muss“ (Porst, 2011, S. 51-52). Dabei lässt sich eindeutig der Vorteil einer schnellen Datenauswertung erkennen. Als Nachteil wird erwähnt, dass sich manche Testpersonen offenbar nicht einer Kategorie zuteilen können und dementsprechend die Fragen unbeantwortet lassen (ebd., S. 53).

Die aus der Theorie herausgearbeiteten Kriterien bildeten die Grundlage für das Instrument, weshalb sich geschlossene Fragen mit Antwortkategorien vorderhand aufdrängten. Trotzdem sollten die Befragten die Gelegenheit erhalten, sich durch offene Fragen auf eine andere Weise einzubringen, um etwa auch vergessene Kriterien erwähnen zu können.

Um eine Priorisierung bezüglich der Wichtigkeit der einzelnen Kriterien beziehungsweise Aussagen zu erreichen, verwendeten wir eine Ordinalskala. Die Befragten mussten dabei subjektiv, durch Rangieren der Kriterien, eine Liste nach der persönlichen Bedeutsamkeit erstellen. Jede Zahl durfte nur einmal eingetragen

werden, so dass sich die Befragungsteilnehmer eindeutig entscheiden mussten.

Stelle bei den folgenden Abschnitten eine Reihenfolge nach Wichtigkeit her.

Die Ziffer 1 hat die höchste Priorität, die Ziffer 7 die niedrigste.

Allgemein	1 - 7
Die App entspricht den Bedürfnissen der SuS.	
Der Aufbau der App ist übersichtlich.	
Die App ist einfach und selbstständig bedienbar durch die SuS.	
Der Leminhalt wird korrekt dargeboten.	
Der Inhalt weckt die Neugierde der SuS.	
Die App ist dem Alter entsprechend gestaltet.	
Die App knüpft an die Lebensrealität der SuS an.	

Abbildung 15: Fragebogen LP, Beispiel einer Rangierungsaufgabe

Die vierteilige Abstufung im Bereich Medienpädagogik verfolgte genau dasselbe Ziel. Die Befragten mussten sich klar für eine Aussage entscheiden, womit wir Enthaltungen möglichst zu umgehen versuchten. Die gerade Zahl der Auswahlmöglichkeit zwingt die Teilnehmer ausserdem, sich für eine Seite festzulegen und verhindert den bequemen und ungeschlüssigen Weg der Mitte.

Wie zutreffend sind deiner Meinung nach folgende Aussagen...

	sehr zutreffend	ziemlich zutreffend	wenig zutreffend	nicht zutreffend
Ich arbeite gerne mit dem iPad.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Mit dem iPad kann ich mich in der Mathematik verbessern.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Mit dem iPad kann ich mich gut konzentrieren.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ich kenne mich mit dem iPad gut aus.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ich möchte noch öfters mit dem iPad in der Schule arbeiten.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Es ist positiv, wenn man sich mehrere Stunden pro Tag mit dem iPad beschäftigt.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Wenn ich ein iPad verwende, dann nur zum Spielen.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Die Benutzung des Internets am iPad bringt auch Gefahren.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Das iPad lenkt mich vom Lernen ab.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Abbildung 16: Fragebogen SuS, Beispiel der vierteilig skalierten Fragen zur Medienpädagogik

Als letztes Element des Fragebogens soll den Befragungsteilnehmern ein Dank für die freiwillige Bereitschaft der Mitwirkung ausgedrückt werden (vgl. ebd., S. 157). Porst beschreibt diesen Aspekt folgendermassen: „Lassen Sie die Befragung nicht „einfach aufhören“, sondern beenden Sie den Job mit einem Dankeschön an die Befragungsteilnehmer – das haben die sich nämlich verdient“ (ebd., S. 157).

Nach Porst (2011) kennzeichnet sich ein schlechtes Fragebogenlayout durch folgende Kriterien:

- Zu viele Fragen beziehungsweise zu bewertende Aussagen.
- Zu viel Text auf einer Seite.
- Schrift klein und kaum lesbar.
- Zu eng geschrieben beziehungsweise unübersichtlich.
- Viele ineinander verschachtelte Fragen.
- Zu viele Antwortkästchen.

(vgl. Porst, 2011, S. 165)

Die renommierten Umfrageforscher Sudman und Bradburn (1982) schreiben über das Erstellen eines Fragebogens folgendes: „Even after years of experience, no expert can write a perfect questionnaire“ (Sudman & Bradburn; zitiert nach Porst S. 185).

Um den nach bestem Wissen erstellten Fragebogen zu verbessern, wird man, nach Aussagen von Sudman und Bradburn, nicht darum herum kommen, einen oder mehrere Pretests durchzuführen. Nach einer Testdurchführung in einer vierten Klasse der Primarschule Schaan mussten wir einige Aussagen anpassen, so dass anschliessend der reguläre Start der Datenerhebung in den übrigen Klassen begonnen werden konnte.

4.1.1.2 Fragebogen SuS

Die Fragebögen wurden, basierend auf den ausgewählten Kriterien, bei beiden Adressaten (LP und SuS) ähnlich gestaltet, damit in der Auswertung ein gleichartiger Aufbau ersichtlich wird. Der Umfang und die altersentsprechende Formulierung der Fragen differieren natürlich voneinander.

Um den SuS-Fragebogen entsprechend altersgerecht zu formulieren, achteten wir auf klare, einfache und leicht verständliche Aussagen. Ebenso musste die Anzahl der Aussagen zur Priorisierung in einem übersichtlichen Rahmen gehalten werden (maximal fünf).

Was den Umfang des Fragebogens betraf, erachteten wir es als wichtig, eine möglichst kurze Befragung zu erstellen, damit die Kinder für die Dauer der Erhebung möglichst konzentriert waren. Schlussendlich fiel er trotzdem etwas länger wie ursprünglich geplant aus, was auf die Anzahl der von uns erforderlichen Kriterien beziehungsweise Aussagen zurückzuführen war. Dennoch fiel es praktisch allen SuS nicht schwer, den Umfragebogen ohne Pause in ungefähr zehn Minuten auszufüllen.

4.1.1.3 Fragebogen LP

Bei der schriftlichen Befragung der LP achteten wir spezifisch darauf, dass, wie bereits erwähnt, die für uns bedeutungsvollen Kriterien zu beurteilen waren. Die aufgegriffenen Aussagen wurden in thematische Untergruppen unterteilt, in welchen die LP eine Gewichtung vornehmen mussten. Dies bedingte eine überschaubare Anzahl an Aussagen, damit die LP die Übersicht behielten und eine Priorisierung vornehmen konnten. Natürlich fiel der Fragebogen für die LP anspruchsvoller und differenzierter aus, da uns eine weitaus höhere Menge an Kriterien als wesentlich erschien. Bei der Formulierung der Aussagen achteten wir speziell auf eine klare Sprache, um Fehlerquellen, die sich auf die Verständlichkeit auswirken konnten, auszuschliessen. Ebenso erlaubten wir uns, die LP vor dem Ausfüllen des Fragebogens auf die für uns hohe Wertigkeit der offenen Fragen hinzuweisen.

4.1.1.4 Beschreibung der Durchführung

Um möglichst repräsentative Angaben aus den Umfragebögen zu erlangen, fragten wir mehrere Mittelstufen-KLP im Fürstentum Liechtenstein und im Kanton St.Gallen an. Wir besuchten sie während ihrer Unterrichtszeit, führten eine "iPad-Lektion" durch und baten die SuS und auch die KLP, die entsprechenden Fragebögen im Anschluss daran auszufüllen.

Damit die Kinder vor dem Ausfüllen der Fragebögen überhaupt einen Bezug zum Thema herstellen konnten, überlegten wir uns folgende Vorgangsweise: Während der "iPad-Lektion" durften die SuS Apps aus den mathematischen Bereichen Geometrie und den schriftlichen Grundoperationen erforschen. Das unmittelbare Ausfüllen der SuS-Fragebögen hatte einerseits den ergiebigen Vorteil, dass wir die Fragebögen gleich mitnehmen und auswerten konnten, andererseits bestand die Möglichkeit des direkten Nachfragens. Es war uns wichtig, dass jedes Kind an einem eigenen iPad arbeiten konnte, so dass wir in der Regel die Klasse halbierten. Während die KLP mit der einen Hälfte eine Mathektion durchführte, arbeiteten wir mit der anderen Hälfte in einer vom Klassenzimmer getrennten Räumlichkeit an den iPads. Nach 45 Minuten erfolgte der Wechsel.

Zu Beginn machten wir die Kinder darauf aufmerksam, dass wir von ihnen einen achtsamen und wertschätzenden Umgang mit den Geräten erwarteten. Danach galt es weitere Abmachungen zu treffen. Dies zeigte sich als sehr zentral, denn die Kinder erwiesen sich als äusserst motiviert. Vor allem deswegen hatten sie Mühe, ihre Aufmerksamkeit vom Gerät weg zu lenken. So versammelten wir die SuS bei den wesentlichen Erklärsequenzen um uns und instruierten sie exemplarisch. Es wurde ihnen deutlich kommuniziert, in welchen Bereichen innerhalb der Apps sie sich bewegen und welche Aufgaben sie ausprobieren durften. Auch der Wechsel von einer App zur nächsten legten wir klar fest: Nach dem Ertönen eines akustischen Signals musste sogleich der Home-Button des iPads gedrückt werden. Natürlich war die Zeit knapp und die SuS beklagten einstimmig, dass sie gerne länger an den iPads gearbeitet hätten. Dennoch erhielten die Kinder zumindestens einen Eindruck und konnten sich in die Fragestellungen des Bogens hineindenken. Auch den Fragebogen erklärten wir bei Bedarf etappenweise und gaben dazu Beispiele, so dass die Kinder befähigt waren, die Fragestellungen möglichst selbstständig zu bearbeiten. Durch diese intensive Vorbereitung gelang es auch tatsächlich, dass die SuS die Fragebögen ohne aufwändige Hilfestellung unsererseits ausfüllen konnten. Bei Kindern mit nichtdeutscher Muttersprache traten hin und wieder Verständnisprobleme bezüglich gewisser Begrifflichkeiten auf. Einen erhöhten Betreuungsaufwand leisteten wir auch vereinzelt mit jenen Kindern, die einen integrierten Sonderschulstatus inne haben. Sie waren im Vorfeld die massgebliche Ursache für den Gedanken, die Klassen zu halbieren, um alle SuS möglichst optimal betreuen zu können. Wenn wir es uns zeitlich einteilen konnten, führten wir diese iPad-Lektionen gemeinsam durch, was sehr angenehm war und uns mehrere Vorteile brachte. Während der eigentlichen Arbeit an den Apps fiel auf, dass bereits viele Kinder einen versierten und geübten Umgang mit den iPads pflegten. Es gab aber auch ein paar wenige Kinder, die in dieser Phase eine intensive Betreuung benötigten, so dass wir in diesen Situationen froh waren, dass wir zu zweit agieren konnten. Dies betraf einerseits Kinder mit erhöhtem mathematischen Förderbedarf, die mit der Art oder mit der Gestaltung der vorgegebenen Aufgabenstellungen nicht zurecht kamen. Andererseits gab es aber auch (sehr wenige) Kinder, die aus Erfahrungsmangel Schwierigkeiten im Umgang mit den technischen Geräten aufwiesen. Zu zweit war der Unterricht entspannter, und wir konnten erheblich mehr Zeit für die Beantwortung von Fragen und Hilfestellungen bei den einzelnen Kindern aufbringen.

Folgende Apps wählten wir für den "iPad-Unterricht" aus:

Quadrillage, Magic Cubes (Geometrie), Mathboard, Mathboard Fractions (Grundoperationen), Lernerfolg Grundschule (Übungen zu beiden Bereichen)

Abbildung 17: iPad-Unterricht 1

Abbildung 18: iPad-Unterricht 2

Abbildung 19: iPad-Unterricht 3

4.1.1.5 Auswertung der Datenerfassung

Zwecks einfacher und praktikabler Datenauswertung erstellten die Verfasser eine Excel-Tabelle, welche bereits bestimmte Voreinstellungen beinhaltet. Bei der Anfertigung dieses Dokumentes wurde genau überlegt, welche Aussagen benötigt und wie diese grafisch dargestellt werden könnten.

Die von der befragten Person erteilte Wertung der jeweiligen Aussage wurde zwecks Nutzbarmachung der Daten in einen Zahlencode umgewandelt, damit das arithmetische Mittel jeder Nennung errechnet werden konnte. Diese Zahl drückte die ermittelte Bedeutung eines Kriteriums aus, welche vergleichend zu den anderen Merkmalsausprägungen dargestellt wurde.

In den Rangierungsaussagen, die sich innerhalb von Themenblöcken exklusive der Medienpädagogik wiederfanden, stellte diese Ausprägung maximal eine Ziffer zwischen eins bis sieben dar. Nahe einer Ausprägung eins bedeutete, dass dieses Merkmal als sehr wichtig erachtet wurde. Wenn der Wert hingegen nahe der Höchstzahl lag, besagte das Ergebnis, dass dieser Aussage wenig Bedeutsamkeit beigemessen wurde. Analog zur Auswertung der angesprochenen Rangierungsaussagen erfolgte die Beurteilung der Auswahlaufgaben, welche sich im Block Medienpädagogik befanden. Der Unterschied bestand darin, dass in diesem Bereich die einzelnen Aussagen nicht in sich rangiert werden mussten, sondern jeweils nach eigenem Gutdünken beurteilt wurden. Wir achteten streng darauf, dass keine doppelten Stimuli oder Verneinungen in den Formulierungen auftraten (vgl. Porst, 2011, S. 95). Bei wenigen Beispielen ergab sich jedoch bei der Auswertung der entsprechenden Datensätze fallweise eine Wertumkehr. Darauf wird noch im Kapitel "Darstellung und Interpretation der Ergebnisse" (Kapitel 5) explizit hingewiesen.

Schlussendlich wurden die Angaben der offenen Fragen gesammelt und den bestehenden Kriterien zugeordnet, wobei auf Mehrfachnennungen speziell geachtet wurde. Kamen dabei bisher unberücksichtigte Merkmale zur Sprache, eröffneten wir ein neues, eigenes Kriterium in unserer Gesamtliste. Jene Merkmale mit den meisten Nennungen führten wir schlussendlich an prominenter Stelle in der SuS- oder LP-Top-Liste auf (vgl. Abbildung Nr. 40 + Nr. 49). Diesen Ergebnissen möchten wir einen besonders hohen Stellenwert zuschreiben, da diese wohl am ehesten den Bedürfnissen der Befragten zu dieser Thematik entsprachen und durch zusätzliche Gedankenleistungen hervorgebracht wurden.

1	Die App entspricht den Bedürfnissen der SuS.	3.46666667	3	3	3	5	1	7	3	1	1	6
2	Der Aufbau der App ist übersichtlich.	3.93333333	4	5	5	4	2	2	7	4	3	2
3	Die App ist einfach und selbstständig bedienbar durch die SuS.	2.93333333	1	4	6	2	4	1	2	3	2	3
4	Der Lerninhalt wird korrekt dargeboten.	2.73333333	2	2	1	1	3	3	1	2	5	4
5	Der Inhalt weckt die Neugierde der SuS.	4.06666667	6	7	2	7	6	4	5	6	7	1
6	Die App ist dem Alter entsprechend gestaltet.	4.76666667	5	6	7	3	5	5	4	5	4	5
7	Die App knüpft an die Lebensrealität der SuS an.	6.1	7	1	4	6	7	6	6	7	6	7

Abbildung 20: Teil der Auswertung Excel LP-Fragebogen

Offene Fragen	Kriterien	
Spass am Rechnen / dass es mir gefällt	Spass / Motivation Mathematik	33
dass man etwas lernt	Verbesserung Mathematik	48
dass ich möglichst viele Antworten /Punkte richtig habe	Quantität	3
dass es tut (funktioniert)	Stabilität der App	33
Man Stufen einstellen und auswählen / Altersgerecht (18 + 7)	Passung (Anpassung Einstellungen)	49
dass man nicht auf Zeit muss	Pro Qualität / Contra Arbeitstempo	1
dass man die App speichern kann / Spielstand speichern	Arbeitsprotokoll (SuS / LP)	2
Themen (Inhalt) - Auswahl	Auswahl der Themen	29
dass man aus Fehlern lernen kann	Beurteilen individueller Lösungswege	6

Abbildung 21: Teil der Auswertung offene Frage SuS

4.2 Qualitative Forschungsmethode

Lamnek (2010) führt zentrale Prinzipien der qualitativen Sozialforschung in seinem Lehrbuch auf: Offenheit, Forschung als Kommunikation, Prozesscharakter von Forschung und Gegenstand, Reflexivität von Gegenstand und Analyse, Explikation und Flexibilität (vgl. S. 19). Es gilt nun zu ergründen, wo sich geeignete Felder für das qualitative Forschen befinden. Aus Oswalds Aufsatz (2010) können wir fünf Bereiche ableiten:

- Entdeckung und Beschreibung fremder Welten, wobei sich der Begriff "Welten" auf Systeme bezieht, die in unserer eigenen Gesellschaft wenig geläufig sind und wo sich eine qualitativ-explorative Methode anbietet.
- Entdeckung und Beschreibung unbekannter Aspekte in vertrauten Welten, weil - so wie es der Autor ausdrückt - Nähe blind machen kann.
- Entdeckung neuer Zusammenhänge ("Grounded Theory"), weil immer wieder behauptet wird, dass standardisierte Verfahren kaum je etwas Neues aufspüren.
- Anwendungen von Theorien auf einen Einzelfall, was offenbar nur gelegentlich durchgeführt wird, obwohl sich diese Methode, gemäss vieler Experten der qualitativen Forschung, ausgezeichnet dafür eignen würde.
- Qualitative Evaluation, um die Effektivität der sich im Umlauf befindlichen Programmen zu durchforsten. (vgl. S. 191ff.)

Der vermeintliche Gegensatz zwischen der qualitativen und quantitativen Forschung wurde bereits erörtert. Diese sollten sich - um das noch einmal zu unterstreichen - nicht gegenseitig ausspielen. Als verbindendes Element betrachten wir hierfür die Triangulation (siehe Kapitel 4.3). Auch eine Vermischung der Methoden ist möglich: So kann beispielsweise ein quantitativer Forschungsweg unter Umständen auf der Grundlage von nicht-standardisierten Daten eingeschlagen werden (vgl. Burzan, 2008, S. 11). In der Literatur findet sich der Ausdruck "Mixed Methods". Dabei handelt es sich um eine pragmatische Verknüpfung der beiden Forschungsansätze, womit dem "Paradigmenkrieg" entgegengewirkt werden kann. Man spricht auch von einem dritten Ansatz ("Third Methodological Movement") (vgl. Flick, 2011, S. 76f.).

Unser Experteninterview steht für ein solches Methodengemenge. Obwohl auf der Grundlage der qualitativen Inhaltsanalyse entworfen, enthält das Interview auch quantitative Elemente. Mehrfachnennungen einer bestimmten Aussage unseres Experten wurden in der Auswertung entsprechend gewichtet.

Die wissenschaftliche Bedeutung von qualitativer Forschung ist wohl allgemein anerkannt. Oswald (2010) zeigt aber auch Gefahren auf, die sich im Zusammenhang mit qualitativer Forschung ergeben könnten. So warnt er beispielsweise vor einer unüberlegten und allzu schnellen Aufbietung qualitativer Methoden (vgl. S. 183).

Weiters gibt er zu bedenken:

Die Erfahrungen in der Feldarbeit sind oft aufregend und abenteuerlich, sie fordern die ganze Person und sind damit auf eine befriedigende Weise anstrengend. Dies bedeutet aber auch, dass qualitative Forschung sehr arbeitsaufwändig ist. Sie dauert lange und die Dauer ist vorweg oft schwer kalkulierbar. Zusätzlich ist der Ertrag oft ungewiss ..."

(ebd. S. 183)

Die qualitative Inhaltsanalyse als ein Aushängeschild der qualitativen Forschung wird aufgrund der Relevanz zu unserem Forschungsprojekt im folgenden Kapitel näher beschrieben.

4.2.1 Leitfadengestütztes Experteninterview und die qualitative Inhaltsanalyse

Wir haben uns dazu entschlossen, neben den bereits oben beschriebenen Fragebögen für die SuS und den LP, eine weitere zusätzliche Dateneingabe für unsere Forschung in Form eines leitfadengestützten Experteninterviews zu nutzen.

"Das Experteninterview eignet sich zur Rekonstruktion komplexer Wissensbestände. Es wird sowohl als eigenständiges Verfahren als auch im Rahmen eines Methodenmix eingesetzt" (Meuser & Nagel, 2010, S. 457).

Zur fachlichen Unterstützung haben wir primär das Werk von Gläser und Laudel (2010) "Experteninterviews und qualitative Inhaltsanalyse" und Mayring (2010) "Qualitative Inhaltsanalyse" herangezogen.

Der Forschungsweg eines Experteninterviews ist eine populäre und vielfach angewendete Methode. Bogner und Menz (2009) finden unter anderem folgende Gründe dafür:

- Während der Explorationsphase des Projektes können lange Wege verkürzt werden.
- Dichte Datengewinnung.
- Abkürzung aufwändiger Erhebungsprozesse.
- Schwierige Zugänge zu einem Forschungsfeld können mitunter leichter erschlossen werden.
- Vergleichsweise unproblematischer Einstieg in ein Untersuchungsfeld.
- Möglicher Zugang zu weiteren potentiellen Gesprächspartnern.

(vgl. Bogner & Menz, 2009, S. 8)

Über allem steht die Forschungsfrage, sie ist quasi durch den ganzen Prozess hin das bestimmende Element. Die Forschungsfrage lenkt uns in allen Phasen des Interviews. Sie sorgt dafür, dass wir

strategisch planen, nicht den Faden verlieren oder irrelevante Themen miteinbeziehen (vgl. Gläser & Laudel, 2010, S. 62f.). Gläser und Laudel definieren einen Unterschied zwischen einer Untersuchungs- und einer Forschungsfrage. Die letztere erhebt den Anspruch, wissenschaftlich neue Erkenntnisse zu entwickeln und ist daher wesentlich schwieriger zu bestimmen und zu beantworten (vgl. ebd., S. 63). Im Rahmen unserer Arbeit wollen wir uns demgemäß mit einer Forschungsfrage auseinandersetzen.

Folgende Skizze nach Gläser und Laudel gibt Aufschluss darüber, wie der Ablauf eines Experteninterviews in seiner Vorbereitung, Durchführung und Auswertung aussehen könnte.

Abbildung 22: Ablaufschema des Experteninterviews (Gläser & Laudel, 2010, S. 38)

Vorbereitungsphase

Die Vorbereitung nimmt einen gewichtigen Platz ein. Diese Phase ist geprägt durch die theoretische Beschäftigung mit der Materie. In unserem Falle mit bestehenden Bewertungen zu gängigen Kriterien aus der Literatur mit der dazu gehörigen Medienpädagogik. Die Forschungsfrage sowie alle getätigten theoretischen Vorüberlegungen werden in die Fragen und in die Themen des Interviews überführt. Als nicht geeignet erweist sich das Experteninterview bei standardisierten Antworten zur Quantifizierung und im gegenteiligen Falle, wenn im Interview freie Narrationen erzeugt werden (vgl. ebd., S. 116).

"Die Kunst, Fragen zu stellen" ist ein altbekannter Spruch, der unter anderem schon auf Sokrates zurückgeht. Der Philosoph beherrschte mit seinem sogenannten "Sokratischen Dialog" bereits Techniken, mit denen er verborgenes Wissen aufdecken konnte und die Einsicht erweckte, dass alles Wissen nur temporär sei. Man nennt diese Methode auch Maieutik, die philosophische "Hebammenkunst" (vgl. Müller & Hoffman, 2008, S. 67f.). Auch Gläser und Laudel (2010) bezeichnen das Fragenstellen als eine - wenn auf ein be-

stimmtes Ziel gerichtet - herausfordernde und komplexe Unternehmung. Das Autorenteam appelliert an die Leserinnen und Leser, die erforderlichen Fertigkeiten immer wieder zu üben und die eigene Fragetechnik laufend kritisch zu hinterfragen (vgl. S. 120f.). Das Interview unterscheidet sich grundsätzlich vom Alltagsgespräch. Die entscheidenden Bedingungen werden mit der Fremdheit der Personen, mit der eingeschränkten Zeit (Informationsfluss innerhalb eines vorher bestimmten Zeitgefässes) und mit fix zugeteilten Rollen im Gespräch festgelegt (vgl. ebd., S. 121).

Fragen stellen

Dieser Abschnitt soll verdeutlichen, welche enorme Bedeutung der Auswahl, der Formulierung und der Anordnung von Fragen im Leitfaden zukommt. Wie kann man die Fragen gründlich und exakt formulieren, damit der Interviewer gemäss dem Forschungsgegenstand dienliche Antworten bekommt? Wie müssen die Fragen gestellt werden, damit man das Ziel nicht ausser Sicht lässt und dennoch eine gewisse Offenheit und einen Bewegungsspielraum für die interviewte Person bereit hält (Stichwörter: offene / geschlossene Fragen)? Wie stellt man eine Frage, dass sie bei der empfangenden Person leicht verständlich ankommt, ohne dass eine oder mehrere Verständnisfragen oder Erklärungen folgen (Stichwörter: einfache / multiple Fragen)?

Wie formulieren wir, dass die eigene Meinung nicht durchdringt und dass man ohne Bewertungen auskommt (Stichwort: Suggestivfragen)? Meinungsfragen, hypothetische Fragen, Simultanfragen oder provokative Fragen sollten nur ausnahmsweise und nur dann gestellt werden, wenn sie der Forschungsfrage von Nutzen sind. Wie können wir bewusst darauf achten? (vgl. ebd., S. 144f.).

Diese und weitere Fragestellungen sollten in der Vorbereitungszeit immer wieder durchdacht und die eigene Fragetechnik kritisch reflektiert werden.

Unterstützend kann auch wirken, wenn man sich vor Augen hält, welche Arten von Fragen existieren und welche Intension und Funktion sie verfolgen. Gläser und Laudel differenzieren grob zwei Typen von Fragen: Solche Fragen, die sich nach dem Inhalt orientieren und solche die Steuerfunktionen innerhalb des Gespräches inne haben (vgl. ebd., S. 122). Wenn es um den Inhalt geht, kann man eine weitere Unterscheidung vornehmen: Fakt- und Meinungsfragen. Das Experteninterview präferiert dabei die Faktfragen, da sie uns Wissen liefern sollen oder eine Wissenslücke schliessen könnten. Es wird angeregt, dass diese Faktfragen zu Erzählanregungen (durch offene Fragen) bei der interviewten Person führen sollen. Ausserdem wird angeführt, dass Erzählanregungen einen grösseren Wert wie Detailfragen besitzen. Bei der Vorbereitung soll die Erzählanregung als obenstehende Frage notiert werden. Darunter listet man die dazugehörigen Detailfragen auf, welche sich im Idealfall durch die ausgiebige Antwort des Interviewpartners erübrigen. Meinungsfragen sind subjektiv gefärbt und daher wesentlich schwieriger zu überprüfen. Oftmals sind sie hypothetisch und daher nur von begrenztem Wert. Manchmal könnte es notwendig sein, dass man über die Hintertüre der Meinungsfragen zu starken Erzählanregungen oder zu Antworten gelangt, die man über dem direkten Wege nicht erreicht hätte (vgl. ebd., S. 124). Des Weiteren gibt es noch zahlreiche andere Unterscheidungen, die im Zusammenhang mit der Typisierung von Fragen getätigt werden können, auf welche aber aufgrund der Relevanz und des begrenzten Umfanges dieser Arbeit nicht näher eingegangen wird. Belangvoll hingegen dürften Fragen sein, die eine bestimmte Steuerungsfunktion ausüben. Dazu zählen die Autoren Gläser und Laudel die Einleitungsfragen, Filterfragen, Hauptfragen und die Nachfragen auf (vgl. ebd., 127f.).

Eine Übersicht über die Typologie von Fragen bietet folgende Skizze an:

Abbildung 23: Typisierung von Interviewfragen (Gläser & Laudel, 2010, S. 130)

Müller und Hoffman äussern sich zur Objektivität von gestellten Fragen folgendermassen: "Es gibt kein neutrales Fragen - der Fragende bestimmt, wie das Gespräch verläuft und wohin es führt. Die Kunst des Fragens ist also ein wesentlicher Teil der Gesprächsführung" (Müller & Hoffman, 2008, S. 68). Die beiden Autoren listen zudem eine Kategoriensammlung von 24 verschiedenen Fragestellungen auf, die sich allesamt auf ein Ziel oder auf ein Ergebnis konzentrieren. Beispiele dazu wären: Verständnisfragen, Konkretisierungsfragen, Gewichtungsfagen, Akzentuierungsfragen, Deutungsfragen (vgl. ebd., S. 69f.).

Die Durchführung und der Interviewleitfaden

Mit diesem Wissen ausgestattet geht man nun daran, einen Interviewleitfaden auszuarbeiten.

Was ist ein Interviewleitfaden? Der Interviewleitfaden ist ein Blatt Papier auf dem Fragen stehen, die man dem Interviewpartner im Laufe des Interviews stellen will. Er ist also ein "Erhebungsinstrument". Im Gegensatz zum standardisierten Fragebogen bildet der Leitfaden lediglich ein Gerüst. (Gläser & Laudel, 2010, S. 142).

Bevor das eigentliche Interview startet, braucht es diverse Erläuterungen von Seiten des Fragenstellers: Der Interviewpartner muss über die Zielsetzung der Interviews genauestens informiert werden, und er muss auch wissen, was mit seiner Datenerhebung passiert. Der Befragte hat das Recht zu erfahren, dass seine persönlichen Daten geschützt werden. Ratsam ist es natürlich, das Gespräch aufzuzeichnen, auch hier bedarf es einer einzuholenden Genehmigung (vgl. ebd., S. 144). Um eine positive Grundstimmung zu erzielen, empfiehlt es sich mit einer sogenannten Anwärfrage zu beginnen. Sie soll leicht zu beantworten sein und darf keineswegs heikel sein. Ähnliches gilt auch für die letzte Frage. Sie hat die Funktion, dass die wohlwollende Atmosphäre den markanten Abschluss bildet und so das Interview angenehm im Gedächtnis des Befragten verbleibt. Den Schluss betreffend sollte man dem Interviewpartner noch die Gelegenheit

geben, jene wesentlichen Aspekte des Themas zu benennen, die während des Interviews zu kurz kamen oder gar unerwähnt blieben (vgl. ebd., S. 148).

Der Leitfaden bietet, wie bereits erwähnt, einen Rahmen für die Befragung an. Nicht anzustreben ist einerseits das Verlassen des Leitfadens beziehungsweise des Forschungsgegenstandes, andererseits eine sogenannte "Leitfadenbürokratie" oder rigide Unterordnung zu den Fragen des Leitfadens, was mangels Offenheit die Qualität der Antworten einschränken könnte (vgl. ebd., S. 189).

Der Gesprächsleiter sollte bestrebt sein, ein möglichst natürliches Gespräch zu initiieren. Zusammenfassend gilt es zudem einige Regeln zu beachten: zuhören, flexibel fragen, Nicht-Verstandenes klären, Details erfragen, kurze und eindeutige Nachfragen stellen, Kompetenz zeigen und Bewertungen vermeiden.

Ein- oder zwei Fragensteller?

Da wir nur ein Experteninterview durchführten, galt es für uns als unerlässlich, dass wir das Interview zu zweit durchführen wollten. Diese Angelegenheit wird auch in der Literatur von Gläser und Laudel behandelt. Die Autoren führen zunächst die Vorteile auf:

- Jeder Mensch wirkt anders auf Personen. Die Führung des Interviews könnte auf jene Person übertragen werden, die besser auf den Interviewpartner anspricht.
- Die zweite Person könnte im Sinne von Entlastung beispielsweise die Aufnahmetechnik überwachen.
- Vier Ohren hören mehr als zwei.
- Vier Augen sehen mehr als zwei.
- Triangulation des Erhebungsinstruments.

(vgl. ebd., S. 154f.)

Als Gegenargument wird vorgebracht, dass ein weiterer Interviewer die Situation grundsätzlich verändert. Dabei spielt es eine wesentliche Rolle, ob die zusätzliche Person nur stummer Beobachter oder aktiver Teilnehmer ist. Die benannten Nachteile könnten beim stummen Beobachter liegen, dass er rein durch seine Präsenz die Gesprächsatmosphäre stören könnte. Ein weiterer aktiver Fragensteller könnte aber genauso mit seinen Fragestellungen die Pläne des Gesprächsleiters durchkreuzen, so dass Gläser und Laudel eine klare Empfehlung ausgeben: Das Interview sollte möglichst alleine durchgeführt werden (vgl. ebd., S. 156). Nichtsdestotrotz beschlossen wir das Interview zu zweit zu führen, da wir fanden, dass wir hier eine gemeinsame Sache zum Auftrag hatten. Im Wissen um die oben benannten Bedenken, kamen wir überein, dass wir uns sehr gut absprechen müssen. Wir wiesen uns fix zugeteilte Rollen zu, so dass eine Person die Führung des Gespräches übernahm und die Leitfragen stellte, und die andere Person mehr die Funktion des Nachfragens, beziehungsweise der Präzisierung von getätigten Aussagen ausübte. Der positive Verlauf des Gespräches gab uns Recht, mehr noch, wir generierten noch einen weiteren Vorteil für die anschließende Auswertung. Wir dokumentierten - auch aus Sicherheitsgründen - das Interview mit zwei Aufnahmegeräten, so dass wir unabhängig voneinander, mithilfe von zuvor vereinbarten Absprachen (Kategorienliste), die Auswertung vornahmen. Unsere Ergebnisse tauschten wir miteinander aus und diskutierten darüber, so dass das finale Ergebnis - so meinen wir - noch ein Stück objektiver ausfiel.

Wir bedankten uns bei Herrn Bernhard Dittli und versprachen, ihm eine Kopie unserer Masterarbeit zuzusenden. Ausserdem schickten wir ihm unsere Auswertung des Interviews zu, um ihm die Möglichkeit zu geben, allfällige Fehlinterpretationen oder Missverständnisse zu korrigieren. Seine Rückmeldung besagte,

dass wir die wesentlichen Punkte seiner Ausführung darstellen konnten, und dass es seinerseits keine Veränderungswünsche benötigte.

Auswertung - Die qualitative Inhaltsanalyse

Die Auswertung erfolgte mittels einer qualitativen Inhaltsanalyse. Meuser und Nagel (2010) bezeichnen die qualitative Inhaltsanalyse als eine Abkürzungsstrategie, die Informationen und Perspektiven von explizitem Wissen erfasst, wogegen das implizite Wissen der Expertin oder des Experten nicht erschlossen wird (vgl. S. 468). Ganz vereinfacht formuliert wird hierbei Material analysiert, welches aus irgendeiner Form von Kommunikation stammt (vgl. Mayring, 2010, S. 11). Insgesamt stellt Mayring aber fest, dass eine exakte Definition der Inhaltsanalyse ein sehr schwieriges Unterfangen ist. Folglich listet er Faktoren auf, die aufzeigen, was eine Inhaltsanalyse beabsichtigt:

- (fixierte) Kommunikation analysieren.
- systematisches, regel- und theoriegeleitetes Vorgehen.
- Rückschlüsse auf gewisse Aspekte der Kommunikation herstellen.

(vgl. Mayring, 2010, S. 13)

Die folgende simple Skizze verdeutlicht das Prinzip der qualitativen Inhaltsanalyse:

Abbildung 24: Prinzip der qualitativen Inhaltsanalyse (Gläser & Laudel, 2010, S. 200)

Um einen relevanten Vergleich mit der vornehmlich quantitativen Auswertungsform der LP- und SuS-Fragebögen herzustellen, benützten wir das Kategoriensystem, welches wir auch für die Fragebögen entwickelten. Von den von Mayring angeführten unterschiedlichen qualitativen Techniken, kommt wohl die Häufigkeitsanalyse unserer Auswertungsmethode jener am nächsten (vgl. ebd., S. 63). Die Aussagen von Bernhard Dittli wurden verschriftlicht und den diversen Kategorien zugeordnet. Mehrfach erwähnte Kriterien massen wir eine erhöhte Wichtigkeit zu. Man nennt diesen Vorgang "Das Verkoden des Textes", respektive den Text in ein passendes Format zur Weiterverarbeitung und Interpretation zu transferieren. Davor musste

der Text extrahiert werden, um die relevanten Informationen herauszuschälen (vgl. Gläser und Laudel, 2010, S. 199ff.).

Gemäss Mayring (2010) sehen die Ablaufschritte bei dieser Form von Frequenzanalyse folgendermassen aus:

- Ausgangspunkt Fragestellung.
- Bestimmung der Materialstichprobe.
- Aufstellen des Kategoriensystems - Definition der Kategorien - Bestimmung der Analyseeinheiten.
- Kodierung - Durcharbeiten des Materials - Auftreten der Kategorien feststellen.
- Verrechnung - Feststellen und Vergleichen der Häufigkeiten.
- Darstellung und Interpretation der Ergebnisse.

(vgl. S. 15)

Es sei noch erwähnt, dass man darauf achten sollte, dass die Analyse nicht zu starr und unflexibel ausfällt. Zusammenfassend muss jedoch der Fokus auf die konkrete Fragestellung gelegt werden und die Kerngedanken der Systematik, das regel- und theoriegeleitete Prinzip und die Überprüfbarkeit der Analyse müssen miteinbezogen werden (vgl. Mayring, 2008, S. 17).

4.2.2 Auswahl des Interviewpartners

Die Ungewissheit, einen geeigneten Interviewpartner und ausgewiesenen Experten für unsere Arbeit zu finden, machte uns zunächst ein wenig Sorgen. Wir durchstöberten die Literatur und das Internet und kamen schliesslich immer wieder auf den selben Kreis von Fachleuten. Wir entschieden uns aufgrund der angegebenen Referenzen für Herrn Dominic Petko, der an der PH Schwyz tätig ist. In einer Anfrage per E-Mail formulierten wir unser Anliegen und führten die Ziele unserer Untersuchung und der eigentlichen Forschungsfrage aus. Nach wenigen Tagen erhielten wir seine freundliche Antwort, indem er uns auf einen Kollegen verwies, der ebenfalls an der PH Schwyz beschäftigt ist. Er selber bezeichnete sich als Experte für fächerübergreifende Fragen der Medienintegration an den Schulen. So gelangten wir an Herrn Bernhard Dittli, der nach derselben E-Mail Anfrage sehr gerne einwilligte, ein Interview mit uns durchzuführen. Herr Dittli beschäftigt sich explizit mit Apps und lehrt Fachdidaktik Mathematik an der Pädagogischen Hochschule Schwyz und Luzern. Damit konnte er als Experte für uns nicht treffender sein. Er freute sich über den Umstand, dass wir als SHP den Einsatz von iPads an Schulen untersuchten. Er selber arbeitet mit einer eigens erstellten Kriterienliste, welche er uns im Anschluss an das Interview zur Verfügung stellte. Zudem überliess er uns noch eine PowerPoint Präsentation, erstellt anlässlich eines Vortrages, welche er an einer IMS-Tagung (Institut für Medien und Schule) zum Thema "Apps & Games – Was eignet sich im Unterricht" in Goldau 2013 hielt. Als Vorbereitung schickten wir ihm unsere Fragebögen von SuS und LP zu, da diese das Grundgerüst des Interviews darstellten. In der Literatur wird darauf verwiesen, dass der Verlauf der Kontaktaufnahme mitunter entscheidend für das Interviewklima einwirke (vgl. Gläser & Laudel, 2010, S. 159). Im vorausgegangenen E-Mail-Kontakt signalisierte Herr Dittli sein Wohlwollen gegenüber dem bevorstehenden Interview, so dass diese Voraussetzung sehr gut gegeben war. Das Interview fand am 1. Oktober 2014 an der PH Schwyz in Goldau statt.

Herr Dittli weist eine langjährige Berufserfahrung auf der Primar- und Oberstufe aus. Über diverse Beratungsfunktionen fand er seinen Weg an die Pädagogische Hochschule, wo er derzeit als Fachdidaktiker

Mathematik lehrt. Ein weiterer Schwerpunkt seines Aufgabenfeldes stellen die digitalen Medien im Mathematikunterricht dar. Mehrfach referierte er dazu an Tagungen und Workshops über den Einsatz von Apps im Mathematikunterricht. Zudem leitet er zurzeit an der Schule Goldach ein Projekt zum Thema BYOD (Bring your own device).

4.3 Triangulation - ein multimethodisches Vorgehen

Für unsere Untersuchung wurde eine Kombination verschiedener Datensammlungsmethoden geplant. „Im Rahmen von Aktionsforschung besteht Triangulation meist aus der Verbindung von Beobachtung und Interview, wobei zu ein und derselben Situation Daten aus drei Perspektiven („Ecken) gesammelt werden“ (vgl. Altrichter & Posch, 2007, S. 178).

Abbildung 25: Modellbeispiel einer Triangulation (Altrichter & Posch, 2007, S. 179)

Eine andere Definition finden wir bei Flick (2011): "Vereinfacht ausgedrückt bezeichnet der Begriff der Triangulation, dass ein Forschungsgegenstand von (mindestens) zwei Punkten aus betrachtet - oder konstruktivistisch formuliert: konstituiert - wird. In der Regel wird die Betrachtung von zwei und mehr Punkten aus durch Verwendung verschiedener methodischer Zugänge realisiert" (S. 11).

Der Ansatz, einen Forschungsgegenstand von mehreren Perspektiven zu betrachten, entspricht also dem Grundgedanken der Triangulation. Schwächen einer Forschungsmethode sollen mit den Stärken einer anderen kompensiert werden, beziehungsweise können sich gegenseitig ergänzen. Somit kann die Validität und die Plausibilität des Ergebnisses erhöht werden (vgl. Lamnek, 2010, S. 250 f.). Schröder-Lenzen (2010) bezeichnet die Triangulation als "Optimierungsstrategie", welche den Anspruch einer qualitativ hochstehenden Forschungsarbeit inklusive der Gütekriterien empirischer Sozialforschung (Objektivität, Validität und Reliabilität) noch verbessern kann (vgl. S. 149).

Es gibt aber auch Gegner, die den Erkenntniswert anzweifeln. Ein reichhaltigerer Ertrag bedeutet für sie nicht, dass das Ergebnis automatisch mehr Gewinn bringt. "Multimethodische Vorgangsweise ist kein Wert an sich; so kann eine Einzelmethode tatsächlich angemessener, brauchbarer und sinnvoller sein, eine konkrete Fragestellung zu beantworten" (Lamnek, 2010, S. 263).

„Das Wesentliche an der Triangulation ist die Gelegenheit zum kontrastierenden Vergleich unterschiedlicher Berichte zum „selben“ Sachverhalt“ (Altrichter & Posch, 2007, S. 179). Mittels Vergleich der verschiedenen Ansichten können Gemeinsamkeiten sowie Unterschiede festgestellt werden (ebd., S. 179). Bei Übereinstimmung der verschiedenen Perspektiven spricht man von einer Erhöhung einer Vertrauenswürdigkeit einer Interpretation (ebd., S. 179). Altrichter und Posch nennen als Vorteile dieser Technik das dichtere, genauere

Bild der Situation. Nachteilig sind der hohe Aufwand, die Empfindlichkeit der Personen sowie die Konfrontation der Selbstwahrnehmung mit der Fremdwahrnehmung.

Abbildung 26: Triangulationsmodell nach Mayring (2001) (Lamnek, 2010, S. 253)

Triangulation kommt in der Forschung in vielfältiger Form vor. Flick (2011) beruft sich auf einen Typologisierungsversuch des amerikanischen Forschers Norman Denzin, der 1970 eine immer noch verbreitete Kategorisierung begründete: Daten-Triangulation, Investigator-Triangulation oder Forschertriangulation, Theorien-Triangulation und die Triangulation von Methoden (vgl. Flick, 2011, S. 12ff.). Unter Triangulation wird meist die letztgenannte Form der Methodentriangulation verstanden, wobei auch hier divergierende Ansätze existieren. So unterscheidet man hier zwischen Triangulation innerhalb einer Methode (zum Beispiel nur qualitativ) und Triangulation diverser selbstständiger Methoden (vgl. ebd., S. 27).

Die Verknüpfung von qualitativer und quantitativer Forschungsmethodik gehört zu den häufigsten Anwendungsmöglichkeiten des Konzeptes der Triangulation (vgl. Flick, 2011, S. 95). Die Frage, wie diese Kombination beider Forschungsmethoden gelingen könnte, beantwortet Flick (2011) folgendermassen:

Abschliessend lässt sich festhalten, dass die Triangulation beider Ansätze die Kombination von Methoden, Daten und Ergebnissen mit dem Ziel der Erkenntniserweiterung vorsieht, dabei beiden Ansätzen in ihren Besonderheiten Rechnung trägt und ihnen einen soweit als möglich gleichberechtigten Stellenwert einräumt, einen Rahmen für die aktuelle Verknüpfungsdiskussion liefern kann.

(S. 96)

Die oben angeführte Beschreibung führt uns zu unserer Auslegung der Triangulation. Wie bereits angedeutet stützt sich unsere Vorgangsweise mittels der Fragenbögen und dem Experteninterview auf eine Kombination von qualitativen und quantitativen Forschungsmethoden.

4.4 Hermeneutik - die Kunst des Verstehens und der Deutung

Der Term Hermeneutik geht auf den griechischen Götterboten Hermes zurück, der den Prozess des Verstehens und der Verständigung ausübt (vgl. Mayring, 2010, S. 29). Doch wie wertet man nun einen Text wissenschaftlich ergiebig aus? Die Antwort führt zunächst über den Weg des Verstehens. "Doch schon beim zweiten Hinschauen lässt es sich unschwer erkennen, dass Verstehen eine Fülle von Voraussetzungen besitzt und zudem eine Fülle von Vorwissen erfordert" (Kuckartz, 2012, S. 29). Schliesslich ist es die Kunst der

Hermeneutik, Aussagen, Texte, Theorie oder auch Realitäten zu verstehen, auszulegen und zu deuten (vgl. Mayring, 2010, S. 29).

Die Forschungszweige der Hermeneutik verlaufen in vielerlei Richtungen und eine einheitliche Position der Wissenschaftler, die hermeneutische Ansätze verfolg(t)en, kann kaum erzielt werden (vgl. Kuckartz, 2012, S. 30). Im Wesentlichen geht es uns um den Kontext der qualitativen Inhaltsanalyse. Kuckartz (2012) präzisiert dazu Kernpunkte:

- Beachtung der Entstehungsbedingungen. Damit meint er die konkrete Ausgangslage des zu analysierenden Textes.
- Hermeneutischer Zirkel / Spirale. Hier wechseln sich das Vorverständnis und das Textverständnis laufend ab (siehe Grafik). Zentral dabei ist, dass bei jedem weiteren Schritt eine Entwicklung vor sich geht, weswegen das Bild einer Spirale noch passender als das eines Zirkels sein sollte.

Abbildung 27: Die hermeneutische Vorgehensweise nach Danner (2006) (Kuckartz, 2010, S. 31)

- Hermeneutische Differenz. Alles was ausgelegt werden muss, erscheint augenblicklich fremd bis ein Verstehen, auch wenn es nur ein vermeintliches Verstehen ist, eintritt. Hermeneutik liegt folgerichtig irgendwo zwischen der Vertrautheit und der Fremdheit.

- Angemessenheit und Richtigkeit. Das eintreffende Verständnis gewährleistet nicht, dass es auch richtig sein muss. Interpretationen dürfen daher nicht als richtig oder falsch eingestuft werden, sondern die Bezeichnungen "mehr" oder "weniger angemessen" treffen den Sachverhalt akkurater.

(vgl. Kuckartz, 2012, S. 31ff.)

Zusammenfassend geht es bei Mayring (2010) um folgende Faktoren betreffend der Hermeneutik im Ablauf einer qualitativen Inhaltsanalyse:

- Zu Beginn steht eine präzise Quellenkunde.
- Eine vorbehaltlose Analyse ist nicht möglich, daher muss der oder die Forschende ein gewisses Vorverständnis ausdrücklich darlegen.
- Das Ausformulieren von Fragestellungen, theoretische Hintergründe und Vorannahmen folgern.
- Der Verstehensprozess muss tiefgründig erfolgen.

(vgl. S. 32)

Mitunter wird behauptet, die Hermeneutik sei eine Methode, die sich nur bedingt mit den wissenschaftlichen Ansprüchen der Intersubjektivität und Gültigkeit in Kongruenz bringen lässt. Dies ist allerdings ein sehr verkürzter Standpunkt, denn zum einen haben hermeneutische Verfahren sehr wohl einen Platz in der empirischen Forschung, nämlich bei der Gewinnung von Hypothesen und der Interpretation von Ergebnissen. Zum anderen kommt auch strikt quantitative Forschung nicht ohne hermeneutische Überlegungen, also ohne Bedeutungsmittel, aus.

(Kuckartz, 2010, S. 33)

Für uns hat die Hermeneutik als wissenschaftliche Methode ihr Betätigungsfeld im Bereich der Interpretation und der Kreation von Hypothesen.

5 Darstellung und Interpretation der Ergebnisse

Das folgende Kapitel soll sehr ausführlich Auskunft über die Ergebnisse der Datenerfassung geben. Bevor schlussendlich ein Fazit aus der ausgewerteten Datenmenge gezogen wird, stehen nun die entsprechenden Darstellungen und deren Interpretationen im Vordergrund. Als optische Stütze verwenden wir statistische Grafiken, die wir aus unseren Excel-Auswertungsdateien generieren konnten. Daraus ableitend werden im darauffolgenden Kapitel sechs zu jeder Erfassungsgruppe die signifikanten Aussagen hervorgehoben, welche wir dann zur Beantwortung der Haupt- und Unterfragestellungen sowie zum finalen Entwicklungsprodukt des Kriterienkatalogs in Kapitel 7.3 heranziehen möchten.

5.1 Auswertung Fragebogen LP

Für diese Auswertung der erfassten Daten gilt grundsätzlich: Je tiefer der Wert, umso gewichtiger wird dieses Kriterium von den befragten SuS und LP eingestuft. Manchmal kommt es allerdings aufgrund der Formulierung vor, dass das Ergebnis umgekehrt zu betrachten ist. In solchen Fällen erfolgt eine entsprechende Angabe im Text und in der dazugehörigen Grafik.

31 LP füllten dankenswerterweise unseren Umfragebogen aus. Der Grossteil, der sich zur Verfügung gestellten Personen, arbeitet als KLP auf der Mittelstufe an einer Primarschule im Kanton St.Gallen oder im Fürstentum Liechtenstein. Die elf KLP jener Klassen, an denen wir unsere iPad-Lektionen hielten, gehören dieser Zahl natürlich ebenso an. Man muss bei der Betrachtung der Ergebnisse berücksichtigen, dass es sich hierbei um Meinungen von LP aus der Primarschulstufe handelt. Wir gehen davon aus, dass eine Durchführung desselbigen Fragebogens auf der Sekundarstufe ein abweichendes Ergebnis hervorgebracht hätte. Vor allem in Sachen Medienpädagogik werden bestimmte Grundsatzdiskussionen in den weiterführenden Schulen unter anderen Vorzeichen geführt. Auch in Sonderschulen muss man die Situation differenzierter beurteilen. Viele Kinder mit schweren Kommunikationsbeeinträchtigungen sind von computerunterstützten Programmen (Stichwort: Unterstützte Kommunikation) mehr oder weniger abhängig. Heiss diskutierte Fragestellungen, wie jedem Kind sein Laptop / Tablet oder WLAN in der ganzen Schule, erübrigen sich hier weitgehend.

Geschlecht

Abbildung 28: Auswertung Geschlecht LP

Wir planten ein ausgewogenes Verhältnis zwischen den beiden Geschlechtern, damit Frauen und Männer gleich repräsentativ vertreten waren.

Schulstufen der teilnehmenden LP

Abbildung 29: Auswertung Schulstufen LP

Ebenso versuchten wir LP zu finden, die gleichmässig verteilt auf allen drei Klassen der Mittelstufe unterrichteten. Das erreichten wir, obwohl es systembedingt im Fürstentum keine sechste Schulstufe auf der Primarschule gibt. Fünf LP, die wir befragten, ordneten sich keiner Schulstufe zu, da sie als Fachlehrkräfte in verschiedenen Klassen und Stufen tätig sind.

Besitz

Abbildung 30: Auswertung Besitz LP

Darstellung

Alle LP besitzen einen Laptop oder Computer. Ebenso ist das Smartphone fixer Begleiter praktisch aller Personen. Ein iPad oder ein anderes Tablet ist zu Zweidrittel im Besitz der teilgenommen LP und liegt damit knapp vor dem iPod oder einem anderen MP3-Player.

Interpretation

Es ist wohl wenig überraschend, dass alle LP privat einen Computer oder Laptop besitzen. Wir vermuten dahinter auch eine berufliche Verkettung, da man als LP oftmals auch Arbeiten für die Schule und für den Unterricht zuhause erledigt. Das Smartphone steht kurz davor, bei den Befragten zu 100 Prozent vertreten zu sein. Es gehört, wie bei einem Grossteil der Gesellschaft, zum täglichen Leben. Dieser Umstand hilft bestimmt auch dem iPad. iPad und iPhone kann man miteinander verknüpfen und einmal gekaufte Apps auf beiden Geräten nutzen. Obwohl das funktionale Bedürfnis mittels Computer und Smartphone eigentlich abgedeckt sein müsste, leisten sich trotzdem viele LP den Luxus eines Tablets. Einen gewissen Mehrwert des Tablets müssen sie also darin erkennen. Das überaus grosse private Interesse der LP an einem Tablet dürfte sich demzufolge auch förderlich für den Einsatz in der Schule auswirken. Die bereits in Kapitel 3.3.3 dargestellten Ergebnisse diverser repräsentativer Studien (JIM- und KIM-Studie, JAMES-Studie) bekräftigen ebenfalls den nicht zu stoppenden Vormarsch der neuen mobilen Flachcomputer.

Das Ergebnis zeigt insgesamt auch, dass sich LP für (neue) Technologien sehr interessieren.

Nutzung

Abbildung 31: Auswertung Nutzung LP

Darstellung

Korrespondierend mit der vorhergehenden Grafik ist die tägliche Nutzung von Computer / Laptop und Smartphone zu einem überaus hohen Prozentsatz zu erkennen. Das iPad und andere Tablets werden häufig benutzt, der iPod / MP3-Player hingegen selten.

Interpretation

Smartphone und Computer dominieren und nehmen einen gewichtigen Anteil im Leben der LP ein. Das Smartphone als vorwiegend mobiles Kommunikationsmittel ist heutzutage für LP wohl unverzichtbar. Das iPad steckt man nicht in die Jackentasche, dennoch sieht man immer mehr Leute in öffentlichen Verkehrsmitteln, die ein Tablet aus der Tasche ziehen. Wenn man die Nutzungsstatistik mit der vorigen Grafik verbindet, so kann man daraus schliessen, dass 50 Prozent der Tabletbesitzer ihr Gerät täglich verwenden. Ganz im Gegensatz zu den iPod und MP3-Besitzern, deren es in etwa gleich viele wie Tabletbesitzer gibt. Sie nutzen ihr Gerät vergleichsweise nur sehr spärlich.

Allgemein

Abbildung 32: Auswertung Block Allgemein LP

Darstellung

Die Umfrage ergab, dass es für die LP wichtig ist, dass die Lerninhalte einer App korrekt wiedergegeben werden. Ebenso nimmt die einfache und selbstständige Bedienbarkeit der App einen hohen Stellenwert ein. Die Anknüpfung an die reale Lebenssituation der SuS ist den LP im Vergleich signifikant unwichtig.

Interpretation

Das Ergebnis spiegelt unserer Ansicht nach den hohen Anspruch, den LP an den eigenen Mathematikunterricht hegen, wieder. Man möchte eindeutig keine verfälschten oder unpassenden Lerninhalte aus einer schlechten App den Kindern vorsetzen. Das setzt voraus, dass den LP bewusst ist, dass der Markt voll von dienlichen, aber auch von ungeeigneten Apps besteht, und dass man diesbezüglich eine nach Kriterien geleitete Auswahl treffen muss. Wichtig erscheint uns auch, dass ein grosses Bedürfnis vorhanden sein muss, den Lehrplan korrekt zu erfüllen. Das iPad wird hierfür als ein Hilfsmittel zur Durchsetzung der Lehrplaninhalte gesehen. Das entspricht durchaus einer sehr professionellen Einstellung zum Lehrberuf.

Dass die einfache und intuitive Handhabung der Apps eine weitere echte Anforderung an eine App darstellt, dürfte angesichts der Tatsache, dass LP das Medium iPad ohne grossen zusätzlichen Zeitaufwand nutzen möchten, nicht verwundern. Die Apps sollen möglichst selbstständig laufen, damit der Unterricht nicht durch viele Fragen von Seiten der SuS belastet wird.

Erstaunt waren wir, dass der altersgerechte und bedürfnisorientierte Anspruch einer App vergleichsweise nieder im Kurs der LP steht. Vielleicht gibt es da ein unterschiedliches Urteil in der Wertigkeit zwischen KLP und SHP.

Technische Funktionsweisen

Abbildung 33: Auswertung Block Technische Funktionsweisen LP

Darstellung

Auffallend markant zeigt sich in dieser Aufstellung, dass sich die LP einen reibungslosen Ablauf einer App wünschen. Alle weiteren Kriterien gelten als eher unwichtig.

Interpretation

Ein echtes "Killerkriterium": Die LP verlangen, dass eine App stets reibungslos laufen muss. Pannen im Unterricht möchte man tunlichst vermeiden. Im Falle von mehreren stattgefundenen, technischen Störungen wird die App wohl nicht mehr angewendet werden. Diese Interpretation entspricht auch dem in der vorigen Grafik angedeuteten Begehren der LP nach einem möglichst störungsfreien Unterricht.

Aufgaben / Aufgabenstellung

Abbildung 34: Auswertung Block Aufgaben(-stellung) LP

Darstellung

Hier schneiden die individuellen Anpassungen, die qualitativ hochstehenden Übungen sowie das abwechslungsreiche Training am besten ab. Als markant unwichtig empfunden wird das erneute Erklären einer Hilfestellung und den Anspruch an die App, verschiedene Repräsentationsebenen zu bedienen.

Interpretation

Während die Passung beim allgemeinen Vergleich noch als eher unwichtig wahrgenommen wurde, nimmt sie in diesem Block einen prominenten Platz ein. Die LP möchten also in Bezug auf die Aufgabenstellung individuelle Anpassungen vornehmen können. Die qualitativ hochstehenden Übungen dürften wohl auch im Zusammenhang mit den bereits erwähnten Kriterien der Darstellung des korrekten Inhaltes stehen. Mehr noch, die Übungen sollten sich auch auf einem qualitativ guten Niveau befinden. Wir orten hier auch den hohen Eigenanspruch der LP, die sich bemühen, ihren Job bestmöglich zu erledigen. Das iPad sollte zudem, wenn es schon im Unterricht verwendet wird, einen qualitativen Mehrwert bringen. Entsprechende Erwartungen an das neue, edle Gerät sind per se vorhanden.

Wir erklären uns die Tatsache, dass die verschiedenen Repräsentationsebenen wenig Aufmerksamkeit bei den LP finden, folgendermassen: Es tönt womöglich zu abstrakt, dass es Apps geben soll, welche die ikonische und symbolische Ebene (nach dem EIS-Prinzip von Jerome Bruner) bedienen sollen. Möglicherweise erschliesst man hierfür andere Unterrichtsmittel und möchte gewisse Funktionen nicht an dieses Gerät delegieren. Wir gehen noch weiter, wenn wir interpretativ feststellen, dass man sich von Seiten der LP für den Einsatz des iPads im Unterricht vorwiegend Übungsreihen vorstellt, die festigen beziehungsweise automatisieren (zum Beispiel das 1x1). Wir können das auch aus unserer Schulpraxis bestätigen: LP, die iPads bei

uns in der Schule ausleihen, verwenden sie mit ihren SuS hauptsächlich zu diesem Zwecke. Dass noch weitere vielseitige Möglichkeiten vorhanden sind, muss erst mehr erfahren, aber auch angeleitet werden (zum Beispiel Apps für das Produktive Üben und für das Aktiv-Entdeckende Lernen).

Dass die erneuten Hilfestellungen und zusätzlich wiederkehrenden Erklärungen eher nicht erwünscht sind, deuten wir so, dass eine App unkompliziert ablaufen muss, und es diese Unterstützungen einfach gar nicht brauchen sollte.

Grundoperationen

Abbildung 35: Auswertung Block Grundoperationen LP

Darstellung

Die Umfragestatistik der mathematischen Grundoperationen ergab folgendes Bild: Am wichtigsten ist das Training des Einmaleins beziehungsweise des Einspluseins und das dynamische Anpassen der App an Kenntnisse und Fertigkeiten der SuS. Weniger bedeutsam werten die LP Übungen zum Halbieren und Verdoppeln sowie das überschlagende Rechnen. In etwa demselben Rahmen bewegt sich auch der Anspruch an die Option, individuelle Lösungswege einschlagen zu können.

Interpretation

Als Bestätigung der vorhergehenden Grafik, dass sogenannte "Drill & Practice"-Übungen für die Verwendung des Tablets im Unterricht bei den LP hoch im Kurs stehen, erzielte auch in diesem Block das Training von Einmaleins und Einspluseins die besten Werte. Für das immens wichtige Einüben und Automatisieren

des Einmaleins und des Einspluseins als Voraussetzung für die schriftlichen Grundoperationen erkennen die LP das iPad mit den entsprechenden Apps als sehr effektives Übungsfeld. Gerade mit Kindern, die diesbezüglich Nachholbedarf haben und zwischenzeitlich nur sehr mühselig für ein intensives Training zu motivieren sind, wird mit entsprechenden Apps geübt. Das dynamische Anpassen der App an die Kenntnisse und Bedürfnisse der SuS ist unserer Meinung nach ein verlockendes Versprechen, dass die App die LP bei der Zuteilung des optimalen Aufgabenniveaus eines jeden Kindes unterstützt. Eine denkbare Erklärung diesbezüglich könnte das Streben nach dem Anspruch sein, alle SuS individuell fördern und fordern zu können. In diesem Zusammenhang hätte dieses Ansinnen mit keinem spürbaren Zusatzaufwand zu tun, da die Maschine diesen Vorgang übernehmen würde.

Die mathematischen Themen Halbieren / Verdoppeln und das Überschlagen dürften wohl von den LP in diesem Kontext als zu spezifisch betrachtet werden. Dafür sind ihnen diese Themen, im Gegensatz zum 1x1, zu wenig bedeutsam. Schliesslich passt auch die verhältnismässig schlechte Rangierung des individuellen Lösungsweges ins Bild. Wir denken, dass die LP beim Einsatz des iPads die Inhalte gerne eingrenzt und noch wenig andere Möglichkeiten in Betracht zieht, die Aufgabenstellungen offener zu gestalten. Der individuelle Ansatz würde, unserer Ansicht nach, bei einer angenommenen Umfrage nur unter den SHP eine stärkere Aufmerksamkeit erfahren.

Geometrie

Abbildung 36: Auswertung Block Geometrie LP

Darstellung

Als am wichtigsten wird die Förderung der Freude an der Geometrie von den LP eingestuft. Auch dass die Apps die visuelle Wahrnehmung und das räumliche Wahrnehmungsvermögen begünstigen, wird vermerkt. Die übrigen drei Kriterien erfahren keine aussagekräftigen Werte.

Interpretation

Der emotionale Bezug zum Thema Geometrie scheint eine wesentliche Komponente zu sein. Wie im Theorieblock schon berichtet, sind die Assoziationen zum Thema Geometrie bei den SuS mehrheitlich positiv, in diesem Falle auch bei den LP. Warum die Geometrie dennoch einen vergleichsweise bescheidenen Status im Mathematikunterricht besitzt, wurde bereits im Theorieblock erörtert. Möglicherweise liegt auch gerade darin der Anreiz: Die wenigen geometrischen Unterrichtssequenzen schaffen eine gewisse Abwechslung zu der vielleicht eher ungeliebten Arithmetik und den Sachaufgaben. Geeignete geometrische Apps beinhalten oftmals offene Aufgabenstellungen und können bei wiederholtem Einsatz auch positive Auswirkungen auf das Fach Mathematik hervorrufen. Wie auch schon angedeutet, fallen jedoch intensive und aufwändige Aufgabenstellungen, wie auch beim Konzept des Aktiv-Entdeckenden Lernens, gerne dem Zeit- und Leistungsdruck zum Opfer.

Rückmeldungen

Abbildung 37: Auswertung Block Rückmeldungen LP

Darstellung

Signifikant positiv zeigt sich in dieser Aufstellung das Kriterium der Erklärung von falschen Antworten und Fehlern. Die Beachtung des Arbeitstempos ist hingegen nicht bedeutsam.

Interpretation

Grundsätzlich, und so argumentiert ja auch die Fachdidaktik, ist die Zurverfügungstellung von ausreichender Zeit, positiv zu sehen. In diesem Zusammenhang möchten die LP aber den Feedbackaspekt hervorheben und ihren diesbezüglichen Anspruch an eine App damit untermauern. Das Feedback an sich ist folgerichtig für den Lernzuwachs eine entscheidende Komponente, wobei das Erklären von falschen Antworten vergli-

chen mit dem alleinigen Berichtigen eine grössere Priorität genießt. Belohnungssysteme und Arbeitsprotokolle haben zu unserer Überraschung recht wenig polarisiert.

Medienpädagogik

Abbildung 38: Auswertung Block Medienpädagogik LP

Da ein anderer Aufgabentypus für die Disziplin der Medienpädagogik von uns angewandt wurde, müssen diese Ergebnisse auch anders betrachtet werden. Im Gegensatz zu den vorhergehenden Rangierungsblöcken, wird nun jede Aussage für sich beurteilt. Folglich besteht kein unmittelbarer Zusammenhang zwischen den einzelnen Statements und die einzelne Säule steht als arithmetisches Mittel aller getätigten Zuweisungen innerhalb der vierteiligen Skala. Somit muss auch jedes Einzelergebnis separat interpretiert werden.

Interpretation

- 1) Viele LP behaupten, sich schon gut mit dem iPad auszukennen. Dieser Wert geht sicherlich mit der anfänglich eruierten Zahl von Besitzern von iPads und Tablets konform. Wie gewisse Studien aufzeigen und prognostizieren (etwa die JAMES- und die JIM- und KIM-Studie), dürfte die Verbreitung von Tablets noch weiter zunehmen.
Die Österreichische Computer Gesellschaft (OCG) wertete im Zuge einer repräsentativen Studie aus dem Jahre 2013 hingegen ein etwas anderes Bild betreffend der PC-Kenntnisse der Österreicherinnen und Österreicher aus. Deutlich zum Vorschein kam die Diskrepanz zwischen Selbstwahrnehmung und faktischer Kompetenz. So glaubten rund 60 Prozent der Befragten, dass sie über gute oder sehr gute Computerkenntnisse verfügen. Bei einem im Anschluss durchgeführten Online-Test (standardisierter ECDL-Test) schnitten jedoch 61 Prozent aller Befragten von "schlecht" bis "sehr schlecht" ab (vgl. Österreichische Computer Gesellschaft, 2014).
- 2) Das Ergebnis dieser Umfrage ist klar positiv, bezeugt aber keinen Enthusiasmus. Es drückt eine positive Grundstimmung aus, welche auch durch die inzwischen starke Verbreitung der Tablets in der Gesellschaft beeinflusst wird. Die meisten LP wünschen sich folglich eine vermehrte Integration des iPads im Unterricht, da ein Mehrwert, auch aufgrund von privaten Erfahrungen, spürbar ist.
- 3) Dieser Wert liegt in einem schwer interpretierbaren Bereich, was bedeuten könnte, dass sich die LP entweder recht unschlüssig waren, oder dass sie beides, die motivationale und qualitative Komponente, für relevant bezeichnen.
- 4) Interessant wie klar dieses Votum ausfiel. Das immer wieder von Gegnern in die Diskussion gebrachte Argument, dass Apps von iPad und Co die SuS mehr ablenken, als dass es einen pädagogischen Nutzen bringt, ist von den LP eindeutig widerlegt worden. Natürlich muss hinzugefügt werden, dass das Ablenkungspotential stark von der Aufmachung und vom Konzept der entsprechenden App abhängt. Vielleicht bekunden die LP damit auch ihre Zufriedenheit über ein gut gewähltes Sortiment von Apps auf den vorhandenen Schulhaus-iPads.
- 5) Diese Aussage verbindet sich mit der in manchen Schulen noch geführten Grundsatzdiskussion, ob neue digitale Medien wie das iPad überhaupt einen Platz in der Schule und im Unterricht haben sollten. Sie nimmt demzufolge starken Bezug auf die zweite Aussage und bestätigt diese auch, da der Wert sehr ähnlich ausfiel. Aufgrund dieses Ergebnisses kann man interpretieren, dass es künftig weniger um das "ob", sondern vielmehr um das "wie" geht.
- 6) Auch dieses Ergebnis ist auf der bejahenden Seite anzusiedeln. Die meisten LP erkennen offensichtlich einen Mehrwert im Gebrauch von Tablets im Unterricht.
- 7) Der Ergebniswert dieser Aussage befindet sich genau in der Mitte, was für uns folgenden Schluss zulässt: Die Notwendigkeit beziehungsweise die Bedeutsamkeit eines eigenen Unterrichtsfaches, das die Medienkompetenz der SuS stärken soll, wird gemeinhin nicht in Frage gestellt. Vermutlich liegt der Zweifel eher an der Umsetzung oder an der von den bildungsverantwortlichen Stellen erforderlichen Bereitstellung von zeitlichen Ressourcen, so dass die Vermittlung dieser Inhalte wie anhin integrativ erfolgen soll. Man ist vermutlich auch der Meinung, dass man nicht noch mehr Unterrichtslektionen und -inhalte in eine Schulwoche packen kann - die Obergrenze scheint für die LP erreicht.

- 8) Das Ergebnis beglaubigt, dass die LP offen für Neues sind und sich auch gerne auf neue Technologien einlassen. Aber so weit, wie es in ein paar iPad-Klassen bereits praktiziert wird, möchte man nicht gehen. Überspitzt formuliert wünschen die LP keine "Verdigitalisierung" des Unterrichts. Folglich sollte das iPad die Funktion eines ergänzenden und zielgerichteten Mittels im Unterricht haben. Daraus resultiert, dass sich die Schule nur eine begrenzte Anzahl von Tablets (zum Beispiel in einfacher Klassenstärke) aneignet, die für Projekte oder für den Individualunterricht ausgeliehen werden und von einer definierten und kompetenten Person im Schulhaus administriert werden (1:n Lösung, siehe auch Seite 46).
- 9) Gemäss dem vorliegenden Resultat werden die Vorzüge für den individuellen Einsatz im Unterricht erkannt. Das bedeutet, dass das iPad auch ein geeignetes Instrument für den Unterricht mit den SHP sein kann.
- 10) Vorsichtig fortschrittlich gestaltet sich das Ergebnis dieser Aussage. Trotz des gewohnten Umganges mit PC-Stationen im Klassenzimmer und im Computerraum können sich die LP diesbezüglich einen Wandel hin zu den mobilen Geräten vorstellen und präsentieren sich als eine Gruppe von Menschen, die eine progressive und zukunftsbewusste Einstellung hat. Allerdings - und darin liegt vermutlich die noch herrschende Unsicherheit - wird man sich fragen, ob das Tablet auch wirklich alle Funktionen und Möglichkeiten des PCs übernehmen kann. Wenn es um die Frage des Lehrer-PCs geht, dürfte der Zweifel wohl noch ausgeprägter sein. Ob es sich hierbei um die SuS- oder LP-Computer handelt, liessen wir in der Ausgangsformulierung offen.
- 11) Die LP setzten hier ein klares Zeichen: Das iPad eignet sich hervorragend für die Arbeit in der Schule. Der pädagogische (Mehr)-Wert wurde sichtlich erkannt. Natürlich kann man mit dem iPad auch toll spielen, dies verzerrte jedoch das Ergebnis nicht, da es vordergründig um den bewussten Einsatz des Mediums mit den vorhandenen Möglichkeiten geht.
- 12) Dieses Ergebnis wurde von uns erwartet, eventuell noch signifikanter, da es ein viel diskutiertes Thema in der Öffentlichkeit darstellt. Dass Handlungsbedarf besteht, dürfte allen klar sein, aber die Schule ist sicherlich nicht alleine dafür verantwortlich. Das Miteinbeziehen von externen Fachstellen, sowie die gründliche Erfassung der Zielgruppe Eltern müsste wohl berücksichtigt werden. Eine Verbindung zu Aussage sieben ist augenfällig.
- 13) Im Prinzip geht es bei dieser Aussage um denselben Gedanken wie bei Aussage neun, nur dass die gesonderte Unterrichtsform des SHP akzentuiert wird. Der Grund, warum Aussage neun trotzdem mehr Zustimmung erfuhr, begründen wir vor allem wegen des in der Formulierung benutzten Ausdruckes "vor allem". Die LP erkennen die grossartigen Möglichkeiten des iPads für den Individualunterricht, wollen dies aber nicht nur eindeutig dem Ergänzungsunterricht im Fürstentum Liechtenstein und dem ISF-Unterricht (Integrierte Schulungsform) im Kanton St.Gallen zuordnen.

Qualitative Erfassung der offenen Fragen

Der Auswertung liegt der von uns deduktiv aus der Literatur erstellte Kriterienkatalog zugrunde.

Mit folgender offenen Fragestellung konfrontierten wir die LP im Fragebogen.

Fragebogen Lehrpersonen / Dominic Scheidegger & Andreas Wald

Fragebogen App

Was ist dir ganz wichtig bei einer sinnvollen Mathematik-App? Nenne die drei Kriterien.

Abbildung 39: Offene Frage LP-Fragebogen

Diese Frage platzierten wir gleich am Anfang des Fragebogens, ganz bewusst vor den Rangierungsaufgaben und den Auswahlaufgaben rund um die Medienpädagogik. Wir wollten damit ein Ergebnis erlangen, welches möglichst intuitiv und frei von Beeinflussungen durch die anschliessenden Aufgaben zustande kommen soll.

Die Antworten ordneten wir in der Auswertungsphase der Kriterienliste zu. Die vorliegenden Aussagen wurden von den LP nicht immer eindeutig formuliert, sodass wir in Einzelfällen nachfragten, in anderen Fällen interpretieren mussten. Mitunter diskutierten wir miteinander über unklare Zuweisungen und mussten eine gemeinsame Entscheidung bezüglich der Zuordnung zum entsprechenden Kriterium fällen. Nebst den von uns erwarteten Kriterien erschienen - und das war durchaus beabsichtigt - auch ganz neue Aspekte. Die Gesamttabelle befindet sich im Anhang H.

Abbildung 40: LP-Top-Liste der offenen Fragen

Die top-drei Kriterien dieser Auswertung heben sich quantitativ eindeutig von den übrig genannten Kriterien ab.

Interpretation

Jene Bereiche, die in dieser Auswertung die meisten Mehrfachnennungen erhielten, muss man als besonders gewichtige Kriterien ansehen, denn die angegebenen Aussagen erfolgten intuitiv aus dem eigenen Erfahrungsschatz der LP. Aufgrund dieser Voraussetzungen messen wir diesem Ergebnis besondere Bedeutung zu. Folgende drei Kriterienpools grenzen sich merklich von den übrig genannten Statements ab: Einfache, leicht verständliche Bedienung, Übersichtlichkeit und die individuellen Anpassungen.

5.2 Auswertung SuS

Wir erfassten insgesamt 170 SuS, die aus zehn Klassen stammten. Wie bereits erwähnt, führten wir den SuS-Fragenbogen in jeder Klasse gemeinsam durch, nachdem diverse Apps auf unseren iPads ausprobiert werden konnten (siehe Kapitel 4.1.1.4, Beschreibung der Durchführung).

Geschlecht

Abbildung 41: Auswertung Geschlecht SuS

Der Anteil der teilnehmenden Mädchen betrug 57 Prozent, der Anteil an Jungen demzufolge 43 Prozent.

Anzahl

Abbildung 42: Auswertung Anzahl SuS

Elf KLP (davon eine Teamteaching-Klasse) gewährten uns Zutritt zu ihren Klassen. In absoluten Zahlen ausgedrückt nahmen insgesamt 82 SuS aus einer vierten Klasse an der Umfrage teil, was rund 48 Prozent aller teilnehmenden SuS entspricht. Am wenigsten SuS konnten wir aus den sechsten Klassen erfassen: 37 Teilnehmer, was einem Prozentsatz von rund 22 entspricht. Vollständigkeitshalber noch die Anzahl der erfassten SuS aus den fünften Klassen: 51 Teilnehmer, 30 Prozent.

Besitz

Abbildung 43: Auswertung Besitz SuS

Während unseres ersten Testlaufs erkannten wir, dass die Definition des Besitzes eines Gerätes bei den Kindern viele Fragen aufwarf. Wir einigten uns darauf, dass wir dies bei der mündlichen Erklärung des Fragebogens folgendermassen festlegten: Besitz bedeutet auch Mitbesitz innerhalb der Familie. Konkret heisst das, wenn beispielsweise dem Vater ein iPad gehört, und das Kind darf es regelmässig benutzen, dann gilt das als Besitz. Wenn aber der Vater ein iPad sein eigen nennt, und das Kind darf nie oder nur ganz selten daran arbeiten oder spielen, so gilt es nicht als Besitz. Dieselbe Auslegung gilt auch für den Computer / Laptop und dem iPod / MP3-Player. Beim Smartphone muss das Kind über eine eigene Telefonnummer verfügen.

Darstellung

Den Kindern aus der Mittelstufe gehören, laut oben beschriebener Definition des Besitztums, heutzutage bereits zu einem beträchtlich Anteil entweder ein Computer oder ein Laptop, ein iPad oder ein anderes Tablet und ein MP3-Player oder ein iPod. Manche Kinder besitzen auch mehrere verschiedene Geräte. Ein eigenes Smartphone haben auf dieser Altersstufe hingegen erst rund 28 Prozent.

Interpretation

Dass unsere Kinder wahrliche "Digital Natives" sind, zeigen diese Zahlen eindrucksvoll. Unsere heutigen Schulkinder erfahren den Umgang mit den neuen und alten Medien in einem immer höher werdenden Ausmass. Dementsprechend kompetent ist bereits das Wissen um die Bedienung der Geräte und die Anwendung der Software. Wir erfuhren dies auch während unseren iPad-Lektionen. Kaum einem Kind musste wirklich gezeigt werden, wie man ein iPad bedient. Der Aufschwung des iPads bei den Erwachsenen geht hier wohl einher mit der Versiertheit der Kinder im Umgang mit den neuen Medien.

Wir wissen, dass in den weiterführenden Schulen der Anteil der Smartphones bei den Jugendlichen beinahe bei 100 Prozent liegt. Der Gruppendruck erlaubt es kaum einem Jugendlichen, ohne Smartphone ausgerüstet zu sein. Ausgehend von den vorgängig erwähnten Studien JAMES, JIM und KIM, können wir mit einiger

Gewissheit voraussagen, dass dieser Anteil auch auf der Primarschulstufe in den nächsten Jahren ansteigen wird. Themen im Zusammenhang mit der Medienkompetenz und mit dem Umgang von Handys werden somit auch immer mehr zu Angelegenheiten, mit denen man sich künftig auch auf der Primarschulstufe auseinandersetzen muss. Wir haben das Gefühl, dass viele Eltern aus medienkritischen Beweggründen (noch) versuchen, den Kindern auf der Primarschule ein Smartphone vorzuenthalten. Sobald die Schwelle zu den weiterführenden Schulen überschritten wird, bekommen die Kinder das vielleicht schon längstens ersehnte Smartphone. Bis dahin werden sie wohl mit einem iPod (oder einem ähnlichen Gerät) hingehalten.

Nutzung

Abbildung 44: Auswertung Nutzung SuS

Darstellung

Rund ein Viertel der befragten Kinder benutzen Tablets und einen MP3-Player / iPod täglich. Mehr als 50 Prozent der Kinder verwenden einen PC und das iPad regelmässig (täglich oder zweimal pro Woche). Das Smartphone wird laut dieser Statistik von rund 62 Prozent der Kinder dieser Altersgruppe nie verwendet.

Interpretation

Die Auswertungsergebnisse stimmen mit der vorhergehenden Statistik überein. Die Kinder haben zuhause einen reichhaltigen Zugriff auf diverse Medien, dennoch sind die Eltern von Primarschulkindern grösstenteils noch um eine Regelung des Medienkonsums ihrer Kinder bemüht. Das Smartphone hält - wie oben schon festgestellt - vor allem in den weiterführenden Schulen seinen Einzug.

Allgemein

Abbildung 45: Auswertung Block Allgemein SuS

Darstellung

Die Werte weichen kaum voneinander ab und platzieren sich durchgängig um die Mitte. Als unwichtige Kriterien stufen die Kinder am ehesten ihre Neugierde und die Laufgeschwindigkeit der App ein.

Interpretation

Es gibt kein signifikantes Resultat. Es sind aber durchaus Parallelen zur Auswertung der LP-Fragebögen erkennbar. Die leicht verständliche Bedienung und die Übersichtlichkeit stellen Kriterien dar, welche auch den LP bedeutsam erschienen. Die Stabilität der App ist den SuS nicht unwichtig, als echtes "Killerkriterium", so wie bei den LP, verhält es sich aber nicht. Wir sind ein wenig erstaunt, dass der Geschwindigkeit der App nicht mehr Beachtung geschenkt wurde.

Aufgaben

Abbildung 46: Auswertung Block Aufgaben SuS

Darstellung

Auch hier hebt sich kein Kriterium vom anderen massgeblich ab. Alle vier Werte trifft man wiederum in der Nähe der Mittellinie an. Als am ehesten wichtig wird die Erklärung der Übung zu Beginn einer iPad-Session empfunden. Eine von der App vorgesehene Hilfestellung, die aber selbstständig angefordert werden muss, hat hingegen in dieser Zusammensetzung den geringsten Stellenwert.

Interpretation

Den Kindern dürfte es schwer gefallen sein, eine Rangierung unter den angebotenen Aussagen vorzunehmen. Die vorwiegend didaktisch geprägten Ausführungen tangieren offensichtlich die Kinder nur wenig. Wir interpretieren das Ergebnis dennoch wie folgt: Erklärungen, die am Anfang einer Übung angeboten werden, geben den SuS eine gewisse Sicherheit, da sie genau vermittelt bekommen, was gefordert ist. Anpassungen und Einstellungen an der App vorzunehmen, gehört nicht zu den wahrgenommenen Aufgaben der SuS und zählt dementsprechend auch nicht zu ihren Topprioritäten. Oftmals arbeiten oder spielen sie am liebsten einfach darauf los. Bei den LP sieht die Sachlage natürlich anders aus, da sie am Lernerfolg und am Lernzuwachs der SuS ein starkes Interesse hegen. Am ehesten hätten wir die vielseitige Abwechslung als signifikant positives Kriterium erwartet, was aber nicht eintraf.

Rückmeldung

Abbildung 47: Auswertung Block Rückmeldung SuS

Darstellung

Aus der Grafik zu diesem Block kann man Folgendes herauslesen: Eine Hilfestellung oder eine Zusatzerklärung, die man vom App als Rückmeldung bekommt, erntete die meiste Zustimmung. Das auf Zeitrechnen hingegen stufen die SuS in diesem Kontext am unwichtigsten ein. Die übrigen drei Kriterien positionieren sich mit dem praktisch gleichen Wert in der Mitte.

Interpretation

Den Kindern scheint es wichtig zu sein, eine prompte Rückmeldung auf ihr Tun zu bekommen. Eine entsprechende Hilfestellung wird gefordert. Im Vergleich zur vorigen Statistik macht es einen Unterschied aus, ob die Hilfe vom App aus angeboten wird, oder ob man sich die Hilfe selber holen muss. Eine Auswertung am Schluss mit Blick auf alle getätigten Übungen dürfte bei den SuS wenig populär sein.

Dass man nicht gerne auf Zeit rechnen möchte, war schon (signifikant) auffällig bei den LP.

Mehr positive Zustimmung hätten wir für Belohnungen innerhalb einer App erwartet. Das mittelmässige Abschneiden könnte man damit erklären, dass es den SuS wichtig ist, dass sie in der Schule, am Ort des Studierens, auch tatsächlich etwas lernen wollen (intrinsische Motivation). Zuhause präsentiert sich diese löbliche Haltung womöglich anders.

Medienpädagogik

Abbildung 48: Auswertung Block Medienpädagogik SuS

Darstellung

Der Wert 2.5 stellt die Grenze zwischen Zustimmung und Ablehnung dar. Lediglich zwei Säulen überschreiten - wie bei der oben abgebildeten Grafik ersichtlich - diese Linie. Genau jene zwei wurden aber so formuliert, dass ein höherer Wert einen umgekehrten Schluss zulässt. Folglich bedeutet diese Darstellung der Ergebnisse insgesamt, dass sämtliche Zuordnungen positiv hinterlegt waren.

Interpretation

- 1) Eine sehr hohe Motivation, das iPad in der Schule zu benutzen, ist deutlich ersichtlich.
- 2) Auch dieser Punkt erfährt Beipflichtung. Die SuS wissen, dass der Fokus in der Schule auf dem Lernen liegt, und der Nutzen der eingesetzten Mathe-Apps wird von vielen Kindern als gewinnbringend für die eigene Entwicklung angesehen.

- 3) Die SuS erleben sich während der Arbeit am iPad kaum abgelenkt, was möglicherweise auf ihre Motivation mit dem iPad zu arbeiten, zurückzuführen ist. Natürlich muss man hier die Anmerkung anbringen, dass die Selbstwahrnehmung nicht immer mit der tatsächlichen Gegebenheit konform läuft. Die Kinder empfinden es jedenfalls subjektiv so.
- 4) Da sind die Kinder recht selbstbewusst. Mit den neuen Medien haben sie ihre Erfahrungen gemacht und fühlen sich bereits sehr sicher im Umgang mit den Tablets. Der bereits erwähnte Vorteil der intuitiven Handbarkeit trifft hier sicherlich zu. Allfällige Unsicherheiten, das iPad zu bedienen, auch wenn man noch wenig Erfahrung damit hat, treten deutlich weniger als beim PC auf. Die Tatsache, dass viele SuS wissen, dass iPads so konzipiert sind, dass man Programme oder Daten nicht einfach löschen kann, dürfte dieser Scheu ebenso entgegenwirken.
- 5) Dieser Punkt schliesst an den ersten Punkt an. Das Gerät übt Faszination aus, und die Kinder begrüßen die Abwechslung zu den herkömmlichen Unterrichtslektionen. Wir werden immer wieder von Kindern, die an unseren iPad-Lektionen teilgenommen haben, im Gang oder auf dem Pausenplatz gefragt, wann wir wieder mit den iPads kommen.
- 6) Die SuS wissen bereits, dass sich eine stundenlange Beschäftigung mit Medien wie Fernsehen, Computer und nun auch mit den neuen digitalen Medien negativ auf die Konzentration und längerfristig auf ihren Lernerfolg auswirkt. Dass manche aufgrund der unterschiedlich entwickelten Fähigkeiten der Selbstdisziplin und des Bedürfnisaufschubes Hilfe brauchen, nehmen viele Kinder auch als selbstverständlich an.
- 7) Dieser Wert liegt schön in der Mitte und zeigt ein wenig den Zwiespalt auf, mit dem das Kind bei dieser Aussage konfrontiert wird. Spielen mit dem iPad ist natürlich toll, aber gehört nur bedingt in die Schule. Zuhause wird wohl der Spielfaktor überwiegen.
- 8) Von den bestehenden Gefahren im Internet hörten gewiss schon die meisten Kinder. Es macht ihnen jedoch Mühe, diese Risiken einzuordnen. Sie können sie auch noch zu wenig differenziert benennen.
- 9) Der letzte Punkt ist sozusagen die Umkehraussage zu Punkt drei, der besagt, dass das iPad nicht ablenkt und nicht bei der Konzentration stört. Diese Feststellung wird auch in dieser Wertung bestätigt.

Qualitative Erfassung der offenen Fragen

Abbildung 49: SuS-Top-Liste der offenen Fragen

Wie bereits unter 4.1.1.5 erwähnt, ordneten wir die zahlreichen Angaben der offenen Fragen der vorgängig vorbereiteten Kriterienliste zu. Mehr wie erwartet, beschrieben die befragten SuS in diesem Abschnitt auch neue Aspekte.

Da wir bei den SuS erheblich mehr Datenmaterial als vergleichsweise mit den LP zu behandeln hatten (170 Befragte), entschlossen wir uns zwecks Übersichtlichkeit, an dieser Stelle nur die fünf bestplatzierten Merkmale abzubilden. Die umfassende Tabelle befindet sich wiederum im Anhang G.

Interpretation

Jene Bereiche, welche in dieser Auswertung die meisten Mehrfachnennungen erhielten, müssen als besonders aussagekräftig betrachtet werden, da diese Angaben intuitiv, aus den eigenen Erfahrungen resultierten. Entgegen der Ergebnisse der Rangierungsaufgaben im Block "Aufgaben", scheint den SuS das Einstellen beziehungsweise das Anpassen der Stufen bei den offenen Fragen ausgesprochen wichtig zu sein (50 Nennungen!). Dies könnte darauf hinweisen, dass es ihnen entweder im Kontext des Blockes Aufgaben weniger bedeutsam war, oder dass sie generell mit dem Aufgabentypus "Rangierungsaufgabe / ordinale Skala" Mühe hatten.

Im Zusammenhang mit dem korrekten Inhalt drücken die SuS deutlich aus, dass sie sich mit dem iPad in der Schule verbessern, beziehungsweise dass sie in der Mathematik etwas lernen wollen. Dabei sollte die Abwechslung in Bezug auf die Themeninhalte beziehungsweise auf das Training so gegeben sein, dass sich das Lernen besser und interessanter anfühlt. Nach Aussagen der SuS scheint es ihnen ebenso wichtig zu sein, dass das Training im Bereich der Mathematik Spass macht. Die erhöhte Motivation wirkt sich direkt auf

die Anwendungslänge und auf die Intensität aus, was sich grundsätzlich positiv für den Lernerfolg auswirken sollte.

Ebenfalls bemerkenswert mit 33 Nennungen ist die Stabilität der App. Im Kontext des Blockes "Allgemein" stuften die SuS zwar dieses Merkmal als nicht unwichtig ein, es hob sich jedoch kaum signifikant ab. Der Anzahl Mehrfachnennungen in der offenen Frage zufolge, bekommt dieser Punkt weitaus mehr Bedeutung zugeteilt.

Kritisch betrachtet (siehe auch Kapitel acht, Reflexion) müssen wir wohl der Auswertung der offenen Fragen mehr Beachtung schenken als den Teilergebnissen der Rangierungsaufgaben. Überlegungen, die aus der eigenen Wahrnehmung angestellt wurden, dürften unserer Meinung nach wohl mehr Aussagekraft enthalten (siehe auch Interpretation, Auswertung LP-Fragebögen). Man darf auch nicht vergessen, dass die Kinder diese Frage unmittelbar nach einer intensiven Auseinandersetzung mit zwei oder mehreren Mathe-Apps beantworten konnten.

5.3 Auswertung leitfadengestütztes Experteninterview

Wie bereits unter Kapitel 4.2.1 erläutert, wurde das Interview mit Bernhard Dittli von den Verfassern dieser Arbeit getrennt voneinander analysiert, ausgewertet und den Kategorien zugeordnet, wobei Mehrfachnennungen entsprechend höher bewertet wurden. In einer anschliessenden Besprechung der Ergebnisse wurden diese diskutiert und miteinander abgeglichen. Dabei kristallisierten sich Aussagen der Wichtigkeit von eins bis fünf heraus, wobei eine zusätzliche Kategorie erstellt werden musste. Diese wurde mit Kriterien gefüllt, welche durch Bernhard Dittli als interessant bewertet wurden, aber nicht das Prädikat "Wichtig" erhielten, da sowohl positive als auch negative Ausprägungen ersichtlich waren. Zwecks Vermeidung von Fehlinterpretationen oder Missverständnissen schickten wir unsere Auswertung des Interviews dem Experten zu, woraufhin die bestätigten Daten für die weitere Auswertung verwendet werden konnte.

Ableitend wurden Kriterien in der nachstehenden Tabelle zusammengefasst, wobei nur ausschliesslich jene Kennzeichen erwähnt sind, die für Bernhard Dittli den höchsten Wertigkeitsgrad (Stufe 1) besitzen. Die restlichen Nennungen sind im Anhang I einzusehen.

Tabelle 5: Wichtigste Kriterien Bernhard Dittli

Wertung	Kriterium
1	Stabilität der App
1	Verschiedene Veranschaulichungen / Repräsentationsebenen / Hilfestellungen
1	Quantitatives Üben
1	Passung
1	Medienspezifischer Mehrwert
1	Leicht verständliche Bedienung
1	Korrekte Lerninhalte
1	Integration des iPads / der digitalen Medien in den Ergänzungsunterricht / ISF-Unterricht
1	Handelndes Lernen kann nicht ersetzt werden
1	Arbeitsprotokoll

Übergeordnet scheint für Bernhard Dittli der medienspezifische Mehrwert die Grundlage für einen Einsatz des iPads im Unterricht darzustellen. Laut seinen Angaben belegt eine Studie der PH Zürich, dass der Einsatz eines neuen Mediums zwingend mit einem Mehrwert in Verbindung gebracht werden muss!

Als sogenanntes „Killerkriterium“ nennt er die Stabilität einer App. Auch aus seiner Erfahrung heraus weiss er um den unangenehmen Stress einer Unterrichtssituation, wenn das Programm nicht ordnungsgemäss läuft.

Direkt zu Beginn des Interviews verteilt Bernhard Dittli dem Merkmal der intuitiven Handhabbarkeit das Prädikat „Wichtig“, was unserer Ansicht nach die Bedeutsamkeit der Aussage zusätzlich verstärkt. Die leicht verständliche Bedienung sei, seiner Erfahrung nach, für die LP sowie für die SuS entscheidend. Dabei weist er auf die Schnittstelle zwischen der intuitiven, leicht verständlichen Bedienung sowie dem Anbieten von Hilfestellungen. Seiner Meinung nach stellt sich stets die Frage, wie selbsterklärend eine App sein muss oder wie viele zusätzliche Hilfestellungen es braucht?

Den verschiedenen Veranschaulichungen, dem Bedienen der unterschiedlichen Repräsentationsebenen sowie den Hilfestellungen gesteht er eine besondere Bedeutung zu. Insbesondere im Fachbereich Geometrie spricht er von einem immensen Potential in Bezug auf unterschiedliche Visualisierungen. Als Beispiele nennt er das Drehen oder Bewegen eines Körpers, das Betrachten aus verschiedenen Ansichten, das Abwickeln in ein Netz oder das Einzeichnen von Schnittflächen im Körper. Aus fachdidaktischer Sicht erwähnt er, dass ein neues Medium das handelnde Lernen (enaktiv, nach Bruner) niemals ersetzen kann und dürfe. Gezielt und bewusst müsse das Handeln sowie die unterschiedlichen Repräsentationsebenen im Unterricht eingebaut werden. Der Prozess der Einsicht und des Verstehens erfolgt über die Handlungsebene. Es existiert aber ein grosses Potential im Einsatz des iPads an der Schnittstelle zwischen der enaktiven und symbolischen Ebene.

Für ihn kommt dem Einsatz des iPads im Zusammenhang mit Übungen des Typus „Drill & Practice“, oder anders genannt dem Automatisieren, besondere Bedeutung zu. Er spricht Kindern mit besonderem Förderbedarf einen erhöhten Übungsbedarf zu, dem durch eine Vielzahl von Übungen entgegengewirkt werden könnte. Demzufolge ist dem quantitativen Üben eine entsprechende Rolle zuzuschreiben.

Weiters plädiert Dittli für eine einfache Gestaltung der App, für die Möglichkeit zur individuellen Anpassung und für Angaben zum Schwierigkeitsgrad sowie eine Navigation, welche so einfach als möglich gestaltet ist. Die Förderung, angepasst an die individuellen Voraussetzungen der SuS, ist ihm demzufolge äusserst wichtig, um die Kinder in ihrer Entwicklung voranzubringen. Von Seiten der LP aus betrachtet, findet Dittli ein Arbeitsprotokoll zwingend notwendig. Erforderlich sei dabei eine Statistik, die über den individuellen Lernerfolg mit der Abbildung eines Leistungsverlaufs verfügt.

Den Lerninhalt betreffend erwähnte unser Experte mehrfach, dass der Inhalt klar im Zentrum stehen müsse. Aus fachdidaktischer Sicht muss der inhaltliche Aspekt unbedingt erfüllt werden, da ansonsten falsche Konzepte eintrainiert beziehungsweise automatisiert werden könnten.

Abschliessend, aber nicht weniger wichtig, befürwortet er die Integration in den Schulunterricht. Dabei fügt er mehrere Vorteile, wie beispielsweise bereits erwähnt, bei der Schnittstelle von enaktiver und symbolischer Ebene an. Der haptische oder taktile Erfahrungsweg ist ebenso ein Pluspunkt, genauso wie die Lage des Bildschirms (horizontal statt vertikal), welcher speziell für rechenschwache Kinder Vorzüge bietet. Ferner

kann der SHP die SuS mit besonderem Förderbedarf grossartig mit dem iPad unterstützen, vor allem wenn es sich um Apps handelt, die ergänzend zum Unterricht eingesetzt werden können. Dabei müssen die SuS vorab instruiert werden, so dass sie möglichst selbstständig damit arbeiten können.

Diitli fügte an, dass auch rechenschwache SuS Herausforderungen suchen und nicht auf kleinschrittige Aufgaben reduziert werden wollen. Dabei sieht er die Möglichkeit durch ergänzende Hilfsfunktionen innerhalb der App. Zusammenfassend ist er davon überzeugt, dass iPads im Unterricht neue und vielfältige Möglichkeiten eröffnen.

6 Forschungsergebnisse

Dieses Kapitel soll zum eigentlichen Kernstück dieser Arbeit, die Beantwortung der Fragestellung (Kapitel 7) mit dem finalen Produkt der aus dieser Entwicklungsarbeit entstandenen Kriterienliste, hinführen. Überblicksartig fassen wir hier sämtliche signifikante Aussagen, sowohl der LP als auch der SuS, tabellarisch zusammen. Die signifikanten Aussagen von Bernhard Dittli wurden bereits in Kapitel 5.3 dargestellt und erörtert, so dass in Kapitel 6.3 nur noch einmal die bereits abgebildete Tabelle vollständigshalber verwendet wird. Im letzten Abschnitt stellen wir Quervergleiche, analog zu den Schwerpunkten der Fragebögen und Miteinbezug des Experteninterviews, an.

6.1 Signifikante Aussagen LP

Tabelle 6: Signifikante Aussagen LP

W wichtig
 UW unwichtig

Besitz	Alle LP besitzen einen Laptop / Computer, fast alle ein Smartphone.	
Nutzung	Praktisch tägliche Nutzung von Laptop / Computer und Smartphone.	
Allgemein	W	Der Lerninhalt wird korrekt dargeboten.
	W	Die App ist einfach und selbstständig bedienbar durch die SuS.
	UW	Die App knüpft an die Lebensrealität der SuS an.
Technische Funktionsweisen	W	Die App läuft reibungslos.
Aufgaben / Aufgabenstellungen	W	Ich kann Einstellungen bezüglich Aufgaben individuell anpassen.
	UW	Die Trainingseinheit startet durch ein erneutes Erklären des Inhalts sowie der Hilfsmittel.
	UW	Verschiedene Repräsentationsebenen werden bedient.
Grundoperationen	W	Training des Einmaleins und des Einspluseins.
	W	Die App passt sich dynamisch den Kenntnissen und

		Fertigkeiten der SuS an.
	UW	Halbieren, Verdoppeln, Überschlagen
	UW	Es werden individuelle Lösungswege beurteilt.
Geometrie	W	Die Freude an der Geometrie wird gefördert.
	UW	Die App ist vorwiegend kreativ und selbstentdeckend.
	UW	Die Auseinandersetzung mit der App fördert weitere geometrische Aktivitäten.
Rückmeldungen	W	Falsche Antworten oder Fehler werden erklärt.
	UW	Auf das Arbeitstempo wird geachtet.
	Z	zutreffend
	NZ	nicht zutreffend
Medienpädagogik	Z	Die Schule darf sich dem Einsatz von neuen digitalen Medien nicht verschliessen.
	Z	Digitale Lehr- und Lernmedien bieten erweiterte Möglichkeiten, verglichen mit den herkömmlichen Lernmedien.
	NZ	Das iPad eignet sich vornehmlich für das Spielen, weniger für den Einsatz von Lernapps.
offene Frage		(+) Die App besitzt eine leicht verständliche Bedienung (+) Übersichtlichkeit in der App (+) Individuelle Anpassungen

6.2 Signifikante Aussagen SuS

Tabelle 7: Signifikante Aussagen SuS

W wichtig
UW unwichtig

Besitz		Die SuS haben einen hohen Grad an Zugriffsmöglichkeiten bezüglich der digitalen Medien.
Nutzung		Mehr als 50 Prozent der befragten Kinder verwenden regelmässig einen Laptop / Computer und ein iPad / anderes Tablet. Mehr als 50 Prozent der befragten Kinder nutzen nie ein Smartphone.
Allgemein		keine signifikante Aussagen

Aufgaben / Aufgabenstellungen		keine signifikante Aussagen
Rückmeldungen	W	Ich erhalte bei Fehlern eine Hilfe oder eine Zusatzerklärung.
	UW	Ich muss möglichst schnell auf Zeit rechnen.
	Z	zutreffend
	NZ	nicht zutreffend
Medienpädagogik	Z	Ich möchte noch öfters mit dem iPad in der Schule arbeiten.
	Z	Ich kenne mich mit dem iPad gut aus.
	Z	Ich arbeite gerne mit dem iPad.
	NZ	Das iPad lenkt mich vom Lernen ab.
	NZ	Es ist positiv, wenn man sich mehrere Stunden pro Tag mit dem iPad beschäftigt.
offene Frage		(+) Anpassungen - Stufen, Alter ... (+) Verbesserung der eigenen mathematischen Fähigkeiten und Fertigkeiten (+) Vielfältige Auswahl / Inhalte und Abwechslung (+) Spass am Rechnen (+) Stabilität der App

6.3 Signifikante Aussagen Bernhard Dittli

Die signifikanten Aussagen von Bernhard Dittli wurden bereits unter 5.3 ausführlich besprochen. Zur Vollständigkeit werden diese unten aber erneut aufgeführt.

Tabelle 8: Wichtigste Kriterien Bernhard Dittli

Wertung	Kriterium
1	Stabilität der App
1	Verschiedene Veranschaulichungen / Repräsentationsebenen / Hilfestellungen
1	Quantitatives Üben
1	Passung
1	Medienspezifischer Mehrwert
1	Leicht verständliche Bedienung
1	Korrekte Lerninhalte
1	Integration des iPads / der digitalen Medien in den Ergänzungsunterricht / ISF-Unterricht
1	Handelndes Lernen kann nicht ersetzt werden
1	Arbeitsprotokoll

6.4 Quervergleiche - Diskussion der Ergebnisse

Die Einzelergebnisse der Fragebögen und des Interviews wurden in der Darstellung und in der Interpretation beziehungsweise in deren signifikanten Aussagen im Kapitel 5 und Kapitel 6.1 - 6.3 aufgezeigt.

Die folgenden Quervergleiche üben die Funktion der Vernetzung zwischen den einzelnen Ergebnissen der verschiedenen Datenquellen aus. Dazu ist es phasenweise erforderlich, gewisse Annahmen zu wiederholen und sich abermals in den Interpretationsbereich zu begeben. Wir erachten diese Ausführungen als eine Diskussion der vorliegenden Ergebnisse und als Hilfsmittel auf dem Weg zur Erstellung der abschliessenden Kriterienliste.

Besitz und Nutzen

Dank der guten medialen Ausstattung der LP und generell der Erwachsenen, wird den SuS zuhause ein regelmässiger Zugriff auf diverse Medien geboten. Erstaunlich ist der Umstand, dass trotz vermeintlich ausreichender Ausstattung an Laptops, Computern und Smartphones viele LP zusätzlich noch ein Tablet besitzen, was möglicherweise mit der Faszination für diese relativ neue technische Errungenschaft und mit dem rasanten gesellschaftlichen Aufschwung des iPad begründet werden könnte. Dies wirft den Gedanken auf, dass die LP neben dem Luxusgefühl auch einen Mehrwert und einen eigenen Nutzen im Gebrauch eines Tablets sehen.

Laut unserer Erhebung geschieht die Anwendung des iPads regelmässig (täglich oder zweimal pro Woche), was statistisch ausgedrückt 75 Prozent bei den LP sowie 59 Prozent bei den SuS bedeutet. Lediglich das Smartphone und der PC werden von den LP noch öfters verwendet, was sich beim erstgenannten Gerät durch den Vorteil der Mobilität und beim letztgenannten durch die berufliche Vernetzung begründen lässt.

Allgemein

Eine leicht verständliche Bedienung wird einheitlich von allen Adressatengruppen als äusserst wichtig empfunden. Bernhard Dittli priorisiert zugleich die Übersichtlichkeit einer App, was den beiden anderen Gruppen ebenso als bedeutend erscheint, aber nicht dieselbe Ausprägung erhält.

Möglicherweise wird das Merkmal der Übersichtlichkeit von den SuS sowie der LP deswegen als weniger wichtig bewertet, da die Aussage bereits impliziert, dass eine leicht verständliche Bedienbarkeit genauso ein selbstständiges Arbeiten ermöglicht und dementsprechend die Übersichtlichkeit bereits gewährleistet ist.

Die Pädagogen (LP und Dittli) teilen einem korrekten Lerninhalt eine auffällig hohe Bedeutung zu. Der Inhalt steht für sie ganz klar im Zentrum und wird als Grundvoraussetzung einer App angesehen. Als ein anderes, absolut entscheidendes Kriterium wird von Dittli sowie den LP die Stabilität der App genannt. Ihnen scheint an einem reibungslosen und störungsfreien Unterricht sehr viel zu liegen. Auch den Kindern dürfte dies ein Bedürfnis gewesen sein, denn wir stellten mehrere entsprechende Einträge bei der offenen Frage des Bogens dazu fest.

Aufgaben

Entgegen der SuS-Meinungen bewerten die LP sowie der Fachexperte der PH Schwyz das Merkmal der „Individuellen Anpassung“ als sehr wesentlich. Zweifelsohne sind die Pädagogen am Lernerfolg und am Lernzuwachs der SuS stark interessiert, weshalb dieses Votum nicht erstaunt. Die Lernenden hingegen se-

hen keinen oder nur wenig Nutzen darin, was mit der klar verteilten Verantwortung für den Unterricht zu tun haben könnte.

Ebenfalls divergierend sind die Ergebnisse in Bezug auf ein abwechslungsreiches Training, wobei die LP dies als wichtig und die SuS als weniger wichtig empfinden. Möglicherweise zeigt dieses Resultat den hohen Anspruch der LP an ihren Unterricht, so dass sie den Schulkindern nur den besten Unterricht bieten wollen. Bei den Kindern besteht immer die Möglichkeit, dass sie diesem Merkmal in diesem Kontext der Fragen einfach zu wenig Bedeutung zumessen, weil andere Aussagen vordergründig bedeutungsvoller erschienen. Das Interesse an qualitativ wertvollen Übungsaufgaben scheint für die LP zusammen mit dem Betätigen individueller Anpassungen sowie dem korrekten Inhalt wichtig zu sein, was auch Dittli von seiner Seite aus bestätigt.

Kontrovers fallen die Ansichten bezüglich der Hilfestellung am Anfang einer Übungssequenz aus. Die SuS können diesem Kriterium relativ viel abgewinnen, was auf die gewonnene Sicherheit, die durch den initialen Erklärvorgang hervorgerufen wurde, zurückzuführen ist. Im Gegensatz dazu erreicht dieses Merkmal für die LP sowie für Dittli kaum Beachtung, denn beide Perspektiven streben wohl eine hohe Eigenaktivität der SuS an. Die LP möchten ausserdem einen unkomplizierten Ablauf während des Lernprozesses erzielen, bei dem die SuS auf wenig beziehungsweise auf gar keine Hilfestellung angewiesen sein sollten. Zu viele Erklärungen werfen mitunter noch mehr Fragen auf - die App sollte einfach gut in den Unterricht eingebettet sein. Passend dazu auch die Aussage von Bernhard Dittli, der die Wichtigkeit eines schnellen Übergangs vom Starten einer App bis hin zu den Übungsaufgaben hervorhebt.

Divergierend wurde das Bedienen der unterschiedlichen Repräsentationsebenen bewertet. Währenddessen die LP diesem Aspekt keinerlei Bedeutung zumessen, sieht Dittli genau hier, namentlich bei der Schnittstelle enaktiv-ikonisch, ein zukünftiges Potenzial für den Unterricht. Wir, die Verfasser dieser Arbeit, sind uns nach der Analyse der Umfrageergebnisse und der eingehenden Beschäftigung mit der entsprechenden Literatur einig, dass die meisten LP Apps mit dem Übungsformat "Drill & Practice" bevorzugen, und dass hier eine beträchtliche Chance zur Verbreitung des Anwendungsrepertoires der Apps in den Klassenzimmern liegt. Wir glauben aber, dass sich die LP dessen bewusst sind; in der Umfrage jedoch, wird dieser Punkt einfach als zu abstrakt angesehen. Die erweiterten Möglichkeiten des iPads möchte man wohl (noch) nicht umfassend ausnützen, man ordnet sie lieber dem Aufgabenfeld des herkömmlichen Unterrichts zu.

Grundoperationen

Das Automatisieren des Einmaleins und des Einspluseins (siehe oben - Ausführungen zu den "Drill & Practice"-Übungen) sowie das dynamische Anpassen der App an die Kenntnisse und Fertigkeiten der SuS ist den LP signifikant wichtig. Dass die Adaptivität (das dynamisches Anpassen) einen verhältnismässig grossen Zuspruch erhielt, könnte damit einhergehen, dass ein erheblicher (technischer) Anspruch an das Medium, beziehungsweise hohe Ansprüche an den Schulunterricht generell von Seiten der LP bestehen. Dittli wertet die Adaptivität als interessant, dessen Funktionalität ihm auch von diversen PC-Lernsoftwareentwicklungen bekannt ist. Dabei gibt er zu bedenken, dass im Hintergrund Datenbanken die Lösungen stets auswerten, um diesem Umstand des dynamischen Anpassens gerecht zu werden, was eventuell als Kontrolle zu werten sein könnte.

Geometrie

Die LP sprechen der Förderung der Freude im Fach Geometrie eine beträchtliche Bedeutung zu. Dem pflichtet Dittli bei und spricht sogar von einem grossen Potenzial in diesem Fach, vor allem bezüglich dem Aktiv-Entdeckenden Lernen. Übungssequenzen wie das Experimentieren mit Körpern, der Einsatz von Trialen (Methode der Problemlösung - Versuch und Irrtum), das Einsetzen von 3D-Ansichten und ähnlichem bereichern den Unterricht ungemein und schaffen viel Abwechslung in der Art des Lösungsansatzes von Aufgaben.

Dennoch wird diesem Fachbereich meist nur wenig Bearbeitungszeit zugesprochen, was durch die vorhandene Lehrplandichte begründet werden könnte. Die aufzubringende Zeit für solche Apps können und wollen viele LP schlichtweg nicht investieren.

Was die SuS-Seite betrifft, haben wir in deren Umfrage keine expliziten Aussagen zum geometrischen Fachbereich betätigt. Aus unserer Erfahrung können wir jedoch feststellen, dass die Geometrie wohl zum beliebtesten mathematischen Bereich gehört, nicht zuletzt wegen der oben angeführten Argumentation (Abwechslung, unterschiedlicher Ansatz zur Lösungsfindung).

Rückmeldungen

Ein direktes Feedback zu erhalten, entweder minimal durch Berichtigen oder maximal durch Erklären des Fehlers, ist den SuS sowie den LP für die schulische Weiterentwicklung äusserst wichtig, was in der Signifikanz des Ergebnisses gut erkennbar ist. Erstaunt wurde die kontrastierende Aussage bezüglich eines Arbeitsprotokolls zur Kenntnis genommen. Die SuS sowie die LP bewerten ein abschliessendes Feedback bezüglich Fehlerhäufigkeit, Fehlerstruktur sowie den Lernfortschritt nach einer Trainingseinheit in übersichtlicher Form als nicht übermässig wertvoll. Ganz im Gegensatz zur Meinung unseres Experten, der die Bedeutung eines Arbeitsprotokolls stark betont. Diese Aussage der Personen aus der Forschung im Feld (SuS, LP, SHP) könnte folgendermassen interpretiert werden: Aufgrund des Umstandes, dass die Analyse eines Arbeitsprotokolls sehr aufwändig und zeitintensiv betrieben werden muss, verzichten die LP gerne einmal auf diese Art der Rückmeldung, wobei die Delegation an die Maschine auch Arbeit abnehmen könnte, welche man mit anderen, konventionellen Unterrichtsmitteln vollumfänglich leisten müsste. Die Analyse eines solchen Protokolls muss auch erlernt und eingeübt werden, beziehungsweise es ist auch entscheidend, was für Schlüsse und Massnahmen man aus den Leistungen der SuS für die weitere Förderung zieht. Inwiefern sich die Bewertungen der KLP und der SHP diesbezüglich unterscheiden, kann an dieser Stelle nicht eruiert werden, ist aber aufgrund der unterschiedlichen pädagogischen Perspektiven (gemeint ist vor allem die Perspektive des SHP auf den besonderen Förderbedarf) ungleich ausgeprägt.

Die SuS erkennen den Mehrwert eines Arbeitsprotokolls für den Lernzuwachs unserer Ansicht nach kaum, oftmals möchten sie einfach drauflos rechnen und Aufgaben lösen.

Ein interessanter Wert wurde bezüglich der Belohnung erhoben, was die Verfasser eigentlich sehr verblüffte. Einstimmig von allen Adressatengruppen wurde eine Berücksichtigung dieser Funktion innerhalb einer App als nicht bedeutsam eingestuft, entgegen der von uns zu erwarteten, vielleicht auch gesellschaftlich geprägten, Ansicht. Dass sich der Fachdidaktiker Dittli eher negativ zu einem Belohnungssystem innerhalb des Programmes äussert, scheint für uns einleuchtend zu sein.

Stringent zur Literatur zeigt sich bei der Datenerhebung das Auf-Zeit-Rechnen, was mehrheitlich von keiner Seite geschätzt wird. Vereinzelt traten bei den offenen Fragen der SuS gegensätzliche Meinungen dazu auf, aufgrund des minimalen Anteils wird dieses Kriterium jedoch nicht weiter behandelt.

Bezüglich der im letzten Abschnitt erläuterten Begriffe des Arbeitsprotokolls und der Belohnung hätten sich die Verfasser, wie im Text bereits angedeutet, andere Aussagen erwartet, da diese einen offensichtlichen Zusammenhang zur Passung aufzeigen.

Medienpädagogik

Allen befragten Parteien scheint eine Integration der digitalen Medien in den Schulbetrieb, insbesondere des iPads, als überaus wichtig. Begründet werden könnte dieses Ergebnis durch das Erkennen von erweiterten Möglichkeiten, die einen offensichtlichen Mehrwert verglichen mit den herkömmlichen Lernmedien bieten. Auch könnte es ein Ausdruck dafür sein, dass die neue Technik fasziniert, und dass man mit der Zeit gehen möchte. Die zusätzlichen Chancen werden von den LP zwar wahrgenommen, beschränken sich aber - wie schon mehrfach ausgeführt - vorläufig auf das Automatisieren von Lerninhalten. Bei entsprechenden Anleitungen und Inputs wären, unserer Einschätzung nach, die LP aber offen für erweiterte Nutzungsmöglichkeiten.

Die LP geben an, dass das Fördern des Individualisierungsprozesses als bedeutungsvoll erachtet wird, was für sie den Einsatz der iPads sowohl in der Klasse als auch im Förderunterricht rechtfertigt. Dittli spricht sich ganz klar für den Gebrauch des iPads zum Zwecke der Individualisierung aus und ergänzt, dass die Verwendung ganz gezielt und bewusst erfolgen sollte.

Einvernehmlich mit der Aussage zur leicht verständlichen Bedienung scheinen die SuS das Gefühl zu haben, sich prinzipiell gut mit dem iPad auszukennen, was eine selbstständige und unkomplizierte Anwendung begünstigt. Die LP sind in diesem Punkt etwas vorsichtiger oder reflektierter, werten ihre Grundkompetenzen aber in Bezug auf die Bedienung des iPads gleichfalls positiv.

Die starke Motivation der SuS, das iPad, wenn möglich, vermehrt im Schulalltag verwenden zu dürfen, war nicht nur in der Umfrage, sondern auch in den Einführungslektionen eindeutig spürbar. Der positiven Aussage der LP zufolge kann angenommen werden, dass sie sich einerseits, wie schon ausgeführt, für die erweiterten Möglichkeiten interessieren, aber andererseits auch den hohen Motivationsanteil der Kinder für das schulische Lernen ausnützen möchten.

Allfällige negative Aspekte (zu lange Beschäftigungsdauer, Gefahren des Internets, Ablenkung) werden von den SuS wahrgenommen, ein differenziertes Urteil darüber dürfte einer Überforderung gleichkommen.

Schwierig gestaltet sich die Diskussion um ein eigenes Medienfach. Die LP erkennen wohl die Wichtigkeit der notwendigen Erweiterung der Medienkompetenz bei den SuS und plädieren stark für das Bewusstmachen der Schattenseiten von digitalen Medien. Sie glauben allerdings, dass die Verantwortung zur Vermittlung dieser Inhalte nicht nur der Schule zufällt. Es macht auch den Anschein, als ob dieses Thema zu umfänglich wirkt, und dass sich die LP die erforderlichen Kompetenzen selber nicht zusprechen.

Dittli spricht sich klar für den Einsatz der Tablets in der Schule aus, wobei ihm ein ausgewogenes Verhältnis zwischen konventionellen Lehrmitteln und realen Erfahrungen wichtig ist. Die Medien sollen dabei ergänzend eingesetzt werden.

7 Beantwortung der Forschungsfragen

In diesem Kapitel sollen die Haupt- sowie die Unterfragestellungen beantwortet werden. Abschliessend möchten wir unsere Konklusion, die Kriterienliste, präsentieren.

7.1 Zusammenfassung der Beantwortung der Hauptfragestellung

Der Weg hin zur Beantwortung der Fragestellung führt von der intensiven Auseinandersetzung mit der Fachliteratur über die Anwendung der quantitativen und qualitativen Forschungsmethoden zum Ziel. Mithilfe der Triangulation und der Hermeneutik waren wir schlussendlich in der Lage diese Fragen zu beantworten. Die Forschungsfragen als übergeordnete Instanz begleiteten uns dabei vom Anfang bis zum Schluss.

Welche wesentlichen Kriterien zeichnen eine fundierte, sinnvolle Mathematik-App auf der Mittelstufe der Primarschule aus?

Nach ausgiebiger Analyse der Fragebogenerhebung sowie des leitfadengestützten Experteninterviews kristallisierten sich einige, von den verschiedenen Adressatengruppen signifikant als wichtig erachtete Kriterien, heraus, welche in Tabelle 9 aufgeführt werden. Auf der rechten Seite der Tabelle lässt sich einfach erkennen, wer das angesprochene Merkmal unterstützt respektive als ausgesprochen wichtig erachtet. Den Ergebnissen der Kinderbefragung schreiben wir hierbei einen hohen Stellenwert zu. Ebenfalls liessen die Verfasser, inspiriert durch die intensive Auseinandersetzung mit der Literatur, genauso ihre Ansichten einfließen, um diesen Katalog vielfältig zu vervollständigen. Es sei noch erwähnt, dass ein Kriterium nicht deswegen stärker gewichtet wird, wenn es von mehr Seiten als wichtig empfunden wird als andere Kriterien. In manchen Fällen genügt auch eine einzige, markant charakteristische Perspektive, um in die Kriterienliste aufgenommen zu werden.

Tabelle 9: Angaben zur Kriterienliste

Kriterium	LP	SuS	Dittli	Verfasser
Leicht verständliche Bedienung	✓	✓	✓	✓
Korrekturer Inhalt	✓		✓	✓
Stabilität	✓	✓	✓	✓
Individuelle Anpassung	✓	✓	✓	✓
Dynamisches Anpassen an Kenntnisse und Fertigkeiten der SuS	✓			
Direktes Feedback (minimal / maximal), Hilfe oder Zusatzklärung	✓	✓		✓
Arbeitsprotokoll			✓	
Integration der neuen digitalen Medien			✓	
Bieten Mehrwert	✓	✓	✓	
Übersichtlichkeit			✓	✓
Abwechslung / vielfältige Auswahl an Themeninhalten	✓	✓		

Repräsentationsebenen / Handelndes Lernen			✓	
Lernen anleiten oder unterstützen			✓	
Quantitatives Üben			✓	✓

Grundoperationen / Geometrie				
Einmaleins / Einspluseins - Automatisieren	✓			
Verständnis für das Dezimalsystem	✓			
Förderung Spass / Freude		✓		
Visuelle Wahrnehmung, räumliches Vorstellungsvermögen	✓			
Aktiv-Entdeckendes Lernen				✓

Dieser Kriterienkatalog wurde entworfen im Wissen, dass Angaben aus dieser Sparte oftmals einen kurzlebigen Charakter besitzen können und schnell überholt sind (vgl. Thissen, 2013c, S. 7).

7.2 Zusammenstellung der Beantwortung der Unterfragestellungen

Von der Hauptfragestellung ableitend möchten wir uns noch den beiden Unterfragestellungen zuwenden.

Nach welchen Kriterien können Apps für schriftliche Grundoperationen sowie der Geometrie beurteilt werden?

Die spezifisch zu den Grundoperationen beziehungsweise der Geometrie zugeordneten Merkmale aus der Tabelle 9 werden in der Tabelle 10 nochmals aufgezeigt und anschliessend erläutert.

Tabelle 10: Kriterien Grundoperationen / Geometrie

Grundoperationen / Geometrie	LP	SuS	Dittli	Verfasser
Einmaleins / Einspluseins	✓			
Verständnis für das Dezimalsystem	✓			
Förderung Spass / Freude		✓		
Visuelle Wahrnehmung, räumliches Vorstellungsvermögen	✓			
Aktiv-Entdeckendes Lernen				✓

Aus der Triangulation der verschiedenen Aussagen und den unterschiedlichen Disziplinen wurde die Wichtigkeit der angesprochenen Kriterien offensichtlich. Dabei setzen sich die LP ganz klar auf fachlicher Ebene für das Training des Einmaleins beziehungsweise des Einspluseins, das Verständnis des Dezimalsystems sowie die Förderung der visuellen Wahrnehmung und des räumlichen Vorstellungsvermögens ein. Diese Punkte stellen zentrale Lerninhalte der Primarschulzeit dar, welche über längere Zeit hinweg wiederkehrend trainiert werden müssen und somit omnipräsent bleiben. Andere fachliche Kriterien erlangen aufgrund ihrer Spezifikation und den weitaus kürzeren Phasen der Einübung weniger Beachtung durch die LP. In der Literatur wurde die große Bedeutung des Aktiv-Entdeckenden Lernens hervorgehoben. Auch Bernhard Dittli unterstrich die Vorzüge dieser Unterrichtskonzeption auf den Lernprozess, die wir, die Verfasser

dieser Arbeit, gleichfalls teilen. Wir würden es als qualitative Weiterentwicklung des Mathematikunterrichts mit oder ohne iPad ansehen, wenn die LP vermehrt diese Konzeption in den Unterricht einfließen lassen würden. Entsprechende Apps könnten hier einen wertvollen Beitrag dazu leisten.

Welche Voraussetzungen müssen Mathe-Apps erfüllen, um Kindern mit erhöhtem Förderbedarf gerecht zu werden?

Unser Forschungsvorgehen wurde stets unter Beachtung des Einsatzszenarios im heilpädagogischen Kontext durchgeführt. Wie bereits unter 3.2.4 angedeutet kann das iPad für den individualisierenden Unterricht optimal eingesetzt werden. Dabei soll den Lernenden ermöglicht werden, auf ihrem aktuellen Entwicklungsstand und im eigenen Lerntempo zu lernen, was insbesondere für lernschwache Lernende essentiell ist.

Wir kommen zum Schluss, dass die meisten behandelten Kriterien für den Mathematikunterricht des SHP und für die KLP gleichermaßen Relevanz haben, was für uns eine ideale Voraussetzung für den integrativen Unterricht darstellt. Unser Konstrukt des Kriterienkatalogs (siehe Tabelle 9) hat somit dieselbe Gültigkeit, sowohl für den Einsatz in der Regelklasse, als auch für den heilpädagogischen Kontext. Bei einer Anwendung dieser Merkmalsliste gilt es aber, wie dies immer der Fall sein sollte, stets auch die Kontextfaktoren wie beispielsweise die Umweltfaktoren zu beachten. Zusätzlich finden sich noch weitere Vorzüge der Tablets, die vor allem aufgrund von (körperlichen oder geistigen) Einschränkungen der Kinder und Jugendlichen zur Anwendung kommen. Diese Vorteile beschränken sich nicht nur auf Apps des Mathematikunterrichts, sondern haben aufgrund ihrer allgemeinen Beschaffenheit, positive Auswirkungen auf alle Unterrichtsfächer.

Ganz wichtig erscheint den Verfassern dabei, die Motivation der SuS mit besonderem Förderbedarf aufrechterhalten zu können, da diese erfahrungsgemäss die Lust an schulischen Lerninhalten schnell verlieren. Dies führt oftmals zu einer Negativspirale, welche es zu vermeiden gilt. Durch die Anregung der Motivation erfahren die Lernenden Selbstwirksamkeit und ihr Selbstwert wird aufgebaut, was einer Grundvoraussetzung des erfolgreichen Lernens überhaupt entspricht.

In der Mobilität beeinträchtigte SuS profitieren ausserordentlich stark von mobilen Endgeräten, mit welchen praktisch an jedem Ort im ganzen Schulhaus individuell gelernt werden kann. Kindern mit motorischen und / oder kognitiven Einschränkungen können leichter mit der einfachen, interaktiven und kraftsparenden Bedienung auf dem Touchscreen umgehen, da auf jedes Handeln eine direkte Rückmeldung erfolgt.

Durch das unkomplizierte und sofortige Starten einer App kommt eine bestimmte Flexibilität zum Zug. Beispielsweise werden kurze Lernphasen oder das Abkoppeln vom Unterricht durch diesen technischen Vorteil leicht ermöglicht.

Die starke Leuchtkraft, der hohe Kontrast sowie auch die gute Auflösung des Tablets garantiert ein deutliches und klar lesbares Bild. Dies spricht für den grossen Nutzen für Lernende, welche mit der Visualität Mühe bekunden.

Nicht zu vergessen ist dabei auch die „Unterstützte Kommunikation (UK)“. Im Anwendungsbereich dessen erweisen elektronische Hilfen schon seit vielen Jahren für kommunikationsbeeinträchtigte Menschen wertvolle Dienste. Sonderschulen können sich einen Unterricht ohne Zuhilfenahme bestimmter elektronischer

Medien gar nicht mehr vorstellen. Manche Kinder und Jugendliche sind aufgrund ihrer Beeinträchtigungen praktisch von diesen Behelfen, in gewissen Fällen sogar existenziell, abhängig.

Dass das Hilfsinstrument iPad ausgestattet mit geeigneten Apps in Zukunft auch für die SHP ein immer wertvolleres Gerät werden kann, wurde bereits unter 3.2.4. erläutert. Das regelmässige Training sowie der zielgerichtete Einsatz dieser Hilfsmittel gehen, unserer Ansicht nach, einher mit grösseren Bildungschancen für die Zukunft. Der gekonnte Umgang mit den digitalen Medien erleichtert nicht nur viele Abläufe im alltäglichen Leben, auch für die Berufswelt ist es bereits jetzt und künftig unabdingbar, dementsprechende Vorkenntnisse und Erfahrungen mitzubringen. Eine allfällige Integration in diverse Berufszweige könnte mit diesen Voraussetzungen Vorteile und Erleichterungen mit sich ziehen.

7.3 Produkt Kriterienliste

Der Forschungsweg dieser Arbeit führt uns schliesslich zu dieser tabellarisch dargestellten Kriterienliste.

Tabelle 11: Produkt Kriterienliste

Kriterium
Leicht verständliche Bedienung
Korrekter Inhalt
Stabilität
Individuelle Anpassung
Dynamisches Anpassen an Kenntnisse und Fertigkeiten der SuS an
Direktes Feedback (minimal / maximal), Hilfe oder Zusatzerklärung
Arbeitsprotokoll
Integration der neuen digitalen Medien
Bieten Mehrwert
Übersichtlichkeit
Abwechslung / vielfältige Auswahl an Themeninhalten
Repräsentationsebenen / Handelndes Lernen
Lernen anleiten oder unterstützen
Quantitatives Üben
Grundoperationen / Geometrie
Einmaleins / Einspluseins
Verständnis für das Dezimalsystem
Förderung Spass / Freude
Visuelle Wahrnehmung, räumliches Vorstellungsvermögen
Aktiv-Entdeckendes Lernen

Es sei noch hinzugefügt, dass es wohl kaum eine App geben wird, die alle diese Kriterien gleichzeitig erfüllen kann. Eine Anhäufung möglichst vieler dieser Attribute könnte eine Schule (oder der oder die Verantwortliche(n)) dazu bewegen, eine entsprechende App käuflich zu erwerben. Je nach Bedürfnis und Schwerpunktsetzung einer Schule beziehungsweise Berücksichtigung der lokalen Rahmenbedingungen können dieser Liste auch Kriterien hinzugefügt oder entfernt werden. Dieser Katalog soll zur Diskussion innerhalb eines Teams anregen, sich kritisch mit den Eigenschaften und Anwendungsmöglichkeiten einer App auseinanderzusetzen und sich über gegenseitige Einsatzszenarien und didaktische Konzepte auszutauschen.

8 Reflexion und Evaluation des Forschungsvorgehens

Im folgenden Kapitel wird das Forschungsvorgehen dieser Entwicklungsarbeit ausgewertet. Dabei werden die verschiedenen Arbeitsschritte dargestellt und kritisch reflektiert.

Reflexion der Arbeitsschritte

Nach Roos und Leutwyler (2011) durchläuft eine wissenschaftliche Arbeit in der Regel folgendes Muster:

1. Fragestellung
2. Literaturstudium
3. Wissenschaftliche Problemformulierung
4. Analytische oder empirische Beantwortung der Fragestellung
5. Berichterstattung

(vgl. Roos & Leutwyler, 2011, S. 18f)

Dem Forschungsablauf passten wir, wie dies in der untenstehenden Grafik ersichtlich ist, unserer Vorgehensweise an.

Abbildung 50: Forschungsablauf Masterarbeit

Auseinandersetzung mit der Theorie

Die Literaturrecherche stellte die Grundlage unserer Arbeit dar, insbesondere für das Erstellen der Datenerfassungsinstrumente sowie des leitfadengestützten Experteninterviews. Dabei zeigte sich die vorhandene Quellenlage bezüglich der Mathematikdidaktik sowie den Forschungsmethoden in qualitativer und quantitativer Hinsicht als sehr gut. Uns wurde jedoch schnell bewusst, dass es nur eine begrenzte Auswahl an relevanten Fachbüchern (einschlägige Monographien) zu den Apps gibt, da dieses Thema relativ neu auf dem Markt ist. Allerdings konnten wir bereits auf ein paar Studien zurückgreifen und stellten fest, dass viele Berichte über Apps und über den Einsatz im Unterricht in Artikeln diverser Fachzeitschriften zu finden sind. Einiges Material ist online auf Websites oder als PDF-Dokument zum Download erhältlich, welche sich aber nur bedingt als wissenschaftlich zuverlässige Quelle eignen. Als generell problematisch erwies sich die heterogene Literaturlage, vor allem in Bezug auf diverse Fragen der Medienpädagogik, da viele Positionen uneinheitlich in den verschiedenen Quellen dargestellt werden (vgl. Krauthausen, 2012, S. 9). Glücklicherweise konnten wir teilweise einige Berichte und Erkenntnisse, die für PC-Computerprogramme vor dem iPad-Zeitalter verschriftlicht wurden, miteinbeziehen, da Apps eben auch Programme sind, die nun für das Tablet und für das Smartphone entwickelt werden. Natürlich ergaben sich auch vollkommen neue Aspekte, dessen Vorzüge wir - auch im Vergleich mit der Software von PC-Stationen - hervorheben konnten. Die Eingrenzung einerseits auf die Mittelstufe zu fokussieren, andererseits eine Reduktion des Mathematikbereichs auf die Grundoperationen sowie die Geometrie vorzunehmen, erwies sich als sinnvoll. Wir nehmen aber an, dass sich unsere Schlüsse und Ergebnisse exemplarisch auch auf andere Stufen und auf andere mathematische Bereiche transferieren lassen.

Priorisierung der Kriterien

Ableitend von wichtigen Erkenntnissen aus der Fachliteratur wurden Kriterien formuliert, welche in mehreren Schritten priorisiert werden mussten, da die enorme Anzahl an Merkmalen uns vor ein Problem stellte. Im Einklang mit der Fachliteratur waren laufende Diskussionen unter uns Verfasser notwendig, um priorisierte Ausgangskriterien zu erhalten. Der Subjektivität in Bezug auf den Stellenwert der auserlesenen Kriterien sind wir uns bewusst.

Vorbereitung der Fragebogenerfassung

Ausgehend durch die in der Literaturanalyse erhaltenen Kriterien, konnten die beiden Fragebögen systematisch erstellt werden. Als eine Herausforderung entpuppte sich das Auswählen einer geeigneten Form und Art der Darstellung, um möglichst aussagekräftige Antworten zu bekommen. So wurden verschiedenartige Möglichkeiten diskutiert und erprobt, bis wir uns schliesslich für eine Ordinalskala (Rangierungsaufgaben) entschieden, bei der die Befragten aufgefordert waren, selber zu priorisieren. Für den Block der Medienpädagogik mussten wir eine andere Form wählen, da uns bei diesen Fragen die direkte Zuordnung jedes einzelnen Aspektes mehr nützt. Als sehr gehaltvoll für das Endergebnis erwies sich die Berücksichtigung von offenen Fragen in den Bögen.

Für eine reibungslose Durchführung der Fragebogenerfassung drängte sich ein Pretest auf. Ableitend wurden die Erfassungsinstrumente angepasst, um möglichst sicherstellen zu können, dass die Befragten alle Aussagen korrekt verstehen und die Forschenden das Ergebnis in einer Form erhalten, welche sie es sich erhofften.

Die Wertungsumkehr einzelner Fragen wurde zwar bewusst wahrgenommen, jedoch schenken wir ihr anfangs zu wenig Beachtung. Dies musste mittels einer aufwändigeren Auswertung nachkorrigiert werden.

Die Fragebogenerfassung sowie deren Auswertung

Die iPad-Einführungen wurden abwechslungsweise von beiden Verfassern durchgeführt, welche durch eine jeweils deckungsgleiche, zuvor gut abgesprochene und auf den Fragebogen hinweisende, Instruktion erfolgte. Obwohl diese Anweisungen in allen Klassen gleichartig vorgenommen wurde, muss dennoch von unterschiedlichen Durchführungssettings gesprochen werden, da aufgrund des Altersunterschiedes (4. / 5. / 6.Klasse) andere Apps begutachtet und getestet wurden (vgl. Kapitel 4.1.1.4). Inwiefern dieser Umstand einen Einfluss auf die Beantwortung der Fragen ausübte, kann nicht beurteilt werden.

Wir waren bemüht, eine gleichmässige Verteilung der drei Klassenstufen aus repräsentativen Gründen anzustreben. Bei den LP gelang uns dieses Ansinnen, bei den SuS hingegen mussten wir deutlich mehr 4.Klässler als 6.Klässler befragen. Das hing einerseits damit zusammen, dass wir einige Absagen von angefragten KLP mehrerer sechsten Klassen hinnehmen mussten und andererseits, dass das Schulsystem im Fürstentum Liechtenstein keine sechste Schulstufe auf der Primarschule vorsieht, so dass diesbezüglich die Auswahl eingeschränkt war. Folglich müsste man eventuell gewisse Aussagen der Stichprobe anders bewerten, da die Mediennutzung mit dem Alter, laut JAMES-Studie, eher zunimmt. Wir gingen diesem Gedankengang aber nicht weiter nach, da wir von der hypothetischen Annahme ausgingen, dass die Mittelstufe als einigermaßen homogene Gruppe anzusehen ist, und dass ein eingreifender Schnitt mit dem Übertritt in die weiterführenden Schulen erfolgt.

Aufgrund von diversen Rückmeldungen der Kinder und der LP waren die Rangierungsaufgaben der anspruchsvollste Teil des Bogens, da er eine tiefgehende Auseinandersetzung mit der Thematik von den Befragungsteilnehmern abforderte. Ebenso fiel es manchen LP schwer, eine Skalierung bezüglich Wichtigkeit vorzunehmen, da sie in bestimmten Blöcken viele oder alle Kriterien für wichtig empfanden und sich dementsprechend schwer entscheiden konnten.

Erstaunt wurde festgestellt, dass zwei Rangierungsaufgaben bei den SuS-Fragebogen ohne wirklich markante Aussage bewertet wurden. Dieses Ergebnis müsste wohl kritisch unter den folgenden Aspekten gesehen werden:

- Die Kinder haben sich bisher kaum mit solchen Aussagen beschäftigt. Daher dürften die Ansichten untereinander sehr breit gestreut sein. Eine "allgemeine Volksmeinung" hat sich unter den SuS diesbezüglich noch kaum herausgebildet.
- Viele Aussagen konnten inhaltlich noch nicht umfassend wahrgenommen werden und wurden demzufolge eher willkürlich rangiert.
- Die Kinder kommen vermutlich mit weniger Auswahl besser zurecht und können sich darauf eher eine Meinung bilden.
- Bei der Medienpädagogik fiel es ihnen leichter, da sie jeweils nur eine Aussage zu bewerten hatten. Ausserdem ging es bei der Medienpädagogik thematisch um Inhalte, deren Diskussion sie schon eher unter Erwachsenen oder in den Medien verfolgen durften. Vielleicht waren sie auch schon selber an solchen Gesprächen beteiligt.

Folglich muss man den Aussagen der SuS bei den offenen Fragen mehr Gewicht beimessen. Überlegungen, die aus der eigenen Wahrnehmung angestellt wurden, dürften unserer Meinung nach wohl mehr Aussagekraft enthalten. Man darf auch nicht vergessen, dass die Kinder diese Frage unmittelbar nach einer intensiven Auseinandersetzung mit zwei oder mehreren Mathematik-Apps beantworten konnten.

Offene Fragen gehören naturgemäss zu den besonderen Herausforderungen eines Fragebogens, welche wir aber aufgrund der vorangegangenen iPad-Lektionen etwas entschärfen konnten. Auf den Wert der Beantwortung der ersten offenen Frage haben wir in unseren Erklärungen dezidiert hingewiesen, so dass sich praktisch alle Befragten dazu äusserten. Auf Vermerke zu der offenen Frage am Schluss des Bogens, gedacht für Ergänzungen oder andere Gedanken im Kontext dieses Gegenstandes, wurde mehrheitlich verzichtet. Der Auswertung der offenen Fragen lag der von uns aus der Literatur extrahierte Kriterienkatalog zugrunde, indem die Aussagen den vorhandenen Kriterien zugeordnet und neue Elemente aufgenommen wurden. Mitunter diskutierten die beiden Verfasser über unklare Zuweisungen und mussten eine gemeinsame Entscheidung bezüglich der Zuordnung zu einem entsprechenden Kriterium fällen. Diese gemeinsame Auseinandersetzung empfanden wir als grossen Vorteil gegenüber einem singulären Urteil im Falle einer Einzelverfassung einer Masterthese.

Der Block der Medienpädagogik wurde gemäss den Rückmeldungen als der angenehmste Teil empfunden, obwohl sich die Befragten hier definitiv auf die positive oder negative Seite festlegen mussten. Dabei fiel deutlich auf, dass die persönliche Einstellung hinblicklich der neuen Medien in den Antworten klar ersichtlich war. Es scheint auf der Hand zu liegen, dass die Anwendung des iPad erfolgreicher stattfinden kann, wenn die LP dazu auch motiviert ist.

Trotz der oben ausgeführten Einschränkungen dürfen wir aufgrund der hohen Anzahl von ausgefüllten Fragebogen behaupten, repräsentative Aussagen und gewisse Tendenzen abgeleitet zu haben.

Experteninterview und dessen Auswertung

Durch die zusätzliche Befragung eines ausgewiesenen Fachexperten erhofften wir, dass wir aktuelle und wissenschaftliche relevante Perspektiven erlangen und im Vergleich mit der umfassenden Literaturrecherche Vergleiche anstellen können. Dank der angesprochenen Literaturanalyse konnten dieselben Kriterien, welche bereits für die Fragebogenerfassung benutzt wurden, erneut aufgegriffen werden. Durch ein vorgängiges Zusenden dieser Erfassungsinstrumente konnte sich Bernhard Dittli gedanklich auf das Interview vorbereiten. Den erstellten Leitfaden sendeten die Verfasser dem Befragten vorgängig jedoch nicht zu, was retrospektiv als eine Verbesserungsmöglichkeit zu werten ist. Folglich hielt er sich an seine Vorüberlegungen und konnte sich nicht immer ganz klar auf unsere Fragen einlassen, weshalb ihm eine Gewichtung der Kriterien sichtlich schwer fiel.

Trotz der Empfehlung in der Fachliteratur, dass nur eine Person das Interview führen, beziehungsweise nur eine Person vor Ort sein sollte, waren beide Verfasser anwesend. Positiv erwies sich dabei die klare Aufgabenteilung der beiden, wobei einer die Aufgabe des Interviewleiters wahrnahm und der andere während des Gespräches jeweils kritisch die Antworten hinterfragte. Ein weiterer Vorteil zeigte sich in der Auswertung des Experteninterviews. Durch die doppelte Aufnahme wurde das Gespräch von beiden Verfassern getrennt

voneinander analysiert und bewertet. Mittels anschliessender Diskussion konnten die Daten zusammengefügt sowie allfällige Unsicherheiten und Fragen geklärt werden. Indem wir unsere Ergebnisse der Inhaltsanalyse dem Experten noch einmal zukommen liessen, konnte Herr Dittli noch einmal Stellung dazu beziehen. Damit wurde unserer Ansicht nach der Validität der Aussagen ausreichend Genüge getan, da er unser Ergebnis der Inhaltsanalyse bestätigte und keine Veränderungen wünschte.

Auswertung der Daten und deren Vergleich / Triangulation / Hermeneutik

Die Anwendung der qualitativen und quantitativen Forschungsmethoden während unserer Arbeit erfolgte durch die Anleitung der uns zur Verfügung stehenden Fachliteratur. Wir setzten die Triangulation bewusst als verbindendes Element der in der Literatur mitunter gegensätzlich dargestellten Forschungswege ein. Wir empfanden dieses Vorgehen als äusserst sinnvoll und erkenntnisreich. Erst die Kombination der beiden Ansätze in unserem Datenerhebungsprozess ermöglichte ein von verschiedenen Perspektiven beleuchtetes Ergebnis.

Ähnliches gilt für die bewusst fachliche Auseinandersetzung mit der Hermeneutik. Verstehen und Interpretieren entwickelten sich zu zentralen Abläufen unserer Arbeit und gehört zu den wesentlichen Grundlagen der Sozialforschung.

9 Ausblick

Es war uns stets ein Anliegen, Arbeiten, die wir im Rahmen unserer Ausbildung an der HfH zu erledigen hatten, so zu wählen, dass daraus ein effektiver Nutzen für unseren Arbeitsplatz resultierte. Diese Überlegungen stellten wir auch für unsere Masterarbeit an. Da wir als Verantwortliche der in unseren Schulhäusern befindlichen iPads bereits auf der Suche nach Erfahrungen, nach anderen Konzepten und nach Abhandlungen in der Fachliteratur waren, kam uns dieses Thema gerade zum richtigen Zeitpunkt. Dem Anspruch eines hauseigenen (Medien-) Konzeptes im Umgang mit den neuen digitalen Medien wollen wir unbedingt gerecht werden. In diesem Sinne können wir diese Arbeit als Grundlage für ein solches Konzept hervorragend verwenden. Wir sind auch daran interessiert, allgemeine Diskussionen zur Medienpädagogik in unseren Teams zu initiieren.

An den Gemeindeschulen Schaan steht für das Schuljahr 2015/16 im Rahmen der Begabungs- und Begabtenförderung ein freiwilliges Angebot zur Teilnahme an einer iPad-Gruppe bereits auf der Agenda. Neben dieser Arbeit können die verantwortlichen LP sehr viele Unterrichts Anregungen, für die es themabedingt in dieser Masterthese keinen Platz gab, aber denen wir aufgrund der intensive Literaturrecherche immer wieder begegneten, aufnehmen und in die Planung und Umsetzung dieses Vorhabens einfließen lassen.

Ein weiteres Vorhaben beinhaltet die Erstellung einer Empfehlungsliste von Apps zuhanden der SuS und Eltern, deren Auswahl auf den in unserer Arbeit entwickelten Kriterienkatalog basiert, und den wir auf unserer Homepage und in unserer Schulzeitung veröffentlichen wollen. Diesbezügliche Anfragen von LP und Eltern wurden bereits mehrfach getätigt. In dieser Arbeit verzichteten wir aufgrund der Schnelllebigkeit solcher Listen darauf. Im Schulalltag erhalten wir jedoch die Möglichkeit diese laufend zu aktualisieren, vor allem dann wenn die iPad-Gruppe installiert wird.

Neben der Erarbeitung eines eigenen Medienkonzeptes sind in der Spitalpädagogik des Ostschweizer Kinderspitals 2015 teaminterne Weiterbildungen zum Thema iPad geplant. Den LP sollen Möglichkeiten aufge-

zeigt und Unterrichts Anregungen geboten werden. Als Resultat des bereits gutfunktionierenden Einsatzes der mobilen Endgeräte, wurde durch die Spitalleitung vor einigen Tagen eine Erweiterung des Bestandes an iPads bewilligt. Als weiterführende Idee wird die Erstellung einer Empfehlungsliste von Apps – wie dies an den Gemeindeschulen Schaan durchgeführt wird – durch den einen Verfasser dieser Arbeit geprüft.

10 Literaturverzeichnis

- Affolter, W., Amstad, H., Doebeli, M. & Wieland, G. (2014). *Schweizer Zahlenbuch 6. Begleitband mit Zusatzmaterialien auf CD-ROM* (2. Aufl.). Zug: Klett und Balmer AG.
- Ahmadi, T., Knaus, G., Mori, R. & Ritter, D. (2012). *Lernen mit iPad. Möglichkeiten und Grenzen für den schulischen Bereich. Unveröffentlichte Projektarbeit*. Rorschach: FHS St. Gallen.
- Albrecht, H. (2014). iPad - und dann? *L.A. multimedia* (1), 6-10.
- Altrichter, H. & Posch, P. (2007). *Lehrerinnen und Lehrer erforschen ihren Unterricht*. Bad Heilbrunn: Klinkhardt.
- Anghileri, J., Beishuizen, M. & van Putten, K. (2002). From informal strategies to structured procedures: mind the gap! *Educational Studies in Mathematics* (49), 149-170.
- Bünthe, O. (2012). *Die Welt der iPad Apps. Die besten Apps, Webapplikationen und Webdienste*. Heidelberg: mitp Verlag.
- Bauer, L. (1998). Schriftliches Rechnen nach Normalverfahren - wertloses Auslaufmodell oder überdauernde Relevanz? *Journal für Mathematik-Didaktik* (2/3), 179-200.
- Becker, G., Feindt, A., Meyer, H., Rothland, M., Stäudel, L. & Terhart, E. (Hrsg.). (2007). *Merkmale guten Unterrichts. Friedrich Jahresheft* (25), 64.
- Bildungs- und Lehrplan Volksschule. Kanton St.Gallen. Fachbereich Mathematik (2008). (Bildungsdirektion St.Gallen, Hrsg.) Internet:
http://www.schule.sg.ch/home/volksschule/unterricht/lehrplan/20081/_jcr_content/Par/downloadlist/DownloadListPar/download_6.ocFile/8_Fachbereich_Mathematik.pdf [27.4.2014].
- Bildungs- und Lehrplan Volksschule. Kanton St.Gallen. Teilbereich ICT im Unterricht (2008). (Bildungsdirektion St.Gallen, Hrsg.) Internet:
http://www.schule.sg.ch/home/volksschule/unterricht/lehrplan/20081/_jcr_content/Par/downloadlist/DownloadListPar/download_3.ocFile/5_Teilbereich ICT im Unterricht.pdf [27.4.2014].
- Bogner, A., Littig, B. & Menz, W. (Hrsg.). (2009). *Experteninterviews* (3. grundlegend überarb. Aufl.). Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.
- Bundesamt für Sozialversicherung (BSV). Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften (ZHAW). (2011a). (S. Genner, D. Süss, G. Waller, I. Willemse, E. Hipeli, T. Vollmer et al. (Hrsg.) Internet: Jugend & Medien. Nationales Programm zur Förderung von Medienkompetenz:
http://www.jugendundmedien.ch/fileadmin/user_upload/Chancen_und_Gefahren/Broschuere_FAQ_Medienkompetenz_dt.pdf [8.5.2014].
- Bundesamt für Sozialversicherung (BSV). Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften (ZHAW). (2011b). Internet: Jugend & Medien. Nationales Programm zur Förderung von Medienkompetenz:
<http://www.jugendundmedien.ch/nationales-programm.html> [8.5.2014].
- Burzan, N. (2008). *Quantitative Forschung in der Sozialstrukturanalyse. Anwendungsbeispiele aus methodischer Perspektive*. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.
- Deci, E.L. & Ryan, R.M. (1993). *Die Selbstbestimmungstheorie der Motivation und ihre Bedeutung für die Pädagogik*. Internet:

http://www.selfdeterminationtheory.org/SDT/documents/1993_DeciRyan_DieSelbstbestimmungstheorieMotivation-German.pdf [13.11.2014].

Dittli, B. (21. September 2013). *Apps im Mathematikunterricht. Was es gibt und warum wir etwas Neues entwickeln*. Workshop anlässlich der Fachtagung Apps&Games. Goldau.

Duden online (n.d.). Internet: <http://www.duden.de> [18.10.2014].

Flick, U. (2011). *Triangulation. Eine Einführung* (3. aktualisierte Aufl.). Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.

Franke, M. (2007). *Didaktik der Geometrie in der Grundschule* (2. Aufl.). Heidelberg: Spektrum Akademischer Verlag.

Gallin, P. & Ruf, U. (1999). *Sprache und Mathematik, 4.-5. Schuljahr*. Zürich: Lehrmittelverlag des Kantons Zürich.

Gemeindeschulen Schaan (2012). *Leitbild der Gemeindeschulen Schaan*. Schaan: BVD Druck und Verlag AG.

Gerster, H.-D. (2009). Probleme und Fehler bei den schriftlichen Rechenverfahren. In A. Fritz, G. Ricken & S. Schmidt (Hrsg.), *Handbuch Rechenschwäche. Lernwege, Schwierigkeiten und Hilfen bei Dyskalkulie* (S. 269-284). Weinheim: Beltz Verlag.

Gläser, J. & Laudel, G. (2010). *Experteninterviews und qualitative Inhaltsanalyse* (4. Aufl.). Wiesbaden: VS-Verlag.

Hattie, J. (2013). *Lernen sichtbar machen. Überarbeitete deutschsprachige Ausgabe von "Visible Learning"*. Baltmannsweiler: Schneider Verlag Hohengehren.

Heckmann, K. & Padberg, F. (2014). *Unterrichtsentwürfe Mathematik Primarstufe, Band 2*. Berlin: Springer Spektrum Verlag.

Hellmich, F. (2007). Geometrie. In J. Walter & F. Wember (Hrsg.), *Handbuch der Sonderpädagogik, Bd. 2. Sonderpädagogik des Lernens* (S. 634-657). Göttingen: Hogrefe Verlag.

Heusinger-Lahn, M. (20. November 2014). *Lernen mit Apps - immer app to date*. Online-Vortrag. Saarbrücken.

Heymann, H. (2013). *Allgemeinbildung und Mathematik. Studien zur Schulpädagogik und Didaktik* (2. neu ausgest. Aufl., Bd. 13). Weinheim: Beltz Verlag.

Huser, J. (2011). *Lichtblicke für helle Köpfe* (6. Aufl.). Zürich: Lehrmittelverlag des Kanton Zürich.

Käpnick, F. (2014). *Mathematiklernen in der Grundschule*. Berlin: Springer Spektrum Verlag.

Kamii, C. & Dominick, A. (1997). To teach or not to teach algorithms. *The Journal of Mathematical Behavior* 16 (1). 51-61.

Karpa, D., Eickelmann, B. & Grafe, S. (2013). Digitale Medien und Schule. Zur Rolle digitaler Medien in Schulpädagogik und Lehrerbildung. In D. Karpa, B. Eickelmann & S. Grafe (Hrsg.) (S. 5-9). Immenhausen bei Kassel: Prolog-Verlag.

Keller, B., Noelle Müller, B., Brandenburg, M., Diener, M., Von Grünigen Mota Campos, S., Höhtker, B. et al. (2012). *Mathematik Primarstufe 3. Handbuch*. Zürich: Lehrmittelverlag Zürich.

Klett und Balmer Verlag (n.d.). *Didaktik. Die didaktischen Prinzipien des "Zahlenbuchs"*. Internet: http://www.klett.ch/files/hauptlehrwerke/schweizer_zahlenbuch/zahlenbuch_grundkonzeption_des_zahlenbuchs.pdf [02.10.2014].

- Kracht, A. & Pallack, A. (2013). Unterrichten mit Tablet-Computern. Einführung. In A. Kracht & A. Pallack (Hrsg.), *Unterrichten mit Tablet-Computern. Themenspezial MINT* (2. Aufl., S. 4-5). Neuss: Verlag Klaus Seeberger.
- Krajewski, K. & Ennemoser, M. (2010). Die Berücksichtigung begrenzter Arbeitsgedächtnisressourcen in Unterricht und Lernförderung. In H. Trollenier, W. Lenhard & P. Marx (Hrsg.), *Brennpunkte der Gedächtnisforschung* (S. 337-364). Göttingen.
- Krauthausen, G. (2006). Beispiel einer Software für produktives Üben im Mathematikunterricht. (D. Heckt, Hrsg.) *Grundschule*, 47-49.
- Krauthausen, G. (2012). *Digitale Medien im Mathematikunterricht der Grundschule*. Heidelberg: Spektrum Akademischer Verlag.
- Krauthausen, G. (2009). Entwicklung arithmetischer Fertigkeiten und Strategien - Kopfrechnen und halbschriftliches Rechnen. In A. Fritz, G. Ricken & S. Schmidt (Hrsg.), *Handbuch Rechenschwäche. Lernwege, Schwierigkeiten und Hilfen bei Dyskalkulie* (2. Aufl., S. 100-115). Weinheim: Beltz Verlag.
- Krauthausen, G. & Lorenz, J. (2007). Computereinsatz im Mathematikunterricht. In G. Walther (Hrsg.), *Bildungsstandards für die Grundschule. Mathematik konkret* (S. 162-166). Berlin: Cornelsen Verlag.
- Krauthausen, G. & Scherer, P. (2007). *Einführung in die Mathematikdidaktik* (3. Aufl.). Heidelberg: Spektrum Akademischer Verlag.
- Krotz, F. (2014). Apps und die Mediatisierung der Wirklichkeit. *merz. Zeitschrift für Medienpädagogik*. Apps (3), 10-16.
- Kuckartz, U. (2012). *Qualitative Inhaltsanalyse. Methoden, Praxis, Computerunterstützung*. Weinheim: Beltz Juvena Verlag.
- Lamnek, S. (2010). *Qualitative Sozialforschung. Lehrbuch* (5., überarbeitete Aufl.). Weinheim: Beltz Verlag.
- Landesmedienzentrum Baden-Württemberg (31. August 2013). *Gemeinsam Schule machen - mit Medien*. Internet: http://www.lmz-bw.de/fileadmin/user_upload/Medienbildung_MCO/handouts/2012_08_31_interview_Jantke1.pdf [16.4.2014].
- Leuders, T. (2009). Intelligent üben und Mathematik erleben. In L. Hefendehl-Hebeker, T. Leuders & H.G. Weigand, *Mathemagische Momente* (S. 130-143). Berlin: Cornelsen Verlag.
- Lorenz, J. (2009). Zur Relevanz des Repräsentationswechsels für das Zahlenverständnis und erfolgreiche Rechenleistungen. In A. Fritz, G. Ricken & S. Schmidt (Hrsg.), *Handbuch Rechenschwäche. Lernwege, Schwierigkeiten und Hilfen bei Dyskalkulie* (2. Aufl., S. 230-247). Weinheim: Beltz Verlag.
- Müller, G. & Hoffman, K. (2008). *Systemisches Coaching. Handbuch für die Beraterpraxis* (3. Aufl.). Heidelberg: Carl-Auer-Systeme Verlag.
- Mayring, P. (2008). *Neuere Entwicklungen in der qualitativen Forschung und der Qualitativen Inhaltsanalyse* (2. neu ausgestattete Aufl.). Weinheim: Beltz Verlag.
- Mayring, P. (2010). *Qualitative Inhaltsanalyse. Grundlagen und Techniken* (11. aktualisierte und überarbeitete Aufl.). Weinheim: Beltz Verlag.
- Medienpädagogischer Forschungsverbund Südwest mpfs. (2013). *JIM-Studie 2013. Jugend, Information, (Multi-)Media. Basisstudie zum Medienumgang 12- bis 19-jähriger*. Internet: <http://www.mpfs.de/fileadmin/JIM-pdf13/JIMStudie2013.pdf> [10.10.2014].

- Medienpädagogischer Forschungsverbund Südwest mpfs. (2014). *JIM-Studie 2014. Jugend, Information, (Multi-)Media. Basisstudie zum Medienumgang 12- bis 19-jähriger*. Internet: http://www.mpfs.de/fileadmin/JIM-pdf14/JIM-Studie_2014.pdf [01.11.2014].
- Medienpädagogischer Forschungsverbund Südwest mpfs. (2013). *KIM-Studie 2012. Kinder + Medien, Computer + Internet. Basisuntersuchung zum Medienumgang 6- bis 13-Jähriger*. Internet: http://www.mpfs.de/fileadmin/KIM-pdf12/KIM_2012.pdf [10.10.2014].
- Meuser, M. & Nagel, U. (2010). Experteninterviews - wissenssoziologische Voraussetzungen und methodische Durchführung. In B. Friebertshäuser, A. Langer & A. Prenzel (Hrsg.), *Handbuch Qualitative Forschungsmethoden in der Erziehungswissenschaft* (S. 457-471). Weinheim: Juventa Verlag.
- Meyer, H. (2011). *Was ist guter Unterricht?* (8. Aufl.). Berlin: Cornelsen.
- Montessori-Gymnasium Köln-Bickendorf. (2013). *Das Pilotprojekt Lernen mit iPads am Montessori-Gymnasium Köln-Bickendorf*. Köln: o.V.
- Moser Opitz, E. (2007). *Rechenschwäche / Dyskalkulie. Theoretische Klärungen und empirische Studien an betroffenen Schülerinnen und Schülern*. Bern: Haupt
- Moser Opitz, E. (2013). *Rechenschwäche / Dyskalkulie, Theoretische Klärung und empirische Studien an betroffenen Schülerinnen und Schülern* (2. korrigierte Aufl.). Bern: Haupt Verlag.
- Murbach, G. (2005). *Interaktive Arbeitsblätter und Lernaufgaben. Entdeckendes Lernen in problemorientierten Lernsituationen*. Zürich: WEKA Verlag.
- Neunkirchen, M. & Wimmer, J. (2014). "Es könnte ja passieren, dass ...". Eine Analyse der subjektiv wahrgenommenen Risiken von Smartphone-Applikationen. *merz. Zeitschrift für Medienpädagogik. Apps* (3), 17-24.
- Österreichische Computer Gesellschaft (18. März 2014). OCG-Studie: ÖsterreicherInnen haben mangelhafte Computer-Grundkenntnisse. Internet: http://www.ocg.at/sites/ocg.at/files/medien/pdfs/OCG_Computerkenntnisse_OesterreicherInnen_PK_Pressetext_KURZ_03_2014_FINAL.pdf [09.11.2014].
- Oswald, H. (2010). Was heisst qualitativ forschen? Warnungen, Fehlerquellen, Möglichkeiten. In B. Friebertshäuser, A. Langer & A. Prenzel (Hrsg.), *Handbuch Qualitative Forschungsmethoden in der Erziehungswissenschaft* (3., vollständig überarbeitete Aufl., S. 183-201). Weinheim: Juventa Verlag.
- Pädagogische Hochschule St.Gallen. (8. Juli 2013). *E-learning Pädagogische Hochschule St.Gallen. Lehren und Lernen mit Neuen Medien*. Internet: <http://blogs.phsg.ch/elearning/pressespiegel/> [12.3.2014].
- Padberg, F. & Benz, C. (2011). *Didaktik der Arithmetik* (4. Aufl.). Heidelberg: Spektrum Akademischer Verlag.
- Pallack, A. (2013). 10 Herausforderungen für Schulen im digitalen Klassenzimmer. In A. Kracht & A. Pallack (Hrsg.), *Unterrichten mit Tablet-Computern* (3. Aufl., S. 40-43). Neuss: Verlag Klaus Seeberger.
- Pallack, A. (2009). Unterricht gemeinsam entwickeln. *mathematik lehren* (152), 4-10.
- Petko, D. (2014). *Einführung in die Mediendidaktik. Lehren und Lernen mit digitalen Medien*. Weinheim: Beltz Verlag.
- Petko, D. (2010). Neue Medien - Neue Lehrmittel? Potenziale und Herausforderungen bei der Entwicklung digitaler Lehr- und Lernmedien. *Beiträge zur Lehrerbildung*, 28 (1), 42-52.

- Piaget, J. & Inhelder, B. (1975). *Die Entwicklung des räumlichen Denkens beim Kinde*. Stuttgart: Ernst Klett Verlag.
- Piaget, J. & Inhelder, B. (1972). *Die Psychologie des Kindes*. Olten: Walter-Verlag.
- Porst, R. (2011). *Fragebogen, Ein Arbeitsbuch* (3. Aufl.). Wiesbaden: VS-Verlag.
- Prensky, M. (2014). Digital Natives, Digital Immigrants. In K. L. Blair, J. Almjeld & R. M. Murphy (Hrsg.), *Cross Currents. Cultures, Communities, Technologies* (S. 45-51). Wadsworth: Cengage Learning.
- Reissmann, W. & Würfel, M. (2011). Schule fürs Leben - Online-Communitys als informelle Lernräume. *Computer + Unterricht*, 21. Jg. (84), 37-41.
- Roos, M., & Leutwyler, B. (2011). *Wissenschaftliches Arbeiten im Lehramtsstudium, Ressergieren, Schreiben, Forschen*. Bern: Hans Huber.
- Scherer, P. (2009). Produktives Mathematiklernen - auch in der Förderschule?! In A. Fritz, G. Ricken & S. Schmidt, *Handbuch Rechenschwäche. Lernwege, Schwierigkeiten und Hilfen bei Dyskalkulie* (S. 434-447). Weinheim: Beltz Verlag.
- Scherer, P. & Moser Opitz, E. (2012). *Fördern im Mathematikunterricht der Primarschule*. Heidelberg: Spektrum Akademischer Verlag.
- Scherer, P. & Steinbring, H. (2004). Übergang vom halbschriftlichen Rechnen zu schriftlichen Algorithmen – Addition im Tausenderraum. In P. Scherer & D. Bönig (Hrsg.), *Mathematik für Kinder Mathematik von Kindern* (S. 163-173). Frankfurt/M.: Arbeitskreis Grundschule.
- Schipper, W. (2009). Schriftliches Rechnen als neue Chance für rechenschwache Kinder. In A. Fritz, G. Ricken & S. Schmidt (Hrsg.), *Handbuch Rechenschwäche: Lernwege, Schwierigkeiten und Hilfen bei Dyskalkulie* (2. Aufl., S. 118-134). Weinheim: Beltz Verlag.
- Schmassmann, M. & Moser Opitz, E. (2009). *Heilpädagogischer Kommentar 4 zum Schweizer Zahlenbuch*. Zug: Klett und Balmer.
- Schmassmann, M. & Moser Opitz, E. (2011). *Heilpädagogischer Kommentar 5+6 zum Schweizer Zahlenbuch*. Zug: Klett und Balmer Verlag.
- Schmidtchen, G. (1962). *Der Anwendungsbereich betriebssoziologischer Umfragen*. Bern: Haupt Verlag.
- Schründer-Lenzen, A. (2010). Triangulation - ein Konzept zur Qualitätssicherung von Forschung. In B. Friebertshäuser, A. Langer & A. Prengel (Hrsg.), *Handbuch Qualitative Forschungsmethoden in der Erziehungswissenschaft* (3., vollständig überarbeitete Aufl., S. 149-158). Weinheim: Juventa Verlag.
- Schulamt des Fürstentums Liechtenstein (2005). *Lehrplan für das Fürstentum Liechtenstein* (2. Aufl.). Vaduz: Amtlicher Lehrmittelverlag.
- Schweizer Bundesrat. (August 2010). *Mangel an MINT-Fachkräften in der Schweiz Ausmass und Ursachen des Fachkräftemangels in MINT (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik)*. Internet: http://www.erz.be.ch/erz/de/index/mittelschule/mittelschule/mittelschulbericht/Projekte/projekte_in_der_unterrichts-undschulentwicklung/mint-offensive.assetref/dam/documents/ERZ/MBA/de/AMS/ams_projekte_mint_bericht_bundesrat_fachkraeftemangel.pdf [5.11.2014].
- Selter, C. (September 2009). *Üben und Entdecken*. Internet: http://pikas.dzlm.de/upload/Material/Haus_1_-_Entdecken_Beschreiben_Begrunden/IM/Informationstexte/Ueben_und_Entdecken.pdf [30.10.2014].
- Selter, C. (Februar 2007). *Mathematik. Modul G7: Interessen aufgreifen und weiterentwickeln*. Internet: http://sinus-transfer.uni-bayreuth.de/fileadmin/Materialien/IPN/G7_fuer_Download.pdf [30.10.2014].

- Selter, C. (2000). Vergehensweisen von Grundschüler(inne)n bei Aufgaben zur Addition und Subtraktion im Zahlenraum bis 1000. *Journal für Mathematik-Didaktik* (3/4), 227-258.
- Spang, A. (2013), Mobiles Lernen mit iPad, Apps, Web 2.0, und offenen Bildungsmaterialien (OER). *Lehren & Lernen. Zeitschrift für Schule und Innovation aus Baden Württemberg*, (8/9), 31-37.
- Spitzer, M. (2012). *Digitale Demenz. Wie wir uns und unsere Kinder um den Verstand bringen*. München: Droemer HC Verlag.
- Thissen, F. (2013a). Internationale Forschungserkenntnisse über den Einsatz von Tablets in Schulen. *Lehren & Lernen. Zeitschrift für Schule und Innovation aus Baden-Württemberg* (8/9), 11-19.
- Thissen, F. (2013b). *Mobiles Lernen in der Schule*. Internet: http://www.frank-thissen.de/ibook_gut.pdf [18.03.2014].
- Thissen, F. (2013c). Tablets in der Schule - Nur ein "Hype" oder eine sinnvolle Innovation?. Versuch einer pädagogischen Begründung. *Lehren & Lernen. Zeitschrift für Schule und Innovation aus Baden-Württemberg* (8/9), 4-10.
- Toder, D. (2013). Individualisiertes Lernen mit iPads. *Lehren & Lernen. Zeitschrift für Schule und Innovation aus Baden-Württemberg* (8/9), S. 61-67.
- Uhlendorff, H. & Prengel, A. (2010). Forschungsperspektiven quantitativer Methoden im Verhältnis zu qualitativen Methoden. In B. Friebertshäuser, A. Langer, & A. Prengel (Hrsg.), *Handbuch Qualitative Forschungsmethoden in der Erziehungswissenschaft* (3., vollständig überarbeitete Aufl., S. 137-148). Weinheim: Juventa Verlag.
- Universität Wien (Hrsg.). (n.d.). *studentpoint*. Internet: <http://studentpoint.univie.ac.at/vor-dem-studium/mint/> [5.11.2014].
- Weigand, H.G. & Langlet, J. (2013). Empfehlung der Kultusministerkonferenz zur Stärkung der mathematisch-naturwissenschaftlichen Bildung. Stellungnahme. In A. Kracht & A. Pallack (Hrsg.), *Unterrichten mit Tablet-Computern* (2. Aufl., S. 7-9). Neuss: Verlag Klaus Seeberger.
- Weigand, H.G., Filler, A., Hölzl, R., Kuntze, S., Ludwig, M., Roth, J. et al. (2014). *Didaktik der Geometrie für die Sekundarstufe I* (2. verbesserte Aufl.). Heidelberg: Springer Spektrum Verlag.
- Wittmann, E.C. & Müller, G.N. (1994). *Handbuch produktiver Rechenübungen. Vom Einspluseins zum Einmaleins. Band 1* (2. überarbeitete Aufl.). Stuttgart: Klett-Schulbuchverlag.
- Wittmann, E.C. & Müller, G.N. (1992). *Handbuch produktiver Rechenübungen. Vom halbschriftlichen zum schriftlichen Rechnen. Band 2*. Stuttgart: Klett-Schulbuchverlag.
- Wurmbrand-Stuppach, D. (26. März 2014). Handlungsbedarf im Bildungsbereich. (Vaduzer Medienhaus AG, Hrsg.) *Liechtensteiner Vaterland* (69), 3.
- Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften (ZHAW). (2014). (I. Willemsse, G. Waller, D. Süss, D. Genner, & A.-L. Huber, Herausgeber) James. Jugend / Aktivitäten / Medien - Erhebung Schweiz. Ergebnisbericht zur James-Studie 2014. Internet: http://www.zhaw.ch/fileadmin/user_upload/psychologie/Downloads/Forschung/JAMES/JAMES_2014/Factsheet_JAMES_D_final.pdf [1.11.2014].
- Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften (ZHAW). (2012). James. Jugend / Aktivitäten / Medien - Erhebung Schweiz. Ergebnisbericht zur James-Studie 2012. Internet: http://www.zhaw.ch/fileadmin/user_upload/psychologie/Downloads/Forschung/JAMES/JAMES_2013/Ergebnisbericht_JAMES_2012.pdf [19.7.2014].

11 Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Impression iPad-Unterricht, Foto Dominic Scheidegger	1
Abbildung 2: Deduktiv versus Induktiv (Lamnek, 2010, S. 223)	11
Abbildung 3: Fünf Verfahren der schriftlichen Subtraktion nach Schipper (Schipper, 2009, S. 127	14
Abbildung 4: Modellvorstellung Multiplikation nach Krauthausen & Scherer (Moser Opitz, 2013, S. 107)	15
Abbildung 5: Modellvorstellung Division nach Krauthausen & Scherer (Krauthausen & Scherer, 2007, S. 30)	16
Abbildung 6: Modell - Räumliche Fähigkeiten (Franke, 2007, S. 31)	24
Abbildung 7: Drei Grundformen räumlicher Beziehungen nach Piaget (1975) (Franke, 2007, S. 78)	25
Abbildung 8: Einordnung der geometrischen Begrifflichkeit (Franke, 2007, S. 101)	26
Abbildung 9: Darstellungsmittel als Wegweiser zum Lernziel (Krajewski & Ennemoser, 2010, S. 345 - 346) ..	29
Abbildung 10: Titelseite des Leitbildes der Gemeindeschulen Schaan (Gemeindeschulen Schaan, 2012)	32
Abbildung 11: Bunte Hunde (Wittmann & Müller, 1994, S. 161)	38
Abbildung 12: Medienpädagogik (Petko, 2014, S. 156)	39
Abbildung 13: Auszug aus der Fragebogenerfassung der LP	54
Abbildung 14: Auszug aus der Fragebogenerfassung der LP mit Nummern	54
Abbildung 15: Fragebogen LP, Beispiel einer Rangierungsaufgabe	58
Abbildung 16: Fragebogen SuS, Beispiel der vierstellig skalierten Fragen zur Medienpädagogik	58
Abbildung 17: iPad-Unterricht 1, Foto Dominic Scheidegger	61
Abbildung 18: iPad-Unterricht 2, Foto Dominic Scheidegger	61
Abbildung 19: iPad-Unterricht 3, Foto Dominic Scheidegger	61
Abbildung 20: Teil der Auswertung Excel LP-Fragebogen	62
Abbildung 21: Teil der Auswertung offene Frage SuS	62
Abbildung 22: Ablaufschema des Experteninterviews (Gläser & Laudel, 2010, S. 38)	64
Abbildung 23: Typisierung von Interviewfragen (Gläser & Laudel, 2010, S. 130)	66
Abbildung 24: Prinzip der qualitativen Inhaltsanalyse (Gläser & Laudel, 2010, S. 200)	68
Abbildung 25: Modellbeispiel einer Triangulation (Altrichter & Posch, 2007, S. 179)	70
Abbildung 26: Triangulationsmodell nach Mayring (2001) (Lamnek, 2010, S. 253)	71
Abbildung 27: Die hermeneutische Vorgehensweise nach Danner (2006) (Kuchartz, 2010, S. 31)	72
Abbildung 28: Auswertung Geschlechter LP	74
Abbildung 29: Auswertung Schulstufen LP	74
Abbildung 30: Auswertung Besitz LP	74
Abbildung 31: Auswertung Nutzung LP	75
Abbildung 32: Auswertung Block Allgemein LP	76
Abbildung 33: Auswertung Block Technische Funktionsweisen LP	77
Abbildung 34: Auswertung Block Aufgaben(-stellung) LP	78
Abbildung 35: Auswertung Block Grundoperationen LP	79
Abbildung 36: Auswertung Block Geometrie LP	80
Abbildung 37: Auswertung Block Rückmeldungen LP	81
Abbildung 38: Auswertung Block Medienpädagogik LP	82

Abbildung 39: Offene Frage LP-Fragebogen	85
Abbildung 40: LP-Top-Liste der offenen Fragen	85
Abbildung 41: Auswertung Geschlecht SuS	86
Abbildung 42: Auswertung Anzahl SuS	86
Abbildung 43: Auswertung Besitz SuS	87
Abbildung 44: Auswertung Nutzung SuS	88
Abbildung 45: Auswertung Block Allgemein SuS	89
Abbildung 46: Auswertung Block Aufgaben SuS	90
Abbildung 47: Auswertung Block Rückmeldungen SuS	91
Abbildung 48: Auswertung Block Medienpädagogik SuS	92
Abbildung 49: SuS-Top-Liste der offenen Fragen	94
Abbildung 50: Forschungsablauf Masterarbeit	108

12 Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Kriterien Grundoperationen	50
Tabelle 2: Kriterien Geometrie	51
Tabelle 3: Kriterien Medienpädagogik	51
Tabelle 4: Beispiel Begründung Kriterium.....	53
Tabelle 5: Wichtigste Kriterien Bernhard Dittli	95
Tabelle 6: Signifikante Aussagen LP	97
Tabelle 7: Signifikante Aussagen SuS	98
Tabelle 8: Wichtigste Kriterien Bernhard Dittli	99
Tabelle 9: Angaben zur Kriterienliste	104
Tabelle 10: Kriterien Grundoperationen / Geometrie	105
Tabelle 11: Produkt Kriterienliste	107

Inhaltsverzeichnis Anhang

A	Begründung Kriterienliste.....	II
B	Fragebogen SuS	XIX
C	Fragebogen SuS mit Nummern.....	XXI
D	Fragebogen LP.....	XXIII
E	Fragebogen LP mit Nummern	XXVI
F	Leitfaden für das Experteninterview mit Bernhard Dittli	XXIX
G	Auswertung Offene Fragen SuS.....	XXXIII
H	Auswertung Offene Fragen LP	XXXIV
I	Zusammenfassende Auswertung Kriterien Dittli	XXXV
J	Literaturverzeichnis	XXXVI
K	Abbildungsverzeichnis	XXXIX
L	Tabellenverzeichnis	XL

A Begründung Kriterienliste

Tabelle 1: Begründung Kriterien Grundoperationen

Grundoperationen			
Kriterium / Aussage	Literatur	SuS	LP
Bedienung unterschiedlicher Veranschaulichungen / Repräsentationsebenen			13 17
<p>„Verschiedene Repräsentationsebenen dienen zur „Förderung innerer (mentaler) Bilder von Zahlen und Operationen“ (Krauthausen & Scherer, 2007, S. 26-27). „Das Ziel des Einsatzes von Arbeitsmitteln und Veranschaulichungen ist nicht eine schlichte > Vereinfachung < der Zugänge zu mathematischen Sachverhalten, sondern die Konstruktion und der Ausbau klarer, tragfähiger mentaler Vorstellungsbilder, ...“ (S. 246).</p> <p>Schmassmann und Moser Opitz (2011) fordern ebenso, verschiedene Präsentationsebenen / Systemformen zu bedienen (vgl. S. 51).</p> <p>Krauthausen und Scherer (2007) plädieren für eine flexible Anwendung, bezogen auf das Aufgaben und Zahlenmaterial unter Anwendung geeigneter Strategien (vgl. S. 46).</p> <p>„...für rechenschwache Schüler reicht das simple Einüben von Algorithmen nicht aus, hinzukommen muss die begleitende Erkennens- und Entscheidungsleistung (wo, wann, und warum welche Strategie). Zu betonen ist darüber hinaus die Fähigkeit, zwischen Repräsentationsformaten zu wechseln und beispielsweise für Rechenoperationen unterschiedliche Formate (handlungsmässig, sprachlich, bildlich und mathematisch-symbolisch) zur Verfügung zu haben“ (Lorenz, 2009, S. 243).</p> <p>Gelingt den Kindern der Repräsentationswechsel nicht, bleiben sie bei einer Repräsentation hängen und es kann sich eine Rechenschwäche entwickeln (vgl. ebd., S. 238). „Wissen muss nicht mit Verständnis gekoppelt sein, eher das Gegenteil ist zu erwarten“ (ebd., S. 237).</p> <p>Mehrmals betont Gerster (2009), dass einer Ausführung der schriftlichen Operationen durch Handlungen nicht aus dem Weg gegangen werden sollte, was wiederum die Beachtung der Repräsentationsebenen in den Mittelpunkt stellt (vgl. S. 275).</p> <p>Für rechenschwache SuS ist das Wechseln zwischen Repräsentationsformaten wichtig, wie die folgende Aussage von Lorenz bestätigt: „Erst die breite Darstellungsmöglichkeit beinhaltet das Verständnis der Operation und ihrer Anwendbarkeit in Alltagssituationen (Lorenz S. 243).</p> <p>„Darstellungsformen dienen als „sichtbares“ Modell, das die Lerninhalte äusserlich repräsentiert. Aufbauend auf dieser äusseren Repräsentation entwickeln Kinder eine innere Vorstellung über die Regeln und Strukturen der Lerninhalte (mentale Repräsentation beziehungsweise Vorstellung über die Lerninhalte)“ (Krajewski Ennemoser, 2010, S. 350).</p>	<p>(Krauthausen & Scherer, 2007)</p> <p>(Schmassmann & Moser Opitz, 2011)</p> <p>(Lorenz, 2009)</p> <p>(Gerster, 2009)</p> <p>(Krajewski & Ennemoser, 2010)</p>		

Vielfältige / abwechslungsreiche Aktivitäten		9	16
<p>Nach Krauthausen und Scherer (2007) kommt den vielfältigen Aktivitäten mit unstrukturierten, aber v. a. auch strukturierten Materialien eine grosse Bedeutung zu (vgl. S. 24).</p> <p>Nach Scherer und Moser Opitz (2012) gilt es elementare Strategien und Einsichten auf grössere Zahlenräume zu erweitern (vgl. S. 149).</p> <p>Die Wichtigkeit auf Vorwissen zurückgreifen zu können, bestätigen Krajewski und Ennemoser (2010) folgendermassen: „Je mehr und je schneller auf relevante Wissensbestände im Langzeitgedächtnis zugegriffen werden kann, desto effektiver kann also das Arbeitsgedächtnis neue Informationen verarbeiten und zur Lösung aktueller Problemstellungen heranziehen“ (S. 339-340).</p>	<p>(Krauthausen & Scherer, 2007)</p> <p>(Scherer & Moser Opitz, 2012)</p> <p>(Krajewski & Ennemoser, 2010)</p>		
Quantitatives Üben			
<p>Winter (1984) attestiert den SuS beim Wissenserwerb generell Übung, wobei die Mathematik einen besonders hohen Übungsbedarf erfordert (Winter; zitiert nach Scherer & Moser Opitz, 2012, S. 61). Bei lernschwachen SuS hat sich die besondere Notwendigkeit der übenden Wiederholung und Festigung mit praktischer Anwendung als zentral herausgestellt. Somit stellen mangelnde quantitative Übungsanteile und / oder eine verfrühte Mechanisierung die Ursache für die Leistungsbeeinträchtigung der SuS dar (vgl. Scherer & Moser Opitz, 2012, S. 61).</p> <p>Padberg und Benz (2011) attestieren dem automatisierenden Üben eine entscheidende Rolle in Bezug auf das Einüben von Fertigkeiten (vgl. S. 101).</p> <p>Der Bedeutung des Kopfrechnens wird man nicht gerecht, wenn man es als eine punktuelle Angelegenheit in relativer Beliebigkeit praktiziert (vgl. Krauthausen, 2009, S. 103).</p> <p>Das geforderte regelmässige Training wird auch von Meyer (2011) mit folgendem Satz bestätigt: „Übungsphasen des Unterrichts sind intelligent gestaltet, wenn ausreichend oft und im richtigen Rhythmus geübt wird“ (S. 104).</p> <p>„Häufige Wiederholungen am selben Material mit demselben Übungsformat machen eine Übertragung der gelernten Inhalte (des Modells) ins Langzeitgedächtnis wahrscheinlicher“ (Krajewski & Ennemoser, 2010, S. 350).</p>	<p>(Scherer & Moser Opitz, 2012)</p> <p>(Padberg & Benz, 2011)</p> <p>(Krauthausen, 2009)</p> <p>(Meyer, 2011)</p> <p>(Krajewski & Ennemoser, 2010)</p>		
Qualitativ gute Übungen			15
<p>Das Vorbereiten guter Übungen scheint für uns Autoren eine wichtige Grundlage für den erfolgreichen Wissenserwerb zu sein, was ebenso der Eigenanspruch der LP sein sollte.</p> <p>Meyer (2011) greift in seinen Ausführungen zum guten Unterricht unter anderem die inhaltliche Klarheit, das individuelle Fördern sowie die klare Leistungserwartung auf, welche unserer Ansicht nach das angesprochene Kriterium gemeinsam beeinflussen. Inhaltlich klar sollten die Aufgabenstellungen gestellt werden, so dass die Leistungserwartung für die SuS deutlich ersichtlich wird. Individuell abgestimmt sollen dem Kind Aufgaben auf seinem Niveau gegeben werden, so dass es sich individuell weiterentwickeln kann (vgl. Meyer, 2011).</p>	<p>(Meyer, 2011)</p>		
Bedienen von verschiedener Modellvorstellungen			
<p>Nach Krauthausen und Scherer (2007) sowie Moser Opitz (2013) ist die Anwendbarkeit der verschiedenen Modellvorstellungen wichtig und nicht deren Unterscheidung (vgl. Krauthausen & Scherer, 2007, S. 28-30; Moser Opitz, 2013, S. 106).</p>	<p>(Krauthausen & Scherer, 2007)</p>		

<p>Entscheidender ist, nach Krauthausen und Scherer (2007), dass sich die LP der beiden Modellvorstellvorstellungen als Hintergrundwissen bewusst ist und deshalb die Auswahl an Rechenanforderungen nicht einseitig ausfällt (vgl. S. 31).</p>	(Moser Opitz, 2013)		
Beide Richtungen ermöglichen (Konvention – individueller Weg – Konvention)			
<p>Scherer und Moser Opitz (2012) fordern, dass sich die SuS zuerst aktiv mit eigenen Lösungswegen und Darstellungsweisen auseinandersetzen beziehungsweise entwickeln sollen, bevor die schriftlichen Algorithmen eingeübt werden (vgl. S. 148). Dabei verweisen sie darauf, dass eigene Ideen und Wege ebenso beim Ausführen der schriftlichen Konvention beibehalten werden sollten. „Nur über individuelle Kenntnisse und Vorstellungen kann man zu Verallgemeinerungen und Abstraktionen gelangen, und auch der Rückweg – d.h. der Weg von der Konvention zurück zum individuellen Weg - muss potenziell verfügbar und reaktivierbar bleiben“ (ebd., S.148).</p> <p>Krauthausen und Scherer (2007) verdeutlichen dies folgendermassen: „Man muss Multiplikations- und Divisionsaufgaben >aus beiden Richtungen< kennen und verständnisvoll deuten können: man muss vom Ergebnis einer Mal- oder Geteiltaufgabe >zurückarbeiten< können ...“ (Krauthausen & Scherer, 2007, S. 38).</p>	<p>(Scherer & Moser Opitz, 2012)</p> <p>(Krauthausen & Scherer, 2007)</p>		
Aufbau des Dezimalsystems / Verständnis Übergänge und Beziehung der Stellenwerte			18
<p>Nach Schmassmann und Moser Opitz (2011) führt ein fehlendes Verständnis des Dezimalsystems zu einer rezepthaften Ausführung der Operationen. Ebenso entstehen oftmals Schwierigkeiten der Schreibweise sowie der Sprechreihenfolge (vgl. S. 52).</p> <p>Scherer und Moser Opitz (2012) postulieren, dass eine einsichtsvolle Durchführung der schriftlichen Algorithmen auf dem Verstehen der Übergänge und Beziehungen der Stellenwerte der Zahlen basieren. Geeignet zur Förderung scheint eine unterschiedliche Darstellung von Zahlen auf der Stellenwerttafel zu sein (vgl. S. 158).</p> <p>Da beim schriftlichen Rechnen nur mit Ziffern manipuliert wird, gerät die Zahl als Ganzes schnell aus den Augen, was schwerwiegende Fehler zur Folge haben kann, beispielsweise eine falsche Grössenordnung eines Ergebnisses. Resultate werden dabei oft blind akzeptiert (vgl. Padberg & Benz, 2011, S. 217-224).</p>	<p>(Schmassmann & Moser Opitz, 2011)</p> <p>(Scherer & Moser Opitz, 2012)</p> <p>(Padberg & Benz, 2011)</p>		
Einspluseins / Einmaleins			19
<p>Die Automatisierung des Einspluseins respektive des Einmaleins sowie die Umkehraufgaben sind für SuS mit besonderem Förderbedarf oftmals mit Schwierigkeiten verbunden (vgl. Schmassmann & Moser Opitz, 2011, S. 52).</p> <p>Parallel zur Anwendung sowie Einübung der schriftlichen Rechenverfahren sollen gewisse Basiskompetenzen – wie dies das Kopfrechnen darstellt - nicht vernachlässigt werden (vgl. Krauthausen, 2009, S. 108).</p> <p>„Der Bedeutung des Kopfrechnens wird man nicht gerecht, wenn man es als eine punktuelle Angelegenheit in relativer Beliebigkeit praktiziert“ (ebd., S. 103).</p>	<p>(Schmassmann & Moser Opitz, 2011)</p> <p>(Krauthausen, 2009)</p>		
Verdoppeln / Halbieren			20
<p>Das Verdoppeln bereitet den SuS mit besonderem Förderbedarf Schwierigkeiten, da sie das Verdoppeln nur als Addition und nicht als Multiplikation ausführen. Im Gegenzug können sie die Zahlen nicht halbieren, da sie meinen, es sei eine ungerade Zahl (vgl. Schmassmann & Moser Opitz, 2011, S. 52).</p>	(Schmassmann & Moser Opitz, 2011)		

<p>Förderung des Schätzens / Rundens / Vereinfachens -> Aufbau der Grössenvorstellung</p> <p>Zahlenbeziehungen zu erkennen, fällt lernschwachen SuS oft schwer. „Je mehr aber Zahlbeziehungen und Muster generell im Unterricht thematisiert werden, desto wahrscheinlicher kann sich Verständnis dafür einstellen und für den flexiblen Einsatz von verschiedenen Strategien genutzt werden“ (Scherer & Moser Opitz, 2012, S. 154).</p> <p>Beim schriftlichen Rechnen werden Ziffern der Zahlen verarbeitet, weshalb sie die Zahl als Ganzes schnell aus den Augen verlieren. Resultierend werden schwerwiegende Fehler, wie beispielsweise eine falsche Grössenordnung eines Ergebnisses, nicht erkannt. Resultate werden dabei oft blind akzeptiert. Ebenso wenig tragen sie zur Unterstützung des Zahlverständnisses bei, da sie nicht auf der ganzheitlichen Zahlvorstellung basiert (vgl. Padberg & Benz, 2011, S. 217-224).</p> <p>„Algorithms thus make most children stop trying to make sense of numbers and lead them to focus on remembering only the steps“ (Kamii & Dominick, 1997, S. 58).</p> <p>Pinel (1990) postuliert eine Vermittlung des Gefühls für Masse, Formen, Raum und Wahrscheinlichkeiten, weshalb ein häufiges Schätzen wichtig ist (vgl. Pinel, 1990; zitiert nach Krauthausen, 2009, S. 112).</p> <p>„Kompetentes Schätzen erfordert unter anderem die Verfügbarkeit sinnvoller Bezugsgrössen, angemessene Fertigkeiten und Fähigkeiten im Runden und Vereinfachen“ (Krauthausen, 2009, S. 112f.).</p> <p>Unbedingt erarbeiten sollte man laut Schmassmann und Moser Opitz (2011) das Runden und das Überschlagsrechnen. Sie deklarieren das Runden sowie das Stellen-Einmaleins als Voraussetzungen für das überschlagende Rechnen (vgl. S. 52).</p>	<p>(Scherer & Moser Opitz, 2012)</p> <p>(Padberg & Benz, 2011)</p> <p>(Kamii & Dominick, 1997)</p> <p>(Krauthausen, 2009)</p> <p>(Schmassmann & Moser Opitz, 2011)</p>		21
<p>Entdeckendes Lernen</p> <p>Nach Schmassmann und Moser Opitz (2011) sind im fünften und sechsten Schuljahr „beim Erkunden und Herstellen von arithmetischen und geometrischen Mustern eigene Denk- und Lösungsstrategien zentral.“ (S. 6). Einige Aspekte des Rechnens in diesen neuen Zahlenräumen (schriftliche Rechenverfahren, Rechnen mit Brüchen und Prozenten) können auf der Grundlage der Vorkenntnisse aus den ersten vier Schuljahren „wieder erfunden“ werden“ (vgl. ebd., S. 6).</p> <p>Sowohl das Entwickeln von Problemlösestrategien als auch das "Wiederfinden" von mathematischen Verfahren in den neuen Zahlenräumen gelingt oft nicht von einem Tag auf den anderen, sondern muss ausprobiert, erarbeitet und geübt werden (vgl. Schmassmann & Moser Opitz, 2011, S. 6).</p> <p>Padberg und Benz (2011) attestieren dem halbschriftlichen Rechnen einen grossen Vorteil gegenüber den schriftlichen Rechenverfahren. Die SuS können verschiedene Lösungswege selber entdecken, da kein fester Lösungsweg sowie keine feste Notationsform benötigt wird (vgl. S.174).</p> <p>Allgemein ist man gerne dazu geneigt, den Kindern gewisse Denkarbeiten vorwegzunehmen und ihnen den Unterrichtsinhalt so zu vermitteln wie er vorgegeben ist, beziehungsweise wie er unseren Vorstellungen entspricht (vgl. Kapitel 3.2.5.3.).</p> <p>Krauthausen (2009) bestätigt die Wichtigkeit des Aktiv-Entdeckenden Lernens folgendermassen: „Zunächst müssen aktiv-entdeckende Lernerfahrungen die notwendige Einsichts- und Verständnisgrundlage schaffen, auf der eine Automatisierung erst aufbauen kann“ (S. 103).</p>	<p>(Schmassmann & Moser Opitz, 2011)</p> <p>(Schmassmann & Moser Opitz, 2011)</p> <p>(Padberg & Benz, 2011)</p> <p>(Krauthausen, 2009)</p>	3	5

<p>Dem pflichten Padberg und Benz (2011) bei. Eigene Lösungswege selbstständig aufzuschreiben ist sehr komplex, was den SuS schwer fällt, insbesondere die eigenen Denkvorgänge rekonstruieren und verständlich darzustellen. Ebenfalls schwierig ist die Notation in Gleichungsform, da sich diese kaum mit den eigenen Denkvorgängen decken (vgl. S.175).</p> <p>Scherer und Moser Opitz prophezeien den lernschwachen Kindern grosse Herausforderungen, sollte dies als Ziel bestehen bleiben (vgl. S. 152). Sie pflichten den Phasen der Reflexion Vorteile zu, namentlich des Benennens der eigenen und Kennenlernens von anderen Strategien (vgl. ebd, S.155).</p> <p>Ebenso spricht Krauthausen (2009) diesbezüglich von einem kommunikativen Austausch über benutzte Rechenstrategien (vgl. S. 109). Lösungswege sollen erklärt beziehungsweise begründet, umständlichere Pfade oder Irrwege als Lernanlässe aufgegriffen und die Nützlichkeit von Strategien kontrastiert werden (vgl. ebd., S. 109).</p> <p>Schipper (2009) spricht sich ebenso für Rechen- oder Strategiekonferenzen aus (vgl. S. 121-124). „Rechenverfahren, die individuelle Wege gestatten, werden daher wegen ihrer Chancen für die Entwicklung rechnerischer Flexibilität als didaktischer hochwertiger angesehen als starre Algorithmen“ (S. 124).</p>	<p>(Padberg & Benz, 2011)</p> <p>(Scherer & Moser Opitz, 2012)</p> <p>(Krauthausen, 2009)</p> <p>(Schipper, 2009)</p>		
<p>Beurteilung individueller Lösungswege (Feedback minimal / Feedback maximal)</p>		<p>10 12</p>	<p>23 31 32</p>
<p>Schütte (2004) ortet bei den halbschriftlichen Rechenverfahren Probleme, wenn das selbstständige Lösungsverhalten nicht unterstützt wird, beziehungsweise der eigene Zugang zu einer Aufgabe unberücksichtigt bleibt (vgl. S. 138).</p> <p>„Halbschriftliches Rechnen ist ein flexibles, je auf die Besonderheit der vorliegenden Aufgaben und des Zahlenmaterials bezogenes Rechnen unter Verwendung geeigneter Strategien. Es werden Zwischenschritte, Zwischenrechnungen, Zwischenergebnisse fixiert beziehungsweise Rechenwege verdeutlichtet sowie Rechengesetze und Rechenvorteile ausgenutzt“ (Bauer, 1998, S. 180).</p> <p>Dies legt das Entdecken individueller Lösungswege beziehungsweise die individuelle Beurteilung nahe (vgl. Padberg & Benz, 2011, S. 174). Ebenso wird das flexible Rechnen von den SuS gefordert, das heisst, sie müssen selber entscheiden, ob sie schriftlich, halbschriftlich oder mündlich Rechnen (vgl. ebd., S. 217-224).</p> <p>„Das perfektste Werkzeug ist wirkungslos, wenn es nicht in die Hand des Menschen passt, der es gebraucht“ (Gallin & Ruf, 1999, S. 145). Nur durch Anhören und Beurteilen individueller Lösungswege gelingt es den SuS sich weiterzuentwickeln.</p> <p>Deci und Ryan (1993) attestieren dem positiven Feedback, in Bezug auf das Stärken von wahrgenommenen Kompetenzen sowie auf das Steigern der intrinsischen Motivation, eine grosse Bedeutung (vgl. S. 231).</p>	<p>(Schütte, 2004)</p> <p>(Bauer, 1998)</p> <p>(Padberg & Benz, 2011)</p> <p>(Gallin & Ruf, 1999)</p> <p>(Deci & Ryan, 1993)</p>		
<p>Einsicht und Verständnis der schriftlichen Operationen</p>			<p>24</p>
<p>SuS mit besonderem Bildungsbedarf sind oft sehr motiviert, die schriftlichen Verfahren zu lernen. Allerdings besteht die Gefahr, dass dies nur rezepthaft und ohne Verständnis geschieht und in der Folge zu vielen Fehlern führt. Es kommt immer wieder vor, dass die SuS das „Rezept“ vergessen oder die verschiedenen Verfahren miteinander vermischen (Verwechslung von Abläufen, Rechenrichtungen usw.). Deshalb ist es wichtig, dass bei der Erarbeitung der schriftlichen Operationen Gewicht auf Einsicht und Verständnis gelegt wird (vgl. Schmassmann & Moser Opitz, 2011, S. 12).</p>	<p>(Schmassmann & Moser Opitz, 2011)</p>		

<p>„Der Unterricht darf daher nicht bei der Beherrschung der Technik stehen bleiben, sondern der Rechenweg selbst muss genauer untersucht und so das Verständnis für das Verfahren gefördert werden“ (Schipper, 2009, S. 125).</p> <p>Für rechenschwache SuS ist das Wechseln zwischen Repräsentationsformaten wichtig. „Erst die breite Darstellungsmöglichkeit beinhaltet das Verständnis der Operation und ihrer Anwendbarkeit in Alltagssituationen (Lorenz, 2009, S. 243).</p>	<p>(Schipper, 2009)</p> <p>(Lorenz, 2009)</p>		
Qualität der Lösung und nicht Arbeitstempo		11	30
<p>Krauthausen (2009) formuliert, dass es unter anderem kontraproduktiv sei, die SuS durch häufige Tests unter Zeitdruck zu erziehen. „Ein solches Vorgehen wird nicht nur die Rechenfertigkeit und –fähigkeit als solches ungünstig beeinflussen, sondern zudem bei den Kindern zu Angst und mangelndem Verständnis führen“ (S. 105).</p> <p>Ebenso formulieren Padberg und Benz (2011), dass die Schnelligkeit kein vorrangiges Ziel sei (vgl. S. 217-224).</p>	<p>(Krauthausen, 2009)</p> <p>(Padberg & Benz, 2011)</p>		
Einführung in die Thematik, Hilfestellungen, Hilfsmaterialien		8	14
<p>Krauthausen und Scherer (2007) sowie auch Scherer und Moser Opitz (2012) attestieren einer guten Einführung eine grosse Bedeutung im Sinne eines Grundlagenbaus.</p> <p>Dies sei die Bedingung für das Automatisieren danach, welches speziell wichtig für SuS mit besonderem Förderbedarf ist (vgl. Krauthausen & Scherer, 2007; Scherer & Moser Opitz, 2012).</p>	<p>(Krauthausen & Scherer, 2007)</p> <p>(Scherer & Moser Opitz, 2012)</p>		
Hohe Aktivität der SuS			
<p>Nach Meyer (2011) hat die echte Lernzeit einen entscheidenden Einfluss auf den Lernerfolg, in quantitativer sowie qualitativer Hinsicht (vgl. S. 39). Er definiert dies folgendermassen: „Die „echte Lernzeit“ (time on task) ist die vom Schüler tatsächlich aufgewendete Zeit für das Erreichen der angestrebte Ziele“ (ebd., S. 39).</p> <p>„Empirische Befunde belegen, dass Schülerinnen und Schüler durch die Verwendung digitaler Medien in deutlich höherem Masse eigenaktiv am Lernprozess beteiligt sind“ (Karpa, Eickelmann, & Grafe, 2013, S. 5).</p> <p>Kamii und Dominick (1997) formulieren, dass die SuS sicherlich zu kognitiver Passivität verführt werden sollten: „They encourage children to give up their own thinking“ (S. 135).</p> <p>Bezüglich des Einsatzes von Applets nennt Krauthausen (2012) den Vorteil, dass die Lernenden sich trauen auszuprobieren und somit aktiver sein können als in einem herkömmlichen Unterrichts-Setting (vgl. S. 141).</p>	<p>(Meyer, 2011)</p> <p>(Karpa, Eickelmann, & Grafe, 2013)</p> <p>(Kamii & Dominick, 1997)</p> <p>(Krauthausen, 2012)</p>		
Spiralprinzip – Verknüpfung von neuen und alten Zahlenräumen			
<p>„Für SuS mit besonderem Bildungsbedarf ist es wichtig, die Zahlenräume, die sie neu erarbeiten sollen, mit den ihnen bekannten, kleinen Zahlenräumen zu verknüpfen (Spiralprinzip) und Lücken aufzuarbeiten“ (Schmassmann & Moser Opitz, 2011, S. 51).</p>	<p>(Schmassmann & Moser Opitz, 2011)</p>		
Anbindung Kopfrechnen / halbschriftlicher Verfahren			
<p>Die schriftlichen Rechenverfahren sollen mit Anbindung an das Kopfrechnen und an die halbschriftlichen Strategien entwickelt werden. Dabei besteht die potenzielle Gefahr der zu frühen Abkoppelung der Einsichtsprozesse um die Geläufigkeit zu trainieren (vgl. Krauthausen & Scherer, 2007, S. 50).</p>	<p>(Krauthausen & Scherer, 2007)</p>		

Verbindung halbschriftliche und schriftliche Rechenverfahren			
Padberg und Benz (2011) erwähnen, dass eine Verbindung zwischen den schriftlichen sowie dem halbschriftlichen Rechenverfahren hergestellt werden sollte (vgl. S. 215).	(Padberg & Benz, 2011)		
Arbeitsprotokoll (Übersicht LP / SuS)		14	34
Unserer Ansicht nach, muss nach einer Übungsphase eingesehen werden können, wie ein SuS gearbeitet hat beziehungsweise welche Fehlermuster auftreten, um resultierend entscheiden zu können, wie die individuelle Förderung beziehungsweise die Unterstützungsmassnahmen aussehen könnten. Nach Krauthausen (2012) fordern LP von Lernprogrammen eine integrierte Funktion wie eine Fehleranalyse sowie eine „Historie-Funktion“ zwecks Nachvollziehbarkeit der einzelnen Schritte der SuS, um danach eine Förderung ableiten zu können (vgl. S. 25). Bei der Beschreibung einer App zählt Krauthausen das Speichern des Lernfortschrittes, die Auswahl der zu übenden Aufgabentypen, die Anzahl erledigter Aufgaben sowie eine Liste falscher Antworten auf (vgl. ebd., S. 166). Nach Niegemann und Zander (2013) sollen die Arbeitsergebnisse der SuS in einer Datenbank gespeichert und von der LP eingesehen werden, daraus ergibt sich ein Mehrwert (vgl. S. 81ff.).	(Krauthausen, 2012) (Niegemann & Zander, 2013)		
Hilfestellung abrufen / Zusatzklärung		7 12	
Hilbert Meyer (2011) versteht unter dem individuellen Fördern auch, dass die SuS mit oder ohne Lernschwierigkeiten adäquat ihrem Lern- und Leistungsstand beschult werden und zusätzliche Hilfe erhalten, falls erfordert (vgl. S. 99).	(Meyer, 2011)		
Passung (Anpassung der Einstellungen, altersangepasst)		6	1 6 12 22
„Der Einbezug der Voraussetzungen und der Vorkenntnisse der Schülerinnen und Schüler ist ein entscheidendes Merkmal für erfolgreiches Lernen“ (Hirt & Wälti, 2012, S. 16). „Wir suchen daher nach einem Unterricht, in dem die Anforderungen jeweils in jener Anspruchszone liegen, die gerade oberhalb der aktuellen Fähigkeiten der Schülerinnen und Schüler angesiedelt ist“ (ebd., S. 16). Hilbert Meyer (2011) erwähnt in seinem Buch „Was ist guter Unterricht?“ das individuelle Fördern, welches er folgendermassen definiert: „Individuelles Fördern heisst, 1) jeder Schülerin und jedem Schüler die Chance zu geben, ihr beziehungsweise sein motorisches, intellektuelles, emotionales und soziales Potenzial umfassen zu entwickeln 2) sie beziehungsweise ihn dabei durch geeignete Massnahmen zu unterstützen (durch die Gewährung ausreichender Lernzeit, durch spezifische Fördermethoden, durch angepasste Lernmittel und gegebenenfalls durch Hilfestellungen weiterer Personen mit Spezialkompetenz)“ (S. 97). Die LP sollte demzufolge nach der Diagnose des Lernstandes durch innere Differenzierung auf die Bedürfnisse der SuS eingehen (vgl. Hirt & Wälti, 2012, S. 16). Krauthausen und Scherer (2007) sprechen sich für die Adaptivität eines Lernprogrammes aus, was nach ihren Aussagen meist nur simuliert ist (vgl. S. 280).	(Hirt & Wälti, 2012) (Meyer, 2011) (Krauthausen & Scherer, 2007)		

Verbesserung allgemein in der Mathematik		16	
Eine Verbesserung in der Mathematik wird angestrebt, andernfalls wäre der Einsatz der App beziehungsweise des iPads nicht sinnvoll - Stichwort Mehrwert.			
Korrekturer Lerninhalt			4
Beim Einsatz einer App steht der Inhalt im Zentrum. Mittels App soll ein bestimmter Inhalt erschlossen oder trainiert werden, was einen korrekten Inhalt voraussetzt.			
Allgemein / Einbettung im Unterricht			
<p>Die Einbettung des Einsatzes des iPad ist von zentraler Bedeutung, wie dies unter 3.2.5.3 aufgegriffen und differenziert dargelegt wird.</p> <p>Generell übernimmt die LP die didaktische Verantwortung für den Unterricht, was nicht auf die Maschine delegiert werden kann (vgl. Krauthausen, 2012, S. 14-15; 23-24).</p> <p>Grundsätzlich wird in der Fachdidaktik vertreten, dass die Einführung und die Grundlagen durch die LP vorgenommen wird, bevor die Automatisierung im richtigen Moment durch das Tablet geschehen kann.</p> <p>In der Grundlegungsphase gilt es die Einsicht in die Operation zu erhalten, wobei allgemein gilt, dass sich ausschliesslich das üben lässt, was davor aufgegriffen und ebenso verstanden wurde. Nachdem eine fundierte Verständnisgrundlage aufgebaut wurde, kann am Ende des Lernprozesses automatisiert werden, bzw. das denkende Rechnen in Angriff genommen werden (vgl. Krauthausen & Scherer, 2007, S. 46).</p> <p>„Automatisierendes Üben meint nicht das Abspeichern von Einzelfakten, sondern ein vernetztes Verinnerlichen von Lerninhalten“ (Scherer & Moser Opitz, S. 61), das zum Aufbau von Routine beiträgt. Einige Inhalte im Bereich der Arithmetik sind zentrale Lerninhalte, die automatisiert und abrufbar zur Verfügung stehen sollten (vgl. Scherer & Moser Opitz, 2012, S. 6; 61).</p> <p>„Erst wenn die Grundvorstellungen zur Multiplikationen aufgebaut sind, kann man mit Automatisierungsübungen zur gedächtnismässigen Verankerung des 1x1 beginnen“ (Röhr, 1992, S. 26).</p> <p>Dabei kann sich ein verfrühter Übergang zum Auswendiglernen also negativ auf das Verständnis des strukturellen Beziehungsreichtums auswirken (vgl. Krauthausen & Scherer, 2007, S. 32). „Eine zunehmende Beherrschung der grundlegenden Rechenfertigkeiten sollen zu Routine führen und somit die Rechenanforderung kognitiv handhabbar machen für die SuS“ (ebd., S. 44). Die Einbettung in den Unterricht muss somit Voraussetzung sein, bzw. der Zeitpunkt der Automatisierung gilt es stark zu beachten (vgl. ebd., S. 44).</p> <p>„Die Bedeutung automatisierter Elemente wird insbesondere für lernschwache Schülerinnen und Schüler in verschiedenen konzeptionellen Vorschlägen betont“ (Scherer & Moser Opitz, 2012, S. 149).</p> <p>Dies bestätigen Krajewski und Ennemoser (2010) mit dieser Aussage: „Die sichere, sofortige Verfügbarkeit basalster Begriffe und deren vollständige Automatisierung sind demnach in allen Bereichen, in denen es um die Verarbeitung neuer Informationen und damit um Wissenserwerb geht, von fundamentaler Bedeutung“ (S. 340).</p> <p>„Die verantwortliche Planung und Organisation der Lernangebote muss vorab von den Experten für das Lehren und Lernen, den Lehrpersonen selbst erfolgen, nach spezifischen fachlichen und fachdidaktischen Kriterien und Berücksichtigung der pädagogischen Rahmenbedingungen einer ganz konkreten Lerngruppe“ (Krauthausen, 2012, S. 23). „Im Zusammenhang mit dem Computereinsatz müssen fachdidaktische Standards</p>	<p>(Krauthausen, 2012)</p> <p>(Krauthausen & Scherer, 2007)</p> <p>(Scherer & Moser Opitz, 2012)</p> <p>(Röhr, 1992)</p> <p>(Krauthausen & Scherer, 2007)</p> <p>(Scherer & Moser Opitz, 2012)</p> <p>(Krajewski & Ennemoser, 2010)</p> <p>(Krauthausen, 2012)</p>		

deutlich(er) vertreten werden: inhaltliche und allgemein mathematische Kompetenzen, entdeckendes und soziales Lernen, produktives Üben, substanzielle Lernumgebungen. All dies darf nicht dem Computer als Motivationsautomat geopfert werden" (ebd., S. 74).			
---	--	--	--

Tabelle 2: Begründung Kriterien Geometrie

Geometrie		SuS	LP
Es sei angemerkt, dass der Einsatz neuer Technologien im Geometrieunterricht von Weigand et al. (2014) für die Erfüllung der Lernziele als sehr förderlich und unterstützend dargestellt wird (vgl. S. 33).	(Weigand et al., 2014)		
Vertiefung handeln erfahrener Inhalte			25
"Handlungsorientierung soll zum Ausdruck bringen, dass mathematische Begriffe, Sätze und Verfahren dadurch (besser) gelernt werden, indem mit den auf verschiedenen Ebenen dargestellten (mathematischen) Objekten gehandelt oder operiert wird... Denken ist verinnerlichtes oder vorgestelltes Tun (Piaget)" (Weigand et al., 2014, S. 32).	(Weigand et al., 2014)		
Kreativ und selbstentdeckend			26
"Eine weitere wichtige Funktion kommt dem Experimentieren im Problemlöseprozess zu. Deshalb wird keine moderne Didaktik oder Methodik den Wert "experimentellen Arbeitens" im Mathematikunterricht leugnen ... Zum Kern dieses komplexen Begriffs gehört sicher das Ausprobieren (um zu sehen was passiert wenn - "operatives Prinzip") und das Suchen nach Abhängigkeiten (was beeinflusst - "funktionales Denken")" (Leuders, Ludwig & Oldenburg, 2006, S. 2). Weigand et al. (2014) führt die nach den KMK-Bildungsstandards (Beschlüsse der Kultusministerkonferenz 2004) definierten drei Grunderfahrungen, welche grundlegend für den allgemeinbildenden Mathematikunterricht sind. "G3: In der Bearbeitung von Fragen und Problemen mit mathematischen Mitteln allgemeine Problemlösefähigkeiten erwerben"(S. 16). "Bei der Bearbeitung ihres Problems sollten die Kinder Freiraum haben für ihre eigenen Strategien, unkonventionellen Lösungen und geometrische Fantasie, aber auch für Probieren, sich Irren und Neubeginnen. Dazu muss im Unterricht ausreichend Zeit eingeplant werden" (Franke, 2007, S. 21).	(Leuders, Ludwig, & Oldenburg, 2006) (Weigand et al., 2014) (Franke, 2007)		
Auseinandersetzung mit weiteren geometrischen Aktivitäten			27
Franke (2007) listet fünf Aspekte auf, die ihrer Meinung nach Bestandteil des Geometrieunterrichts sein müssten. Der folgende Auszug bezieht sich auf den für diesen Abschnitt relevanten Aspekt: "Durchdringen, Veranschaulichen und Erklären anderer Inhalte des Grundschulunterrichts, insbesondere in der Arithmetik, in der Kunsterziehung, aber auch im Sport- und im Sachunterricht mit Hilfe geometrischer Phänomene" (S. 19).	(Franke, 2007)		
Freude an Geometrie			28
Wir können aus unserer eigenen mehrjährigen Berufserfahrung feststellen, dass die Geometrie grundsätzlich einen hohen motivationalen Wert für die Kinder darstellt, insbesondere im Vergleich zu anderen mathematischen Teilbereichen.	(Schmassmann & Moser Opitz,		

"Viele Schülerinnen und Schüler können dadurch (durch die Geometrie) einen anderen Zugang zur Mathematik finden als den arithmetischen, der eventuell negativ besetzt ist" (Schmassmann & Moser Opitz, 2011, S. 115). Deci und Ryan (2013) gehen davon aus, „dass hochqualifiziertes Lernen nur durch ein vom individuellen Selbst ausgehendes Engagement erreicht werden kann“ (S. 233).	2011) (Deci & Ryan , 1993)		
Förderung visuelle Wahrnehmung			29
"Visuelle Wahrnehmung besitzt grundlegende Bedeutung für die Bewältigung des Alltags und für die Orientierung in der Umwelt. Sie ist Voraussetzung für jede koordinierte Bewegung ... Visuelle Wahrnehmung ist ein aktiver Prozess, der seinen Ausgangspunkt im Sehen hat" (Franke, 2007, S. 32).	(Franke, 2007)		
Förderung räumliches Vorstellungsvermögen			29
"Das räumliche Vorstellungsvermögen zu schulen wird immer wieder zu Recht als eines der Hauptziele des Geometrieunterrichts in der Grundschule bezeichnet. Mehr noch, es ist auch Voraussetzung für schulisches Lernen überhaupt. Wir leben in einer räumlichen Welt" (Franke, 2007, S. 27).	(Franke, 2007)		

Tabelle 3: Begründung Kriterien Medienpädagogik / Technik

Medienpädagogik / Technik		S	LP
Leicht verständliche / intuitive Bedienung		1	3
„Die Gestensteuerung, in diesem Alter noch besonders wichtig bzw. alternativlos, erfolgt intuitiv oder zumindest ohne langwierigen Einarbeitungsbedarf“ (Krauthausen, 2012, S. 162). "Die Apps sind meist ohne Erfahrung oder Anleitung gleich zu starten und zu bedienen" (ebd., S. 154). "Das iPad zeigt sich als einfach und intuitiv bedienbar, es war keine Schulung notwendig, weder für Lehrer noch für Schüler" (Thissen, 2013a, S. 12). "Dass die meisten Apps selbsterklärend und in ihrer Komplexität überschaubar sind, wird von Lehrpersonen ebenso geschätzt wie die Mobilität von Tablets" (Rösch & Maurer, 2014, S. 26). Dieses Kriterium hat massgeblich mit der jeweiligen Gestaltung der App zu tun. Die generell einfache Bedienung mit dem Touchscreen des iPads trägt sicherlich positiv dazu bei. Die LP schätzen es, wenn nicht viel Zeit für das Erklären verwendet werden muss, und die SuS schnell zu den Aufgaben gelangen, mit denen sie selbstständig üben können.	(Krauthausen, 2012) (Thissen, 2013a) (Rösch & Maurer, 2014)		
Übersichtlichkeit der App		2	2
Eine anlässlich des offenen Onlinekurses "Gute Apps für Kinder (17.6.2013-11.7.2013)" des Instituts für Erziehungswissenschaft der Universität Mainz (AG Medienpädagogik) durchgeführte Sammlung von Kriterien ergab eine umfangreiche Liste. Unter dem Überbegriff "Benutzerfreundlichkeit" werden Bedienungshilfen, die Navigation, die Gestaltung der Apps, sowie technische Aspekte kategorisiert. Der Übersichtlichkeit kommt hierbei eine gewichtige Funktion zu (vgl. Media Literacy Lab, 2013). Um die Selbstständigkeit der SuS zu fördern, muss der Aufbau der App klar sein, beziehungsweise müssen sich die SuS problemlos in der App bewegen können (gute Navigation / Orientierung möglich).	(Media Literacy Lab, 2013)		

Stabilität der App		5	8
<p>Die in der Schweiz wegen diverser ICT-Aktivitäten bekannte Primarschule Regensdorf verfolgt an ihrer Schule ein iPad-Projekt. Eine auf der Homepage dieser Schule vorzufindende Broschüre preist die technisch-stabilen Vorzüge der Apps auf den iPad-Geräten: "Die Software der Apps braucht keinen Support. Apps auf dem iPad installieren ist extrem einfach. Da die Software speziell für das iPad entwickelt wurde, ergeben sich keine Probleme beim späteren Gebrauch im Klassenzimmer" (Bass, n.d.).</p> <p>Bei Thissen (2013a) kommt noch die Geschlossenheit des iOS-Systems (Apple) zur Sprache, was gewisse Einschränkungen mit sich bringt (z.B. Administration, Installieren von Apps...). Genau dieser Umstand scheint aber auch ein Vorteil für den Einsatz im Schulbetrieb zu sein, da die Geräte kaum manipulierbar sind (vgl. S. 18).</p> <p>Die LP muss sich auf die App in Bezug auf die Stabilität verlassen können. Wenn sie stockt oder sogar immer wieder abstürzt, wird es im Unterricht für die LP und den SuS gleichermassen mühsam. Einen gleichzeitigen Support für mehrere Geräte kann die LP nicht leisten.</p>	<p>(Bass, n.d.)</p> <p>(Thissen, 2013a)</p>		
Internetzugang an den Schulen			9
<p>Zwei Testschulen in Hessen bilanzieren, dass - unter Voraussetzung einer transparenten Regelung - eine stabile WLAN-Verbindung einen optimalen und reibungslosen Unterricht mit den iPads bewirken kann (vgl. Geier, 2013, S. 92).</p> <p>Auch Thissen (2013a) stellt mittels Auswertens mehrerer Studien fest, dass das vorhandene Internet schnell und stabil funktionieren sollte (vgl. S. 18).</p> <p>Die Unabhängigkeit vom Internet hat hingegen den Vorteil überall lernen zu können, auch wenn kein Internetempfang (z.B. Schulen, die nicht mit WLAN ausgestattet sind) vorhanden ist. Gleichzeitig kann ebenso den Gefahren des Internets, beispielsweise der Freigabe von Daten oder den möglichen Zusatzkäufen, aus dem Weg gegangen werden.</p> <p>Die Beantwortung der Frage, ob die Schule den SuS einen Internetzugang gewährt, muss wohl unter Miteinbezug aller Beteiligten in einer Grundsatzentscheidung der Schulleitung gefällt werden.</p>	<p>(Geier, 2013)</p> <p>(Thissen, 2013a)</p>		
Werbung			10
<p>"Apps, die in einer Light-Version erprobt werden können, sind meist entweder mit Werbung vollgestopft oder mahnen ständig, man möge doch bitte die Premium-Version kaufen" (Krotz, 2014, S. 13).</p> <p>Apps sind relativ günstig in den Stores erhältlich. Daher finden sich oft mehr oder weniger aufdringliche Werbeeinschaltungen in den Apps wieder. Besonders Gratis-Apps sind davon betroffen. Diese können den Lernprozess stören, beziehungsweise sogar vom eigentlichen Lernen ablenken. Es ist zu empfehlen, dass Schulen stets Vollversionen eines Produktes anschaffen, damit der Werbeanteil in den Programmen möglichst gering gehalten wird.</p>	<p>(Krotz, 2014)</p>		
In-App-Verkauf			11
<p>In-App-Verkäufe sind zusätzliche Angebote, womit ein App entweder erweitert oder an die eigenen Bedürfnisse angepasst werden kann (z.B. Aufrüstung einer "Lite"-Version auf die "Premium"-Version) (vgl. medien-bildung.com GmbH, n.d., S. 36).</p>	<p>(medien-bildung.com GmbH, n.d.)</p> <p>(Krauthausen & Scherer, 2007)</p>		

<p>„Es ist eine eigene Kunst (und daher teuer), diese Komplexität und Flexibilität eines Programms durch eine gleichwohl intuitive, übersichtliche und ästhetisch anspruchsvolle Programmoberfläche handhabbar zu machen“ (Krauthausen & Scherer, 2007, S. 287).</p> <p>Einige Produzenten legen ihre Verkaufsstrategie demzufolge so aus, dass sie eine minimierte Version günstig zum Download freigeben und sicher erhoffen, dass diese zu einem späteren Zeitpunkt erweitert werden.</p> <p>Problematisch oft für Kinder und Jugendliche, da sie oft erst während der Nutzung bemerken, dass für weitere tollen Funktionen zusätzliche Käufe getätigt werden müssen. Vielen Kindern fehlt die nötige Selbstdisziplin, diesen Zusatzkäufen zu widerstehen.</p>			
<p>Belohnung (evtl. Aufrechterhalten der Motivation)</p>		13	33
<p>"Ebenso kann das Spielen als Belohnung und als Freizeitbeschäftigung eingesetzt werden. Viele Spiele machen einfach nur Spass, bieten aber für unsere Schüler zusätzliche Fördermöglichkeiten" (Brieler-Jödecke, 2013, S. 38).</p> <p>Nach Aussage von Deci und Ryan (1993) wurde in einigen empirischen Untersuchungen nachgewiesen, „dass die intrinsische Motivation abnimmt, wenn man Versuchspersonen extrinsische Belohnung wie z.B. Geld oder Auszeichnungen für eine ursprünglich intrinsischen Aktivität anbietet“ (S. 226).</p> <p>Nach unserer Erfahrung ist die Motivation, eine Belohnung innerhalb einer App zu erhalten, beispielsweise durch Lösen einer bestimmten Aufgabe, trotzdem gross. Ob sich damit nur die extrinsische Motivation anregen lässt, sei dahin gestellt.</p>	<p>(Brieler-Jödecke, 2013)</p> <p>(Deci & Ryan , 1993)</p>		
<p>Motivation für die Arbeit (Wirkung des iPads auf die Motivation)</p>		15	37
<p>"Lernen mit digitalen Medien sollte im Idealfall Spass machen, wobei sich dieser Spass möglichst ursächlich aus der Auseinandersetzung mit dem Lerninhalt ergeben sollte. Motivation fällt nicht vom Himmel" (Petko, 2014, S. 41).</p> <p>Thissen (2013c) führt aus, dass in praktisch allen Untersuchungen zum Einsatz von Tablets im Unterricht die hohe Motivation, die von den Geräten ausgeht und die man positiv nutzen kann, auffällt (vgl. S. 10).</p> <p>"Insgesamt war zu beobachten, dass die iPads die Motivation der Schüler und ihr Engagement im Unterricht sowie ausserhalb des Unterrichts signifikant fördern" (Thissen, 2013a, S. 13).</p> <p>"Es fällt immer wieder auf, wie hoch motiviert die Nutzung des iPads ist, so dass es mitunter auch als Belohnungsinstrument eingesetzt werden kann und wird. In dieser Dialektik führt es häufig zu überraschenden Lernerfolgen, insbesondere bei sehr misserfolgsorientierten Schülerinnen und Schüler" (Brieler-Jödecke, 2013, S. 38).</p>	<p>(Petko, 2014)</p> <p>(Thissen, 2013c)</p> <p>(Thissen, 2013a)</p> <p>(Brieler-Jödecke, 2013)</p>		
<p>Geschwindigkeit der App</p>		4	
<p>"Die Tatsache, dass die schicken Geräte sofort einsatzfähig sind und es dank einer recht langen Akkulaufzeit auch den ganzen Schultag bleiben, prädestinieren sie für den rauen Unterrichtseinsatz" (Rösch & Maurer, 2014, S. 25).</p> <p>Die Geschwindigkeit der App ist für die SuS und LP entscheidend. Wenn sie beispielsweise zu lange Wartezeiten in Kauf nehmen müssen bis die App gestartet ist, reduziert dies die Attraktivität des Programmes erheblich. Gemeint sein kann auch der technische Vorteil des iPads, dass praktisch keine langen Bootvorgänge zu erwarten sind. Man kann das Gerät sogar eingeschaltet lassen und muss dann nur den Deckel heben.</p>	<p>(Rösch & Maurer, 2014)</p>		

Förderlich für die Konzentration		17	
<p>Krauthausen (2012) legt unter anderem dar, dass für eine sachgerechte "Aufgabenkultur" das Fordern und Fördern von Geduld, Ausdauer, Konzentration, Anstrengungsbereitschaft und ein allgemeines Begründungsbedürfnis unterstützend wirkt (vgl. S. 45).</p> <p>"Veränderung des Unterrichts-Settings: Applets als Ergänzung können einen Wechsel im gewohnten Unterrichtsformat bedeuten und damit positive Effekte auf Motivation und Konzentration haben" (ebd., S. 141).</p> <p>Diese Aussage lässt sich natürlich ebenso auf Apps und das iPad übertragen.</p>	(Krauthausen, 2012)		
Erhöhte Ablenkbarkeit		23	38
<p>Es ist allgemein bekannt, dass erhöhter Medienkonsum negative Auswirkungen auf die Konzentrationsfähigkeit hat. Besonders bei Kindern mit Defiziten in diesem Bereich, beziehungsweise mit diagnostizierten ADHS muss darauf geachtet werden, dass der Einsatz zeitlich begrenzt und gezielt erfolgt. Negative Auswirkungen beziehen sich meistens auf die Phase nach dem Medienkonsum.</p> <p>"Behauptungen, ADHS würde unter anderem durch zu grossen Mediengenuss ausgelöst, gehen wohl zu weit. Sicherlich wird aber die Anlage zu Hyperaktivität und Impulsivität davon negativ beeinflusst" (Jenett, 2011, S. 41).</p>	(Jenett, 2011)		
Grundkenntnisse iPad		18	35
<p>Fundierte PC-Kenntnisse müssen bei der Benutzung von iPad und Apps nicht zwingend vorhanden sein, was als grosser Vorteil bei Kindern, aber auch bei älteren Menschen gewertet werden muss. Das intuitive Handling mit dem Touchscreen ermöglicht einem erweiterten Kreis von Menschen unterschiedlichen Alters den Zugang zur digitalen Welt (vgl. Krauthausen, 2012, S. 153f.).</p> <p>Natürlich haben Leute mit guten PC-Kenntnissen nach wie vor Vorteile und nützen dementsprechend mehr Anwendungsmöglichkeiten aus.</p>	(Krauthausen, 2012)		
Anwendungsdauer		20	
<p>Selbst konzentrationsschwache Kinder schaffen es mit Hilfe dieser Form des attraktiven Lernens ihre Ausdauer zu erhöhen und ihren Ablenkungsgrad zu verringern (vgl. Thissen, 2013a, S. 13).</p> <p>Dieser Umstand gepaart mit der auf die SuS wirkende Motivation bei der Arbeit mit Tablets, wirft die Gefahr der (zu) langen Anwendung auf. Die sinnvolle und kritische Auswahl aus dem reichhaltigen Medienangebot sowie eine zeitlich vernünftige Beschäftigungsdauer mit den digitalen Medien sind wichtige Anforderung, welcher sich die LP – im Kontext der Schule – annehmen müssen. Dieser Aspekt korrespondiert mit den Erkenntnissen der vorangegangenen Punkten "Erhöhte Ablenkbarkeit" und "Förderlich für die Konzentration".</p>	(Thissen, 2013a)		
Anwendungsmotivation in der Schule		19	
<p>"Insgesamt sieht man in den Tablets grossartige Möglichkeiten, neue Wege des Lernens zu ermöglichen, und Schüler und Lehrer werden zukünftig neue Ideen entwickeln, um mit den Geräten angemessen umzugehen. Eine entsprechende Pädagogik wird dazu benötigt, und es muss weiter erforscht werden, welche Applikationen zum Einsatz kommen sollen" (Thissen, 2013a, S. 17).</p> <p>"In Anbetracht der Komplexität des Berufsalltags von Lehrpersonen ist es nur verständlich, wenn sie sich funktionierende Medientechnik wünschen und bei mobilen Geräten wie Tablets fündig werden. Die Tatsache, dass die schicken Geräte sofort einsatzfähig sind und es dank einer recht langen Akkulaufzeit auch den ganzen Schultag bleiben, prädestinieren sie für den rauen Unterrichtseinsatz" (Rösch & Maurer, 2014, S. 25).</p>	(Thissen, 2013a) (Rösch & Maurer, 2014)		

Anwendungsgrund		21	45
<p>"Der Einsatz der Tablets kann eine Unterrichtsstunde brillant werden lassen, aber er macht nicht bei jedem Unterrichtsthema Sinn" (Geier, 2013, S. 92).</p> <p>Nach Kaiser und Sander (2013) stellt das Lernen mit Medien zugleich ein Lernen über Medien dar (vgl. S. 39). Baumert (2002) definiert die IT-Kompetenz als eine von fünf Basiskompetenzen, welche benötigt beziehungsweise beherrscht werden müssen, um den Zugang zu symbolischen Gegenständen der Kultur zu ermöglichen (vgl. Baumer; zitiert nach Karpa, Eickelmann, & Grafe, 2013, S. 5).</p> <p>Dementsprechend ist ein souveräner Umgang mit den Medien, nach Kaiser und Sander (2013), eine unerlässliche Grundvoraussetzung für die Teilhabe am gesellschaftlichen sowie beruflichen Leben (vgl. ebd., S. 38).</p>	<p>(Geier, 2013)</p> <p>(Kaiser & Sander, 2013) (Karpa, Eickelmann, & Grafe, 2013)</p> <p>(Kaiser & Sander, 2013)</p>		
Internet als Gefahr		22	
<p>"Wenn in Schulklassen im Internet gearbeitet wird, besteht nicht nur die Gefahr, dass wenig produktiv herumgeklickt wird und Schülerinnen beziehungsweise Schüler orientierungsloser sind als zuvor, sondern auch, dass sie auf ungeeignete oder jugendgefährdende Inhalte stossen oder diese Inhalte sogar gezielt aufsuchen" (Petko, 2014, S. 53).</p> <p>Einige Programme werben mit Adaptivität, der Fähigkeit sich automatisch auf die individuellen Bedürfnisse eines Schülers oder einer Schülerin einzustellen (vgl. Krauthausen & Scherer, 2007, S. 280), was eine Internetverbindung bedarf, da die Daten im Hintergrund ständig ausgewertet um beispielsweise die Aufgabenschwierigkeiten anpassen zu können.</p> <p>Eine zentrale Aufgabe in der Medienpädagogik: Die positiven und negativen Begleiterscheinungen der neuen digitalen Medien aufzuzeigen.</p>	<p>(Petko, 2014)</p> <p>(Krauthausen & Scherer, 2007)</p>		
Förderung der Individualisierung			43
<p>Thissen (2013a) dokumentiert mehrere Forschungsergebnisse aus Untersuchungen verschiedener Länder. So resultiert aus einer KLP-Befragung im Rahmen einer Studie in Schottland, dass alle Kinder, inklusive lernschwacher und lernbehinderter, vom iPad-Unterricht profitieren konnten (vgl. S. 15).</p> <p>"Zum individuellen Lernen gehört der Umgang mit Computer und Internet Der Tablet-Computer bildet eine Bereicherung des methodischen Repertoires des Lehrers und erhöht zugleich die Autonomie des Lernenden bei Wissensaneignung und Kompetenzerweiterung" (Toder, 2013, S. 63).</p>	<p>(Thissen, 2013a)</p> <p>(Toder, 2013)</p>		
Integration des iPads in den Unterricht			36
<p>Dem ICT (Informations- und Kommunikationstechnologien) im Unterricht wird eine hohe Bedeutung zugemessen, da er in allen Lebensbereichen präsent ist, zu einer ganzheitlichen Bildung dazugehört und ausserdem einen Beitrag zur Chancengleichheit leistet (vgl. Bildungs- und Lehrplan Volksschule. Kanton St.Gallen. Teilbereich ICT im Unterricht, 2008, S. 3).</p> <p>„Um zu erreichen, dass Kinder und Jugendliche die Mittel der ICT unabhängig von solchen speziellen Vorgaben [rascher Wandel der Technologie, Anm. d. Verf.] für ihre Zwecke nutzen können, macht es wenig Sinn, die Bedienung eines bestimmten Anwenderprogramms oder Betriebssystems zu schulen" (ebd., S. 6).</p> <p>Es soll die Möglichkeit für kreatives Arbeiten benutzt werden, wobei Anwenderwissen vermittelt werden soll, um den SuS ein konkretes Arbeiten zu ermöglichen (vgl. ebd., S. 6).</p> <p>Das regelmässige Training sowie der zielgerichtete Einsatz des iPad gehen, unserer Ansicht nach, einher mit</p>	<p>(Bildungs- und Lehrplan Volksschule. Kanton St.Gallen, 2008)</p>		

einer erforderlichen Medienkompetenz. Der gekonnte Umgang mit diesem digitalen Medium erleichtert nicht nur viele Abläufe im alltäglichen Leben, auch für die Berufswelt ist es bereits jetzt von Vorteil Vorkenntnisse und Erfahrungen mitzubringen. Eine allfällige Integration in diverse Berufszweige könnte den SuS durch die angesprochene Massnahme Vorteile und Erleichterungen bieten. Laut Niegemann und Zander (2013) kann ein Einsatz von Medien ohne Zweifel nur dann zweckmässig gemacht werden, wenn die LP vorher mediendidaktisch ausgebildet wurden. „Lehrer, die diese Medien im Unterricht einsetzen, müssen nicht nur mit der Handhabung der verwendeten Tablets, ..., sondern vor allem mit der didaktischen Konzeption der zu verwendeten Lern-Apps vertraut sein "(S. 83).	(Niegemann & Zander, 2013)		
Integration des iPads individuell im Ergänzungsunterricht			47
Im Theorieteil wurde mehrfach aufgezeigt, dass sich das iPad gut für den Individualunterricht eignen kann. Damit liegt der Schluss nahe, dass ausgesuchte Unterrichtsabschnitte, die vom SHP gestaltet werden, mit dem iPad unterstützt werden können.			
Medienpädagogik als neues Fach			41
Thomas Merz, Dozent für Medienbildung der PH Zürich, fordert öffentlich ein eigenes Schulfach für Medienkunde. "Wenn Medienkompetenz eine Schlüsselkompetenz ist - woran heute eigentlich kein Zweifel mehr bestehen kann - gehört deren systematische Förderung ohne jeden Zweifel auch zum Kernauftrag der Schule" (Merz, 2011, Schulblatt Thurgau, S. 5). „Die Lernenden übernehmen das Wissen nicht von einem Lehrer, sondern konstruieren es eigenständig und selbstreflexiv- oft im Rahmen von „learning communities““ (Moser, 2010, S. 237). Nach seinen Aussagen wird es eine Anforderung für die Informationsgesellschaft darstellen, sich im Durcheinander des „real life“ sowie der Virtualität zurechtzufinden (vgl. ebd., 237). Moser geht davon aus, dass es ein pädagogisches Handeln im Sinne einer Medienbildung geben muss (vgl. ebd., 249).	(Merz, 2011) (Moser, 2010)		
Umgang mit digitalen Medien			39 46
"Anders als bei der Schwellendidaktik, wo die Lehrperson spontan entscheidet, wie sie den Unterricht gestaltet, und dabei automatisch an ihre Grenzen kommt, gibt sie beim vorschnellen App-Einsatz die Kontrolle an ein Medium, dessen Vorzüge und Schwierigkeiten sie nicht unbedingt kennt. Deswegen sollten Lehrpersonen bei der Auswahl und beim Einsatz von Apps die genau gleiche Vorgehensweise wählen, die sie bei anderen Unterrichtsmitteln auch wählen: Entschleunigung in Verbindung mit pädagogischer Professionalität" (Rösch & Maurer, 2014, S. 27). Übergeordnet braucht jede Schule ihr eigenes Medienkonzept. Über Grundfragen und Haltungen zum Einsatz von Medien in der Schule müssen im Team diskutiert werden. Die Vermittlung des korrekten Umgangs mit den digitalen Medien kommt verstärkt immer mehr der Schule zu.	(Rösch & Maurer, 2014)		
PC ersetzen durch Tablet / iPad			44
Zahlreiche Vorteile von Tablet-Computern gegenüber fixen PC-Stationen werden in der Literatur benannt. Michael Gros (2012) benennt unter anderem folgende Vorzüge: Örtliche Unabhängigkeit, schnelle Einsatzbarkeit, mehr Sicherheit und Bedienungsfreundlichkeit (vgl. S. 11). Der Artikel von Michael Gros steht für zahlreiche Literaturhinweise, welche sich mit den Vorteilen der Tablets gegenüber den Notebooks und den PC-Stationen beschäftigen. Meistens werden noch weitere den Unterricht	(Gros, 2012)		

oder die Medienpädagogik betreffende Argumente angeführt.			
Jeder ein iPad / Notebook			42
Es gibt bereits Schulen, die für alle Kinder ein eigenes iPad für die Schule und teilweise auch für zuhause anbieten. Damit verändert sich natürlich die Regelstruktur des jeweiligen Medienkonzepts. Vorgängig müssen Diskussionen über einen Grundsatzbeschluss mit Eltern, Behörden und innerhalb der Lehrerschaft geführt werden. Diese werden mitunter recht heftig ausgetragen. Der Ansatz des BYOD (Bring Your Own Device) ist vor allem für weiterführenden Schulen zu überlegen, da heutzutage praktisch alle SuS ab 12/13 Jahren ein eigenes Smartphone oder Tablet besitzen. In der Schweiz gehört die Projektschule Goldau zu den Pionieren dieser Entwicklung. Interessant sind diverse Presseberichte im Internet über Schulen oder Städte / Regionen zu lesen, die im Prozess stehen, dieses Vorhaben in die Tat umzusetzen (z.B. Stadt Köln, November 2014).			
iPad bietet neue Möglichkeiten			40
Das Lernen mit dem iPad fördert das "angereicherte" Lernen. "Angereichertes Lernen meint Lernsituationen, in denen mit medialer Vielfalt und "Umgebungsvielfalt" selbsttätiges und ganzheitliches Lernen unterstützt wird" (Montessori-Gymnasium Köln-Bickendorf, 2013, S. 4). "Tablets sind dank Apps anpassungsfähig an unterschiedliche Unterrichtsstile und Vorlieben. Wer den Frontalunterricht präferiert, kann Tablets ebenso erfolgreich einsetzen wie die Befürworterinnen und Befürworter des subjekt- und schülerorientierten Lernens" (Rösch & Maurer, 2014, S. 26). In der Literatur wird immer wieder die Vielseitigkeit des iPads im Unterricht in Bezug auf der einfachen Bedienbarkeit und den vorhandenen Apps betont.	(Montessori-Gymnasium Köln-Bickendorf, 2013) (Rösch & Maurer, 2014)		

B Fragebogen SuS

Fragebogen SuS / Dominic Scheidegger & Andreas Wald

Fragebogen zur Person

Ich bin ... ein Mädchen ein Junge
 Ich gehe in die ... 4. Klasse 5. Klasse 6. Klasse

Allgemeine Fragen

Welche der folgenden Geräte besitzt du persönlich?	Ja	Nein
Computer / Laptop	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
iPad oder anderes Tablet	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Smartphone	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
MP3-Player / iPod	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Wie oft benutzt du verschiedene Medien?	täglich	2x pro Woche	1x im Monat	Nie
Computer / Laptop	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
iPad oder ein anderes Tablet	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Smartphone	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
MP3-Player / iPod	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Abbildung 1: Fragebogen SuS 1

Fragebogen SuS / Dominic Scheidegger & Andreas Wald

Fragebogen zu den Apps

Was ist dir ganz wichtig bei einer Mathematik-App? Schreibe drei Merkmale unten auf die Linien.

Stelle bei den folgenden Abschnitten eine Reihenfolge nach Wichtigkeit her.

Die Ziffer 1 ist das Wichtigste.	1 - 5
Allgemein	
Die Bedienung der App ist einfach.	
Ich finde mich in der App gut zurecht.	
Eine App macht mich neugierig.	
Die App läuft schnell.	
Die App stürzt nicht ab während der Anwendung.	

Die Ziffer 1 ist das Wichtigste.	1 - 4
Aufgaben	
Ich kann selber Einstellungen anpassen (z.B. Anpassen der Schwierigkeit der Aufgaben):	
Ich kann selber Hilfe anfordern, falls ich nicht weiterkomme.	
Am Anfang des Trainings wird die Aufgabenstellung erklärt.	
Die Übungen bieten viel Abwechslung.	

Abbildung 2: Fragebogen SuS 2

Fragebogen SuS / Dominic Scheidegger & Andreas Wald

Die Ziffer 1 ist das Wichtigste.

Rückmeldung	1 - 5
Ich kann die Aufgaben so lösen, wie ich will.	
Ich muss möglichst schnell auf Zeit rechnen.	
Ich erhalte bei Fehlern eine Hilfe oder eine Zusatzklärung.	
Ich erhalte eine Belohnung, wenn ich viel und gut gearbeitet habe.	
Es wird ein Arbeitsprotokoll geführt, um die Anzahl Fehler sowie auch den Lernerfolg zu dokumentieren.	

Wie zutreffend sind deiner Meinung nach folgende Aussagen...

	sehr zutreffend	ziemlich zutreffend	wenig zutreffend	nicht zutreffend
Ich arbeite gerne mit dem iPad.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Mit dem iPad kann ich mich in der Mathematik verbessern.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Mit dem iPad kann ich mich gut konzentrieren.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ich kenne mich mit dem iPad gut aus.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ich möchte noch öfters mit dem iPad in der Schule arbeiten.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Es ist gut, wenn man sich mehrere Stunden pro Tag mit dem iPad beschäftigt.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Wenn ich ein iPad verwende, dann nur zum Spielen.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Die Benutzung des Internets am iPad bringt auch Gefahren.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Das iPad lenkt mich vom Lernen ab.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Abbildung 3: Fragebogen SuS 3

Fragebogen SuS / Dominic Scheidegger & Andreas Wald

Was fällt mir sonst noch zum iPad und den Apps ein?

Wir danken dir herzlich für deine Hilfe!

Abbildung 4: Fragebogen SuS 4

C Fragebogen SuS mit Nummern

Fragebogen SuS / Dominic Scheidegger & Andreas Wald

Fragen zur Person

Ich bin ... ein Mädchen ein Junge
 Ich gehe in die ... 4. Klasse 5. Klasse 6. Klasse

Allgemeine Fragen

Welche der folgenden Geräte besitzt du persönlich?	Ja	Nein
Computer / Laptop	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
iPad oder anderes Tablet	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Smartphone	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
MP3-Player / iPod	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Wie oft benutzt du verschiedene Medien?	täglich	2x pro Woche	1x im Monat	Nie
Computer / Laptop	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
iPad oder ein anderes Tablet	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Smartphone	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
MP3-Player / iPod	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Abbildung 5: Fragebogen SuS mit Nummern 1

Fragebogen SuS / Dominic Scheidegger & Andreas Wald

Fragen zu den Apps

Was ist dir ganz wichtig bei einer Mathematik-App? Schreibe drei Merkmale unten auf die Linien.

Stelle bei den folgenden Abschnitten eine Reihenfolge nach Wichtigkeit her.

Nr.	Die Ziffer 1 ist das Wichtigste.	1 - 5
Allgemein		
1	Die Bedienung der App ist einfach.	
2	Ich finde mich in der App gut zurecht.	
3	Eine App macht mich neugierig.	
4	Die App läuft schnell.	
5	Die App stürzt nicht ab während der Anwendung.	

Nr.	Die Ziffer 1 ist das Wichtigste.	1 - 4
Aufgaben		
6	Ich kann selber Einstellungen anpassen (z.B. Anpassen der Schwierigkeit der Aufgaben).	
7	Ich kann selber Hilfe anfordern, falls ich nicht weiterkomme.	
8	Am Anfang des Trainings wird die Aufgabenstellung erklärt.	
9	Die Übungen bieten viel Abwechslung.	

Abbildung 6: Fragebogen SuS mit Nummern 2

Fragebogen SuS / Dominic Scheidegger & Andreas Wald

Die Ziffer 1 ist das Wichtigste.		1 - 5
Rückmeldung		
10	Ich kann die Aufgaben so lösen, wie ich will.	
11	Ich muss möglichst schnell auf Zeit rechnen.	
12	Ich erhalte bei Fehlern eine Hilfe oder eine Zusatzklärung.	
13	Ich erhalte eine Belohnung, wenn ich viel und gut gearbeitet habe.	
14	Es wird ein Arbeitsprotokoll geführt, um die Anzahl Fehler sowie auch den Lernerfolg zu dokumentieren.	

Wie zutreffend sind deiner Meinung nach folgende Aussagen...

	sehr zutreffend	ziemlich zutreffend	wenig zutreffend	nicht zutreffend
15	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
16	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
17	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
18	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
19	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
20	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
21	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
22	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
23	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Abbildung 7: Fragebogen SuS mit Nummern 3

Fragebogen SuS / Dominic Scheidegger & Andreas Wald

Was fällt mir sonst noch zum iPad und den Apps ein?

Wir danken dir herzlich für deine Hilfe!

Abbildung 8: Fragebogen SuS mit Nummern 4

D Fragebogen LP

Fragebogen Lehrpersonen / Dominic Scheidegger & Andreas Wald

Persönliche Fragen

Geschlecht weiblich männlich
 Klassenstufe 4. Klasse 5. Klasse 6. Klasse

Allgemeine Fragen

Welche der folgenden Geräte besitzt du?	Ja	Nein
Computer / Laptop	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
iPad oder ein anderes Tablet	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Smartphone	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
MP3-Player / iPod	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Wie oft benutzt du verschiedene Medien?	täglich	2x pro Woche	1x im Monat	Nie
Computer / Laptop	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
iPad oder ein anderes Tablet	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Smartphone	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
MP3-Player / iPod	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Abbildung 9: Fragebogen LP 1

Fragebogen Lehrpersonen / Dominic Scheidegger & Andreas Wald

Fragebogen App

Was ist dir ganz wichtig bei einer sinnvollen Mathematik-App? Nenne die drei Kriterien.

Stelle bei den folgenden Abschnitten eine Reihenfolge nach Wichtigkeit her.

Die Ziffer 1 hat die höchste Priorität, die Ziffer 7 die niedrigste.	1 - 7
Allgemein	
Die App entspricht den Bedürfnissen der SuS.	
Der Aufbau der App ist übersichtlich.	
Die App ist einfach und selbstständig bedienbar durch die SuS.	
Der Lernehalt wird korrekt dargeboten.	
Der Inhalt weckt die Neugierde der SuS.	
Die App ist dem Alter entsprechend gestaltet.	
Die App knüpft an die Lebensrealität der SuS an.	

Abbildung 10: Fragebogen LP 2

Fragebogen Lehrpersonen / Dominic Scheidegger & Andreas Wald

Die Ziffer 1 hat die höchste Priorität, die Ziffer 4 die niedrigste.	
Technische Funktionsweisen	1 - 4
Die App läuft reibungslos (stürzt nicht ab).	
Das Internet wird nicht benötigt zur Ausführung der App.	
Es ist keine Werbung ersichtlich.	
In-App-Verkäufe werden keine angeboten.	

Die Ziffer 1 hat die höchste Priorität, die Ziffer 6 die niedrigste.	
Aufgaben(-stellung)	1 - 6
Ich kann Einstellungen bezüglich Aufgaben (Schwierigkeitsgrad, Aufgabentypus, ...) individuell anpassen.	
Bei Bedarf lässt sich eine verständliche Hilfestellung oder sogar eine zusätzliche Veranschaulichung aufrufen.	
Die Trainingseinheit startet durch ein erneutes Erklären des Inhaltes (z.B. schriftliche Grundoperationen) sowie der Hilfsmittel.	
Die App bietet deiner Meinung nach qualitativ hochstehende Übungen.	
Der Lerninhalt wird abwechslungsreich trainiert.	
Verschiedene Repräsentationsebenen (ikonisch, symbolisch) werden bedient.	

Abbildung 11: Fragebogen LP 3

Fragebogen Lehrpersonen / Dominic Scheidegger & Andreas Wald

Die Ziffer 1 hat die höchste Priorität, die Ziffer 7 die niedrigste.	
Grundoperationen	1 - 7
Die App hilft den SuS das Verständnis für das Dezimalsystem zu erarbeiten.	
Beim Training wird das Einmal- / Einspluseins automatisiert.	
Das Halbieren bzw. das Verdoppeln wird trainiert.	
Das Überschlagen wird trainiert, um eine Grössenvorstellung aufzubauen.	
Die App passt sich dynamisch den Kenntnissen und Fertigkeiten der SuS an.	
Es werden individuelle Lösungswege beurteilt.	
Die Einsicht und das Verständnis der schriftlichen Operationen werden gefördert.	

Die Ziffer 1 hat die höchste Priorität, die Ziffer 5 die niedrigste.	
Geometrie	1 - 5
Die App vertieft bereits handelnd erfahrene Inhalte.	
Die App ist vorwiegend kreativ und selbstentdeckend.	
Die Auseinandersetzung mit den Apps fördert weitere geometrische Aktivitäten (z.B. handelnd).	
Die Freude an der Geometrie wird gefördert.	
Die visuelle Wahrnehmung und das räumliche Vorstellungsvermögen werden begünstigt.	

Abbildung 12: Fragebogen LP 4

Fragebogen Lehrpersonen / Dominic Scheidegger & Andreas Wald

Die Ziffer 1 hat die höchste Priorität, die Ziffer 5 die niedrigste.

Rückmeldung	1 - 5
Auf das Arbeitstempo wird geachtet.	
Falsche Antworten oder Fehler werden berichtet.	
Falsche Antworten oder Fehler werden erklärt.	
Es erfolgt eine Belohnung bzw. eine Ermunterung, um die Motivation der SuS aufrecht zu erhalten.	
Ein Arbeitsprotokoll (Fehlerhäufigkeit / Fehlerstruktur / Speicherung der Nutzung = Lernfortschritt) kann aufgerufen werden.	

Wie zutreffend sind deiner Meinung nach folgende Aussagen..

Medienpädagogik	sehr zutreffend	ziemlich zutreffend	wenig zutreffend	nicht zutreffend
Ich kenne mich mit dem iPad gut aus.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ich möchte das iPad in Zukunft vermehrt in den Unterricht integrieren.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Die Wirkung des iPads hat mehr mit der Motivation der SuS, als mit der Qualität der Apps zu tun.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Das iPad lenkt die SuS (z.B. durch grafische Aufwendungen) mehrheitlich vom eigentlichen Unterrichtsinhalt ab.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Die Schule darf sich dem Einsatz von neuen digitalen Medien nicht verschliessen.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Digitale Lehr- und Lernmedien bieten erweiterte Möglichkeiten, verglichen mit den herkömmlichen Lernmedien.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Die Schule braucht ein neues Unterrichtsfach, das die Grundfunktionen von Computern und digitalen Medien besser schult und die Medienkompetenz stärkt.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Abbildung 13: Fragebogen LP 5

Fragebogen Lehrpersonen / Dominic Scheidegger & Andreas Wald

	sehr zutreffend	ziemlich zutreffend	wenig zutreffend	nicht zutreffend
Jedes Kind sollte künftig sein eigenes Notebook oder iPad in der Schule besitzen.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Die Arbeit mit dem iPad fördert den Prozess des Individualisierens.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Das iPad oder andere Tablets werden eines Tages den PC in der Schule ersetzen.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Das iPad eignet sich vornehmlich für das Spielen, weniger für den Einsatz von Lernapps.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Heutzutage gehen die meisten Kinder verantwortungsbewusst mit den neuen digitalen Medien um.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Das iPad sollte vor allem individuell im Ergänzungsunterricht eingesetzt werden.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Was wurde deiner Meinung nach vergessen in diesem Fragebogen?

Vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast, den Fragebogen auszufüllen!

Abbildung 14: Fragebogen LP 6

E Fragebogen LP mit Nummern

Fragebogen Lehrpersonen / Dominic Scheidegger & Andreas Wald

Persönliche Fragen

Geschlecht weiblich männlich
 Klassenstufe 4. Klasse 5. Klasse 6. Klasse

Allgemeine Fragen

Welche der folgenden Geräte besitzt du?	Ja	Nein
Computer / Laptop	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
iPad oder ein anderes Tablet	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Smartphone	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
MP3-Player / iPod	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Wie oft benutzt du verschiedene Medien?	täglich	2x pro Woche	1x im Monat	Nie
Computer / Laptop	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
iPad oder ein anderes Tablet	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Smartphone	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
MP3-Player / iPod	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Abbildung 1: Fragebogen LP mit Nummern 1

Fragebogen Lehrpersonen / Dominic Scheidegger & Andreas Wald

Fragebogen App

Was ist dir ganz wichtig bei einer sinnvollen Mathematik-App? Nenne die drei Kriterien.

Stelle bei den folgenden Abschnitten eine Reihenfolge nach Wichtigkeit her.

	Die Ziffer 1 hat die höchste Priorität, die Ziffer 7 die niedrigste.	1 - 7
1	Die App entspricht den Bedürfnissen der SuS.	
2	Der Aufbau der App ist übersichtlich.	
3	Die App ist einfach und selbstständig bedienbar durch die SuS.	
4	Der Lerninhalt wird korrekt dargeboten.	
5	Der Inhalt weckt die Neugierde der SuS.	
6	Die App ist dem Alter entsprechend gestaltet.	
7	Die App knüpft an die Lebensrealität der SuS an.	

Abbildung 2: Fragebogen LP mit Nummern 2

Fragebogen Lehrpersonen / Dominic Scheidegger & Andreas Wald

Die Ziffer 1 hat die höchste Priorität, die Ziffer 4 die niedrigste.		1 - 4
Technische Funktionsweisen		
8	Die App läuft reibungslos (stürzt nicht ab).	
9	Das Internet wird nicht benötigt zur Ausführung der App.	
10	Es ist keine Werbung ersichtlich.	
11	In-App-Verkäufe werden keine angeboten.	

Die Ziffer 1 hat die höchste Priorität, die Ziffer 6 die niedrigste.		1 - 6
Aufgaben(-stellung)		
12	Ich kann Einstellungen bezüglich Aufgaben (Schwierigkeitsgrad, Aufgabentypus, ...) individuell anpassen.	
13	Bei Bedarf lässt sich eine verständliche Hilfestellung oder sogar eine zusätzliche Veranschaulichung aufrufen.	
14	Die Trainingseinheit startet durch ein erneutes Erklären des Inhaltes (z.B. schriftliche Grundoperationen) sowie der Hilfsmittel.	
15	Die App bietet deiner Meinung nach qualitativ hochstehende Übungen.	
16	Der Lerninhalt wird abwechslungsreich trainiert.	
17	Verschiedene Repräsentationsebenen (ikonisch, symbolisch) werden bedient.	

Abbildung 17: Fragebogen LP mit Nummern 3

Fragebogen Lehrpersonen / Dominic Scheidegger & Andreas Wald

Die Ziffer 1 hat die höchste Priorität, die Ziffer 5 die niedrigste.		1 - 5
Rückmeldung		
30	Auf das Arbeitstempo wird geachtet.	
31	Falsche Antworten oder Fehler werden berichtigt.	
32	Falsche Antworten oder Fehler werden erklärt.	
33	Es erfolgt eine Belohnung bzw. eine Ermunterung, um die Motivation der SuS aufrecht zu erhalten.	
34	Ein Arbeitsprotokoll (Fehlerhäufigkeit / Fehlerstruktur / Speicherung der Nutzung = Lernfortschritt) kann aufgerufen werden.	

Wie zutreffend sind deiner Meinung nach folgende Aussagen..

		sehr zutreffend	ziemlich zutreffend	wenig zutreffend	nicht zutreffend
Medienpädagogik					
35	Ich kenne mich mit dem iPad gut aus.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
36	Ich möchte das iPad in Zukunft vermehrt in den Unterricht integrieren.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
37	Die Wirkung des iPads hat mehr mit der Motivation der SuS, als mit der Qualität der Apps zu tun.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
38	Das iPad lenkt die SuS (z.B. durch grafische Aufwendungen) mehrheitlich vom eigentlichen Unterrichtsinhalt ab.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
39	Die Schule darf sich dem Einsatz von neuen digitalen Medien nicht verschliessen.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
40	Digitale Lehr- und Lernmedien bieten erweiterte Möglichkeiten, verglichen mit den herkömmlichen Lernmedien.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
41	Die Schule braucht ein neues Unterrichtsfach, das die Grundfunktionen von Computern und digitalen Medien besser schult	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Abbildung 18: Fragebogen LP mit Nummern 4

Fragebogen Lehrpersonen / Dominic Scheidegger & Andreas Wald

und die Medienkompetenz stärkt.

		sehr zutreffend	ziemlich zutreffend	wenig zutreffend	nicht zutreffend
42	Jedes Kind sollte künftig sein eigenes Notebook oder iPad in der Schule besitzen.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
43	Die Arbeit mit dem iPad fördert den Prozess des Individualisierens.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
44	Das iPad oder andere Tablets werden eines Tages den PC in der Schule ersetzen.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
45	Das iPad eignet sich vornehmlich für das Spielen, weniger für den Einsatz von Lernapps.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
46	Heutzutage gehen die meisten Kinder verantwortungsbewusst mit den neuen digitalen Medien um.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
47	Das iPad sollte vor allem individuell im Ergänzungsunterricht eingesetzt werden.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Was wurde deiner Meinung nach vergessen in diesem Fragebogen?

Abbildung 19: Fragebogen LP mit Nummern 5

Fragebogen Lehrpersonen / Dominic Scheidegger & Andreas Wald

Vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast, den Fragebogen auszufüllen!

Abbildung 20: Fragebogen LP mit Nummern 6

F Leitfaden für das Experteninterview mit Bernhard Dittli

Abklären im Vorfeld, ob es genehm ist, wenn wir das Interview aufzeichnen.

Vorbemerkung:

Das Ziel des Interviews ist im Rahmen unserer Masterarbeit einen Vergleich von Kriterien mit den Fragebögen der Lehrpersonen und Schülerinnen und Schüler mit einem Experten zu erzielen. Die Fragestellung unserer Arbeit lautet:

Welche wesentlichen Kriterien zeichnen eine fundierte, sinnvolle Mathematik-App auf der Mittelstufe der Primarschule aus?

Wir halten uns bei diesem Interview relativ strikt an den von uns erstellten Fragebögen, die an die SuS und Lehrpersonen gehen. Vor dem Ausfüllen der Fragebögen durch die SuS und LP ist eine Unterrichtslektion vorausgehend, bei der die SuS ausgewählte Apps ausprobieren dürfen. In diesen Fragen sind Kriterien verpackt, die wir aus unserer bisherigen Auseinandersetzung mit der vorhandenen Literatur ableiten konnten. Dazu haben wir einige Bereiche definiert, dessen Kriterien wir jeweils vorbereiten haben: Als erstes einen allgemeinen Bereich, dann Merkmale, die dem technischen Bereich zuzuordnen sind, gefolgt von Kriterien betreffend der Aufgabenstellung und Rückmeldungen durch die App, weiters fachspezifische Merkmale für die Bereiche schriftliche Grundoperationen / Kopfrechnen und Geometrie und schliesslich zur Medienpädagogik generell.

Als Produkt soll am Schluss aufgrund unserer Forschung eine Kriterienliste stehen.

Wir bedanken uns schon im Vorhinein für die Bereitschaft von Ihnen, Herr Dittli, dieses Interview durchführen zu können. Es freut uns, die Perspektive aus Sicht eines Experten in unsere Arbeit einfließen lassen zu können.

Zur Person:

Dürfen wir Sie bitten, dass Sie sich kurz vorstellen und ihre berufliche Funktion an der PH Schwyz erklären?

Wie sind Sie zu den iPads gekommen - woher rührt das tiefe Interesse mit den iPads und Apps im Zusammenhang mit dem Einsatz in Schulen und Bildungsinstitutionen?

Wie lange arbeiten Sie schon aktiv mit Apps und iPads in Schulen?

Allgemein:

In einem ersten Block fragen wir nach allgemeinen Kriterien. Wie würden Sie diese Aufstellung bewerten? Was steht für Sie an oberster Stelle? Was könnte vernachlässigt werden oder fehlen sogar entscheidende Kriterien?

- Passung (entspricht den Bedürfnissen und dem Alter)
- Übersichtlichkeit
- einfache Bedienbarkeit
- inhaltlich korrekt
- entdeckendes Lernen
- Anknüpfen an die Lebensrealität

Technik:

- technische Stabilität
- Ausführung ohne Internet
- keine Werbung
- keine In-App Verkäufe

Aufgabenstellung:

- Einstellung anpassen (Schwierigkeitsgrad, Aufgabentypus...)
- verständliche Hilfestellung und / oder zusätzliche Veranschaulichung
- Start mit Erklärung des Inhaltes (nur am Anfang und / oder immer)
- qualitativ hochstehende Übungen
- abwechslungsreiches Trainieren
- bedienen von verschiedene Repräsentationsebenen

Rückmeldungen:

- Arbeitstempo
- Fehler berichtigen
- Fehler erklären
- Belohnung bzw. Ermunterung

- Arbeitsprotokoll (LP und SuS)

Grundoperationen:

- Verständnis vom Dezimalsystem
- Training vom 1x1 bzw. 1+1
- Training von Halbieren und Verdoppeln
- Überschlagen -> Aufbau Grössenvorstellung
- Dynamisches Anpassen an Kenntnissen und Fertigkeiten der SuS
- Individuelle Lösungswege beurteilen
- Einsicht und Verständnis der schriftlichen Operationen

Geometrie:

- Vertiefen bereits handelnd erfahrene Inhalte
- Kreativ und selbstentdeckend (aktiv-entdeckend)
- Förderung weiterer geometrischer Aktivitäten
- Förderung der Freude an der Geometrie
- Begünstigung der visuellen Wahrnehmung bzw. des räumlichen Vorstellungsvermögens

Medienpädagogik:

- Grundkenntnisse des iPads
- vermehrte Integration des iPads
- Wirkung auf die SuS
- Ablenkbarkeit
- Umgang der Schule mit digitalen Medien
- erweiterte Möglichkeiten durch digitale Medien
- Medienpädagogik als Unterrichtsfach
- persönliches Notebook / iPad für alle SuS
- Förderung des Individualisierens durch iPad
- Ersetzen des PC's im Unterricht
- Anwendungsgrund
- verantwortungsvoller Umgang mit digitalen Medien
- Einsatz des iPads im heilpädagogischen Kontext

Gibt es für Sie noch wichtige Aussagen oder Erkenntnisse, die im Zusammenhang mit Apps und Tablets generell für die Schule von Belang sind?

Was macht die Kraft und die Faszination der neuen digitalen Medien wie das iPad aus und in welcher Form können wir es für die Schule sinn- und nutzvoll verwenden?

Wie sehen Sie die Betrachtungsweise der sogenannten iPad-Gegner, oben dran der berühmte Hirnforscher Spitzer?

Wir möchten uns ganz herzlich für die interessanten Ausführungen bedanken.

G Auswertung Offene Fragen SuS

Offene Fragen	Kriterien	
Man Stufen einstellen und auswählen / Altersgerecht	Passung (Anpassung Einstellungen)	50
dass man etwas lernt	Verbesserung Mathematik / Korrekter Inhalt	48
Themen (Inhalt) - Auswahl	vielfälite / abwechslungsreiche Aktivität	38
Spaß am Rechnen / dass es mir gefällt	Spaß / Motivation Mathematik	33
dass es tut (funktioniert)	Stabilität der App	33
dass es schnell ist	Geschwindigkeit der App	26
Leicht verständlich	Übersichtlichkeit	21
dass es erklärt wird (Hilfestellung)	Einführung in die Thematik / Erklärung Hilfestellungen / Material	20
einfache Bedienung	intuitive Bedienung	18
Neugierde weckt / Spannung	Entdeckendes Lernen	16
(üppige) Gestaltung		11
keine Werbung	Werbung	10
Belohnung / Lob	Belohnung / Ermunterung / Motivation	10
dass man aus Fehlern lernen kann	Beurteilen individueller Lösungswege	6
Kein Zeitdruck	Pro Qualität / Contra Arbeitstempo	6
gutes Verständnis	Verständnis Operationen (LP)	5
quantitatives Üben		5
lernen wie man will (individueller Lösungsweg)	Beurteilen individueller Lösungswege	4
es ist cool /Motivation	Motivation Arbeit mit Ipad	4
dass sie nicht süchtig macht / Anwendungszeit	Anwendungsdauer	4
(Allgemein) Rückmeldung	Akkustische Rückmeldung	4
dass ich möglichst viele Antworten /Punkte richtig habe	Quantität	3
man kann sehr gut spielen	Anwendungsmotivation in der Schule	3
dass man die App speichern kann / Spielstand speichern	Arbeitsprotokoll (SuS / LP)	2
gute Führung	Führung	2
Preis		2
Konzentration		2
Arbeitsprotokoll	Arbeitsprotokoll (SuS / LP)	1
keine In-app-Käufe	In-App-Verkäufe	1
wenig Schnick Schnack		1
Dass die App für fast jeden geeignet ist ohne Altersbeschränkung		1
nicht, dass es sich anfühlt, wie wenn man in der Mathelektion wär		1

Abbildung 21: Auswertung Offene Fragen SuS

H Auswertung Offene Fragen LP

Offene Frage		
Aussagen	Kriterien	
leicht verständlich - schülerfreundliche Bedienung	leicht verständliche Bedienung / einfache Bedienung	23
Übersichtlichkeit - ohne Schnickschnack?	Übersichtlichkeit	15
individuelle Anpassungen (Zeit, Tempo, Schwierigkeitsgrad...) - individuelles Üben möglich	Passung	14
Lernen soll Freude machen - motivierend	Spass / Freude	6
korrekte Inhalte	korrekte Lerninhalte	6
gutes Design / ansprechend	Gestaltung	5
Überprüfen des Wissensstandes	Arbeitsprotokoll	5
auf ein Thema ausgerichtet / Ziel klar erkennbar / Übungen zeitlich begrenzt	Ausrichtung	4
sinnvolles Üben		3
Drill & Practice - wiederholende Übungen		2
Abwechslungreich üben	vielfältige / abwechslungsreiche Aktivitäten	1
Neugierde / Spannung	Entdeckendes Lernen?	2
relevante Schulinhalte	Relevante Inhalte	2
Verständlichkeit des App-Inhaltes für die Zielgruppe	Verständlichkeit Inhalt	1
Einsatzmöglichkeiten sind vielfältig	Integration (Ergänzungsunterricht, digitale Medien)	1
Mehrwert vorhanden	Mehrwert	1

Abbildung 22: Auswertung Offene Fragen LP

I Zusammenfassende Auswertung Kriterien Dittli

Auswertung Experteninterview Bernhard Dittli

Legende

	Zuordnung zu Kriterien Fachdidaktik
	Zuordnung zu Kriterien Medienpädagogik
	Neue Kriterien

Bewertung 1 = höchste Priorität, 5 = niedrigste Priorität, keine Wertung = keine offensichtliche Wertung genannt

Bewertung	Kritium
1	Stabilität der App
1	Versch. Veranschaulichung / Repräsentationsebenen / Hilfestellung
1	Quantitatives Üben
1	Passung
1	Medienspezifischer Mehrwert
1	leicht verständliche Bedienung
1	Korrekte Lerninhalte
1	Integration (Ergänzungsunterricht, digitale Medien, Ipad)
1	Handelndes Lernen nicht ersetzen
1	Arbeitsprotokoll
1	Übersichtlichkeit

2	Führende Letifigur
2	Schnell zur Übung
2	Integration (Ergänzungsunterricht, digitale Medien, Ipad)
2	Umgang mit digitalen Medien

3	Erhöhte Ablenkbarkeit
3	Versch. Veranschaulichung / Repräsentationsebenen / Hilfestellung
3	Förderung Individualisierung
3	Erlernen des Umgangs mit Frustration / Arbeiten
3	Motivation Arbeit mit Ipad

4	leicht verständliche Bedienung
4	Internet benötigt / Unabhängigkeit
4	Entdeckendes Lernen
4	Förderung Individualisierung / Integration (Ergänzungsunterricht, digitale Medien, Ipad)

5	Belohnung / Ermunterung / Motivation
5	Führende Letifigur

interessant	Multimedialität / Interaktivität / Adaptivität
interessant	Umgang mit digitalen Medien
interessant	In-App-Verkauf
interessant	Preis

Abbildung 23: Zusammenfassende Auswertung Kriterien Dittli

J Literaturverzeichnis

- Bass, S. (n.d.). *Das iPad im Unterricht. Pro und Contra*. Internet: <http://www.ps-regensdorf.ch/ict-fachstelle/projekte/artikelliste/> [26.10.2014].
- Bauer, L. (1998). Schriftliches Rechnen nach Normalverfahren - wertloses Auslaufmodell oder überdauernde Relevanz? *Journal für Mathematik-Didaktik* (2/3), 179-200.
- Bildungs- und Lehrplan Volksschule. Kanton St.Gallen. Fachbereich Mathematik. (2008). (Bildungsdirektion St.Gallen, Hrsg.) Internet: http://www.schule.sg.ch/home/volksschule/unterricht/lehrplan/20081/_jcr_content/Par/downloadlist/DownloadListPar/download_6.ocFile/8_Fachbereich_Mathematik.pdf [27.4.2014].
- Brieler-Jödecke, M. (2013). Das iPad in der Förderschule. *Lehren & Lernen. Zeitschrift für Schule und Innovation aus Baden-Württemberg* (8/9), 37-39.
- Deci, E. L. & Ryan, R. M. (1993). *Die Selbstbestimmungstheorie der Motivation und ihre Bedeutung für die Pädagogik*. Internet: http://www.selfdeterminationtheory.org/SDT/documents/1993_DeciRyan_DieSelbstbestimmungstheorieDerMotivation-German.pdf [13.11. 2014].
- Franke, M. (2007). *Didaktik der Geometrie in der Grundschule* (2. Aufl.). Heidelberg: Spektrum Akademischer Verlag.
- Gallin, P. & Ruf, U. (1999). *Sprache und Mathematik, 4.-5. Schuljahr*. Zürich: Lehrmittelverlag des Kantons Zürich.
- Geier, A. (2013). Hessische Landeshauptstadt geht neue Wege. In A. Kracht & A. Pallack (Hrsg.), *Unterrichten mit Tablet-Computern* (S. 89-94). Soest: o.V.
- Gerster, H.-D. (2009). Probleme und Fehler bei den schriftlichen Rechenverfahren. In A. Fritz, G. Ricken & S. Schmidt (Hrsg.), *Handbuch Rechenschwäche. Lernwege, Schwierigkeiten und Hilfen bei Dyskalkulie* (S. 269-284). Weinheim: Beltz Verlag.
- Gros, M. (2012). Vom einfachen Einsatz des iPad zur Schulentwicklung. *L.A. Multimedia* (1), S. 10-12.
- Hess, K. (2012). *Kinder brauchen Strategien. Eine frühe Sicht auf mathematisches Verstehen*. Seelze: Klett / Kallmeyer.
- Hirt, U. & Wälti, B. (2012). *Lernumgebungen im Mathematikunterricht, Natürliche Differenzierung für Rechenschwache bis Hochbegabte* (3. Aufl.). Seelze: Klett / Kallmeyer.
- Jenett, W. (2011). *ADHS. 100 Tipps für Eltern und Lehrer*. Paderborn: Ferdinand Schöningh Verlag.
- Kaiser, S. & Sander, U. (2013). Lernen mit neuen Medien aus theoretischer Perspektive. In D. Karpa, B. Eickelmann & S. Grafe (Hrsg.), *Digitale Medien und Schule. Zur Rolle digitaler Medien in Schulpädagogik und Lehrerbildung* (S. 11-35). Immenhausen bei Kassel: Prolog-Verlag.
- Kamii, C. & Dominick, A. (1997). To teach or not to teach algorithms. *The Journal of Mathematical Behavior* 16 (1). 51-61.
- Karpa, D., Eickelmann, B. & Grafe, S. (2013). *Digitale Medien und Schule. Zur Rolle digitaler Medien in Schulpädagogik und Lehrerbildung*. In D. Karpa, B. Eickelmann & S. Grafe (Hrsg.) (S. 5-9). Immenhausen bei Kassel: Prolog-Verlag.

- Krajewski, K. & Ennemoser, M. (2010). Die Berücksichtigung begrenzter Arbeitsgedächtnisressourcen in Unterricht und Lernförderung. In H. Trollenier, W. Lenhard & P. Marx (Hrsg.), *Brennpunkte der Gedächtnisforschung* (S. 337-364). Göttingen.
- Krauthausen, G. (2012). *Digitale Medien im Mathematikunterricht der Grundschule*. Heidelberg: Spektrum Akademischer Verlag.
- Krauthausen, G. (2009). Entwicklung arithmetischer Fertigkeiten und Strategien - Kopfrechnen und halbschriftliches Rechnen. In A. Fritz, G. Ricken & S. Schmidt (Hrsg.), *Handbuch Rechenschwäche. Lernwege, Schwierigkeiten und Hilfen bei Dyskalkulie* (2. Aufl., S. 100-115). Weinheim: Beltz Verlag.
- Krauthausen, G. & Scherer, P. (2007). *Einführung in die Mathematikdidaktik* (3. Aufl.). Heidelberg: Spektrum Akademischer Verlag.
- Krotz, F. (2014). Apps und die Mediatisierung der Wirklichkeit. *merz. Zeitschrift für Medienpädagogik. Apps* (3), 10-16.
- Leuders, T., Ludwig, M. & Oldenburg, R. (2006). Experimentieren im Geometrieunterricht. In T. Leuders, M. Ludwig & R. Oldenburg (Hrsg.), *Experimentieren im Geometrieunterricht. Herbsttagung 2006 des GDM-Arbeitskreises Geometrie* (S. 1-10). Hildesheim: Verlag Franzbecker.
- Lorenz, J. (2009). Zur Relevanz des Repräsentationswechsels für das Zahlenverständnis und erfolgreiche Rechenleistungen. In A. Fritz, G. Ricken & S. Schmidt (Hrsg.), *Handbuch Rechenschwäche. Lernwege, Schwierigkeiten und Hilfen bei Dyskalkulie* (2. Aufl., S. 230-247). Weinheim: Beltz Verlag.
- Media Literacy Lab. (Juli 2013). *Gute Apps für Kinder*. Internet: <http://de.gute-apps-fuer-kinder.de/index.php?title=Kategorien> [26.10.2014].
- medien-bildung.com GmbH. Lernwerkstatt Rheinland Pfalz. (n.d.). *Tablets im Bildungseinsatz. Methoden und Tipps Grundschule*. Ludwigshafen: print24.
- Merz, T. (Oktober 2011). Medienkompetenz als Schlüsselkompetenz - Herausforderung und Handlungsfelder für die Schule. *Schulblatt des Kantons Thurgau. Medienkompetenz als Kulturtechnik* (5), 4-6.
- Meyer, H. (2011). *Was ist guter Unterricht?* (8. Aufl.). Berlin: Cornelsen Verlag.
- Montessori-Gymnasium Köln-Bickendorf. (2013). *Das Pilotprojekt Lernen mit iPads am Montessori-Gymnasium Köln-Bickendorf*. Köln: o.V.
- Moser, H. (2010). *Einführung in die Medienpädagogik. Aufwachsen im Medienzeitalter* (5., durchgesehene und erweiterte Aufl.). Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.
- Moser Opitz, E. (2013). *Rechenschwäche / Dyskalkulie, Theoretische Klärung und empirische Studien an betroffenen Schülerinnen und Schülern* (2. korrigierte Aufl.). Bern: Haupt.
- Niegemann, H. M. & Zander, S. (2013). Tablets in der Schule: Mediendidaktische Chancen. In D. Karpa, B. Eickelmann & S. Grafe (Hrsg.), *Digitale Medien und Schule. Zur Rolle digitaler Medien in Schulpädagogik und Lehrerbildung* (S. 59-78). Immenhausen bei Kassel: Prolog-Verlag.
- Padberg, F. & Benz, C. (2011). *Didaktik der Arithmetik* (4. Aufl.). Heidelberg: Spektrum Akademischer Verlag.
- Petko, D. (2014). *Einführung in die Mediendidaktik. Lehren und Lernen mit digitalen Medien*. Weinheim: Beltz Verlag.

- Röhr, M. (1992). "Alle Teller sind 4x6"- Ein Bericht über die ganzheitliche Einführung des Einmaleins. *Die Grundschulzeitschrift*, 6, 26-28.
- Rösch, E. & Maurer, B. (2014). Apps in der Schule. *merz. Zeitschrift für Medienpädagogik. Apps* (3), 25-30.
- Schütte, S. (2004). Rechenwegnotation und Zahlenblick als Vehikel des Aufbaus flexibler Rechenkompetenzen. In R. Biehler, S. Hußmann & P. Scherer (Hrsg.), *Journal für Mathematikdidaktik* (Bd. 25, S. 130-148). Berlin: Springer Verlag.
- Scherer, P. & Moser Opitz, E. (2012). *Fördern im Mathematikunterricht der Primarschule*. Heidelberg: Spektrum Akademischer Verlag.
- Schipper, W. (2009). Schriftliches Rechnen als neue Chance für rechenschwache Kinder. In A. Fritz, G. Ricken & S. Schmidt (Hrsg.), *Handbuch Rechenschwäche: Lernwege, Schwierigkeiten und Hilfen bei Dyskalkulie* (2. Aufl., S. 118-134). Weinheim: Beltz Verlag.
- Schmassmann, M. & Moser Opitz, E. (2009). *Heilpädagogischer Kommentar 4 zum Schweizer Zahlenbuch*. Zug: Klett und Balmer.
- Schmassmann, M. & Moser Opitz, E. (2011). *Heilpädagogischer Kommentar 5+6 zum Schweizer Zahlenbuch*. Zug: Klett und Balmer.
- Thissen, F. (2013a). Internationale Forschungserkenntnisse über den Einsatz von Tablets in Schulen. *Lehren & Lernen. Zeitschrift für Schule und Innovation aus Baden-Württemberg* (8/9), 11-19.
- Thissen, F. (2013c). Tablets in der Schule - Nur ein "Hype" oder eine sinnvolle Innovation? Versuch einer pädagogischen Begründung. *Lehren & Lernen. Zeitschrift für Schule und Innovation aus Baden-Württemberg* (8/9), 4-10.
- Toder, D. (2013). Individualisiertes Lernen mit iPads. *Lehren & Lernen. Zeitschrift für Schule und Innovation aus Baden-Württemberg* (8/9), 61-67.
- Weigand, H.G., Filler, A., Hölzl, R., Kuntze, S., Ludwig, M., Roth, J. et al. (2014). *Didaktik der Geometrie für die Sekundarstufe I* (2. verbesserte Aufl.). Heidelberg: Springer Spektrum Verlag.

K Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Fragebogen SuS 1	XIX
Abbildung 2: Fragebogen SuS 2	XIX
Abbildung 3: Fragebogen SuS 3	XX
Abbildung 4: Fragebogen SuS 4	XX
Abbildung 5: Fragebogen SuS mit Nummern 1	XXI
Abbildung 6: Fragebogen SuS mit Nummern 2	XXI
Abbildung 7: Fragebogen SuS mit Nummern 3	XXII
Abbildung 8: Fragebogen SuS mit Nummern 4	XXII
Abbildung 9: Fragebogen LP 1	XXIII
Abbildung 10: Fragebogen LP 2	XXIII
Abbildung 11: Fragebogen LP 3	XXIV
Abbildung 12: Fragebogen LP 4	XXIV
Abbildung 13: Fragebogen LP 5	XXV
Abbildung 14: Fragebogen LP 6	XXV
Abbildung 15: Fragebogen LP mit Nummern 1	XXVI
Abbildung 16: Fragebogen LP mit Nummern 2	XXVI
Abbildung 17: Fragebogen LP mit Nummern 3	XXVII
Abbildung 18: Fragebogen LP mit Nummern 4	XXVII
Abbildung 19: Fragebogen LP mit Nummern 5	XXVIII
Abbildung 20: Fragebogen LP mit Nummern 6	XXVIII
Abbildung 21: Auswertung Offene Frage SuS	XXXIII
Abbildung 22: Auswertung Offene Frage LP	XXXIV
Abbildung 23: Zusammenfassende Auswertung Kriterien Dittli	XXXV

L Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Begründung Kriterien Grundoperationen	II
Tabelle 2: Begründung Kriterien Geometrie	XI
Tabelle 3: Begründung Kriterien Medienpädagogik / Technik	XII